

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 3 N°8 AVRIL 206

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 3 N° 8 AVRIL 2026

VOL. 3 N° 8 AVRIL 2026

-REVUE-

RE-LECTURE
D'AFRIQUE
RE-LECTURE

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Dossier 2 :
**SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES**

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 3 N° 8 Avril 2026, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 3 N° 8 Avril 2026

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

(Editions Francophones

Universitaires D'Afrique)

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines

MAISON D'EDITION

La revue **Relecture** édite ses Volumes chez les **Editions**

**Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-
Editions)**

basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2026

Date limite de soumission : 1^{er} Mars 2026

Acceptation et retour d'expertise : 15 Mars 2026

Retour des corrigés : 30 Mars 2026

Parution : Fin Avril 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Mise en page : Alewa Ayaovi DARE
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jéсутin, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police :
Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texte sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;
- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.

- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages, sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.

- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.

- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance
 - Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), titre du dossier.

- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
 - Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;

- Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans la revue.

 - ☐ Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en une langue autre que celles-ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

 - ☐ Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.

 - ☐ Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).

 - ☐ La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.

 - ☐ La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue
- RE- LECTURE D'AFRIQUE.** Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE

Les visages de l'alternance au Sénégal : de l'inédit au « déjà-vu » ?.....12

**Abdoulaye NIANG &
Abdou Fattah NIANE,**

Vers la pensée déductive : réussir la transition de l'iconique au théorique au post-primaire.....46

André Janvier KY

Les médiateurs culturels au Cameroun : passeurs de patrimoine, acteurs de médiation et défis de structuration d'un métier émergent.....69

Axelle Miranda Bassa à Kpolom

Dinámicas contemporáneas de las migraciones latinoamericanas y africanas hacia Europa: entre crisis de gobernanza, controversias y debates políticos.....92

Coulibaly Yacouba

La rumba congolaise et les outils d'intelligence artificielle : diagnostic et opportunités pour sa sauvegarde.....120

Crispin YOKA MWANA NGALULA

Activités et rôle du genre autour du lac Toho au Bénin.....154

**Évelyne Jeanne Cossiba AKAKPO,
Sèlomè Hilaire Serge AÏMADE &
Expédit Wilfrid VISSIN**

Souveraineté et rebellions cachées à la colonisation allemande et française au Cameroun (1884-1960).....172

Francis Pierre Mepongo Fouda,

Diagnostique du fonds documentaire du Service d'Oncologie du Centre Hospitalier et Universitaire de Treichville (CHU-T).....192

**KOUAME Sali épouse BLÉ,
TANOH Zakary &
KOUASSI Kouamé Konan Yvon**

Intégration dans l'espace CEDEAO : s'intégrer par le bas.....229

Koussiour SOME

L'évolution politique du KAABU du XIII^{ème} au XIX^{ème} siècle261

Malang LELOU

« Déterminants de la pérennité des pme en RDC : cas des pme de la ville de Boma».....284

Romain LUBIOKA MUNUNZI

Déterminants de l'inclusion financière des femmes dans une Institution des Microfinances : Cas de la COOPEC/CEC-Boma.....322

**Saturnin MIAMBUTILA MIANKODILA &
Clarisse NDOMBE ASUMINI**

Conservation environnementale et patrimoine immatériel : savoirs endogènes et normes coutumières Lega en mutation.....354

Vicky VICTOIRE MUKE

Stratégie de résilience et appropriation communautaire.....396

Maman Saley,

Les visages de l'alternance au Sénégal : de l'inédit au « déjà-vu » ?

Abdoulaye NIANG,

*Socioanthropologue, enseignant-chercheur, Université Gaston Berger de Saint-Louis,
abdoulaye.niang@ugb.edu.sn*

Abdou Fattah NIANE,

*Politiste, enseignant-chercheur, Université Gaston Berger de Saint-Louis,
abdou-fattah.niane@ugb.edu.sn*

Résumé

Cet article cherche à analyser les deux alternances sénégalaises de 2000 et de 2012, faisant suite à l'instauration du multipartisme intégral en 1981 et du code électoral consensuel de 1992, en s'appuyant sur l'observation des processus alternants, des entretiens semi-directifs, et l'analyse de contenus. Nos résultats, qui s'adosent aux variables explicatives que sont le pluralisme politique, les perceptions des Sénégalais sur les avancées économiques et la paix sociale, permettent de comprendre et d'expliquer le mécanisme et le processus alternants. Si le mécanisme renvoie surtout à l'analyse théorique du fait alternant, le processus insiste concrètement sur les dynamiques évolutives du phénomène. Au final, les jeux des coalitions, les impacts des alternances locales et les majorités pendulaires, accèdent à l'idée du passage de l'inédit au déjà-vu. Le mécanisme, bien qu'éprouvé, génère paradoxalement des frustrations et des processus ambigus qui peuvent être violents, les politiques publiques « alternatives » peinant à répondre significativement aux attentes des populations.

Mots-clefs : *Sénégal, alternance, pluralisme politique, attentes des populations, action collective.*

Abstract

This paper seeks to analyze the two transitions of power in Senegal in 2000 and 2012, which followed the establishment of a fully multiparty system in

1981 and the 1992 Consensus Electoral Code, drawing on observations of the transition processes, semi-structured interviews, and content analysis. Our findings, which are grounded in explanatory variables such as political pluralism and Senegalese perceptions of economic breakthrough and social peace, help understand and explain the mechanism and process of political alternation. While the mechanism primarily refers to the theoretical analysis of political alternation, the process emphasizes the evolving dynamics of the phenomenon in concrete terms. Ultimately, the interplay of coalitions, the impacts of local alternations, and swing majorities support the idea of a shift from the unprecedented to the déjà-vu. The mechanism, though well-established, paradoxically generates frustrations, and ambiguous processes that can be violent, as "alternative" public policies struggle to meaningfully meet the expectations of the population.

Keywords : Senegal, political alternation, political pluralism, public expectations, collective action.

Introduction

Si la première alternance sénégalaise, en 2000, a été considérée comme pacifique, l'on peut constater, en revanche, que les deux autres, intervenues respectivement en 2012 et en 2024, ont été émaillées de violence. Malgré l'enracinement croissant des procédures pluralistes –élections et plus relativement libertés– l'alternance est un mécanisme non encore apprivoisé. Peut-on d'ailleurs, à ce propos, ainsi que le relève Alain Garigou, « apprivoiser le maître » (Cohen, Lacroix et Riutort, 2009 : 110) ? Difficile de répondre à cette question quand on interroge le changement du personnel dirigeant au sommet de l'État.

Pourtant, au Sénégal, il semblerait que l'on ait affaire à une exception dans une Afrique secouée par des coups d'État, des conflits internes entre groupes (ethnies, religions, etc.) et des consultations électorales souvent violentes. La dévolution

démocratique du pouvoir est-elle banalisée en contexte sénégalais ? Renforce-t-elle véritablement le régime politique ? L'alternance au pouvoir y a-t-elle permis l'amélioration des conditions de vie des populations selon les perceptions que ces dernières en ont ? Après un premier mouvement, la rotation des gouvernants au sommet de l'État est-elle porteuse de « paix sociale », de stabilité ?

La présente recherche qui met le focus sur les deux premières alternances, celles de 2000 et de 2012, menées toutes deux par ladite « grande famille libérale », tente de jeter un regard critique sur un phénomène encore peu documenté. L'alternance, faut-il le rappeler, opère un changement de rôles entre des forces politiques qui accèdent au pouvoir à la faveur d'une élection, et celles qui étaient au pouvoir qui acceptent d'y renoncer, de manière provisoire, pour entrer dans l'opposition. Ainsi dit, l'on peut considérer qu'il n'y a pas d'alternance sans consensus politique.

Dans le respect officiellement énoncé du pluralisme politique, l'alternance serait, de façon idéal-typique, à la fois un fait et un processus politiques qui opéreraient un renouvellement des forces politiques à la suite d'élections régulières, transparentes et pacifiques dans les grandes lignes.

Dans la démarche que nous avons adoptée, nous insistons sur le fait qu'au-delà du basculement ponctuel qui consacre le principe de la rotation des élites dirigeantes qui s'effectue le jour des élections, il nous semble pertinent de questionner le processus alternant qui s'étale dans la période aussi bien *ex ante* qu'*ex post* autour du moment acté de la rupture.

Les appréciations *ex ante* et *ex post* de la rotation des élites dirigeantes confèrent à l'analyse un surcroît de complexité. L'intérêt d'une telle perspective permettrait, à nos

yeux, de faire ressortir plus clairement les aspects à la fois théoriques et pratiques du phénomène étudié. A cet égard, Michel Rousselot Pailley soulignait à juste titre que l'alternance relève beaucoup plus des préceptes politiques que des principes juridiques (1975 : 10).

Ainsi, il appert par exemple que la violence semble être consubstantielle au phénomène alors qu'il est supposément appelé, au regard du dispositif juridique, à sublimer la conflictualité. Globalement, sur le continent africain, la théorie générale tirée de la sociologie politique et de la science politique plus largement opère sous réserve de quelques nuances et de la prise en considération du contexte et des différentes trajectoires. Si l'architecture institutionnelle est assez similaire, à bien des égards, il se trouve, en revanche, que les enjeux qui sont liés à chaque cas, en particulier, sont différents.

Ces différences peuvent aussi opérer dans le cas d'un même pays, considéré à des époques et selon des circonstances variables. De fait, le rapport différencié à la culture démocratique se construit sous le filtre de référents sociaux et culturels qui peuvent infléchir, voire « bloquer » le fonctionnement de l'alternance tel que perçu dans le monde dit « occidental ». Ces référents et conditions contextuelles, loin d'être de simples gênes ou ratés sont, de notre point de vue, des variables structurantes qui interviennent dans les configurations particulières du fait alternant en Afrique et, singulièrement, au Sénégal.

Ces différents constats expliquent que notre question de recherche soit abordée sous un angle qui relativise le rapport de détermination entre alternance et démocratie qui ne serait, pour le dire clairement, nullement absolu.

La présente recherche, dans cette perspective, insiste sur trois variables : le pluralisme politique, les perceptions des acteurs sociaux que sont les populations¹ en termes de paix sociale ainsi qu'en termes d'améliorations de leurs conditions de vie (avancées économiques, principalement).

C'est ainsi que notre plan se décline comme suit : d'abord, nous allons exposer les fondements théoriques et méthodologiques de notre recherche (I) ; ensuite, il sera question d'insister sur une explicitation du mécanisme alternant (II) et, enfin, à partir de cette clarification, nous nous attellerons à analyser le processus alternant (III) au Sénégal, en prenant principalement comme cas d'étude les deux premières alternances intervenues en 2000 et 2012.

I- Fondements théoriques et méthodologiques de notre recherche

La fréquence des alternances sénégalaises contraste avec les résistances au changement qui en altèrent les processus. En effet, l'alternance est un mécanisme éprouvé et un processus disruptif. Il est un mécanisme éprouvé quand on se focalise sur le moment de sa réalisation. Il est un processus disruptif lorsqu'on interroge les facteurs et les acteurs qui rendent possible sa survenance. De là, se pose une question fondamentale : **quelles sont les raisons qui pourraient expliquer qu'un mécanisme apparemment éprouvé soit en même temps porteur de processus « dénaturés » ?**

Pour répondre à cette question, nous partons de quelques constats à l'aune de l'expérience sénégalaise en la matière. Le principe actif de l'alternance est son potentiel

¹ Celles-ci étant, bien entendu, en interaction avec d'autres acteurs tels que les professionnels de la politique, les FDS (Forces de Défense et de Sécurité), etc.

pacificateur. C'est ce que met en avant Ibrahima Fall, lui qui définissait l'alternance comme « *la faculté juridiquement organisée pour des partis politiques ayant des projets de société différents de se succéder au pouvoir par le jeu des règles démocratiques de dévolution et d'exercice du pouvoir fondé sur la souveraineté du peuple* » (1977 : 71).

Pourtant, à l'épreuve de la pratique dans le cadre tout au moins de la réalité sénégalaise, l'évolution vers les alternances pacifiques semble être asymptotique. Ainsi, de façon paradoxale, l'alternance tend à se dépouiller de cette substance qui permettrait de soumettre l'issue de joutes politiques à l'arbitrage de la volonté populaire, de manière pacifique. Certes, l'on peut admettre que le rapport de forces est inhérent à la lutte politique, voire généralement, comme la sociologie aime à le rappeler, aux rapports entre acteurs sociaux, mais, l'alternance est, à l'extrême limite, conservatrice. C'est le lieu de rechercher le point d'équilibre auquel le balancier politique tend au terme de ses battements de l'opposition à la majorité gouvernante et inversement (Kelsen, 1988). A ce titre, Jean-Louis Quermonne affirme à raison que l'alternance opère « *un transfert de rôles entre des forces politiques situées dans l'opposition qu'une élection au suffrage universel fait accéder au pouvoir, et d'autres forces politiques qui y renoncent provisoirement pour entrer dans l'opposition* » (2003 : 8).

Par ailleurs, les forces politiques alternantes évoquées ci-dessus remplissent une fonction programmatique traduisible dans leurs offres de changement. Dans cette perspective, l'alternance est à la fois un fait et un processus politiques, qui opère un renouvellement des forces politiques et des politiques publiques, à la suite d'élections censées être régulières,

transparentes et pacifiques. L'analyse des politiques publiques alternatives n'est certes pas aisée, mais en ce qui nous concerne, nous allons apprécier les perceptions des populations en termes très globalement d'améliorations des conditions de vie, de la paix, en nous appuyant, entre autres indicateurs, sur les entretiens qualitatifs réalisés. C'est donc en fonction des variables explicatives politiques, sociologiques, et juridiques que nous essayons d'étudier l'alternance au Sénégal. La théorie politique sera mobilisée pour expliquer ce phénomène qui est mieux vécu qu'analysé. Notre démarche repose sur deux éléments : les conditions et réalités sociopolitiques qui sous-tendent la quête de la transmission pacifique du pouvoir et l'appréciation populaire de l'efficacité supposée des politiques publiques alternatives qui promettent le changement. Partant de là, nous avons retenu les hypothèses suivantes, concernant l'alternance au Sénégal :

- 1. Le mécanisme alternant comporte théoriquement un potentiel pacificateur ;*
- 2. La majorité gouvernante utilise souvent des moyens « non conventionnels » pour conserver le pouvoir ;*
- 3. La permanence de la méfiance entre acteurs et de la défiance des populations s'explique par une dissonance entre les impacts réels des alternances sur leurs conditions d'existence et les attentes de ces dernières.*

Sur le plan méthodologique, il faudrait déjà préciser que les auteurs sont des témoins directs des deux alternances au pouvoir. Adoptant la démarche qualitative, des entretiens semi-structurés et des observations avec des personnes-ressources ont été effectués. Les données issues de ces entretiens principalement menés durant le mois de janvier

2026² ont été mis à contribution afin d'étayer nos analyses par des points de vue exprimés par les populations elles-mêmes et expressives de leurs perceptions, quant à la gouvernance du pays. En outre, pour les besoins de diversification de l'échantillon, nous avons ciblé des individus présentant des profils variés en termes de professions et catégories socioprofessionnelles, de classes d'âge, de genre et de sensibilité politique. C'est donc en s'appuyant sur une observation régulière et à long terme des processus électoraux et alternants, et sur des entretiens de terrain, renouvelés, que nous avons pu produire ce travail de recherche. La revue documentaire et l'analyse de contenus ont été également mobilisées.

Cette méthodologie combinée au cadre théorique qui s'est construit autour de la sociologie de l'action (actionnalisme tourainien), de l'actionnisme boudonien et de l'institutionnalisme sociologique permet de prendre en charge la question de recherche. En effet, l'actionnalisme d'Alain Touraine³ nous semble pertinent pour rendre compte du fait et du phénomène alternants. Le phénomène fait référence au passage nominal à un changement de personnel dirigeant là où le fait privilégie l'essence. Dans les alternances sénégalaises, le premier tend à prendre le dessus sur le second. Dans tous les cas, l'alternance est un fait politique, c'est-à-dire un fait social qui a des conséquences politiques⁴ dont les effets ne sont pas

² Ces entretiens permettent de mettre à jour les données dont nous disposions déjà à l'occasion d'enquêtes préalablement menées (recherches abordant certaines questions telle que la situation des jeunes et de l'emploi, les politiques culturelles, les mouvements sociaux, etc.).

³ L'actionnalisme d'Alain Touraine est une approche qui insiste sur trois principes : le principe d'identité, le principe d'opposition et le principe de totalité (Touraine, 1965). Touraine souligne l'exigence de protéger les minorités. Transposé dans le champ de la sociologie politique, sa théorie permet d'analyser les droits de l'opposition qui devraient être respectés, dans cette perspective.

⁴ Sur la définition du fait politique, l'on pourra se référer à l'approche de Rémi Lefebvre. « *Spontanément*, écrit-il, *le sens commun associe la dimension « politique » à divers objets de la vie sociale quotidienne : les élections, les hommes « politiques », l'État, les politiques publiques menées par les autorités. (...)* ». Ainsi, « *Les*

toujours prévisibles (Boudon, 1977). Elle est aussi un processus avec des rouages protecteurs, des éléments correcteurs et des points d'inflexion, comme nous allons le voir avec le mécanisme alternant, d'une part et, d'autre part, à travers le processus alternant⁵.

II- Le mécanisme alternant

Le mécanisme est la « combinaison, [l'] agencement de pièces, d'organes, montés en vue d'un fonctionnement d'ensemble » tel que l'explique Le *Nouveau Petit Robert de la langue française* (Robert et al., 2010 : 1558). Le substrat théorique est un des éléments constitutifs du mécanisme. Il renvoie ici aux concepts, théories et modèles par lesquels l'alternance interviendrait. L'accomplissement de l'alternance s'effectuerait donc par un double mouvement de formation et de construction. Son institutionnalisation est hypothétique dans la mesure où elle est une expression de la démocratie qui est un processus aléatoire, qui peut comporter des « effets pervers » (Boudon, 1977).

De fait, Bruce Berman et John Lonsdale s'inscrivent plus ou moins dans la même veine que Boudon, en postulant que les acteurs sociaux en présence, auraient besoin de procéder à des transactions afin de parvenir à des compromis susceptibles de mener à une institutionnalisation qui régule le jeu politique

faits politiques ne sont pas politiques par nature. La dimension politique d'un fait est par ailleurs variable dans le temps et dans l'espace. Tout n'est pas politique mais tout fait social est « politisable ». Il faut considérer le politique comme une dimension potentielle de tout phénomène social » (2013 : 11, 13).

⁵ Nous entendons par rouages protecteurs l'encadrement juridique et politique qui renvoie au pluralisme politique, à l'élection et au consensus politique. Par éléments correcteurs, il faut comprendre les alternances locales qui sont considérées comme telles et qui précèdent les différentes « alternances présidentielles » sénégalaises. Enfin, les points d'inflexion correspondent aux révisions constitutionnelles opportunistes et aux modifications législatives qui biaisent le processus.

(Berman & Lonsdale, 1992). Nous faisons ici la différence entre ce qui rend possible l'action et l'action elle-même comme intentionnalité et engagement conatif en vue d'agir de manière collective, effective et volontaire sur la configuration de la réalité sociopolitique.

Dans cette optique, la formation de l'alternance est un processus historique qui se constitue entre conflits, négociations et compromis entre différents acteurs sociaux dont les actes et les échanges motivés par l'intérêt constituent la vulgarisation de la volonté de faire advenir le changement politique.

En tout état de cause, partant des observations énoncées supra, il nous paraît pertinent de démontrer que, théoriquement, l'alternance est, au Sénégal, un mécanisme éprouvé (A), malgré les limites notées. Dans la même perspective théorique et en suivant une logique déductive, il apparaît qu'au possibilisme constitutionnel qui renvoie au formalisme, au pluralisme et à la règle majoritaire, on peut adjoindre un possibilisme politique (B) dont le principal analyseur sera la participation politique réelle.

A. Le mécanisme éprouvé

Au Sénégal, l'on peut considérer que le mécanisme est plus ou moins éprouvé parce que l'alternance s'est réalisée trois fois, à ce jour. Le processus de formation et de construction fait des alternances réalisées des faits politiques incluant des dimensions à la fois volontaires et involontaires. Le contraste saisissant entre le caractère pacifique de la première alternance et les deux autres émaillées de violence illustre, à suffisance, la dimension inédite de la première alternance pacifique. Les scènes de violence parfois extrême constatées lors des deux

dernières alternances font ressortir le déjà-vu. De l'alternance de 2000, celle de l'inédit, on est donc passé à l'alternance de 2012 qui offre un scénario de déjà-vu⁶, le critère discriminant étant ici la paix sociale.

De là, il nous apparaît que l'alternance est un indicateur des procédures pluralistes (Gueye, 2009 : 24). Elle est, ce faisant, une expression de la démocratie dont l'intelligibilité s'inscrit dans l'intersection de plusieurs disciplines, dont le droit, la sociologie ainsi que la science politique (Mbodj, 1991 : 17-19). Ainsi vu, cette notion s'est progressivement imposée à la faveur d'**une consécration théorique** (1) mais l'intelligence du concept nécessite qu'on interroge aussi **sa portée politique** (2).

1. La consécration théorique

Il faut d'ores et déjà préciser que l'alternance suit une trajectoire conceptuelle à échelle mobile. Ainsi, la science politique et le droit ont, chacun en ce qui le concerne, une conception différente de cette même notion (Dia, 2014 : 269). Si la première insiste sur le processus, le second privilégie la possibilité (Kanté, 2003). Toutefois, le consensus politique se pose comme le dénominateur commun entre les deux disciplines. L'alternance jetterait un pont entre le pouvoir et le peuple. A ce titre, elle est censée concilier le pouvoir politique exercé par les représentants et le peuple dépossédé de ce pouvoir qu'il a délégué. Jean-Jacques Rousseau écrivait déjà, à ce propos, dans *Le contrat social* : « *Le peuple anglais pense être libre : il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des*

⁶ Ce déjà-vu peut inclure aussi les manières de gouverner (usages abusifs de la force, « tripatouillages » de la Constitution, mésusages des deniers publics, etc.) qui persistent au-delà des déclarations formelles de « changement ».

membres du Parlement ; sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien » (1998 : 106).

L'avance vers l'alternance serait ainsi à la fois volontaire et involontaire. Dans cette perspective, on évoque le concours de circonstances favorables, sans que des actes ainsi que leurs issues aient été nécessairement calculés ou prévus (involontaire). Si, en revanche, les revendications convergentes vers un objectif préalablement déterminé et qui est la réalisation de l'alternance, alors on est en présence d'un contexte sociopolitique propice avec des visées consciemment élaborées. Ces éléments réunis –le concours de circonstances favorables (il peut être aussi défavorable mais cela ne rend pas l'action impossible) et des objectifs définis de changement politique– peuvent entretenir une relation dynamique et circulaire avec l'émergence et le développement des mouvements sociaux. Ils tendent aussi bien à impulser et à favoriser qu'à renforcer possiblement la participation politique.

De fait, entre deux élections, le peuple a la possibilité de veiller sur le processus alternant, en recourant à l'action collective. D'ailleurs, Jean Baudouin (1998) expose ce lien étroit entre la démocratie et l'action collective, en affirmant la possibilité pour les citoyens d'émettre des demandes aux gouvernants et d'influencer l'action politique.

L'idée fondamentalement exprimée ici relève de la veille citoyenne comme instrument de contrôle du pouvoir des dirigeants par un peuple qui, autrement, serait dans une situation d'impuissance, jusqu'aux prochaines joutes électorales, face à ceux qu'il aurait investis. L'alternance ne se limiterait donc pas au seul moment du basculement du pouvoir mais s'inscrirait dans la mise en place, parallèlement et en continu, d'une redevabilité publique « monitorée ». L'appréciation de la mission confiée à l'attelage gouvernant,

selon la direction qu'elle prendrait, pouvant dès lors mener à une demande d'infléchissement correctif, une accentuation des options adoptées lorsqu'elles rencontrent l'assentiment du jury populaire, ou autres. Dans un tel sens, la volonté du peuple serait de pourvoir ses mandataires non pas d'un blanc-seing mais de les soumettre conditionnellement à l'évaluation de leurs actions et, surtout, aux effets de celles-ci sur leur quotidien (conditions de vie) tout comme à leur conformité peu ou prou à des valeurs partagées (la moralité des actes posés, leur conformité aux normes sociales, etc.). Ces exigences se donnent à voir dans certains aspects de la portée politique de l'alternance.

2. La portée politique

La portée politique de l'alternance est analysée par rapport à « l'accord sur les institutions », au « ticket de retour » et à l'exercice d'un pouvoir modéré (Quermonne, 2003 : 23-28). Il faudrait donc la relier au système démocratique.

Au Sénégal, l'alternance au pouvoir semble être une réalité politique quand on se fie à sa récurrence. Par trois fois en effet, sur un quart de siècle, le système politique sénégalais a expérimenté le phénomène. Cependant, sa persistance et sa banalisation posent problème, tant du point de vue de la durée que par rapport à ce qu'on pourrait catégoriser comme sa « qualité ».

Relativement à la durée, le Parti socialiste a exercé le pouvoir pendant une quarantaine d'années. La politique comparée renseigne que la longévité au pouvoir d'une force politique nécessite une appréciation à double détente :

- la garantie que les partis entrant dans l'opposition pourront revenir au pouvoir lorsqu'à l'occasion d'élections censées être

libres, la majorité des électeurs se sera prononcée en leur faveur. La Grande Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique semblent avoir bien illustré cette situation. Et, pourtant, même dans ces cas érigés en exemples, l'alternance n'interpelle-t-elle pas lorsqu'un parti reste au pouvoir, les règles du jeu démocratique étant respectées, pendant près d'une vingtaine d'années comme en Grande Bretagne avec les conservateurs, de 1979 à 1997 ? Dans un pays comme la France exemplifié comme une république, la même tendance politique a exercé également le pouvoir pendant plus de deux décennies (Ahanhanzo, 2009 : 12) ;

- La conservation du pouvoir pendant un temps anormalement long amène à s'interroger sur l'usure du pouvoir. Aussi, les révisions constitutionnelles et/ou législatives opportunistes dénaturent-elles les processus tout en déstabilisant nombre de régimes politiques africains.

Par rapport à la qualité, il suffit, pour la relativiser, d'évoquer les pertes en vies humaines lors du processus alternant. C'est pourquoi il est important d'interroger les forces sociales qui portent le mécanisme. Sont-elles poreuses, réceptives au changement ? Sont-elles hostiles voire réfractaires au mouvement ? Ces questions dont les réponses semblent aller de soi méritent cependant d'être approfondies.

A ce propos, Jean-Jacques Rousseau (1998 : 63) écrivait :

« Les peuples ainsi que les hommes ne sont dociles que dans leur jeunesse, ils deviennent incorrigibles en vieillissant ; quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c'est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer ; le peuple ne peut pas même souffrir qu'on touche à ses maux pour les détruire, semblable à ces

malades stupides et sans courage qui frémissent à l'aspect du médecin. »

On peut se demander si la première alternance sénégalaise n'était pas l'exception qui confirme la conception rousseauiste. Au regard des deux dernières alternances, et précisément de la deuxième qui nous concerne plus particulièrement dans le cadre du présent article, il y a lieu de s'interroger sur la « résilience » du régime politique sénégalais et le consensus politique. Malgré tout, au final, et malgré des schémas catastrophistes qui ne sont pas survenus, les ressorts pacificateurs sont parvenus, tant bien que mal, à surmonter l'épreuve. A ce propos, Théodore Holo (2009 : 45-46) évoque, à la suite d'ailleurs de Saint-Simon (2012) qui, plus radicalement, en avait déjà exprimé la substance dans sa fameuse parabole des abeilles et des frelons, que :

« L'incantation ou la prophétie de l'Apocalypse que provoquerait le départ des gouvernants ou la menace de chaos qui surviendrait après leur départ du pouvoir, doivent être considérés comme de simples épouvantails pour dissuader le peuple d'exercer son droit légitime de sélection et de sanction des gouvernants. Les États où l'alternance démocratique se réalise régulièrement, apportent la preuve éclatante qu'elle n'empêche pas le progrès social et que nul gouvernant n'est indispensable. »

Introduisant une pertinente mise en contexte du phénomène, notablement approprié dans le cas du Sénégal, Amady Aly Dieng, explique dans ce sillage et à juste raison que « *la nature de la démocratie dans un pays et à un moment déterminé dépend de la nature des forces sociales qui la portent ou la combattent...* ». De ce fait, si, en des périodes plus anciennes, « *la démocratie athénienne était une démocratie*

réservée aux propriétaires d'esclaves », et si, plus tard, « la démocratie libérale [a été] favorable à la bourgeoisie », « la démocratie socialiste ou populaire devrait [différemment], être en faveur des couches sociales non aisées » (Dieng, 1995 : 127). Il poursuit, dans cette même veine que « Le problème fondamental est de déterminer les forces sociales qui sont en faveur de la démocratisation ou qui lui sont hostiles » (1995 : 127).

Dans une telle optique, le processus de démocratisation nécessiterait de prendre en compte la stratification sociale du Sénégal (Ly 2016; Diop, 1981) et la mise en perspective de ce paramètre socioculturel dans la possibilité et la réalisation d'une alternance substantielle désireuse de poser un cadre de « paix » et de « développement », en permettant ainsi de contribuer à mieux intégrer ces réalités locales.

B. Le possibilisme politique

Au Sénégal, la rotation des élites dirigeantes au sommet de l'État transcende les partis, même si ces derniers en constituent le socle, la charpente. C'est plutôt un concours de circonstances favorables qui provoque le changement de personnel dirigeant de même que l'élaboration et la promesse de mise en œuvre de politiques publiques alternatives. Au demeurant, **l'engagement politique** (1) exprime la responsabilité du citoyen dans la société.

Par ailleurs, en analysant l'alternance au pouvoir, les approches juridique et politique, complémentaires sur cette question précisément, mettent l'accent sur le consensus démocratique et le système de partis. Un bref aperçu des alternances sénégalaises donne à voir le caractère déterminant de **l'action collective** (2) qui, généralement, à la faveur d'un

contexte sociopolitique propice, se pose souvent comme un moyen de parvenir, finalement, à travers l'épreuve de force, au consensus démocratique que les forces politiques ont du mal à mettre en œuvre d'emblée.

1. L'engagement politique

Le citoyen sénégalais s'exprime dans un régime politique qui se distingue certes, plus ou moins, par l'organisation d'élections « libres », des libertés relativement étendues et peu ou prou respectées, un système judiciaire en principe « indépendant » et soumis à des règles déterminées. Dans ce contexte, il peut agir pour que son État s'engage en faveur d'une lutte contre des formes de domination problématiques (Lavau & Duhamel, 1985 : 32). Au regard des trois alternances sénégalaises en général, précisément des deux qui sont analysées dans ce travail, l'engagement politique apparaît comme un élément structurant du mécanisme. Ainsi, le citoyen prend une part active à ses obligations ainsi qu'à ses droits en s'investissant pleinement dans cet engagement qui comporte, potentiellement, à la fois des gains symboliques et matériels (Braud, 2020 : 466). Nous nous proposons de mettre en perspective l'engagement politique par rapport à la sélection des candidats, au potentiel militant et plus généralement aux alliances et coalitions partisans.

La coalition électorale est définie comme « *une alliance de forces politiques établie à l'occasion d'une consultation électorale, généralement en vue de faciliter leur accession au pouvoir et de permettre ainsi la formation d'un gouvernement de coalition* » (Nay et al., 2011 : 71). Les partis sont de plus en plus dépendants les uns des autres, comme le constatait Maurice Duverger à propos des scrutins proportionnels et

majoritaires à deux tours (Le Breton & Van Der Straten, 2017).
Selon lui :

« Les alliances entre partis ont des formes et des degrés très variables. Certaines sont éphémères et inorganisées : simples coalitions provisoires pour bénéficier d'avantages électoraux, pour renverser un gouvernement ou le soutenir occasionnellement. D'autres sont durables et pourvues d'une solide armature, qui les fait ressembler parfois à un super-parti. »

Ainsi, renchérit-il, *« la classification est délicate : on se trouve ici sur un terrain vague et mouvant. Il faudrait distinguer d'abord les coalitions occasionnelles et éphémères, et les alliances proprement dites, plus durables »*. (Le Breton & Van Der Straten, 2017 : 637).

Dans le cas du Sénégal qui s'inscrit dans un régime multipartite, la coalition opère⁷. L'étymologie du mot signifie *« grandir ensemble »*. Ici aussi, la coalition est mieux vécue qu'analysée.

Cette grille interprétative des alliances et coalitions permet de comprendre les stratégies développées par les acteurs politiques sénégalais. En effet, au Sénégal, fréquemment, les regroupements ne reflètent pas nécessairement les lignes idéologiques des partis politiques. Ils reposent le plus souvent sur d'autres critères comme l'objectif de conquête du pouvoir, le partage de postes, la formation de groupes parlementaires, etc. C'est ainsi que le PDS (Parti Démocratique Sénégalais), ou l'APR (Alliance Pour la République), partis dits libéraux, ont pu s'allier, par exemple,

⁷ Le multipartisme intégral est consacré par la loi numéro 81-17 du 6 mai 1981. En effet, après son accession à la magistrature suprême, le Président Abdou Diouf a fait adopter cette loi pour consolider le pluralisme politique. Cette loi a été révisée par la loi numéro 89-36 du 12 octobre 1989.

avec des partis dits de gauche comme le PIT (Parti de l'Indépendance et du Travail), AJ-PADS (And- Jef / Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme), la LD-MPT (Ligue Démocratique / Mouvement pour le Parti du Travail). Les coalitions peuvent, selon les gains électoraux qu'elles pensent avoir identifiés, décider de promouvoir la liste de tel ou tel membre dans telle ou telle circonscription.

Dans ces opérations de détermination et de stabilisation des listes des candidats, il existe des transactions afin de parvenir à un consensus qui soit relativement satisfaisant pour les alliés, les coalisés. Dans certains cas, selon les intérêts en jeu, il peut arriver que des coalitions ou des alliances perdurent pendant des années, après les élections⁸.

Par ailleurs, la coalition gouvernementale de la deuxième alternance au Sénégal a été plus stable que celle de la première alternance qui s'est disloquée moins d'une année seulement après la conquête du pouvoir. Une fois l'objectif atteint, des désaccords peuvent s'exprimer et les conflits d'intérêts tendent à fragiliser la coalition. Excepté pour la deuxième alternance, la dislocation semble guetter les coalitions électorales sénégalaises qui parviennent à conquérir le pouvoir. En plus de l'engagement politique, l'autre condition d'exercice de l'alternance s'est souvent avérée être l'action collective.

2. L'action collective

Les pressions populaires lors de la deuxième alternance avec les mouvements sociaux (le mouvement *Y en a marre* en constitue un exemple phare) ont contribué au retrait du projet

⁸ Comme cela a été le cas pour la Coalition *Benno Bokk Yaakaar*, pendant douze ans.

de loi controversé⁹ du circuit législatif. Lors de la première alternance, l'action collective a été aussi déterminante. La possibilité de l'alternance s'apprécie en fonction d'un possibilisme constitutionnel qui suppose le pluralisme politique et la règle majoritaire. Une approche politiste combinée à une sociologie de l'action nous amène à évoquer le possibilisme politique en insistant sur le poids de l'action collective.

Le contexte socio-politique peut être analysé en se référant aux dimensions de l'action collective (Neveu, 2011). Pour ce faire, il s'agira de scruter de plus près la politisation des individus et des objets sociaux¹⁰. Dans ce sens, le « *ticket présidentiel* » proposé par le président Abdoulaye Wade allait porter un sérieux coup au « *ticket de retour* ». Les forces politiques de l'opposition et celles de la société civile vont enclencher des mobilisations collectives. L'action protestataire allait épouser les contours des mouvements post-politiques selon la terminologie d'Alberto Melucci (2016). Le 23 juin 2011, les partis politiques d'opposition, de nombreuses organisations de la société civile et d'autres forces politiques et sociales incluant des citoyens sans affiliation politique connue, vont se mobiliser de concert, et spontanément pour certains, afin de faire retirer du circuit législatif le projet de loi portant ticket présidentiel.

La régulation sociale religieuse confrérique, la diplomatie spirituelle de l'Église catholique ainsi que le rôle modérateur des organisations de la société civile de manière générale contribuent largement à une déflation des tensions. Le rôle de la diaspora est aussi important avec une prise de

⁹ Projet portant sur le « ticket présidentiel ».

¹⁰ La politisation est étudiée par des auteurs comme Jacques Lagroye (2003), Daniel Gaxie (1996), Philippe Braud (2020).

conscience et une politisation de plus en plus forte, renforcée par le recours croissant à des plateformes numériques.

La politisation renforcée à travers le dynamisme des mouvements sociaux est donc un rouage protecteur des alternances sénégalaises. Mais l'action collective pourrait être tempérée par la perspective ou la mise en œuvre effective d'un consensus politique revisité. Celui-ci, faut-il le rappeler, renvoie au ticket de retour, à l'accord sur les institutions et à l'exercice d'un pouvoir limité. Il y a lieu d'interroger le consensus sur les institutions. Plus qu'un consensus minimal sur les institutions, il faudrait l'appréhender comme un accord largement partagé sur des valeurs qui constituent les préoccupations fondamentales de la vie en société (Favre, 1978 : 30), tel que l'expose par ailleurs Papa Fara Diallo dans le contexte du Sénégal également (2025 : 416), et selon qui :

« Ce qui est recherché en réalité c'est la construction de consensus forts et pragmatiques autour d'objets d'intérêts généraux, susceptibles notamment de promouvoir la stabilisation du design institutionnel de la démocratie. Dès lors, pour y parvenir, il faudra éviter de se complaire à l'« acceptation banalisée d'un compromis qui fait souvent figure minimale de plus petit dénominateur commun » ».

En tout état de cause, le conflit est inhérent aux sociétés humaines. Dans cette perspective, Jean-Claude Monod (2011 : 247) rappelle justement que :

« L'horizon du compromis reste, en ce sens, toujours ouvert, mais cela ne veut pas dire qu'au présent il ne faille parfois opposer des refus « absolus ». Il y a du non négociable, tout ne peut faire l'objet de compromis, et il y a des forces politiques avec lesquelles on ne peut faire de compromis sans se compromettre. Dans une politique démocratique, il y a

donc toujours aussi, à côté du compromis, un horizon toujours possible de lutter. »

Après avoir analysé le mécanisme alternant, il convient maintenant d'insister sur le processus alternant.

III- Le processus alternant

Le possibilisme politique a été analysé en se focalisant sur l'engagement politique et l'action collective. Ces deux éléments semblent structurer la réalisation des alternances sénégalaises. Le repérage de ces conditions politiques découle de l'observation et de l'analyse de la vie politique sénégalaise. L'espace politique est animé par des mouvements sociaux pluriels, mais il dépend aussi des jeux d'acteurs coopératifs qui tendent à favoriser, de manière provisoire ou durable, pacifique ou conflictuelle, selon les coalitions et les alliances, telle ou telle force politique. Ce fut le cas lors de la deuxième alternance lorsque la candidature de Macky Sall a été portée par la Coalition *Benno Bokk Yaakaar*. Globalement, il a été noté que la violence semble être une donnée récurrente dans les processus politiques qui conduisent au changement de gouvernants au Sénégal. Celui-ci est donc le résultat de processus ambigus.

A. La persistance des violences électorales

Les causes des violences électorales au Sénégal sont multiples. On peut citer par exemple le désaccord sur le fichier électoral, un consensus démocratique faible avec une polarisation du débat politique et un dialogue politique stratégique qui satisfait soit des intérêts partisans, catégoriels voire corporatistes, soit

il est parallèle c'est-à-dire qu'il ne concerne que la majorité gouvernante ou bien l'opposition sénégalaise de manière quasi-exclusive¹¹.

Selon une des personnes-ressources que nous avons interrogée, on peut citer parmi ces causes :

- « - *La contestation des candidatures [question d'éligibilité] ;*
- *La fiabilité du fichier électoral ;*
- *Le parrainage ;*
- *Le projet de loi du ticket présidentiel ayant déclenché les manifestations du 23 juin 2011 ;*
- *Les arrestations de leaders politiques ;*
- *Le doute sur l'impartialité des Juges du Conseil constitutionnel ;*
- *Le troisième mandat. »*

C'est dans ce cadre, qu'en 2012, le Président Macky Sall et la Coalition *Benno Bokk Yaakaar* remportent les élections présidentielles devant le Président Abdoulaye Wade.

Selon une personne que nous avons enquêtée :

« *Certes, il y avait plusieurs manifestations aux conséquences dramatiques qui accompagnaient le processus et parmi les causes on peut en citer le projet de loi sur le ticket présidentiel, une tentative de monarchisation du pouvoir selon l'opposition d'alors; certains parlaient de « dévolution monarchique », et un possible troisième mandat du Président Wade.*

Mais malgré toutes ces péripéties, le pouvoir est transmis de façon pacifique et sans contestation aucune ».

Les « conséquences dramatiques » évoquées par notre enquêté font référence entre autres à certains effets de la violence électorale qui avait alors causé une dizaine de morts.

¹¹ Voir Papa Fara Diallo (2025 : 294-297).

Selon une autre personne-ressource interrogée qui pointe également du doigt ces violences électorales récurrentes, celles-ci seraient :

« souvent causées par un manque de transparence du processus électoral, un manque de maturité politique des acteurs et un défaut de consensus fort sur le processus électoral. Il convient également de noter le manque de formation des militants pour faire prévaloir les arguments [discursifs] plutôt que la violence [physique] ».

Par ailleurs, le personnel administratif reste en place même si le personnel politique dirigeant sortant change de camp pour entrer dans l'opposition. Dans cette perspective, il peut être question d'un changement de surface. On constate assez souvent chez les populations une certaine déception parce que les mêmes pratiques clientélistes sont reproduites. La frustration relative aidant, les espoirs déçus renforcent la mécanique des violences électorales.

L'actionnalisme tourainien, dans sa dimension de mouvement social et de volonté de changement (non réalisées pleinement dans le cas du Sénégal) opère ici, en fin de compte, par ses trois principes. En se référant aux principes de totalité, d'identité et d'opposition, il apparaît dès lors pertinent, de mettre en perspective d'autres leviers de renforcement possible de la posture citoyenne critique tels que l'éducation et la culture¹². Lesdits leviers, globalement, pourraient être des balises du processus alternant.

En outre, la communication sociale est un autre rouage protecteur de l'alternance, à prendre en considération dans le

¹² Touraine part de l'exemple d'universités aux Etats-Unis, par rapport à la conscience et au rôle politiques qu'elles ont pu jouer ou pas, à travers certains de leurs acteurs (chercheurs, étudiants, etc.), leurs orientations idéologiques et axiologiques, etc.

contexte du Sénégal, comme ailleurs en Afrique, voire dans le monde. En tout état de cause, l'observation laisse assez clairement apparaître une certaine ambiguïté des processus alternants.

B. L'ambiguïté des processus alternants

Le processus désigne une idée d'évolution, du latin « *procedere* » qui signifie dans son étymologie, s'avancer, progresser, aller de l'avant sans savoir vers où.

« Dans son sens courant, le processus est un enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose ; un ensemble de phénomènes conçu comme actif et organisé dans le temps. On peut alors parler de processus politique, physique, géologique » ou alternant (Dione, 2010 : 28-29).

Dans le cas du Sénégal, les populations ne semblent plus être prêtes à accepter indéfiniment des majorités gouvernantes qui restent au pouvoir pendant plus de deux mandats consécutifs (Diop, 2009). Dans la plupart des cas, lorsqu'on exerce le pouvoir pendant une dizaine d'années, avec l'usure, on constate une tendance vers la recomposition des forces politiques. Dans ces conditions, l'opposition est censée « être rassurante » pour « être alternante » (Hamon, 1984 : 35).

Ce n'est pas le lieu de faire de la prospective, mais théoriquement, certains spécialistes de la question établissent une relation entre les alternances locales¹³ et les alternances

¹³ Les alternances locales sont celles qui se réalisent dans les collectivités territoriales. Elles sont des indicateurs permettant d'estimer la probabilité d'une prochaine alternance. C'est ainsi que les élections locales de 1996 ont été révélatrices de dysfonctionnements qui allaient amener les gouvernants sénégalais à prendre des mesures correctrices en mettant en place l'ONEL (Observatoire National des Elections) en 1997. C'est précisément cet organe qui allait par la suite contribuer de manière significative à la réalisation de la première alternance sénégalaise. Il faut aussi rappeler que c'est dans le même sillage que le ministère

totales¹⁴. Celles-ci correspondent aux transferts du pouvoir de la majorité à l'opposition - et inversement - lorsqu'ils s'appliquent à la fois au gouvernement et à l'Assemblée parlementaire issue du suffrage universel. Au regard de l'histoire politique sénégalaise récente, l'on peut constater que quelques années seulement avant les élections présidentielles, de nombreuses alternances locales semblent annoncer l'alternance totale. Certes, à l'échelle du pays, les alternances locales n'ont jamais été « *totales* » dans la mesure où le personnel dirigeant a jusqu'ici conservé la majorité des collectivités locales. Mais, la progression de l'opposition sénégalaise est très nette toutes les fois qu'on s'est approché de l'élection présidentielle et que celle-ci a débouché sur une alternance.

Le processus alternant s'étale dans la période qui sépare deux alternances. Il peut s'observer donc, pour les deux premières alternances, de 1981 à 2000 et de 2000 à 2012. Il est vrai qu'avant l'année 2000, il n'y a pas eu d'alternance au Sénégal, la succession au pouvoir du président Abdou Diouf au président Léopold Sédar Senghor étant considérée comme une alternance intra-partisane. Mais, le repérage se justifie par le multipartisme intégral consacré par le président Abdou Diouf dès son accession au pouvoir en 1981. A partir de cette année, l'alternance entre les partis politiques devient envisageable. Toujours est-il qu'un autre découpage pourrait prendre comme point de départ l'année 1988 avec ce que Michel Dobry appelle les « conjonctures fluides » (1986).

Par ailleurs, lorsqu'on scrute de plus près la sociologie électorale en la « déconnectant » de la sociologie des

de l'intérieur a été confié au Général Lamine Cissé. Le Ministère de l'Intérieur allait subir une transformation structurelle avec la création de la DGE (Direction Générale des Élections).

¹⁴ Olivier Duhamel appelle alternance totale celle qui porte à la fois sur le Parlement et sur la présidence de la République.

mouvements sociaux, il nous semble plus judicieux de situer la première phase du processus alternant entre 1992 et 2000. En réalité, ce n'est qu'après l'adoption du Code électoral consensuel de 1992 que l'alternance est devenue une possibilité au sens du possibilisme constitutionnel¹⁵. Sans l'isoloir, peut-on organiser des élections transparentes ? Dans le contexte sénégalais d'alors, la réponse est très vraisemblablement négative.

En somme, le découpage temporel du processus alternant retenu dans le cadre de cette recherche est le suivant :

- 1992 (code électoral consensuel) - 1996 (élections locales) - 2000 (alternance);
- 2000 (alternance) - 2009 (élections locales) - 2012 (alternance);
- 2012 (alternance) - 2022 (élections locales) - 2024 (alternance)¹⁶.

Schéma : Cycle d'élections locales et d'alternances au Sénégal.
Source : A. Niang & A.F. Niane.

¹⁶ La troisième alternance est mentionnée, à titre informatif, elle n'est pas étudiée dans le présent article.

En France comme au Sénégal, les élections locales constituent « *un élément correcteur de la mécanique de l'alternance* » selon Fourcade, cité par Marie-Christine Steckel (2002 : 73). Vu sous cet angle, l'alternance locale est une pièce de rechange du mécanisme dans le processus alternant.

En effet, au Sénégal, les élections locales de 1996 et celles de 2009 ont été des indicateurs ou des éléments correcteurs de la mécanique de l'alternance. Celle-ci dépend largement du contexte et du consensus qui sont essentiellement provisoires. Le schéma ci-dessus montre une certaine régularité dans la survenance de l'alternance après les élections locales organisées durant le deuxième mandat présidentiel. Une dizaine d'années après l'exercice du pouvoir, le changement de majorités gouvernantes intervient de manière quasi récurrente. Mais, pour la première alternance, il a fallu 40 ans. Et, selon un de nos enquêtés, plusieurs facteurs empêcheraient la survenance d'une alternance pacifique et porteuse d'avancées économiques :

- « - Les modifications de la constitution ;*
- La limitation des libertés publiques ;*
- L'arrestation de leaders politiques ;*
- L'absence de leaders politiques déterminés, conséquences des répressions politiques ;*
- La division de l'opposition, quand l'opposition est dispersée, en conflit permanent, il sera difficile de vaincre un pouvoir en place ;*
- L'achat de conscience (des pratiques courantes en Afrique) ;*
- La peur de l'instabilité, par conséquent certains citoyens préfèrent la continuité du pouvoir en place ».*

Ce serait, en résumé, au final, à cause de ces hypothèques qui pèseraient sur les processus politiques qu'au

Sénégal, à l'approche des élections présidentielles, les tensions et les violences tendent à s'exacerber.

Conclusion

En définitive, si l'on récapitule les principaux axes qui se sont dégagés à partir de notre étude, au-delà des limites qui auront été identifiées et qui seront rappelées infra, nous pouvons postuler que l'alternance recèlerait un potentiel pacificateur lorsqu'on interroge sa signification et sa portée théoriques. Le consensus politique minimal et les mécanismes fondamentaux que sont le pluralisme et l'élection ont contribué à la réalisation d'alternances formelles.

Cependant, l'atmosphère anxiogène dans laquelle s'installe le processus alternant s'explique d'une part par les dissonances entre les alternances et les attentes des populations, et d'autre part, par la méfiance entre la majorité gouvernante et l'opposition. Cette méfiance s'expliquerait par la volonté de la majorité gouvernante de bloquer l'alternance par des moyens « non conventionnels ». De fait, après un premier mouvement, la persistance de l'alternance est contrariée par plusieurs facteurs tels que les révisions constitutionnelles et les modifications controversées du Code électoral, la répression des mouvements sociaux, les violences électorales.

Tout ceci, dans une certaine mesure, semble montrer que nos hypothèses ont été vérifiées dans le cadre de cette recherche portant principalement sur les deux premières alternances au Sénégal, celles de 2000 et de 2012.

Dans ce sens, pour revenir sur une autre dimension importante de notre recherche afférente à la perception ou pas d'une amélioration de leur conditions de vie, une alternance est

perçue par les populations sénégalaises comme étant « positive », tel que le résume un de nos enquêtés : lorsqu'elle enclenche et impulse une nouvelle dynamique et constitue une pression politique pour répondre à la forte aspiration du peuple, au sens de la satisfaction des attentes (économiques, normatives, liées à ses libertés, etc.) de celui-ci.

Elle est, dès lors, une étape majeure dans la marche du pays et un pas décisif dans le renforcement du processus démocratique, souligne une autre personne interrogée, se faisant l'écho de certaines sensibilités politiques de citoyens Sénégalais fortement préoccupés par ce processus, là ou d'autres mettent principalement l'accent sur les considérations économiques, etc. En somme, il apparaît ainsi que les attentes des Sénégalais s'inscrivent dans une pluralité, tout en admettant que certaines d'entre elles cristallisent le plus l'attention.

En tout état de cause, « *une alternance politique ne signifie pas forcément une alternative démocratique* », dicit l'une des personnes interrogées. Elle ne deviendrait une alternative démocratique que lorsque des avancées majeures auront été enregistrées en matière démocratique avec des réformes consolidantes au plan institutionnel, administratif et dans la gouvernance financière, souligne, dans la même veine, une autre personne enquêtée par nos soins. L'alternative démocratique suppose donc, ce faisant, selon Babacar Kanté, la consolidation de la décentralisation et le renforcement du respect des droits humains (Kanté, 2003 : 496-500).

En réalité, comme nous avons pu le constater, en nous appuyant sur nos données d'enquête, la plupart de nos interlocuteurs estiment que les alternances sénégalaises ont impulsé tant soit peu des dynamiques de changement. Il faut toutefois reconnaître que ces dynamiques ne se sont pas

réalisées de manière linéaire et continue. Elles ont connu une évolution en dents de scie combinant des « moments de gloire » et des périodes de recul et de déception.

Ces dernières précisions n'ont pas vocation à nier la réalité des alternances au Sénégal, mais elles visent à en nuancer la portée et à souligner les limites qui relativisent leurs impacts réels, à l'aune des multiples attentes qu'elles suscitent de la part de citoyens africains en général, et Sénégalais en particulier, dans le cadre de cet article.

Ainsi, au final, cette étude qui porte sur les visages de l'alternance au Sénégal, a mis à jour, sur le plan heuristique, des points communs mais aussi des discontinuités entre les alternances de 2000 et de 2012, en s'appuyant à la fois sur des entretiens de terrain, des observations de longue durée ainsi qu'une base théorique nourrie principalement par des travaux issus de la sociologie et de la science politique.

Bibliographie

AHANHANZO Maurice Glèlè, 2009. « Discours du président de l'institut des droits de l'homme et de promotion de la démocratie : la démocratie au quotidien », Actes de la conférence internationale *Les défis de l'alternance démocratique en Afrique*, Février 2009, pp. 10-13, Cotonou.

BAUDOUIN Jean, 1998. *Introduction à la sociologie politique*, Seuil, Paris.

BERMAN Bruce & LONSDALE John, 1992. *Unhappy valley: conflict in Kenya and Africa, Book One: State and Class*, James Currey, London.

BOUDON Raymond, 1977. *Effets pervers et ordre social*, PUF, Paris.

BRAUD Philippe, 2020. *Sociologie politique*, LGDJ, Paris.

COHEN Antonin, LACROIX Bernard & RIUTORT Philippe (dir.), 2009. *Nouveau manuel de science politique*, La Découverte, Paris.

DIA Omar, 2014, « L'alternance au pouvoir ou la politique face à la démocratie. Sens et contresens », *Revue Africaine des Sciences Politiques et Sociales (RASPOS)*, N°3, Octobre-Novembre-Décembre 2014, pp. 263 - 326.

DIALLO Papa Fara, 2025. *Le consensus politique sénégalais. Une arlésienne ?*, L'Harmattan, Dakar.

DIENG Amady Aly, 1996. « Regard critique sur les dimensions sociales et culturelles de la démocratie en Afrique ». In : I. MANE, *Etat, démocratie, sociétés et culture en Afrique*, pp. 117-132, Editions Démocraties Africaines, Dakar.

DIONE Maurice Soudieck, 2010. *Le processus d'institutionnalisation de la démocratie au Sénégal*, Atelier national de reproduction des thèses, Villeneuve d'Ascq.

DIOP Abdoulaye Bara, 1981. *La société wolof. Tradition et changement*, Karthala, Paris.

DIOP Alioune Badara, 2009. *Le Sénégal, une démocratie du phénix ?*, Karthala, Paris.

DOBRY Michel, 1986. *Sociologie des crises politiques*, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris.

FALL Ibrahima, 1977. *Sous-développement et démocratie multipartisane : L'expérience sénégalaise*, NEA, Dakar/Abidjan.

GAXIE Daniel, 1996. *La démocratie représentative*, Montchrestien, Paris.

GUEYE Babacar, 2009, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », *Pouvoirs*, N°129, Avril 2009, pp. 5-26.

HAMON Léo, 1984, « Nécessité et condition de l'alternance », *Pouvoirs*, N°1, Juin 1984, pp. 19-43.

HOLO Théodore, 2009, « Les défis de l'alternance démocratique en Afrique », Actes de la conférence internationale *Les défis de*

l'alternance démocratique en Afrique, Février 2009, pp. 27-46, Cotonou.

KANTE Babacar, 2003. « Alternance politique et alternative démocratique en Afrique ». In : *Mélanges L'homme et l'Etat*, T. FLEINER, pp. 487-503, Editions Universitaires Fribourg Suisse, Fribourg.

KELSEN Hans, 1988. *La démocratie, sa nature, sa valeur*, Economica, Paris.

LAGROYE, Jacques (dir.), 2003. *La politisation*, Belin, Paris.

LAVAU Georges & DUHAMEL Olivier, 1985. « La démocratie ». In : M. GRAWITZ & J. LECA, *Traité de science politique. Les régimes politiques contemporains*, pp. 29-113, PUF, Paris.

LE BRETON Michel & VAN DER STRAETEN Karine, 2017, « Alliances Electorales et Gouvernementales : La Contribution de la Théorie des Jeux Coopératifs à la Science Politique », *Revue d'économie politique*, N°127/4, Mars 2017, pp. 637-736.

LEFEBVRE Rémi, 2013. *Leçons d'introduction à la science politique*, Ellipses, Paris.

LY Boubacar, 2016. *La morale de l'honneur dans les sociétés wolof et halpulaar traditionnelles (Tome 2): Une approche des valeurs et de la personnalité culturelles sénégalaises*, L'Harmattan, Paris.

MBODJ El Hadj, 1991. *La succession du chef d'Etat en droit constitutionnel africain. Analyse juridique et impact politique*, Thèse pour le doctorat d'Etat en droit, Université de Dakar, Dakar.

MELUCCI Alberto, 2016, « Mouvements sociaux, mouvements post-politiques », *Lien social et Politiques*, N°75, Mai 2016, pp. 173–190.

MONOD Jean-claude, 2011. « Le compromis a ses limites. Réflexions avec et contre Carl Schmitt ». In : M. NACHI,

Actualité du compromis. La construction politique de la différence, pp. 240-247, Armand Colin, Paris.

NAY Olivier, 2011. *Lexique de science politique*, Dalloz, Paris.

NEVEU Erik, 2011. *Sociologie des mouvements sociaux*, La Découverte, Paris.

QUERMONNE Jean-Louis, 2003. *L'alternance au pouvoir*, Montchrestien, Paris.

ROBERT Paul et al., 2010. *Le Nouveau Petit Robert de la langue française*, Le Robert, Paris.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 1998. *Du contrat social*, Nathan, Paris.

ROUSSELOT-PAILLEY Michel, 1975. *L'alternance au pouvoir dans les démocraties occidentales : Allemagne (1948-1973), France (1958-1973), Italie (1948-1973)*, Thèse pour le doctorat en droit, Université de Bordeaux I, Bordeaux.

SAINT-SIMON Claude Henri, 2012. *La parabole - suivi de - Sur la querelle des abeilles et des frelons*, D'Ores et Déjà, Paris.

STECKEL Marie-Christine, 2002. *Le conseil constitutionnel et l'alternance*, L.G.D.J., Paris.

TOURAINÉ Alain, 1972. *Université et société aux Etats-Unis*, Seuil, Paris.

TOURAINÉ Alain, 1965. *Sociologie de l'action*, Seuil, Paris.

Vers la pensée déductive : réussir la transition de l'iconique au théorique au post-primaire

André Janvier KY,

Université Virtuelle du Burkina Faso

Résumé

L'enseignement de la géométrie est un maillon essentiel dans l'initiation à la logique mathématique et par suite, celle de la démonstration. Ce travail analyse les défis liés à l'enseignement de la géométrie au Burkina Faso, en mettant l'accent sur la transition complexe entre la perception visuelle et le raisonnement déductif. À partir d'exemples, il montre comment en précisant mieux le contrat didactique qui lie l'enseignant aux apprenants, cette transition peut être mieux négociée. S'appuyant sur la théorie anthropologique du didactique, l'étude propose une approche innovante qui intègre des savoirs endogènes, tels que les techniques de construction des cases traditionnelles. Cette méthodologie permet aux apprenants de transformer des preuves pragmatiques en concepts théoriques rigoureux, facilitant ainsi la maîtrise des structures logiques, en reliant les réalités concrètes aux exigences axiomatiques.

Mots clés : *Démonstration – paradigme – géométrie – praxéologie*

Abstract

The teaching of geometry is a crucial link in the introduction to mathematical logic and, consequently, to proof. This work analyzes the challenges associated with teaching geometry in Burkina Faso, focusing on the complex transition between visual perception and deductive reasoning. Using examples, it demonstrates how this transition can be more effectively negotiated by better defining the didactic contract between teacher and learners. Drawing on the anthropological theory of didactics, the study proposes an innovative approach that integrates endogenous knowledge, such as traditional house-building techniques. This methodology enables learners to transform pragmatic proofs into rigorous theoretical concepts,

thereby facilitating the mastery of logical structures by connecting concrete realities to axiomatic requirements.

Keywords: *Demonstration – paradigm – geometry – praxeology*

Introduction

L'enseignement est un maillon du projet de société, il est une pratique culturelle. Ainsi, on observe à travers le monde différentes pratiques d'enseignements influencés par la culture dans l'enseignement des mathématiques en général et plus particulièrement dans celui de la démonstration. Selon Cabassut (2002), l'importance culturelle des mathématiques en France pourrait « tirer sa légitimité des mathématiques savantes, avec de grandes institutions centralisées comme les grandes écoles avec leurs classes préparatoires, l'Académie des sciences, ... et de grands mathématiciens tels que Bourbaki ».

Selon le même auteur, en Allemagne, les enseignants de mathématiques sont tous bivalents (mathématiques et une autre discipline). Ils disposent sans doute d'une plus grande ouverture sur la pratique de la démonstration. La rigueur et la précision linguistique sont moins importantes que des pratiques plus culturelles, comme présenter une perspective globale ou utiliser des démonstrations pour expliquer, notamment en démonstration propédeutique.

Au Burkina Faso, l'enseignement-apprentissage de la logique mathématique, notamment au secondaire de l'enseignement général pose des difficultés (Timbila, et al., 2023). L'état des lieux que ces auteurs font de l'enseignement de la logique au Burkina Faso révèle que les difficultés de l'enseignement de la logique mathématique étaient dues aux connaissances erronées des professeurs et à une mauvaise

appréhension des instructions officielles, sources de mauvaises pratiques enseignantes à propos de la logique mathématique.

L'enseignement de la géométrie élémentaire a été depuis toujours un maillon essentiel dans l'initiation à la logique mathématique et par ricochet dans celle de la démonstration. Dans les programmes de mathématiques du post-primaire de l'enseignement général, il est mentionné que, le professeur doit « entraîner l'élève à la pensée déductive sur de courtes séquences » et s'inspirant de l'Académie des sciences en France, il est recommandé que, dans cet apprentissage de la réflexion et de la méthode déductive, il importe que le maître observe la règle suivante : les faits que l'on admet à un instant donné et qui vont servir de base au raisonnement doivent être clairement énoncés et ne prêter à aucune confusion dans l'esprit de l'élève. D'où l'importance pour le professeur de définir clairement le contrat didactique avec ses apprenants.

Au post-primaire, dans le passage de l'étape 13-14 ans à celle de 14-15 ans, on escompte chez l'élève, qu'une fonction de théoricien succède à une fonction de praticien.

“La maîtrise d'un savoir-faire, liée à un besoin d'efficacité, se transforme en un désir de connaître, lié à un besoin de rigueur. Les situations de formulation et de validation sont d'abord tournées vers la description et la conviction pour être substituées par la définition et la démonstration.” (Richard, 2004, p.52)

En géométrie, cette transition est caractérisée par le passage d'une géométrie perceptivo-déductive à une géométrie hypothético-déductive, où la perception fait place à la déduction à partir de faits admis. Elle peut être mise à profit

pour initier les apprenants à la démarche déductive, pourvu que l'on se donne la peine de mieux préciser le contrat didactique. En effet, « le contrat est spécifique du savoir et donc nécessairement périssable car le savoir se transforme ». Comment réussir cette transition ?

Nous présentons à présent le cadre théorique et conceptuel de cette étude. Dans un premier temps nous définissons le concept de géométrie et son évolution dans le temps, du calcul pratique au raisonnement déductif, axiomatique. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à la notion de paradigme géométrique. Celle-ci nous permet de faire la distinction entre la géométrie spatio-graphique et la géométrie déductive axiomatique. Dans un troisième temps nous nous intéressons à la théorie anthropologique de la didactique, celle-ci à travers le concept de praxéologie nous permet d'établir un lien entre savoirs et pratiques. Enfin, la notion de preuve et de validation en mathématique permet de mieux définir le contrat didactique enseignant-apprenant.

1. Cadre théorique et conceptuel

1.1. La géométrie

Étymologiquement, le mot « géométrie » se décompose en « géo » et « métrie » qui signifient respectivement « terre » (gaïa) et « mesure » (metron). À l'origine donc c'est une discipline scientifique qui s'inspire de la nature, de l'environnement des praticiens. Il était question de problèmes de mesure, de calculs d'aires, de volume, de limites de terrain, de calculs astronomiques, etc.

À partir du sixième siècle avant J-C, sous l'impulsion des Grecs, la géométrie n'est plus uniquement pratique, elle est

aussi philosophique c'est à dire un modèle de raisonnement : le raisonnement déductif.

Dans son acception la plus universelle, il consiste à admettre certaines connaissances comme acquises et à en tirer d'autres qui en sont les conséquences, sans recours à l'expérience ou à toute autre source extérieure.

Au troisième siècle Euclide organise les savoirs de l'époque pour donner naissance à la géométrie euclidienne. Aujourd'hui le mot géométrie fait référence à un vaste corpus d'activités et l'on distingue plusieurs types de géométrie tributaires des postulats de départ.

En effet, au XVIIIe siècle, les mathématiciens commencent à s'interroger sur les axiomes d'Euclide. Gauss (1777-1855) démontre que l'axiome des parallèles ne peut être démontré ; ces axiomes deviennent alors des postulats, ils ne sont pas tenus pour vrais et servent seulement de base pour une théorie déductive. De ce constat, vont naître plusieurs géométries non euclidiennes telles celle de Lobatchevski (1792-1856) qui postule que « par un point extérieur à une droite on peut mener une infinité de parallèles à cette droite », ou celle de Riemann (1826-1886) qui postule que « par un point extérieur à une droite il ne passe aucune parallèle ».

La géométrie aujourd'hui n'est plus seulement « naturelle », intimement liée au monde, aux objets physiques et matériels, elle est « théorique », complètement insérée dans des problématiques de choix de postulats et de recherche des conséquences de ces choix, d'où l'existence de plusieurs types de géométries.

1.2. Paradigme géométrique selon Parzysz

Kuhn et Houdement (2007) définissent le paradigme comme étant ce que partagent les membres d'une

communauté [un groupe particulier de spécialistes], ce qui explique la relative plénitude des communications sur le plan professionnel et la relative unanimité des jugements professionnels.

Parzysz (2006) propose un cadre théorique comportant quatre paradigmes, qui s'articulent selon le schéma suivant :

Tableau1 : Types de géométrie selon Parzysz (2006)

	Géométries non axiomatiques		Géométries axiomatiques	
Types de géométrie	Concrète (G0)	Spatio-graphique (G1)	Proto-axiomatique (G2)	Axiomatique (G3)
Objets	Physique		Théorique	
Validations	Perceptivo-déductive		Hypothético-déductive	

Le modèle repose sur la nature des éléments en jeu et sur le mode de validation.

« Partant de la "réalité", ou encore du "concret" (G0), qui n'est pas encore géométrique car ses objets sont des réalisations matérielles avec toutes leurs caractéristiques (matière, couleur, etc.), nous opposons d'une part une géométrie non axiomatique, s'appuyant sur des situations concrètes qui sont idéalisées pour constituer le "spatio-graphique" (G1), et d'autre part une géométrie axiomatique, l'axiomatisation pouvant être explicitée complètement (G3), ou non (G2), et la référence au "réel" étant facultative pour la première (mais pas pour la seconde) » (Parzysz, 2006, p. 130)

L'enseignement de la géométrie élémentaire se résume, pour l'essentiel, à (G1) et (G2). (G0) ne constitue pas une

géométrie si l'on se réfère au système scolaire. Cependant, à travers ce passage on perçoit l'intérêt de (G0) dans une tentative de contextualiser les apprentissages scolaires. En effet, pour de multiples raisons dont l'absence d'écriture, les activités géométriques dans bon nombre de cultures se situent au niveau (G0) avec quelquefois des prémices de (G1). Il s'agira pour l'enseignant de parvenir à (G1) ou (G2) en s'appuyant sur (G0), c'est-à-dire, d'opérer une transition des élèves de (G0) vers des niveaux plus élevés.

Comment préparer les apprenants pour une meilleure transition entre géométrie liée aux figures, schéma de la réalité et une géométrie déductive, une géométrie axiomatique ?

1.3. La théorie anthropologique du didactique (TAD)

La TAD permet de relier étroitement le discours (les savoirs, les théories) et la pratique (les techniques, les savoir-faire) à travers le concept de praxéologie, toute praxéologie combinant à la fois un bloc praxique et un bloc théorique en interaction dialectique.

Il s'agit de construire des organisations mathématiques de référence et des organisations didactiques (Chevallard, 1999). Car ce qui est observé dans le traitement d'une situation, c'est un ensemble de gestes et de procédures mis en œuvre. Cependant derrière toute démarche avérée se cachent un ou plusieurs savoirs. L'analyse didactique des mathématiques par l'approche anthropologique distingue dans ce qui est observé, ce qui peut être considéré comme savoir ou savoir-faire.

Pour Chevallard, l'activité mathématique, et par conséquent l'apprentissage des mathématiques, se situe dans l'ensemble des activités humaines et des institutions sociales. Ainsi, toute activité régulièrement accomplie par l'Homme peut-elle être appréhendée sous un modèle unique, que

résume le concept de praxéologie. Ce concept fait référence aux types de tâches accomplies, aux techniques pour les exécuter, aux technologies à la base des techniques et aux théories qui justifient les technologies en question. Dans ce qui suit, nous faisons un bref rappel de ces concepts clés de l'approche anthropologique de la didactique.

La tâche s'exprime par un verbe d'action. Elle peut être considérée comme une réponse à une question. Dans la pratique, on s'intéresse rarement à une tâche isolée, mais plutôt à un ensemble de tâches. Un ensemble de tâches parentes engendre un type de tâche "T".

Exemple de tâche : construire un triangle rectangle.

Type de tâche : construire une figure géométrique

Une technique " τ " explicite la démarche, la manière de faire pour exécuter le type de tâches "T". Une technique est un système formé d'un dispositif et de gestes.

Le bloc $[T/\tau]$ formé d'un type de tâche et de la technique qui explicite sa démarche de réalisation est ce que Chevallard nomme le bloc pratico-technique que l'on identifie aux savoir-faire.

Le discours rationnel sur la technique, qui la rend intelligible, qui établit sa véracité au regard de l'institution est la technologie. C'est ce qui la rend intelligible et assure que cette technique permet d'accomplir le type de tâches en question à partir de la technique.

Il est important de distinguer les deux aspects suivants de l'activité mathématique : d'une part, la mise au point de techniques relatives à des types de tâches et d'autre part, la mise au point de technologies relatives à des techniques déjà existantes. Le premier aspect fait référence à la découverte de nouvelles méthodes ou techniques dans le domaine des mathématiques et le second, à la « redécouverte » de

théorèmes-en-actes, à la justification de ce qui était considéré jusque-là comme acquis, de gestes routiniers mais inexpliqués.

La théorie " Θ " a pour objectif de justifier une technologie. Elle se distingue de la technologie " θ " par son caractère plus général. Plusieurs technologies peuvent découler d'une théorie, cependant, dans certains cas, il n'y a pas de différence de nature entre les deux niveaux.

Ainsi, des pratiques routinières peuvent suffire à mener à bien une tâche donnée. Cette tâche entre alors dans un processus d'assimilation par l'individu ou les individus concernés. Dans le cas contraire, un certain nombre de questions vont se poser. Comment exécuter cette tâche ? C'est-à-dire, comment franchir ce nouvel obstacle ? Qu'est ce qui justifie a priori que le résultat obtenu satisfait aux exigences adoptées ? Cette situation nouvelle devient alors génératrice d'organisations praxéologiques. L'institution définit alors les praxéologies qui doivent être des objets d'étude et le rôle de l'enseignant est d'aider les apprenants à s'appropriier ces nouvelles praxéologies mathématiques.

1.4. La preuve ou la validation d'un énoncé mathématique

Qu'est-ce qu'une preuve ? En mathématique, un énoncé vrai est un énoncé admis ou démontré.

Pour Balacheff (1988) une explication vise à rendre intelligible à un autrui la vérité de la proposition déjà acquise par le locuteur... Sur le terrain des sciences déductives, expliquer c'est dégager les « raisons » pour « répondre à la question du pourquoi ».

Expliquer c'est donc faire comprendre, rendre clair, rendre intelligible par un discours une assertion ou un résultat donné. Dans une explication, les raisons sont propres au

locuteur. Par conséquent, elles peuvent ne pas être acceptées par une tierce personne.

La preuve est « une explication acceptée par une communauté donnée à un moment donné » (Balacheff, 1987, p. 148). Elle est à considérer dans un paradigme et nécessite à ce titre qu'un système de validation commun soit déterminé.

La démonstration vise à convaincre autrui de la véracité d'une proposition ou d'un résultat. Dans la communauté mathématique, un résultat est vrai s'il est soit admis soit déduit d'un certain nombre d'énoncés par un ensemble de règles de déduction prises dans un ensemble bien défini.

On distingue donc plusieurs types de preuves liées au degré de conceptualisation ou d'exigence que requiert la situation. Balacheff (1987 ; 1988) les regroupe en deux grands groupes que sont : Les preuves pragmatiques et les preuves intellectuelles. Dans le premier cas, il s'agit de la réalisation pratique d'un énoncé pour établir sa véracité. On vérifie à l'aide d'instruments de dessin que l'énoncé est vrai. Ces types de preuves sont tributaires des instruments et les décisions sont prises sur des cas particuliers. Dans le second cas, il est impossible, voire interdit de se référer à la réalisation, ce type de preuve requiert l'expression langagière des objets sur lesquels elle porte et des contraintes fixées par l'énoncé.

Pour analyser une preuve, il faut que le paradigme soit bien situé, lorsque le contrat didactique entre enseignant et élèves n'est pas précis, des malentendus peuvent survenir, on peut alors discuter d'un même objet sans avoir la même vue.

Le défi de l'enseignement de la géométrie élémentaire est de préparer les apprenants pour un passage progressif d'un système où les preuves sont pragmatiques à un système où la démonstration est équivalente à une preuve intellectuelle.

Autrement dit, il s'agit de préparer les apprenants au passage d'une géométrie iconique à une géométrie non iconique.

Une des difficultés liées à cette transition est liée au développement psychique de l'apprenant. Laborde(1985), Bishop (1987), Brousseau et (2000) cités par (Ky, 2021) relève que, bien que l'élève ait pris conscience du fait qu'une figure géométrique se caractérise par un certain nombre de propriétés, il arrive qu'il ait du mal à se défaire de ses conceptions initiales. Pour les élèves de moins de 13 ans (en classe de 6^{ème}), ce constat peut s'expliquer par les limites de l'imagination de l'apprenant. Ce qui se traduit par une sorte de « rigidité géométrique » (Hoz, 1981), l'élève a du mal à conceptualiser à un niveau donné, à élever « le niveau du débat mathématique » pour franchir un seuil. Comme exemple de « rigidité géométrique », les élèves ont du mal à admettre qu'un carré est un rectangle.

Afin d'examiner la problématique de la transition entre l'iconique et le non iconique, nous avons réalisé une ingénierie didactique.

2. Méthodologie de la recherche

L'ingénierie didactique a consisté en l'élaboration de séances d'enseignement à partir de dispositifs pratiques. À partir de savoirs endogènes, le chercheur et les enseignants élaborent ensemble un scénario d'enseignement/apprentissage qu'ils testent en classe : l'enseignant exécute le cours et le chercheur observe la séance à l'aide d'une grille d'observation.

À la suite de l'administration d'une séance, un entretien est réalisé avec l'enseignant.

La grille d'observation de la séance d'enseignement/apprentissage reprend des éléments de Hiebert (1997). Il fait une synthèse des critères d'un bon scénario pour une leçon de mathématiques. La grille porte sur les aspects suivants :

- la pertinence des prérequis et pré-acquis ;
- la cohérence dans l'agencement des notions ;
- la pertinence des problèmes proposés ;
- l'implication des élèves dans l'exécution des tâches proposées ;
- l'implication des élèves dans l'institutionnalisation du savoir ;
- la clarté des réponses ;
- l'explicitation des démarches ;
- la précision des réponses ;
- l'aide apportée pour amener les élèves à déconstruire leurs erreurs ;
- la pertinence des transitions entre mathématiques in situ et mathématiques scolaires.

L'entretien porte entre autres sur le changement de posture de l'enseignant ; et il porte sur :

- les acquis des apprenants ;
- les interactions pendant les activités d'apprentissage ;
- La pertinence et le réalisme d'une telle démarche intégrant des savoirs endogènes dans les curricula scolaires.

2.1. La pratique sociale pour introduire le parallélogramme et le rectangle

Nous présentons une pratique relative à la construction de cases observée chez des paysans. Elle est mise en évidence

dans Traoré (2007) dans un entretien entre le chercheur et des paysans.

Extrait n°1

Acteur1 : Dans un premier temps, les coins que l'on détermine sont provisoires...On tâtonne en jouant sur le 3^e coin pour déterminer le 4^e coin de telle sorte que les « côtés obliques » soient égaux. C'est à ce niveau qu'on a besoin de l'aide des autres. Ça c'est difficile à faire seul...

Acteur1 : Après cela c'est la détermination des coins définitifs. Là on mesure les « coins obliques » (les diagonales). Elles doivent avoir la même longueur. Si ce n'est pas le cas on joue sur les coins pour que ça soit ainsi.

Chercheur : Mais à ce moment-là est ce que les côtés opposés auront toujours la même longueur ?

Acteur1 : En principe oui avec des gens qui connaissent le travail...on vérifie toujours une deuxième fois avant de fixer définitivement les coins. Là-bas on prend tout le temps parce s'il y a une erreur dans les mesures, tout le travail que vous aurez fait est inutile. Vous allez forcément casser la case.

Chercheur : Pourquoi vous mesurez les diagonales ?

Acteur2 : C'est pour que la case ne soit pas « aplatie ». Il faut que les 4 coins aient la même longueur.

Extrait n°2

Chercheur : (Le chercheur dessine au sol l'image suivante)

Si c'est comme cela, est ce que la case est aplatie ?

Acteur2 : Mais oui. Dans le sens que moi je dis en tout cas c'est aplati. Les 4 coins doivent être pareils. C'est pour cela qu'il faut que les diagonales aient la même longueur.

Acteur1 : Attends voir ce que tu as fait là. Tu vois ce coin est large,

Forcément, lui là est aussi large (il montre l'angle opposé à celui dessiné par le chercheur) et les deux autres seront petits (il montre les deux angles au bout des segments de droites). Les coins « opposés » vont toujours ensemble. Même quand on pose les briques, on tient compte de cela.

2.2. Le scénario d'enseignement/apprentissage

L'organisation de la classe : Travail en groupes de quatre.

Les supports : Extraits de dialogues de paysans, matériel de traçage (cordes, piquets, compas, équerre).

Le scénario :

1. La phase de motivation et de traduction

Le professeur raconte l'histoire des paysans utilisant des piquets et des cordes. Un travail sémantique est effectué pour traduire le langage vernaculaire en termes mathématiques :

« Coins » = Sommets/Piquets.

« Coins obliques » = Diagonales.

« Case aplatie » = Quadrilatère non droit (parallélogramme non rectangle).

2. Notion de Parallélogramme (Activité 1)

À partir d'un premier extrait, les élèves doivent construire une figure où les côtés opposés sont égaux.

Définition retenue : Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés égaux.

3. Notion de Rectangle (Activité 2)

Les élèves s'appuient sur un second extrait pour résoudre le problème de la « case aplatie ». Ils découvrent que pour que la forme soit "droite", il faut que les diagonales aient la même longueur.

Définition retenue : Un rectangle est un quadrilatère qui a ses côtés opposés égaux et dont les diagonales ont la même mesure.

2.3. Analyse du scénario d'enseignement/apprentissage

2.3.1. La pratique sociale comme situation-problème

L'étude utilise la construction de cases chez les paysans comme situation problème, elle repose sur l'observation de l'usage de piquets et de cordes pour construire la base rectangulaire d'une case ce qui permet de passer d'une géométrie spatio-graphique (G1) à une géométrie théorique

(G2). Cet ancrage des mathématiques dans un contexte réel et culturellement signifiant sert d'appui pour transformer un savoir-faire artisanal en un désir de connaître.

2.3.2. Le processus de transposition didactique

Le passage du savoir pratique au savoir formel se fait en trois phases :

- L'observation et l'explicitation : Les élèves partent de témoignages de paysans (extraits d'entretiens) décrivant le tâtonnement nécessaire pour déterminer les « coins » (sommets) d'une case. Un travail sémantique est essentiel pour traduire le langage vernaculaire en termes mathématiques : par exemple, comprendre que les « diagonales » sont appelées « coins obliques » et qu'une « case aplatie » désigne un quadrilatère qui n'est pas un rectangle.

- La reconstitution du parallélogramme : À partir des techniques de mesure des côtés, l'élève doit réaliser un dessin satisfaisant aux conditions de la pratique (côtés opposés égaux). L'institutionnalisation définit alors le parallélogramme comme un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux.

- La reconstitution du rectangle : La problématique de la « case aplatie » (le parallélogramme non droit¹⁷) est résolue par la mesure des diagonales. Si les diagonales ont la même longueur, la forme devient un rectangle. Le rectangle est ainsi défini comme un parallélogramme dont les diagonales sont égales.

Cette démarche favorise une transition entre les preuves pragmatiques du terrain et les concepts rigoureux de la classe.

¹⁷ Non rectangle

2.3.3. Les objectifs pédagogiques et les propriétés visées

L'ingénierie vise à faire reconnaître des propriétés spécifiques par la construction :

- Pour le parallélogramme : L'égalité des longueurs des côtés opposés et leur parallélisme.

- Pour le rectangle : L'égalité des diagonales comme condition suffisante pour obtenir quatre angles droits à partir d'un parallélogramme. Un rectangle est un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur.

3. Résultats de la recherche

L'analyse des résultats révèle les aspects suivants.

3.1. Une meilleure caractérisation des figures géométriques étudiées

Grâce au, paradigme du “physicien-géomètre”, la résolution de la tâche a permis de dégager des conditions nécessaires et suffisantes pour l'obtention d'un parallélogramme et d'un rectangle. De cette tâche, on tire des techniques de construction puis une technologie.

Tableau 2 : Praxéologie mathématique

La tâche	La technique	La technologie
Construction d'un parallélogramme	-Trois points - Le quatrième point tel que les côtés opposés aient la même longueur	Un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux est un parallélogramme (un quadrilatère dont les angles opposés sont égaux)

		<p>Figure 1:Parallélogramme ABCD</p>
<p>Construction d'un rectangle</p>	<p>-Trois points - Le quatrième point tel que les côtés opposés aient la même longueur - On joue sur les sommets pour que les diagonales aient la même longueur</p>	<p>Un quadrilatère qui a ses côtés opposés deux à deux égaux et dont les diagonales ont la même longueur</p>

L'approche permet aux élèves de passer d'une géométrie pragmatique, basée sur la mesure, vers une géométrie théorique. La mesure est utilisée comme un outil de vérification des hypothèses pour justifier des affirmations, ce qui permet de bien distinguer les hypothèses et la conclusion, ce qui constitue une étape cruciale vers l'apprentissage du raisonnement déductif.

3.2. Une meilleure sériation et la structuration des énoncés

Les apprenants apprennent à mieux organiser les énoncés mathématiques en distinguant les hypothèses de la conclusion. L'utilisation de la structure logique « Si... alors... » devient indispensable pour exprimer les conditions minimales nécessaires à la véracité d'un énoncé.

Exercice d'application
 On donne les figures suivantes, répondez aux questions suivantes :

1. Mesurer les côtés du quadrilatère $ABCD$ ci-dessous et compléter
 $AB = 2,1 \text{ cm}$ $BC = 4,8 \text{ cm}$ $DC = 2,1 \text{ cm}$ $AD = 4,8 \text{ cm}$
 $ABCD$ est-il un parallélogramme? (répondre par OUI ou NON) *Oui*
 Justifier car $AB = DC$ et $BC = AD$

2. Mesurer les côtés du quadrilatère $EFGH$ ci-dessous et compléter
 $EF = 2,6 \text{ cm}$ $EH = 2,2 \text{ cm}$ $FG = 5,8 \text{ cm}$ $GH = 1,3 \text{ cm}$
 $EFGH$ est-il un parallélogramme? (répondre par OUI ou NON) *Oui*
 Justifier car $EF = GH$ et $EH = FG$

Figure 2: Extrait de l'évaluation de la séance d'apprentissage

A travers ces exemples, les apprenants mobilisent des instruments de mesure pour établir des preuves pragmatiques. Ils vérifient les propriétés suivantes :

Dans le premier cas, $AB=DC$ et $BC=AD$ (Les côtés opposés sont égaux deux à deux) conclusion $ABCD$ est un parallélogramme

Dans le second cas, $EF=GH$ et $EH=FG$ (les côtés opposés sont égaux deux à deux et les diagonales ont la même longueur) donc $EFGH$ est un rectangle.

La précision du contrat didactique ici est cruciale : la mesure n'est plus un simple constat perceptif, mais elle devient un instrument de validation au service d'une preuve intellectuelle naissante.

3.3. L'apprentissage du raisonnement déductif

Les résultats montrent un début d'apprentissage du langage mathématique déductif inspiré par la démarche des paysans : "Pourquoi vous mesurez les diagonales ?" questionne le chercheur. "C'est pour que la case ne soit pas « aplatie ». Il faut que les 4 coins aient la même longueur". On perçoit ici la définition classique du rectangle, traditionnellement défini dans les manuels scolaires comme un quadrilatère possédant quatre angles droits. Par ailleurs, si l'on ajoute la condition "les côtés opposés ont la même longueur" (condition nécessaire et suffisante pour l'obtention d'un parallélogramme), on obtient une condition nécessaire et suffisante pour l'obtention d'un rectangle. Il s'opère là une transition d'une géométrie naturelle vers une géométrie axiomatique. Les preuves sont pragmatiques, en s'appropriant la démarche des paysans, l'apprenant vérifie à l'aide d'instruments de dessin que les hypothèses sont vérifiées avant de conclure sur la nature de la figure géométrique.

Conclusion

Cette étude met en lumière l'importance cruciale de la transition entre la fonction de praticien et celle de théoricien chez l'élève du post-primaire au Burkina Faso.

Le passage d'une géométrie spatio-graphique (G1) à une géométrie proto-axiomatique (G2) représente un défi pédagogique majeur, car il exige un dépassement de la

perception visuelle au profit d'une approche hypothético-déductive. À partir de savoirs endogènes comme situation problème, nous avons élaboré et testé une séance d'enseignant/apprentissage de géométrie dont l'expérimentation a produit des résultats probants pour la conceptualisation des apprentissages scolaires et l'apprentissage de la géométrie déductive. En effet, l'ingénierie didactique présentée prouve que l'ancrage des apprentissages dans des pratiques sociales endogènes, telles que la construction des cases traditionnelles, constitue un puissant levier pour donner du sens aux concepts de géométrie plane.

En apprenant à distinguer les hypothèses de la conclusion à travers la structure logique « Si... alors... », les élèves s'initient progressivement au raisonnement déductif. Cette approche permet de lever la « rigidité géométrique » en amenant l'apprenant à identifier des conditions nécessaires et suffisantes, comme l'égalité des diagonales pour passer du parallélogramme au rectangle. Cependant, la réussite de ce saut cognitif repose sur un contrat didactique clair. La mesure change de statut, elle n'est plus un simple constat perceptif, mais devient un outil de validation au service d'une preuve intellectuelle naissante.

Les retombées de cette expérience concernent aussi les enseignants. Elle constitue en effet une occasion pour porter un regard réflexif sur leur pratique, souvent marquée par une faible place accordée à l'activité des apprenants et par une attention limitée aux conséquences de leurs choix pédagogiques sur les apprentissages des élèves. Par ailleurs, elle a permis aux enseignants de découvrir une nouvelle façon d'introduire les figures géométriques en classe de 6^{ème} et cela avec tous les avantages qu'offre une telle façon de procéder.

En somme, l'intégration de la culture des apprenants dans l'enseignement des mathématiques favorise non seulement la motivation mais elle permet aussi de réussir une transition entre la géométrie naturelle et la géométrie théorique, préparant ainsi les élèves à la rigueur de la démonstration mathématique.

Références bibliographiques

BALACHEFF, Nicolas, 1987. Processus de preuve et situations de validation. *Educational studies in mathematics*, 18(2), 147-176.

BALACHEFF, Nicolas, 1988. Une étude des processus de preuve en mathématiques chez des élèves du Collège. Thèse d'état, Université Joseph Fourier, Grenoble.

BISHOP Alan J, 1987. Quelques obstacles à l'apprentissage de la géométrie. *Études sur l'enseignement des mathématiques*, 5, 1.

BROUSSEAU Guy, 1989. Le contrat didactique et le concept de milieu. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, (S6), 95-101.

BROUSSEAU Guy, 2000. Les propriétés didactiques de la géométrie élémentaire. L'étude de l'espace et de la géométrie. Université de Crète. Les propriétés didactiques de la géométrie élémentaire ; l'étude de l'espace et de la géométrie, Rethymnon, Greece. pp.67-83. <hal-00515110>

CABASSUT Richard, 2002. Pourquoi démontrer ? Un exemple allemand sur les aires et les volumes pour entrer dans le processus de preuve et d'explications. *REPERES - IREM*. N° 47, 17-30

CHEVALLARD Yves, 1999. L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique. *Recherches en Didactique des mathématiques*, 19(2), 221-266.

Hiebert James, 1997, *Making sense: Teaching and learning mathematics with understanding*. Heinemann, 361 Hanover Street, Portsmouth, NH 03801-3912.

KY André Janvier, 2021. Une ingénierie didactique pour l'enseignement/apprentissage des figures géométriques au postprimaire à partir de pratiques sociales de références : cas du parallélogramme et du rectangle. Thèse de doctorat, Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso.

LABORDE Colette, 1985. Quelques problèmes d'enseignement de la géométrie dans la scolarité obligatoire. *For the learning of mathematics*, 5(3), 27-34.

HOUDEMMENT Cathérine, 2007. À la recherche d'une cohérence entre géométrie de l'école et géométrie du collège. *Repères (IREM)*, 67. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01911880/>

HOZ Ron, 1981. The effects of rigidity on school geometry learning. *Educational Studies in Mathematics*, 12(2), 171-190.

PARZYSZ Bernard, 2006. La géométrie dans l'enseignement secondaire et en formation de professeurs des écoles : de quoi s'agit-il. *Quaderni di Ricerca in Didattica*, 17, 121-144.

RICHARD Philippe R, 2004. *Raisonnement et stratégies de preuve dans l'enseignement des mathématiques (Vol. 125)*. Peter Lang.

TIMBILA Sawadogo & DOUAMBA Kirsi & BOMBIRI Borémavé, 2023. Enseignement de la logique mathématique dans l'enseignement secondaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives. *LAKISA, Revue des Sciences de l'Éducation*. 2. 31-42. 10.55595/lakisa.v2i4.69.

TRAORÉ Kalifa, 2007. *Des mathématiques chez les paysans ? Mathèse*. Bande didactique.

Les médiateurs culturels au Cameroun : passeurs de patrimoine, acteurs de médiation et défis de structuration d'un métier émergent

Axelle Miranda Bassa à Kpolom

Département de Patrimoine et Muséologie, Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala à Nkongsamba/ Cameroun

Axanda86@gmail.com

00 (237) 690817140/ 678154183

Résumé

Dans un contexte camerounais marqué par une forte diversité culturelle et par les défis contemporains de transmission du patrimoine, la médiation culturelle constitue un enjeu central dans la relation entre les institutions culturelles et les publics. Cet article analyse le rôle des médiateurs culturels, envisagés comme des « passeurs de patrimoine », ainsi que les principaux défis liés à la structuration de ce métier dans le contexte camerounais. L'étude repose sur une démarche méthodologique mixte combinant une revue de la littérature scientifique et une enquête de terrain menée dans plusieurs institutions muséales. Celle-ci s'appuie sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès de médiateurs culturels et de responsables de structures patrimoniales, ainsi que sur un questionnaire administré à 649 visiteurs afin d'analyser leurs attentes vis-à-vis du rôle des médiateurs. Les résultats mettent en évidence le rôle éducatif, social et patrimonial des médiateurs culturels dans la transmission et la valorisation du patrimoine. Ils soulignent également l'importance croissante des approches participatives et des outils numériques dans l'évolution des pratiques professionnelles. Toutefois, l'analyse révèle des contraintes structurelles qui limitent la professionnalisation du métier, notamment l'insuffisance de formations spécialisées, l'absence de reconnaissance institutionnelle et la faiblesse des moyens disponibles. L'article met ainsi en évidence la nécessité de renforcer l'intégration du métier de médiateur culturel dans les politiques culturelles nationales, à travers le développement de dispositifs de formation, la création de postes dédiés et le soutien à des dynamiques partenariales entre institutions culturelles, collectivités territoriales et acteurs éducatifs.

Mots-clés : *Médiation culturelle ; Médiateurs culturels ; Musées ; Patrimoine ; Participation des publics.*

Introduction

Dans un pays comme le Cameroun, riche d'une diversité culturelle exceptionnelle, la question de la transmission et de la valorisation du patrimoine revêt une importance stratégique. Face à l'érosion des pratiques culturelles locales, à la mondialisation et à la mutation des modes de communication, le besoin de médiation entre les héritages du passé et les dynamiques contemporaines se fait de plus en plus pressant. Dans ce contexte, le métier de médiateur culturel émerge comme une fonction essentielle, bien que souvent méconnue. Le médiateur culturel, souvent qualifié de « passeur de patrimoine » (Davallon, 2003 : 45), joue un rôle de trait d'union entre les institutions culturelles, les artistes, les œuvres et les publics. Il facilite la compréhension, l'appropriation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Au Cameroun, cette fonction prend un relief particulier, tant les enjeux identitaires, éducatifs et sociaux sont forts dans un contexte postcolonial et plurilingue marqué par la diversité des identités et des mémoires (Mbembe, 2000 : 23). Cependant, malgré leur importance, les médiateurs culturels évoluent dans un cadre marqué par de nombreux défis : une reconnaissance institutionnelle encore limitée, un manque de formation spécialisée, des conditions d'emploi précaires et des difficultés à mobiliser durablement les publics (Chaumier & Mairesse, 2013 : 99). Ces constats, largement documentés dans la littérature, se vérifient également dans le contexte camerounais. Ces difficultés interrogent la place accordée à la

culture dans les politiques nationales, ainsi que les perspectives d'avenir pour ce métier aux multiples facettes. L'objectif de cet article est d'analyser le rôle des médiateurs culturels au Cameroun, ainsi que les principaux défis liés à la structuration de ce métier, afin de mieux comprendre les enjeux contemporains de la médiation culturelle dans ce contexte. La problématique centrale est formulée comme suit : comment la médiation culturelle contribue-t-elle à la transmission et à la valorisation du patrimoine au Cameroun, et quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les médiateurs culturels dans l'exercice de leurs missions ? L'étude repose sur deux hypothèses principales : premièrement, la médiation culturelle constitue un levier essentiel de démocratisation de l'accès au patrimoine et de transmission des savoirs culturels auprès de publics diversifiés ; deuxièmement, l'absence de reconnaissance institutionnelle et de formations spécialisées limite la professionnalisation du métier de médiateur culturel au Cameroun.

Pour examiner ces hypothèses, cette recherche mobilise une démarche méthodologique mixte, articulant analyse théorique et enquête empirique. Les modalités de mise en œuvre de cette démarche sont présentées dans la section suivante.

Pour répondre à cette problématique, l'article s'organise en trois temps. Il présente d'abord le cadre conceptuel et institutionnel de la médiation culturelle au Cameroun. Il analyse ensuite les principaux rôles joués par les médiateurs culturels à partir des apports théoriques et des données de terrain. Enfin, il met en évidence les défis structurels auxquels ces acteurs sont confrontés avant de proposer quelques pistes de structuration du métier dans les politiques culturelles camerounaises.

1 Méthodologie de l'étude

Cette étude repose sur une approche méthodologique mixte, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives, afin d'analyser les pratiques professionnelles, les conditions d'exercice et les représentations du métier de médiateur culturel dans les institutions muséales camerounaises. Elle s'inscrit dans une démarche inductive et contextualisée, attentive aux réalités institutionnelles, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrivent les acteurs de la médiation.

Sur le plan théorique, la recherche s'appuie sur une revue de la littérature scientifique consacrée à la médiation culturelle et aux métiers de la culture, notamment les travaux de Davallon (2003), Caune (1999) et Hooper-Greenhill (2000), qui permettent de situer le médiateur culturel comme un acteur central des processus de transmission, d'interprétation et de mise en relation entre les institutions culturelles et les publics.

Sur le plan empirique, l'enquête a été menée dans plusieurs institutions muséales représentatives de la diversité du paysage muséal camerounais, notamment le Musée National de Yaoundé, musée public à vocation nationale ; le Musée des Civilisations de Dschang, musée privé à dimension communautaire ; le Musée des Rois Bamoun à Foumban, musée patrimonial rattaché à une chefferie traditionnelle ; et le Musée Maritime de Douala, musée privé thématique consacré au patrimoine portuaire et maritime. Cette sélection repose sur une logique comparative visant à appréhender la diversité des contextes d'exercice du métier de médiateur culturel.

Le dispositif empirique repose sur une triangulation des données. Un questionnaire a été administré à 649 visiteurs afin d'analyser leurs attentes vis-à-vis du rôle des médiateurs et leur perception des dispositifs d'accompagnement proposés. Par

ailleurs, une quarantaine d’entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de médiateurs culturels et de responsables de structures patrimoniales, permettant d’explorer les trajectoires professionnelles, les pratiques de médiation, les contraintes institutionnelles et les représentations du métier. Une analyse documentaire des supports et actions de médiation a également été conduite afin de contextualiser les pratiques observées.

Les données qualitatives ont fait l’objet d’une analyse thématique, permettant d’identifier les principales logiques professionnelles et les défis rencontrés par les médiateurs. Les données quantitatives ont été traitées à l’aide d’outils statistiques tels que Excel, afin de mettre en évidence les tendances relatives aux attentes des publics et de croiser ces résultats avec les pratiques des médiateurs.

2 Le cadre conceptuel et institutionnel de la médiation culturelle au cameroun

2.1 Définition et origines de la médiation culturelle :

La médiation culturelle peut être définie comme un ensemble de pratiques visant à mettre en relation un public avec une œuvre, un lieu ou une expression culturelle, afin d’en faciliter la compréhension, l’appropriation et l’expérience (Davallon : 2003). Elle constitue également un dispositif de mise en relation entre les institutions culturelles et les publics, favorisant l’appropriation sociale du patrimoine (Chaumier & Mairesse, 2013 : 102).

Apparue dans les pays occidentaux à la fin du XXe siècle, dans le cadre des politiques de démocratisation culturelle, la médiation culturelle s’est progressivement imposée comme une pratique professionnelle transversale. Elle est aujourd’hui

mobilisée dans les musées, les bibliothèques, les institutions patrimoniales, mais aussi dans les festivals, les centres d'art et les espaces publics (Mairesse & Chaumier, 2013 : 101). La médiation culturelle revêt une importance particulière dans les contextes pluriculturels, où les dispositifs de transmission doivent s'adapter à des publics hétérogènes, parfois éloignés des codes culturels institutionnels. Elle permet ainsi de réduire les écarts symboliques entre les œuvres et les publics, en facilitant leur accès et leur interprétation (Caune, 1999 : 78). La figure du médiateur comme « passeur de patrimoine » s'inscrit dans une tradition plus large de réflexion sur les processus de médiation et les transferts culturels. Plusieurs travaux en sciences de l'information et de la communication, en éducation et en études culturelles mobilisent cette métaphore pour désigner les acteurs qui assurent la circulation du sens entre les œuvres, les institutions et les publics (Jeanneret, 2008 : 56).

2.2 Le contexte camerounais : diversité culturelle et enjeux patrimoniaux

Le Cameroun, souvent qualifié d'« Afrique en miniature », se caractérise par une forte pluralité linguistique, ethnique et religieuse. Cette diversité culturelle constitue un terrain favorable au développement des pratiques de médiation culturelle, dans la mesure où les dispositifs de transmission doivent intégrer la multiplicité des identités et des mémoires collectives (Mbembe, 2000 : 52). Dans ce contexte, la médiation culturelle se manifeste à travers des pratiques variées : visites guidées dans les musées, valorisation du patrimoine immatériel, actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et les communautés, ainsi que des événements culturels articulant tradition et modernité. Toutefois, ces initiatives demeurent encore faiblement structurées et

souffrent d'un déficit de reconnaissance professionnelle et institutionnelle.

2.3 Cadre légal et politique culturelle au Cameroun

La politique culturelle camerounaise repose principalement sur les orientations définies par le Ministère des Arts et de la Culture (MINAC, 2018 : 14). Plusieurs textes législatifs et documents stratégiques soulignent la nécessité de préserver, promouvoir et vulgariser le patrimoine culturel national. Cependant, la médiation culturelle, en tant que champ professionnel structuré, y demeure marginalement prise en compte. L'absence d'un statut clairement défini pour les médiateurs culturels constitue un obstacle majeur à leur intégration au sein des institutions culturelles et limite leur accès à la formation, au financement et à la reconnaissance officielle. Bien que certaines institutions, notamment le Musée National de Yaoundé ou des centres culturels privés, développent des activités de médiation, ces initiatives restent encore limitées et peu systématisées.

2.4 Formation et reconnaissance du métier de médiateur culturel

À ce jour, il n'existe pas au Cameroun de filière universitaire spécifiquement dédiée à la médiation culturelle. Toutefois, certaines formations en histoire de l'art, en muséologie ou en tourisme intègrent partiellement cette dimension. Dans la pratique, de nombreux médiateurs culturels acquièrent leurs compétences à travers des expériences professionnelles, des stages ou des engagements associatifs. Le déficit de reconnaissance statutaire constitue un frein important à la professionnalisation de ce métier. En l'absence de cadre juridique structuré, de grille salariale ou de

perspectives de carrière clairement définies, les médiateurs culturels sont souvent assimilés à des animateurs occasionnels ou à des intervenants temporaires. Cette situation limite leur légitimité et leur influence dans le champ culturel national.

3 les rôles des médiateurs culturels : entre transmission, interprétation et valorisation

Les analyses présentées dans cette section s’appuient à la fois sur les apports de la littérature scientifique consacrée à la médiation culturelle et sur les données empiriques recueillies lors de l’enquête de terrain menée dans plusieurs institutions muséales camerounaises. Les entretiens réalisés avec des médiateurs culturels ainsi que les questionnaires administrés auprès des visiteurs permettent d’éclairer les pratiques effectives de médiation et les enjeux auxquels ces acteurs sont confrontés dans le contexte camerounais.

3.1 Le rôle éducatif : vulgarisation du patrimoine auprès de publics diversifiés

Le médiateur culturel contribue à l’accessibilité des contenus culturels en facilitant leur compréhension par des publics variés. Dans cette perspective, le musée contemporain ne se limite plus à une fonction de conservation, mais s’affirme comme un espace d’apprentissage, d’interaction et de dialogue avec les publics (Hooper-Greenhill, 2000 : 15). Le médiateur joue ainsi un rôle pédagogique en traduisant des contenus spécialisés en discours adaptés à différents types de visiteurs : enfants, jeunes, adultes ou publics éloignés des institutions culturelles (Hooper-Greenhill, 2000 : 17). Dans le contexte camerounais, cette fonction éducative s’observe notamment à travers les visites guidées, les ateliers pédagogiques et les

activités destinées aux publics scolaires. Dans un environnement marqué par des inégalités d'accès à l'éducation culturelle, le médiateur agit comme un intermédiaire entre les savoirs scientifiques et les savoirs sociaux, contribuant ainsi à la démocratisation culturelle.

Les données qualitatives issues des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude confirment cette dimension pédagogique du métier. Comme l'explique un médiateur du Musée des Civilisations de Dschang : « *Beaucoup de visiteurs arrivent dans le musée sans connaître l'histoire des objets exposés. Notre travail consiste à raconter ces histoires de manière simple pour que chacun puisse comprendre le sens de ce patrimoine* ». (Entretien avec un médiateur culturel, Dschang, 2023)

Du point de vue des publics, la médiation apparaît également comme un élément structurant de l'expérience muséale. Plusieurs visiteurs interrogés soulignent l'importance de l'accompagnement des médiateurs dans la compréhension des collections. Comme l'indique une visiteuse au Musée National de Yaoundé : « *Quand le guide explique les objets, on comprend beaucoup mieux leur histoire. Sinon, on regarde seulement les vitrines sans savoir vraiment ce que cela signifie* ». (Visiteuse, enquête auprès des publics, Yaoundé, 2023). Ces témoignages mettent en évidence le rôle central du médiateur dans la construction du sens et dans l'appropriation du patrimoine par les publics. Ils confirment également que la médiation constitue un levier essentiel pour enrichir l'expérience de visite et favoriser l'engagement des visiteurs (Falk & Dierking, 2013 : 89).

Ces résultats rejoignent les travaux de Hooper-Greenhill (2000) et Falk et Dierking (2013), qui soulignent le rôle central

du médiateur dans la construction de l'expérience muséale et dans l'appropriation des contenus culturels par les publics. Toutefois, dans le contexte camerounais, cette fonction éducative s'exerce dans des conditions souvent marquées par des contraintes matérielles et institutionnelles plus importantes, ce qui en limite parfois la portée.

3.2 Le rôle social : favoriser le dialogue interculturel et l'inclusion

Dans un pays marqué par une forte diversité ethnique, linguistique et religieuse comme le Cameroun, le médiateur culturel contribue à la cohésion sociale en favorisant le dialogue interculturel et la participation des publics. Dans cette perspective, la médiation culturelle contemporaine s'inscrit de plus en plus dans une logique participative, où les publics ne sont plus considérés comme de simples récepteurs, mais comme des acteurs impliqués dans la construction du sens autour des œuvres et des objets patrimoniaux (Simon, 2010 : 23).

Cette approche participative se traduit par la mise en place de dispositifs variés : ateliers collaboratifs, collecte de mémoires locales, échanges avec les médiateurs ou encore outils interactifs permettant aux visiteurs de partager leurs interprétations. Les données empiriques recueillies lors de l'enquête de terrain confirment cette attente de participation. Comme l'exprime un visiteur : « Ce serait intéressant que les visiteurs puissent aussi raconter ce qu'ils savent des objets ou des traditions. Parfois, nous avons aussi des histoires familiales liées à ces objets. » (*Visiteur, enquête de terrain, 2023*). Ces observations rejoignent les analyses de Simon (2010), selon lesquelles les institutions culturelles ont intérêt à se transformer en espaces participatifs où les publics contribuent

activement à l'élaboration des récits patrimoniaux (Simon, 2010 : 45). Dans le contexte camerounais, caractérisé par une forte tradition orale et une pluralité de mémoires locales, la co-construction des dispositifs de médiation avec les communautés apparaît comme une stratégie pertinente pour renforcer l'appropriation sociale du patrimoine (Mbembe, 2000 : 41). Dans cette perspective, les institutions muséales camerounaises peuvent encourager diverses formes de participation, telles que la collecte de récits et de mémoires locales auprès des visiteurs et des communautés, l'organisation d'ateliers favorisant l'interprétation collective des objets, ainsi que le développement de dispositifs numériques interactifs dédiés au partage d'expériences et de connaissances, contribuant ainsi à enrichir les discours muséographiques tout en renforçant leur ancrage social (Mairesse & Chaumier, 2013 : 118).

3.3 Le rôle patrimonial : interprétation et valorisation des expressions culturelles

Le médiateur culturel ne se limite pas à la transmission des savoirs : il participe activement à l'interprétation des œuvres, des pratiques et des objets culturels. Il contextualise les éléments du patrimoine, les relie à des réalités contemporaines et encourage une lecture active de la part des publics (Davallon, 2003 : 52). Dans le contexte camerounais, cette fonction concerne notamment la valorisation des chefferies traditionnelles, des langues locales, des danses rituelles, des savoir-faire artisanaux ou encore de l'architecture vernaculaire. Le médiateur contribue ainsi à la préservation et à la transmission d'un patrimoine vivant, parfois fragilisé par les dynamiques de modernisation et de globalisation (Ndjio, 2011 : 120).

3.4 Le rôle d'intermédiaire : entre institutions, artistes et publics

Le médiateur culturel occupe une position d'interface entre plusieurs acteurs du champ culturel. Il interagit avec les institutions (musées, centres culturels, administrations), collabore avec les artistes, les artisans et les chercheurs, tout en restant attentif aux attentes des publics. À ce titre, il facilite la circulation des savoirs, favorise la compréhension mutuelle et contribue à l'élaboration de projets culturels participatifs. Ce rôle d'intermédiation est particulièrement crucial dans des contextes où des écarts peuvent exister entre les élites culturelles et les communautés locales, notamment en raison de différences sociales, linguistiques ou symboliques (Bourdieu, 1979 : 89).

3.5 Les opportunités offertes par la médiation numérique

Le développement des technologies numériques ouvre de nouvelles perspectives pour la médiation culturelle au sein des institutions patrimoniales. Des outils tels que les audioguides numériques, les QR codes, les supports audiovisuels ou les dispositifs interactifs permettent d'enrichir l'expérience de visite et de diversifier les modalités d'accès aux contenus culturels (Parry, 2007 : 92). Dans le contexte camerounais, ces technologies offrent également des possibilités accrues de valorisation du patrimoine immatériel, notamment à travers la diffusion de récits oraux, de pratiques rituelles ou de savoir-faire artisanaux difficilement exposables dans les dispositifs muséographiques classiques. Par ailleurs, le numérique favorise l'émergence de formes de médiation participatives, en permettant aux visiteurs d'interagir avec les contenus et de contribuer à leur interprétation (Simon, 2010 : 123). Les résultats de l'enquête menée auprès de 649 visiteurs

confirment cet intérêt pour des dispositifs interactifs et multimédias. Ils mettent en évidence le potentiel du numérique comme levier de renouvellement des pratiques de médiation dans les musées camerounais, tout en soulignant la nécessité d'adapter ces outils aux réalités locales, notamment en termes d'accès aux technologies (Falk & Dierking, 2013 : 101).

L'ensemble de ces résultats met en évidence que le métier de médiateur culturel au Cameroun se caractérise par une pluralité de fonctions, éducatives, sociales, patrimoniales et relationnelles, qui dépassent largement le cadre d'une simple transmission des savoirs. Ces différentes dimensions apparaissent étroitement articulées et traduisent la complexité d'un métier situé à l'interface entre institutions, publics et dynamiques sociales. Toutefois, cette polyvalence s'exerce dans un contexte encore peu structuré, ce qui en limite la reconnaissance et la stabilisation professionnelle.

4 les défis rencontrés par les médiateurs culturels camerounais

Les observations issues de l'enquête de terrain montrent que les médiateurs culturels camerounais sont confrontés à plusieurs contraintes structurelles qui limitent la reconnaissance et l'efficacité de leurs pratiques professionnelles. L'un des principaux obstacles réside dans le manque de reconnaissance institutionnelle du métier de médiateur culturel. À ce jour, la médiation culturelle demeure faiblement intégrée dans les politiques culturelles nationales. L'absence de statut officiel et de référentiel professionnel clairement défini contribue à maintenir les médiateurs dans une situation de précarité et d'incertitude professionnelle (Mairesse & Chaumier, 2013 : 125).

Les données empiriques confirment ces difficultés. Comme le souligne un médiateur du Musée Maritime de Douala : « *Nous faisons beaucoup de médiation avec très peu de moyens. Souvent, nous devons improviser les supports pédagogiques pour expliquer les objets aux visiteurs.* » (Entretien, Douala, 2023). Cette situation limite leur capacité d'action, restreint les perspectives de carrière et entrave l'accès à des financements pérennes.

Plus largement, les résultats relatifs aux rôles des médiateurs culturels mettent en lumière les multiples exigences qui pèsent sur ces acteurs. Toutefois, l'analyse du terrain montre que ces fonctions s'inscrivent dans un environnement encore peu structuré, marqué par des contraintes institutionnelles et matérielles importantes, qui en limitent la pleine mise en œuvre. Dans ce contexte, l'intégration formelle des fonctions de médiation au sein des institutions culturelles apparaît comme une nécessité. La création de postes clairement identifiés dans les organigrammes permettrait de structurer durablement ce champ professionnel et d'améliorer la qualité des dispositifs proposés aux publics (Davallon, 2003 : 67).

4.1 Cartographie des besoins en médiation culturelle

L'analyse du paysage culturel camerounais révèle que les besoins en médiation dépassent largement le cadre des musées nationaux. Plusieurs types d'institutions sont concernés : les musées publics et privés, les chefferies traditionnelles, les cases patrimoniales, ainsi que les centres culturels et les festivals. Les collectivités territoriales décentralisées, notamment les communes, constituent également des acteurs clés dans la mise en œuvre d'actions de médiation à l'échelle locale. À travers leurs politiques

culturelles, elles participent à la valorisation des patrimoines et à l'animation de la vie culturelle. Une telle cartographie permettrait d'orienter les politiques publiques vers une structuration progressive du métier de médiateur culturel, en identifiant les besoins prioritaires en ressources humaines et en dispositifs de médiation (Greffé, 2010).

4.2 Un déficit de formation spécialisée

Le métier de médiateur culturel requiert des compétences pluridisciplinaires, incluant des connaissances en patrimoine, des aptitudes pédagogiques et des capacités de communication interculturelle. Pourtant, les dispositifs de formation spécialisés demeurent encore limités au Cameroun. Dans la pratique, de nombreux médiateurs sont issus de formations connexes (histoire, tourisme, arts, anthropologie) ou développent leurs compétences à travers l'expérience professionnelle. Cette situation engendre une hétérogénéité des pratiques et peut freiner la professionnalisation du secteur. Toutefois, certaines initiatives académiques contribuent à structurer progressivement ce domaine. C'est notamment le cas de l'Institut des Beaux-Arts de Nkongsamba (Université de Douala), qui propose une spécialisation en Médiation Culturelle et Commissariat d'Exposition. Comme le souligne un étudiant : *« Avant cette formation, nous faisons déjà de la médiation de manière intuitive. Les cours nous permettent désormais de maîtriser des méthodes professionnelles »*. (Étudiant, enquête de terrain, 2023). Ces dynamiques traduisent une prise de conscience croissante de l'importance de la formation spécialisée. Néanmoins, le développement de la formation continue (ateliers, certifications, renforcement des capacités) apparaît indispensable pour améliorer les pratiques existantes

et diffuser des méthodes adaptées au contexte local (UNESCO, 2013 : 112-119).

Ces constats mettent en évidence un décalage entre les exigences professionnelles du métier de médiateur culturel, telles que définies dans la littérature scientifique, et les réalités du terrain camerounais. Alors que dans de nombreux contextes, la médiation culturelle tend à se structurer comme un champ professionnel reconnu, elle demeure encore au Cameroun largement informelle et peu institutionnalisée, ce qui limite sa capacité à s'imposer comme un levier stratégique des politiques culturelles.

4.3 La précarité de l'emploi et le manque de financement

Les médiateurs culturels exercent majoritairement dans des conditions précaires, souvent à travers des contrats temporaires ou des projets ponctuels. Les rémunérations sont faibles et les perspectives d'emploi limitées. Ces dynamiques sont également observables au Cameroun, où les institutions culturelles font face à des contraintes similaires (UNESCO 2013 : 90) Les ressources limitées des musées et des centres culturels restreignent le développement de dispositifs de médiation innovants et durables.

4.4 Le rapport au public : engagement, fractures et défis linguistiques

Les médiateurs doivent également faire face à un engagement encore limité de certains publics, marqué par une faible fréquentation des institutions culturelles et un intérêt parfois réduit pour les activités patrimoniales. Toutefois, les résultats de l'enquête menée auprès de 649 visiteurs montrent une forte attente en matière de médiation :

Tableau 1 : enquête de fréquentations des institutions culturelles

Type de dispositif de médiation attendu	Pourcentage de visiteurs
Visites guidées avec médiateur	62 %
Ateliers pédagogiques et activités participatives	65 %
Supports numériques (vidéos, QR codes, écrans)	70 %

Ces données indiquent que les publics manifestent un intérêt réel pour des formes de médiation interactives et accessibles. Par ailleurs, plusieurs défis structurels persistent, notamment les fractures générationnelles et les barrières linguistiques. Dans un pays caractérisé par le plurilinguisme, les médiateurs doivent adapter leurs discours à une diversité de langues et de référents culturels (Ndjio, 2011 : 115). Le développement de partenariats entre institutions culturelles et système éducatif apparaît ainsi comme une piste stratégique pour renforcer l'engagement des jeunes publics. Les expériences internationales montrent que les musées peuvent jouer un rôle complémentaire à celui de l'école en favorisant des apprentissages expérientiels (Hooper-Greenhill, 2000 : 15-20).

4.5 Les défis liés à la mondialisation et à la préservation des identités culturelles

La mondialisation culturelle tend à diffuser des modèles dominants susceptibles de marginaliser les expressions culturelles locales. Dans ce contexte, les médiateurs culturels doivent concilier ouverture aux influences globales et valorisation des identités culturelles nationales (Appadurai, 1996 : 49). Cette tension est particulièrement perceptible chez

les jeunes générations, souvent attirées par les cultures numériques globalisées. Le médiateur apparaît ainsi comme un acteur clé dans la construction d'une médiation interculturelle capable de valoriser un patrimoine vivant tout en l'inscrivant dans les dynamiques contemporaines.

5 pour une structuration du métier de médiateur culturel au cameroun

5.1 Vers une professionnalisation du métier de médiateur culturel

Au regard des contraintes identifiées, la structuration du métier de médiateur culturel apparaît comme un enjeu central pour le développement du secteur culturel au Cameroun. Cette professionnalisation suppose la mise en place d'un cadre institutionnel formalisé, incluant un statut officiel et des conditions d'emploi clairement définies, dans une dynamique d'institutionnalisation des politiques culturelles (Dubois, 1999 : 76). Le développement de formations diplômantes en médiation culturelle, au sein des universités et des écoles professionnelles, constitue également un levier essentiel pour renforcer les compétences des acteurs et légitimer cette fonction dans le champ culturel (Mairesse & Chaumier, 2013 : 132).

5.2 Le renforcement des politiques publiques culturelles

L'intégration de la médiation culturelle dans les politiques publiques constitue une condition déterminante de son développement. Les institutions publiques, notamment le Ministère des Arts et de la Culture, pourraient jouer un rôle structurant en intégrant la médiation dans les stratégies culturelles nationales et locales (MINAC, 2018 : 22). Cela

implique notamment l'allocation de ressources financières dédiées, la création de postes pérennes au sein des institutions patrimoniales, ainsi que le soutien aux initiatives portées par les acteurs indépendants. Par ailleurs, l'articulation entre médiation culturelle, éducation, tourisme et développement local permettrait de renforcer l'impact social des politiques culturelles (Grefte, 2010).

5.3 Le développement des partenariats et des réseaux professionnels

La structuration du métier passe également par le développement de dynamiques de coopération entre les différents acteurs du secteur culturel. La mise en réseau des professionnels, à travers des plateformes d'échange, des formations continues ou des programmes collaboratifs, favoriserait la mutualisation des ressources et la diffusion des bonnes pratiques (UNESCO, 2013 : 115-119). Les partenariats entre institutions publiques, organisations non gouvernementales, acteurs internationaux, artistes et communautés locales constituent également des leviers essentiels pour la mise en œuvre de projets de médiation ancrés dans les réalités territoriales.

5.4 Sensibilisation et éducation des publics

Le développement de la médiation culturelle suppose également un travail de sensibilisation des publics à la valeur du patrimoine. Les médiateurs peuvent jouer un rôle clé dans la mise en place de programmes éducatifs, notamment en milieu scolaire, afin de favoriser l'appropriation du patrimoine par les jeunes générations (Hooper-Greenhill, 2000 : 22). L'intégration de dispositifs pédagogiques dans les programmes éducatifs, ainsi que le développement d'activités participatives,

permettent de renforcer les liens entre culture, citoyenneté et développement social. Par ailleurs, l'usage des technologies numériques (applications mobiles, réalité augmentée, réseaux sociaux) offre des opportunités pour diversifier les publics et renouveler les pratiques de médiation (Parry, 2007 : 118).

5.5 Vers une médiation culturelle enracinée et innovante

Les résultats de l'étude mettent en évidence la nécessité de promouvoir une médiation culturelle à la fois ancrée dans les réalités locales et ouverte aux dynamiques contemporaines. La prise en compte des langues, des traditions et des pratiques sociales apparaît essentielle pour garantir la pertinence des dispositifs de médiation. Parallèlement, l'intégration d'approches innovantes, notamment numériques et participatives, permet de répondre aux attentes des publics et d'inscrire les institutions culturelles dans les transformations actuelles des pratiques muséales (Simon, 2010 : 145). La médiation culturelle peut ainsi être envisagée comme un levier stratégique de démocratisation de l'accès au patrimoine, de valorisation de la diversité culturelle et de renforcement de la cohésion sociale. Son développement suppose une intégration plus affirmée dans les politiques culturelles nationales, ainsi qu'une reconnaissance accrue du rôle des médiateurs culturels dans la transmission et l'appropriation du patrimoine.

Dans cette dynamique, des recherches complémentaires pourraient approfondir l'analyse des trajectoires professionnelles des médiateurs culturels, ainsi que l'impact des dispositifs de médiation sur les publics à long terme. Une mise en perspective comparative avec d'autres contextes africains permettrait également de mieux situer les spécificités camerounaises et d'identifier des modèles de structuration susceptibles d'être adaptés à ce contexte.

Conclusion

L'analyse menée dans cet article met en évidence le rôle stratégique du médiateur culturel dans les dynamiques contemporaines de transmission, d'interprétation et de valorisation du patrimoine au Cameroun. Au-delà d'une simple fonction de vulgarisation, le médiateur apparaît comme un acteur central des processus culturels assurant l'articulation entre institutions, œuvres, artistes, communautés et publics, dans un contexte marqué par la diversité culturelle et les mutations des pratiques de médiation.

Les résultats de l'enquête de terrain confirment à la fois l'importance de cette fonction dans l'expérience des publics et les contraintes structurelles qui en limitent la professionnalisation notamment, l'absence de reconnaissance institutionnelle, le déficit de formation spécialisée et l'insuffisance des moyens matériels et financiers.

À cet égard, cette étude présente une portée utilitaire significative pour les acteurs du secteur culturel. Elle fournit des éléments d'analyse susceptibles d'éclairer les décideurs publics dans l'élaboration de politiques culturelles intégrant pleinement la médiation comme fonction stratégique. Elle constitue également un outil d'aide à la décision pour les institutions patrimoniales, en mettant en évidence les besoins en structuration des postes de médiation et en développement de dispositifs adaptés aux publics. Enfin, elle offre des pistes pour les établissements de formation, en soulignant la nécessité de renforcer les parcours spécialisés et les dispositifs de formation continue dédiés aux médiateurs culturels.

Dans cette perspective, le renforcement de la médiation culturelle au Cameroun suppose une articulation étroite entre politiques publiques, institutions culturelles et dispositifs de

formation, afin de consolider durablement ce métier émergent. Face aux transformations numériques et aux attentes croissantes de participation des publics, la médiation culturelle apparaît ainsi comme un levier essentiel de démocratisation de l'accès au patrimoine et de valorisation des identités culturelles, appelant à une reconnaissance accrue dans les stratégies culturelles contemporaines.

Références bibliographiques

- Appadurai Arjun, 1996, *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*, University of Minnesota Press, Minneapolis
- Bourdieu Pierre, 1979. *La distinction : Critique sociale du jugement*, les Éditions de Minuit, Paris
- Caune Jean, 1999. *La médiation culturelle : une construction du lien social*, Presses Universitaires de Grenoble, Paris
- Chaumier Serge et Mairesse François, 2013. *La médiation culturelle*, Armand Colin, Paris
- Davallon Jean, 2003. *La médiation culturelle ou l'expérience de l'autre*, l'Harmattan, Paris
- Dubois Vincent, 1999. *La politique culturelle : genèse d'une catégorie d'intervention publique*, Belin, Paris
- Falk John Howard et Dierking Lynn Diane, 2013. *The museum experience revisited*, Routledge, London
- Greffe Xavier, 2010. *Économie de la culture*, La Documentation Française, Paris
- Hooper-Greenhill Eileen, 2000. *Museums and the interpretation of visual culture*, Routledge, London & New York
- Institut des Beaux-Arts de Nkongsamba, 2023. *Programme de Médiation Culturelle et Commissariat d'Exposition (MCCE)*, Université de Douala, Nkongsamba

- Jeanneret Yves, 2008. *Penser la trivialité : volume 1, La vie triviale des êtres culturels*, Hermès-Lavoisier, Paris
- Mbembe Achille, 2000. *De la postcolonie : Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Karthala, Paris
- Ministère des Arts et de la Culture (MINAC), 2018. *Politique culturelle du Cameroun*, MINAC, Yaoundé
- Ndjio Benedict, 2011. « Le syndrome de Tarzan : politiques de la représentation et construction identitaire dans les musées africains », In *Politique africaine* 123(3), pp. 111–130
- Parry Ross, 2007. *Recoding the Museum: Digital Heritage and the Public*, Routledge, London
- Simon Nina, 2010. *The Participatory Museum*, Museum 2.0, Santa Cruz
- UNESCO, 2013. *Creative Economy Report 2013: Widening Local Development Pathways*, UNESCO, Paris

Dinámicas contemporáneas de las migraciones latinoamericanas y africanas hacia Europa: entre crisis de gobernanza, controversias y debates políticos.

Coulibaly Yacouba

Université FHB de Cocody-Abidjan

chigata2002@gmail.com

Resumen

Este artículo propone una lectura crítica del fenómeno migratorio de los africanos y latinoamericanos hacia Europa. Muestra que es la resultante de una crisis sistémica, que las respuestas administradas por Europa no permiten convertir a la migración en una oportunidad tanto para los países europeos como para los países de África y de Latinoamérica. Los desafíos que plantean los migrantes al llegar no son más la consecuencia de esta gestión minimalista. Las controversias políticas que nacieron tienden a convertir a los migrantes en criminales, invasores sin derechos, obstáculos a la construcción de una Europa próspera mientras que una mirada lúcida evidencia las aportaciones de la migración a los países emisores y receptores.

Palabras claves: Migración-oportunidad-controversias-desafíos-gestión

Abstract

This article offers a critical analysis of the migration phenomenon of Africans and Latin Americans to Europe. It demonstrates that this migration is the result of a systemic crisis, and that the responses implemented by Europe fail to transform migration into an opportunity for both European countries and the countries of Africa and Latin America. The challenges posed by migrants upon arrival are simply a consequence of this minimalist approach. The resulting political controversies tend to portray migrants as criminals, invaders without rights, and obstacles to building a prosperous Europe, while

a clear-eyed perspective reveals the contributions of migration to both sending and receiving countries.

Key words: *Migration-opportunity-controversies-challenges-management*

Introducción

La movilidad es inherente al ser humano. Los hombres, con diversos motivos, siempre se han desplazado para poblar la tierra. El poblamiento de América es el hecho de poblaciones procedentes de Asia por el estrecho de Bering desde 40.000 años antes de Jesús Cristo. Luego vinieron los españoles por motivo de la conquista. Los Estados Unidos surgieron a partir de olas de inmigrantes británicos por diversas razones: ganar dinero o vivir en libertad sobre todo gozar con la libertad religiosa. La biblia hace referencia a la emigración de José y sus hermanos a Egipto para no morir de hambruna. La tradición musulmana hace referencia también al desplazamiento de los compañeros del profeta Mahoma a Etiopia, en África, cuando huían de la opresión política y religiosa de los conservadores árabes. Todos estos movimientos migratorios tenían motivos diferentes en contexto distinto. El tema es pues tan viejo como el mundo, no es solamente un tema de la actualidad sino un tema del pasado y seguramente del futuro. La Organización internacional para las migraciones (OIM) en su informe de 2024 indica que “en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial (OIM, 2024)”.

Desde el inicio del siglo XXI, los flujos migratorios de África subsahariana y latino América hacia Europa se han intensificado polarizando la actualidad internacional a través de los medios de comunicación. Las imágenes proyectadas por las

televisiones internacionales de muchos jóvenes intentando atravesar el mar mediterráneo o muerto en el desierto siguen siendo frescas en las memorias. Según la OIM, 2024 es el año más fatal (más de 8.938 muertos) para los migrantes de todo el planeta (comunicado OIM de marzo de 2025). Se calcula a mediados de 2007 alrededor de tres millones de latino americanos en la Unión europea (Yépez, 2007). “En 2023, se estimó que el número de los latinos en Europa gira entorno a seis millones de personas.

Aunque exista la tendencia contraria y se haya consolidado en años recientes, la ola de migración en este estudio se hace en el sentido de países en vía de desarrollo (Sur Global) hacia el mundo desarrollado (El Norte). Éste con su auge económico acompañado del declive y del envejecimiento de su población necesita la mano de obra migrante para garantizar su estabilidad. Los países en desarrollo, faltando de condiciones económicas estructurales básicas y en la incapacidad de barrer un horizonte oscurecido por la incertidumbre (la desigualdad sistémica, la pobreza, el desempleo, guerras, conflictos políticos, étnicos, religiosos, cambio climático) perciben la migración como una vía de salvación gracias a las remesas (Sandoval,2006, Velasco,2021).

Sin embargo, esta visión optimista y positiva no es compartida de manera unánime. En efecto, hay quienes perciben la migración como una carga para los países receptores no solo en términos de identidad/integración sino también en términos económico y social. Las personas naturales de países pobres representarían unos gastos para los servicios públicos y sociales y un peso para las finanzas públicas, el mercado laboral y el crecimiento (Boubtane, 2021). Asistimos pues a una politización del fenómeno de la migración

conduciendo a un debate intenso, apasionado y controvertido tanto en los países de origen como en los países de acogida (López Álvarez, 2014). Erika Ruiz Sandoval escribe que «La migración es un fenómeno complejo y su gestión, un reto sin parangón para cualquier gobierno. Por su carácter transversal, incide en los ámbitos político, económico, social y cultural, lo cual la hace un tema de índole pública, aunque, en esencia, sea una empresa privada (Sandoval, op.cit)». ¿Qué aporta en concreto la migración a los países de origen como a los países de destino?, ¿Es realmente perjudicial para las sociedades europeas como lo sugieren los debates políticos? El objetivo de este estudio que es llegar a una mejor comprensión de la migración excavando sus raíces y analizando sus efectos en países emisores y receptores. Para llevar a cabo este estudio, nos valdremos del doble método cualitativo y cuantitativo. El primero nos permitirá analizar los discursos políticos y mediáticos sobre la migración y el segundo, con las estadísticas facilitadas por Eurostat, La OIM y otros informes nos permitirá apreciar racionalmente los flujos migratorios en múltiples facetas. Formulamos las hipótesis siguientes: la migración queda vinculada a factores estructurales de índole político, social y económico interno y a la atractividad de lugares de destino. Más allá de los clichés y de las instrumentalizaciones con fines electorales, se necesita una buena fe y una voluntad política para llegar a una regulación de la misma para que sea beneficiosa para los países del Sur y del Norte. Este estudio se divide en tres partes. La primera sobre las razones que empujan a las poblaciones Subsahariana y latinoamericana a migrar hacia Europa. En la segunda se analiza la gobernabilidad del fenómeno migratorio. La última parte intenta reflexionar sobre sus efectos en las sociedades emisoras y receptoras.

I los determinantes estructurales de los flujos migratorios en el contexto de la globalización

Por ser países del Sur global, África subsahariana y Latino América comparten muchas realidades política y socioeconómica que impulsan el fenómeno de la migración. La diferencia es que la migración africana es a la vez regular e irregular por vía del mar mediterráneo mientras que los migrantes de América latina entran por lo general regularmente y se vuelven indocumentados tras expirar su visado (Sandoval, op.cit). De todos modos, los motivos de la movilidad de sus poblaciones son múltiples y se parecen mucho. Las teorías que abordan las razones de la migración lo relacionan con la Demografía, la Economía, la Historia, la Psicología, el Derecho, la Sociología, la Geografía, la Ecología, la Ciencia Política (Aruj, 2008).

1. Las dinámicas política y socioeconómica como motores de la movilidad humana

África post-independencia y América latina de los años 1960-70 experimentaron procesos políticos amargos en la construcción de una entidad política democrática. Las guerras de Sierra leona, de Biafra en Nigeria, de Angola, de Casamance en Senegal, de Congo, de Liberia, de Costa de Marfil solo por citar estos casos son las consecuencias directas o indirectas de esta realidad. El multipartidismo instaurado después del viento del Este agudizó la situación. Los partidos políticos creados en la precipitación, sin ningún aprendizaje de las reglas básicas de la democracia volvieron a ser refugios de las tribus y de las etnias. En tal situación, las elecciones desembocan en conflictos

sangrientos que impiden el despliegue de todo proyecto de desarrollo.

El subcontinente americano en el periodo indicado fue rehén de dictaduras violentas marcadas por persecución. No es de extrañar que la primera ola de migrantes latinoamericanos a Europa y Estados Unidos principalmente fueran opositores políticos, intelectuales, artistas y otros que tenían un discurso contrario al discurso oficial. En ambos continentes, la migración se ofreció como una tabla de salvación y «los motivos de este fenómeno se vinculan con la falta de trabajo, la persecución político-ideológica, la inseguridad producto de la violencia, las guerras, la persecución étnico religiosa, los problemas socioeconómicos, el mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de desarrollo individual o familiar, oportunidades de empleo y educación, acceso a bienes y servicios, entre otras (Aruj, op.cit)».

Desde muchos años, los dirigentes subsaharianos y latinoamericanos buscan con dificultad los resortes tácticos necesarios para sacar a sus países de la pobreza y de la miseria. Se caracterizan en realidad por la mala gobernanza, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la injusticia, la impunidad incluso en los casos más graves de malversaciones de fondos públicos. La falta de liderazgo político y de visión política a corto, mediano y largo plazo de los dirigentes mantiene a los continentes en el abismo del estancamiento. Los escasos empleos que existen en muchos países africanos y latinoamericanos son empleos precarios con sueldo bajo que no puede permitir a los jóvenes realizar sus sueños. La tasa de desempleo por ejemplo en la región latinoamericana era de 10% en 2004 según la Organización Internacional de Trabajo

(OIT, 2004). La precariedad del empleo es también evidente. Freije escribe al respecto que:

El problema más preocupante de las economías latinoamericanas es el deficiente funcionamiento de los mercados laborales. Después de varios años, y en algunos países de décadas, de ajuste estructural y de reformas económicas, no se ha reducido el desempleo y se ha incrementado la informalidad. Según Lora y Márquez (1998), en 19 países de la región el desempleo promedio se ha mantenido en alrededor del 10%, y el desempleo promedio ponderado en función de la población se ha incrementado de menos del 6% al 8% durante los años noventa. Al mismo tiempo, el empleo informal se ha incrementado del 51,5% en 1990 al 57,4% en 1997 (Freije, 2011).

En cuanto a África subsahariana, las estadísticas no son tampoco brillantes. «Según la Organización Internacional del Trabajo, la economía informal representa un 41% del PIB del África subsahariana y su participación llega al 60% en algunos países (Nigeria, Tanzania y Zimbabue). Además, constituye unas tres cuartas partes del empleo no agrícola, y el 72% del empleo total en el África subsahariana (Saisha, 2020)».

Esta informalidad/precariedad es un factor de expulsión importante. En ambas regiones, muchas empresas operan como mafias organizadas se negando a respetar los derechos elementales de los trabajadores. El sector informal y el servicio público son los primeros empleadores de los países africanos. El sector informal se caracteriza por la desorganización, la precariedad de los empleos, la ausencia de protección o de

seguridad social y la incertidumbre porque de la noche a la mañana los jóvenes pueden perder lo todo. En cuanto al servicio público, el acceso a empleos públicos obedece a la lógica de tribalismo, de clientelismo político y de nepotismo.

2. Las dimensiones psicológicas y sociológicas en la construcción del proyecto migratorio

Designamos por factores psicológicos y sociológicos el conjunto de los elementos o circunstancias que, en un contexto dado, puedan influir el comportamiento de un individuo o un colectivo. Más allá de la visión economicista de la cuestión migratoria, la decisión de marcharse es una construcción interna que impregna el ser del candidato saliente. El migrante está atrapado entre dos fuerzas. Una excluyente y la otra atractiva. Así como lo veremos a continuación, la fuerza excluyente proviene del origen del migrante, de su país y la fuerza atractiva la ejerce el lugar de destino.

Los flujos migratorios de Latino América y África hacia Europa se deben a las relaciones históricas que se establecieron desde la ocupación colonial. Se crearon una proximidad cultural y lingüística que minimizan las barreras en términos de integración una vez llegados los migrantes. Así los francófonos de África eligen a Francia como destino prioritario mientras que los latinoamericanos intensifican su migración hacia España y Portugal en un contexto de endurecimiento de las condiciones de entrada en los Estados Unidos tradicionalmente considerado como su lugar de migración preferido.

La herencia colonial y el desarrollo socioeconómico de Europa siguen ejerciendo una como de fascinación en la mente de los subsaharianos y de los latinoamericanos. Muchos de ellos quedan convencidos de que el jardín es más verde en otros

lugares y que únicamente allí en Europa podrán realizar el sueño de una vida digna. Las nuevas herramientas de comunicación contribuyeron ampliamente a arraigar esta psicología en la mente de los jóvenes. A la menor dificultad en sus respectivos países, en lugar de suscitar una protonación interior, el reflejo de los jóvenes es el de marcharse lejos del país que les ha negado una perspectiva de vida digna de ese nombre.

Los primeros migrantes que se fueron a Europa realizaron proyectos de vida que los que se quedaron no han podido. Como símbolo de éxito en un mar de miseria, ejercen una fascinación en la mente de los demás que quieren a su turno realizar su sueño europeo. En los países africanos, tal resentimiento está profundamente arraigado debido a la vida comunitaria y a los lazos familiares vigente. Los jóvenes incapaces de salir sus familiares de la pobreza se ven como malditos. El fracaso del sistema de gobernanza está desafortunadamente internalizado en los patrones como una maldición. Estas frustraciones acumuladas añadidas a la firme voluntad de realizar sus ambiciones empujan a tomar el camino hacia otro lugar que uno se imagina prometedor.

3. Inflación demográfica en el Sur global y el envejecimiento de las poblaciones europeas

Los países del Sur global (África y latino América) registran una explosión demográfica no seguida de desempeño económico. Lo que crea un desequilibrio entre la mano de obra disponible y las oportunidades de trabajo. La tasa de natalidad es muy elevada en los países del Sur. En América latina, por ejemplo, la tasa de fecundidad es de 2.1 por mujer (Zavala, 2023). Un país como Níger, en África del oeste, considerado

como uno de los pobres del mundo concentra un número elevado de nacimiento. Esto se ve desde Europa como una preocupación como lo señala un artículo del periódico El País.

Lo que hace falta en África son más condones”. “¿Por qué tienen tantos hijos si no los pueden alimentar? [...] países como Níger podrían multiplicar su número de habitantes por cuatro en 2030 y por 10 en 2050. [...] De los nueve países que concentrarán la mitad del crecimiento poblacional de aquí a 2050, cinco son africanos (Nigeria, R.D. Congo, Etiopía, Tanzania y Uganda). Y otros como Angola, Burundi, Níger, Somalia, Zambia y la propia Tanzania multiplicarán por al menos cinco su número de ciudadanos. Hoy hay 1.256 millones de africanos; en 2050 se espera que sean el doble; es decir, el continente acapara casi la mitad del crecimiento de la población mundial. (Laorden, 2018)

El ritmo de nacimiento y de explosión demográfica supera ampliamente el crecimiento económico de forma que Carmen Gonzales meta el clave afirmando que “La mayoría de las sociedades africanas no han podido acompañar el crecimiento demográfico con el económico equivalente y el resultado es un grave desequilibrio: con el 14% de la población mundial, el PNB africano es sólo el 1% del total (Gonzales, nd).

A contrario de los países del Sur, los del Norte registran una tasa de nacimiento baja añadida a un envejecimiento de su población. “Los datos de Eurostat (2024) indican que más del 21,3% de la población de la Unión Europea tiene 65 años o más. La edad media del bloque supera los 44 años, y las proyecciones muestran que, para 2050, habrá dos personas mayores por cada joven en edad de trabajar en la Península

Ibérica e Italia (Mariano, 2025). Estamos frente a unos retos en términos de productividad y de reemplazo de la mano de obra que se envejece. La necesidad de mano de obra se siente sobre todo en sectores claves como la agricultura, el turismo, la construcción y el servicio doméstico (Carrasco, Pujadas, Tàpies, 2018). El número de migrantes latinoamericanos y africanos en Europa es tan considerable que ha vuelto una problemática continental.

II. La gobernanza migratoria en Europa

1. Gobernabilidad y controversias políticas en la gestión de la migración en Europa

Frente a los flujos migratorios irregulares, la respuesta de Europa fue de mantener a los inmigrantes irregulares fuera del espacio comunitario. Se trató de otorgar los recursos financieros a los gobiernos de los países de tránsito (Níger, Libia, Marruecos, Mauritania) para que contengan y canalicen los flujos. Una serie de acuerdos bilaterales como el Proceso de Rabat (2006), el proceso de Khartoum (2014) se firmaron para dar una base legal e institucional a esta estrategia. Un fondo de 11 mil millones de euros fue movilizado al respecto entre 2015 y 2021 según la comisión europea. Europa puede así evitar las críticas de las organizaciones internacionales acerca de los derechos humanos y de las consecuencias humanitarias relacionadas a la gestión de los inmigrantes en su suelo.

Estas medidas van de la mano con la vigilancia de las fronteras con la construcción de muros y vallas, utilización de drones, sistemas de reconocimiento facial, cámaras térmicas, radares y patrullas FRONTEX. En la misma dinámica, Europa multiplicó prácticas contrarias al derecho internacional

(Amnistía Internacional, 2023) como las devoluciones sumarias, la detención administrativa prolongada de los inmigrantes irregulares, los acuerdos de readmisión con países terceros. El plan de solidaridad intraeuropea también se experimentó en 2015 después del pico de llegadas para redistribuir a los migrantes entre los países europeos. Finalmente, los países europeos abandonaron este plan en 2024. Decidieron o bien acoger a los migrantes, o bien financiar su acogida en otro lugar o simplemente contribuir a operaciones de retorno.

También, hay que añadir que existe una dicotomía entre la política llevada a cabo a escala europea y la política de gestión de los flujos migratorios por los países. Es el ejemplo de España e Italia que son en la primera línea de las olas migratorias. España, por su posición geográfica, es la puerta de entrada de los migrantes a través de los enclaves de Ceuta y Melilla. Ambos países se quejan regularmente de la falta de solidaridad de los demás. La medida de regularización por parte del gobierno de Pedro Sánchez de 500.000 migrantes es radicalmente opuesta al tratamiento de los migrantes en otros países. Esta política migratoria mostró sus límites porque olvidó las causas estructurales de la migración para atacar las consecuencias.

En España se encuentran residiendo actualmente 2.204.806 latinoamericanos, Italia 615.640 en Italia, 456.985 en reino Unido y más de cien mil residentes en países como Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal Y Suiza (Carrasco, Pujadas, Rosalía, Tàpies, 2018). Estas cifras añadidas a los migrantes africanos y la crisis migratoria no ha dejado de suscitar intensos debates políticos. De Francia a España pasando por Italia, Alemania, Países bajos y otros, la polémica va en aumento. Si es así, es porque la cuestión migratoria conlleva otros relacionados con la seguridad, el terrorismo, la identidad y la integración, la calidad de vida. De los grandes

temas que constituyen la preocupación de los europeos, la migración es la máxima prioridad en 20 países según los datos de 2016 (Perrineau, 2016). Esto fue lo que se necesitó para que los políticos usaran como argumento de campaña.

Los partidos de extrema derecha en Francia, España, Alemania, Países bajos Italia y otros tienen una visión radical de la cuestión. Su principal argumento tiende a una política restrictiva pretextando una invasión, una sumersión de los países por migrantes. La izquierda europea propone una migración humanista. Opuesta al cierre de las fronteras, milita a favor de una acogida digna de los migrantes y su integración a la sociedad europea. En España, por ejemplo, Vox, partido populista surgido de las lecciones de abril y noviembre de 2019 promueve una ideología en clara oposición a la llegada de inmigrantes (Belén, nd). Describiendo este partido, Belén Fernández puede escribir que se caracteriza por “el nacionalismo y una visión de la nación monocultural y mononacional, por lo tanto, son proclives a la homogeneización interna de la nación; b) el nativismo como ideología que defiende que los estados deben ser habitados por miembros del grupo nativo, por lo tanto, los “extraños” -como es el caso de los nacionalismos periféricos y los extranjeros- son enemigos de la nación homogénea (Belén, op.cit). En la actualidad, los partidos de la extrema derecha están ganado impulso en Europa.

Cabe notar que el tema de la inmigración fue manipulado, instrumentalizado no solo por los medios de comunicación sino también por los partidos políticos. Los primeros sirvieron de plataforma a los segundos para estereotipar, subjetivar, ampliar la gravedad de un fenómeno no alarmante. Noam Chomsky tenía razón cuando hablaba de la manipulación de las masas por la propaganda mediática.

Aquella que distorsiona la realitat, canvia els comportaments dels ciutadans respecte d'un problema, repeteix un tema una i altra vegada (bombardament mediàtic), orienta el debat per la elecció selectiva d'experts i columnistes (Noam, 2013).

Los còmputos polítics per despertar i enganxar a un electorat, el populisme ambiental és dir que aquesta praxi política que consisteix en eixcar a altres les seves pròpies incapacitats són entre altres els principals motius de la instrumentalització del tema de la immigració. Al respecte, Maëlle Parfait és categòric:

La instrumentalització de la migració en els discursos polítics permet així desviar l'atenció dels ciutadans, eixcant els fallos de la governança a els estrangers. Al proposar polítiques migratòries cada vegada més centrades en seguretat i represiva, els líders europeus mostren que actuen fermement per controlar i limitar les onades migratòries. Sin embargo, el ús polític de la qüestió migratòria empuja a les institucions nacionals i europees a produir polítiques en total contradicció de les realitats sociopolítiques. (Maëlle, 2025)¹⁸.

Debatit a lo llarg del dia, instrumentalitzat per diverses raons, així com les controvèrsies suscitades nos porten a

¹⁸ **Texte original** : L'instrumentalisation de la migration dans les discours politiques permet ainsi de détourner l'attention des citoyens en pointant du doigt la responsabilité de l'étranger sur les défaillances de l'État. En proposant des politiques migratoires toujours plus sécuritaires et répressives, les dirigeants européens montrent qu'ils agissent fermement pour contrôler et limiter les mouvements migratoires. Cependant, l'usage politique qui est fait des questions migratoires pousse les institutions nationales et européennes à produire des politiques en décalage avec les réalités sociopolitiques.

echar un vistazo sobre lo que es realmente la vida de un migrante en Europa.

2. Trayectoria migratorias y experiencias de vulnerabilidad de los migrantes

El discurso político blandió la cuestión migratoria como una amenaza contra los cimientos civilizacionales de Europa. Esta ira lamentablemente perpetuada en la conciencia colectiva condujo a la implementación de política migratoria restrictiva y dura. Desde sus países, la obtención del visado es una verdadera carrera de obstáculos. Los requisitos son tan difíciles de cumplir que los jóvenes africanos se arrojan al vientre del mar mediterráneo. Se dan los visados generalmente a los funcionarios, a los estudiantes y a los que tienen ya los recursos económicos en su país. Ahora bien, los que quieren emigrar son en mayoría migrantes económicos.

En 2024, se ha negado 14,8% de las solicitudes de visado para Europa (Marcout, 2025). África tiene un lugar no envidiable en este panorama. Las estadísticas muestran que entre los diez países que registran las altas tasas de negación del visado Schengen, seis son africanos. Las Comoras tienen una tasa alarmante de 61.3%, Guinea-Bissau (51%), Ghana (46.1%), Mali (46,1 %), el Sudán (42,3 %), et el Senegal (41,2 %) ¹⁹ (Africanews, 2025). Sin embargo, cabe señalar que a pesar del gran ruido que se hace, las entradas regulares superan de lejos las entradas irregulares a Europa. Según la organización internacional para las migraciones (OIM), en 2023, había

¹⁹ **Texto original** : Les statistiques montrent que parmi les dix pays enregistrant les plus hauts taux de refus de visas Schengen, six sont africains. Les Comores affichent un taux alarmant de 61,3 %, suivies par la Guinée-Bissau (51 %), le Ghana (47,5 %), le Mali (46,1 %), le Soudan (42,3 %), et le Sénégal (41,2 %).

264.000 entradas irregulares es decir el 6.60% del flujo migratorio hacia Europa (Unric, 2023).

Una red de trata de los migrantes africanos se ha desarrollada en las rutas mediterráneas y otras para facilitar la entrada de migrantes irregulares a Europa. Los traficantes cobran dinero proporcionado apoyo logístico y corrupción de los funcionarios para facilitar algunos tránsitos. Se ha registrado casos de abusos sexuales sobre contras las mujeres y de extorsión de dinero a los migrantes antes de su llegada a Europa.

Los migrantes africanos y latinoamericanos vuelven indocumentados una vez en Europa. Sin documentos, no pueden trabajar o si lo pueden, se trata de un trabajo en el negro, un trabajo precario con un sueldo que no les permite vivir con dignidad. Como son indocumentados, temen acudir a las jurisdicciones cuando son víctimas de abusos. La OIM considera que las personas migrantes ganan 25% menos que los trabajadores locales.

Desprovisto de condición jurídica o social alguna, el trabajador migratorio ilegal es, por naturaleza, objeto de explotación. Queda a merced de sus empleadores y puede verse obligado a aceptar todo tipo de trabajo, en cualquier condición laboral de su vida. En el peor de los casos, la situación de los trabajadores migratorios es similar a la esclavitud o al trabajo forzoso. El trabajador migratorio ilegal rara vez trata de buscar justicia, por temor a ser descubierto y expulsado, y en muchos países no tiene derecho de apelación contra decisiones administrativas que le afectan. (Roberto S Aruj, 2008).

Los trámites para obtener los papeles en regla pueden tardar años. Todo ello ocurre cuando en el mercado laboral hay una necesidad de mano de obra. Los migrantes se enfrentan también en algunos casos a barreras lingüísticas y tienen que llevar años estudiando la lengua del país de destino para insertar el mercado laboral.

Los migrantes experimentan el infierno del exilio, lejos de sus familiares, viviendo casi al margen de la sociedad de acogida, en la clandestinidad, sin derechos. Es una situación psicológica difícilmente aguantable. Cuando el discurso político ambiente les considera como invasores, símbolos del gran reemplazo, sufren odio, racismo, xenofobia y discriminación. Esta dura realidad obstaculiza su integración plena y entera en la sociedad ya que las barreras mentales producidas en las conciencias por los discursos políticos altamente explosivos impiden a los gobiernos europeos llevar a cabo una política de integración.

Atrapados entre lógica integracionista y asimilación, los migrantes viven una crisis de identidad. La cultura con la que llegaron a Europa pena a encontrar un lugar en el cuerpo social. Tachados de llevar a Europa cultura atrasada, oscura, contraria a los valores europeos e indigna de modernidad, se ordena a los migrantes a abandonar su cultura, como lo haríamos de una camiseta, para conformarse a las normas culturales de Europa. Esta homogeneidad forzada, sin admisión de la diferenciación, deteriora la esencia del ser humano centrada en la diversidad. Los flujos migratorios, que sean regulares o no, hacia Europa tienen impactos apreciados de formas diferentes.

III. las migraciones: entre desafíos y oportunidades para los países emisores y receptores

1. La dimensión problemática de la migración

El análisis que sigue tendrá en cuenta lo impactos de las migraciones tanto para los países emisores como para los países de destino. Para Ana carolina et al (2024), la migración fue objeto de debate cuando se lo ha relacionado a la cuestión de desarrollo. En los años 50 y 60, los análisis se centraron en el optimismo desarrollista. Después, los teóricos neo marxistas la pintaron desde un enfoque pesimista en los años 70 y 80. En la actualidad, la tendencia de los análisis va hacia las perspectivas optimistas (Carolina y al, 2024).

Si, como lo hemos mencionado más arriba, que la migración es inherente al ser humano, queda claro que en un contexto de modernidad y de globalización, no puede funcionar fuera de las reglas establecidas. Se piensa el desarrollo de los países a corto, medio y largo plazo con un plan programático que toma en cuenta los recursos, las inversiones y la demografía. La llegada masiva, de manera desordena de migrantes imprevisibles, ejerce una presión máxima sobre los servicios públicos como los sanitarios, las infraestructuras educativas, los centros de acogida, los fondos públicos.

Una parte de los migrantes no tiene cualificación y el mercado laboral no les necesita directamente como mano de obra. Así, el país receptor invierte en la formación de los recién llegados antes de insertarles en un empleo. Esta situación retrasa el desarrollo, crea un desequilibrio presupuestario para los países acogedores. El PIB per cápita cae, se multiplican los

sin abrigos, la calidad del nivel de vida baja y la imagen de una Europa idílica y desarrollada se empaña.

La fiebre migratoria de africanos y latinoamericanos hacia Europa en búsqueda del buen vivir es sintomática de una crisis de gobernanza. Es el símbolo del fracaso de una élite política que se ha mostrada incapaz de hallar soluciones a la sed de trabajo de una juventud preocupante de su porvenir. La fuga de cerebros con destino a Europa puede ser considerada como una oportunidad perdida para África y Latinoamérica para impulsar su desarrollo. Los migrantes son brazos válidos, recursos humanos, potenciales creadores de riqueza que sólo esperaban un marco propicio para liberar su energía creadora.

No hay que descartar que los migrantes, una vez en Europa, se preocupan por la búsqueda de empleos. Ejercen todos los tipos de trabajo sin distinción. Así, en el imaginario de algunos europeos, los migrantes ya no son bienvenidos. Se han convertido en adversarios, en “ladrones de empleo” sobre todo en contexto de crisis económica (Kouamé y al, 2021). Pero como ha dejado entender Ferrajoli, se trata de una construcción mental fuertemente incrustada en la mentalidad por falta de debate público. “La ausencia de [...] Debate público, basado en el suministro de la información necesaria acerca de los beneficios que aporta la movilidad humana, lo que ha alimentado planteamientos populistas y xenófobos, por medio de los cuales se demoniza e instrumentaliza la migración, la cual es mostrada como una amenaza, en tanto que competencia desleal que restringe oportunidades a los nacionales (Ferrajoli, 2019)

En varios países de Europa como en España, Italia y Francia, los migrantes se han asociado a traficantes de droga creando redes criminales y poniendo en peligro la seguridad en las calles de los países (Carolina y al, op.cit). La presencia de

mafias nigerianas en Italia es un caso emblemático, así como los ladrones de bolsillo de las estaciones de autobuses y de metro de París que en su mayoría son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Hoy en día, las redes criminales nigerianas compiten con las mafias tradicionales italianas para controlar el lucrativo comercio de las estupefacientes.

2. Migración y desarrollo: beneficios para sociedades de origen y de destino

Las cadenas de televisiones internacionales nos han acostumbrado a la imagen caótica de migrantes africanos en embarcaciones improvisadas, intentando atravesar las fronteras europeas, del latinoamericano desesperado proyectando escarparse de su universo lúgubre para Europa tan idealizada. Sin olvidar también, la narrativa política que presentó las migraciones como una gangrena que Europa no necesita. Ahora bien, la contribución de los inmigrantes a los países de acogida es evidente.

En efecto, la migración no solo debe verse bajo el prisma de la sustracción sino también de la adición. La migración es beneficiosa tanto para los países emisores como para los países. Sin embargo, los efectos positivos de la migración no aparecen de forma espontánea. Son una construcción responsable con la implementación de políticas de cooperación, de tratamiento con dignidad de los migrantes, de facilitación de la movilidad, de su regularización a tiempo, de su inserción en el mercado laboral, de la reducción drástica de la estigmatización, de un tratamiento mediático adecuado del problema, y de la no instrumentalización de su situación para satisfacer objetivos políticos inconfesados.

En el ámbito económico, la migración genera un triple beneficio para el migrante primero y luego para los países de origen y de acogida. Los migrantes en países europeos ocupan los empleos impopulares y difíciles abandonados por los nacionales. En cuanto a los países de origen, reciben remesas importantes que permiten a muchas familias hacer frente a los gastos domésticos, escolarizar a los niños, construir una casa y vivir con dignidad. En resumen, las remesas contribuyen a la reducción de la pobreza, a la reducción de las desigualdades y a la reducción del analfabetismo.

Cabe señalar que, en los países del Sur Global, las remesas superan los fondos dedicados a la ayuda pública al desarrollo. En 2005, las remesas en dirección de América latina eran de 50 mil millones de dólares sin contabilizar las transferencias a través de bancos y agencias. En término de Pib, las remesas representaban 1.8% del Pib de Costa Rica, 2.8% del Pib de México, 9.1% del Pib de la Republica dominicana, 8.5% del Pib de Bolivia (Auroi, 2008). El total de remesas enviadas desde España [por los latinoamericanos] a sus respectivos países de origen, alcanzaron los 6.807 millones de euros en 2006, y en 2007 superaron los 8.000 millones de euro (Béjar, 2008). En la misma dinámica, los migrantes crean oportunidades de trabajo, aseguran la competitividad de las economías europeas, pagan impuestos e inducen el crecimiento del Pib de los países.

En el ámbito demográfico, Europa experimenta un déficit demográfico con la baja de la natalidad. El relevo generacional resulta muy complicado y las economías corren el riesgo de entrar en recesión por falta de mano de obra. Así pues, Europa necesita el concurso de contingentes de inmigrantes para compensar su declive demográfico e incluso mantener su economía a flote. Europa ya lo hace bien puesto

que como lo atestiguan las cifras facilitadas por José María Porrás Ramírez el 10% de los jóvenes nacidos en la Unión, de entre 15 y 34 años, tienen, al menos, un progenitor de origen extranjero. Se constata así la relevancia demográfica alcanzada por unos flujos migratorios que la Unión se esfuerza por canalizar, contener o rechazar (Ramírez, 2025).

La migración no es solo una movilidad geográfica, un desplazamiento espacial sino un acto simbólico. Genera dinámicas de encuentros físicos, pero sobre todo culturales donde la alteridad es asumida. El encuentro del “Yo” y del “Yo otro” permite disipar los clichés, los a priori, las barreras de todo tipo, las ideas preconcebidas. Esta encrucijada de encuentro generada por la migración induce un enriquecimiento mutuo. Amal Miftah (2018) en su estudio sobre los efectos de las migraciones internacionales dice que pueden desempeñar un papel importantísimo en los cambios sociopolíticos especialmente en el afianzamiento de las instituciones democráticas y culturales de los países de origen. Afirma que hay una transferencia de normas por la adquisición de un capital humano considerable, la adopción de nuevos hábitos y comportamientos. Estas normas se difunden posteriormente en la sociedad a través de redes transnacionales (Miftah, 2018).

Reflexiones finales

La migración es una de las problemáticas contemporáneas más destacadas. Desde el inicio del siglo XXI. Europa se enfrenta a un flujo de una rara intensidad no solo por vía legal sino también por el cruce irregular de las fronteras. Para explicar tal éxodo, se evocan determinantes sociopolíticos, económicos, psicológicos y demográficos. El análisis de las

dinámicas migratorias entre Europa y Latinoamérica y África pone de relieve las tensiones fundamentales en su aportación y en su gestión. Los poderes públicos europeos han respondido con firmeza, medidas de repatriación, el control de las fronteras, la complejidad de los trámites de regularización y los discursos políticos ambiguos que hacen creer en una invasión de Europa. Todo esto ha colocado a los migrantes en una posición de doble vulnerabilidad. Una vulnerabilidad en las rutas migratorias, incluso por vía legal y la otra que sufren en los países de destino.

Queda claro que, en Europa, la presencia masiva de los migrantes plantea numerosos desafíos: presión sobre los servicios públicos (educativo, sanidad...), competencia con los nacionales para captar las oportunidades de trabajo, dificultad de integración debido a la barrera lingüística, a la xenofobia y al racismo, tensión cultural por motivo de visión del mundo totalmente distinta. Sin embargo, el análisis evidencia que la migración es beneficiosa tanto para los países emisores como para los países receptores. Los migrantes africanos y latinoamericanos contribuyen al progreso económico, participan en el equilibrio demográfico de una Europa envejecida, dinamizan sectores laborales claves abandonados por los nativos por su dificultad y aportan una riqueza cultural al espacio europeo que escapa así a la estagnación.

Lejos de los discursos populistas y de las propagandas mediáticas, la teoría desarrollista de la migración ya no es discutible. Como fenómeno estructural del mundo globalizado, solo falta su buena gestión por las partes involucradas. Una política migratoria seria, inclusiva y equitativa, despojada de los intereses políticos mezquinos e inmediatos convertirá la migración en una gran oportunidad para los países europeos como para los de África y de América latina.

El estudio permitió aclarar las ambigüedades y desmantelar las narrativas políticas y mediáticas estereotipadas sobre la migración africana y latinoamericana. Mostró por ejemplo que la migración de latinos y de africanos se hace en mayor parte dentro de sus respectivos continentes en países vecinos. Lo que los especialistas llaman la migración intra-regional. Que los migrantes en gran parte llegan a Europa por vía legal a pesar del espectáculo dramático que nos ofrece las travesías del mar mediterráneo o el cruce de los muros de Ceuta y Melilla. Muestra también que la percepción de la migración como un peso/ una carga para Europa no estriba en ningún dato estadístico fidedigno sino en factores políticos y mediáticos estructurados sobre una instrumentalización elaborada.

Referencias bibliográficas

Africanews, 2025, <https://fr.africanews.com/2025/05/26/visa-schengen-les-pays-africains-confrontes-aux-plus-hauts-taux-de-refus/> (consultado el 25/02/2026)

ALVAREZ López, 2014, «La inmigración y los partidos políticos en España». *Barataria. Revista Castellano-Manchega De Ciencias Sociales*, (17), 203–213. <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i17.65>

ARUJ Roberto, 2008, «Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica», <https://www.scielo.org.mx/scieloOrg/php/reference.php?pid=S1405-74252008000100005&caller=www.scielo.org.mx&lang=es>

AUROIS Claude, 2008, « La contribution des migrants au développement local en Amérique latine », *Annuaire suisse de politique de développement* [En ligne], 27-2 | 2008, URL:

<http://journals.openedition.org/aspd/195>; DOI:

<https://doi.org/10.4000/aspd.195> (consultado el 05/03/2026)

BEJAR Ramón Casilda, 2008. *Remesas y bancarización en Iberoamérica*, Instituto de estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá, file:///C:/Users/F%C3%A9L%C3%A9/Downloads/Dialnet-RemesasYBancarizacionEnIberoamerica-4242372.pdf (consultado el 05-03-2026)

BELÉN Fernández Suárez, «El discurso político de vox de pureza y castigo. inmigración e igualdad de género», <https://aecpa.es/files/view/pdf/congress-papers/15-0/2725/> CARRASCO Jordi Bayona-i, PUJADAS Isabel Rubiés, TAPIES Rosalía Ávila, 2018, «Europa como nuevo destino de las migraciones latinoamericanas y caribeñas», <https://www.ub.edu/geocrit/b3w-1242.pdf> (consultado el 05-03-2026)

DE COSIO María Eugenia Zavala, 2023, «Comentario del libro: *América Latina en la transición demográfica (1800-2050)*, de Héctor Pérez Brignoli», <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/download/17918/27156?inline=1>

ENRIQUEZ Carmen Gonzales, «migraciones en áfrica y desde áfrica. el boom demográfico de un continente estancado», <https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2077176/Cap%C3%ADtulo+6.+Migraciones+en+%C3%81frica+y+desde+%C3%81frica+el+boom+demogr%C3%A1fico+de+un+continente+estancado.pdf/27958c68-897e-ec02-fa5f-1566bd9e63db?t=1763032341002>

FERRAJOLI Luigi, 2019, «Políticas contra los migrantes y crisis de la civilización jurídica», *Revista Peruana de Derecho Constitucional*, 18, 29-52

- FREIJE, S. (2011). «El empleo informal en América Latina y el Caribe: Causas, consecuencias y recomendaciones de política», <https://doi.org/10.18235/0012130> (consultado el 27/02/2026) <https://www.iom.int/es/news/estudio-de-la-oim-encuentra-que-mas-personas-emigran-de-europa-america-latina-y-el-caribe-que-viceversa> (consultado el 26 de febrero de 2026).
- KOUAMÉ N'Guessan Estelle et al, 2021, «Diversidad cultural y derechos de los inmigrantes africanos en España», <https://www.nzassa-revue.net/volume.php?id=19> (consultado el 07-03-2026)
- LOADEN Carlos, 2018, «La Bomba demográfica africana», https://elpais.com/elpais/2018/08/03/planeta_futuro/1533287402_271672.html
- MAËLLE Parfait, « Instrumentalisation de la migration : assurer un continuum sécuritaire dans la fabrique des politiques migratoires européennes », *e-Migrinter* [En ligne], 25 | 2025, mis en ligne le 01 avril 2025, consulté le 07 février 2026. URL : <http://journals.openedition.org/e-migrinter/4789> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/13r3a> (consultado el 05-03-2026)
- MARCOT Marina 2025, <https://www.axa-schengen.com/fr/visa/espace-schengen/pays-les-plus-faciles-pour-obtenir-visa-schengen> (consultado el 8-03-2026)
- MARIANO Antonio, 2025, «Un nuevo ciclo transatlántico: ventajas de la migración latinoamericana en Europa en el panorama internacional convulso, la integración de las regiones es una estrategia de reequilibrio geopolítico», <https://dialogopolitico.org/analisis-debates/debates/migracion-europa-latinoamerica/>
- NOAM Chomsky, 2013, «El control de los medios de comunicación», https://clubedejournalistas.pt/wpcontent/uploads/2013/07/controlo_comunicacion_chomsky.pdf (consultado el 04-03-2026)

MIFTAH Amal, « Les migrations internationales et leurs effets », *Hommes & migrations*, 1320 | 2018, 114-120

OIM, 2024, «Informe sobre las migraciones en el mundo 2024», International Organization for Migration <https://www.iom.int> > Resources ·

ORELLANA Ana Carolina Armijos, CALLE María José González, MATUTE Juan Manuel Maldonado, ORTIZ María Isabel Arteaga, 2024, «Efectos positivos de la migración para países emisores y receptores a través del método de revisión bibliográfica», *Boletín de Coyuntura*; N° 41; abril - junio 2024; e-ISSN 2600-5727 / p-ISSN 2528 - 7931; UTA-Ecuador; Pág. 30 – 41, file:///C:/Users/F%C3%A9L%C3%A9/Downloads/Efectos_positivos_de_la_migracion_para_paises_emis.pdf (consultado el 07-03-2026)

Panorama Laboral 2004 de la OIT. <https://www.ilo.org/es/resource/news/panorama-laboral-2004-de-la-oit>

PERRINEAU Pascal, 2016, «Les européens et la question migratoire», <https://www.robert-schuman.eu/questions-d-europe/403-les-europeens-et-la-question-migratoire> (consultado el 28/02/2026)

RAMIREZ José María Porras, 2025, «La migración, ¿solución o problema? La sesgada respuesta de la Unión europea», TRC, n° 55, 2025, pp. 115-140, file:///C:/Users/F%C3%A9L%C3%A9/Downloads/Dialnet-LaMigracionSolucionOProblemaLaSesgadaRespuestaDeLa-10098589.pdf (consultado el 05-03-2026)

SAISHA Alice, 2020, «Aprovechemos la economía informal de África para los jóvenes». <https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-03/aprovechemos-la-economia-informal-de-africa-para-los-jovenes.html> (consultado el 20-02-2026)

SANDOVAL Erika Ruiz, 2006, «Latinoamericanos con destino a Europa: Migración, remesas y codesarrollo como temas emergentes en la relación UE-AL», <https://hdl.handle.net/20.500.14352/56463> (consultado el 5 de marzo de 2025)

Unric, 2023, «Foro Mundial de los Refugiados: Los hechos y la realidad de la migración hacia Europa», <https://unric.org/es/los-hechos-y-la-realidad-de-la-migracion-hacia-europa/>

VELASCO Soledad Álvarez, 2021, *Tránsitos irregularizados in Migración*, UAM-Cuajimalpa, Clacso.

VENDRYES Thomas,, « Entretien avec Ekrame Boubtane, L'immigration, un fardeau économique ? » in <https://laviedesidees.fr/L-immigration-un-fardeau-economique> (consultado el 5 de marzo de 2025).

YÉPEZ Isabel del Castillo y HERREA Gioconda, 2007, « *Nuevas migraciones latinoamericanas a Europa Balances y desafíos*, Flacso-Ecuador, FlacsoAndes <https://www.flacsoandes.edu.ec> › web › images FTP. PDF (consultado el 5 de marzo de 2025)

La rumba congolaise et les outils d'intelligence artificielle : diagnostic et opportunités pour sa sauvegarde

Crispin YOKA MWANA NGALULA

*Muséologue, Chercheur en culture et numérique à l'Institut des Musées Nationaux du Congo (RDC) – Titulaire d'un Master en Gestion du patrimoine culturel (Université Senghor - Égypte).
yokachrispin60@gmail.com;
+243 817 095 350.*

Résumé

L'inscription de la rumba congolaise sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2021 renforce la nécessité de mécanismes de sauvegarde efficaces dans un contexte marqué par les transformations numériques. Cette étude analyse les dispositifs actuels et évalue l'apport potentiel de l'intelligence artificielle. Elle repose sur une approche qualitative, exploratoire et comparative, combinant analyse documentaire, entretiens semi-directifs et immersion de terrain à l'Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC). Les résultats mettent en évidence des insuffisances en matière de documentation, de numérisation et de coordination institutionnelle, ainsi qu'une faible intégration des technologies numériques. Ils montrent que l'intelligence artificielle peut constituer un levier pertinent pour améliorer la conservation, l'indexation et la diffusion du patrimoine musical, à condition d'être encadrée sur les plans éthique et juridique. L'étude propose des pistes pour une intégration contextualisée de ces technologies dans la sauvegarde de la rumba congolaise.

Mots-clés : *Rumba congolaise, patrimoine culturel immatériel, sauvegarde, intelligence artificielle.*

Abstract

The inscription of Congolese rumba on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2021 reinforces the need for

effective safeguarding mechanisms in a context shaped by digital transformations. This study analyzes existing safeguarding frameworks and assesses the potential contribution of artificial intelligence. It adopts a qualitative, exploratory, and comparative approach, combining document analysis, semi-structured interviews, and field immersion at the Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC). The findings reveal structural shortcomings in documentation, digitization, and institutional coordination, as well as a limited integration of digital technologies. They also show that artificial intelligence can serve as a useful lever to enhance the preservation, indexing, and dissemination of musical heritage, provided that appropriate ethical and legal frameworks govern its use. The study proposes pathways for a contextualized integration of these technologies into the safeguarding of Congolese rumba.

Keywords : *Congolese rumba, intangible cultural heritage, safeguarding, artificial intelligence.*

1. Introduction

L'inscription de la rumba congolaise sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel (PCI) de l'humanité par l'UNESCO en 2021 constitue une reconnaissance majeure de sa valeur culturelle, historique et identitaire (*Ministère de la Culture et des Arts de la République du Congo, 2017*). Bien au-delà de sa dimension musicale, la rumba congolaise s'impose comme un phénomène culturel structurant, profondément ancré dans les dynamiques sociales et identitaires des sociétés de Kinshasa et de Brazzaville. Comme l'a souligné Tchebwa (2012), elle s'est progressivement affirmée comme une source culturelle majeure, au point de devenir l'un des marqueurs les plus emblématiques des identités urbaines d'Afrique centrale. Cependant, malgré cette reconnaissance internationale, la rumba congolaise est aujourd'hui confrontée à des transformations profondes liées aux mutations contemporaines. D'une part, la mondialisation contribue à

accroître sa visibilité et sa diffusion à l'échelle internationale ; d'autre part, la transformation numérique, marquée notamment par l'émergence de l'intelligence artificielle (IA), redéfinit les modes de création, de production et de circulation des œuvres musicales. Dans ce contexte, les mécanismes traditionnels de sauvegarde apparaissent de plus en plus inadaptés à un environnement technologique en constante évolution (*Repenser la rumba congolaise à l'ère de l'IA, 2024*).

Par ailleurs, l'intégration des technologies numériques dans le domaine culturel soulève des enjeux majeurs, notamment en matière de propriété intellectuelle, d'éthique et de gouvernance des données. Plusieurs organisations internationales, telles que la CISAC et l'OMPI, ont ainsi engagé des réflexions visant à adapter les cadres juridiques aux mutations induites par les technologies émergentes. Ces initiatives mettent en évidence la nécessité de concevoir des dispositifs de régulation capables de garantir la protection des droits des créateurs tout en favorisant la diffusion et la valorisation des œuvres dans l'environnement numérique contemporain (CISAC, 2023 ; OMPI, 2024).

Dans le même temps, l'IA s'impose progressivement comme un outil transversal, dont les applications s'étendent à de nombreux domaines, y compris celui du patrimoine culturel. La numérisation des biens culturels, qu'il s'agisse de collections muséales, d'archives ou de productions musicales, connaît une accélération significative, ouvrant de nouvelles perspectives en matière de documentation, de conservation et de médiation. Cette évolution contribue à reconfigurer les pratiques professionnelles dans les secteurs culturels et créatifs, tout en

soulevant de nouvelles interrogations quant à l'appropriation et à l'usage de ces technologies (Romeo & Centorrino, 2024).

Dans ce contexte, la stratégie de promotion et de sauvegarde de la rumba congolaise (2023) élaborée conjointement par les deux Congo, constitue un cadre normatif structuré autour de plusieurs axes, notamment l'intégration de la rumba dans les systèmes éducatifs, le renforcement du rôle des communautés, l'inscription de la rumba dans les politiques de développement et la promotion de la recherche pluridisciplinaire. Toutefois, malgré la pertinence de ces orientations, cette stratégie présente une limite notable : elle n'intègre pas explicitement les technologies numériques, en particulier l'IA, dans les mécanismes de sauvegarde. Cette lacune apparaît d'autant plus problématique au regard de la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle, qui plaide pour le développement de systèmes d'IA tenant compte de la diversité culturelle. (UNESCO, 2021).

Étant donné cette carence évidente dans la stratégie de promotion et de sauvegarde, la problématique centrale de notre recherche est la suivante : comment les outils d'IA peuvent-ils contribuer à la sauvegarde, la valorisation et la transmission de la rumba congolaise sans en altérer l'authenticité ?

Notre hypothèse repose sur l'idée selon laquelle l'adoption des outils d'IA pourrait considérablement optimiser l'efficacité des systèmes de documentation et de diffusion de la rumba congolaise. En rendant possible la numérisation des archives existantes, la réparation des œuvres rares ou l'organisation de collections sonores, ces technologies proposeraient des réponses tangibles aux contraintes actuelles qui font obstacle à une conservation complète et pérenne de ce patrimoine musical.

L’objectif principal de cette étude est de réaliser un diagnostic critique des mécanismes actuels de sauvegarde de la rumba congolaise, afin d’analyser leurs limites structurelles et d’évaluer dans quelle mesure les technologies d’intelligence artificielle peuvent contribuer à leur transformation dans un contexte de mutation numérique.

À partir de la problématique, la présente étude s’organise en plusieurs étapes complémentaires. Elle expose d’abord le cadre théorique mobilisé, fondé principalement sur les apports de Chiara Bortolotto et de Laurier Turgeon relatifs à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Elle précise ensuite la méthodologie qualitative, exploratoire et comparative adoptée, avant d’analyser les pratiques actuelles de sauvegarde de la rumba congolaise à l’Institut des Musées Nationaux du Congo. Les résultats obtenus sont ensuite discutés à la lumière des entretiens menés auprès des acteurs concernés et de la littérature scientifique existante. Enfin, l’étude formule des recommandations opérationnelles en vue d’une intégration éthique, participative et contextualisée de l’intelligence artificielle dans les dispositifs de sauvegarde de la rumba congolaise.

2. Cadre théorique

Afin de fonder notre réflexion sur des bases théoriques solides et d’inscrire cette recherche dans la continuité des débats académiques contemporains, nous nous sommes appuyés sur les apports majeurs de Chiara Bortolotto et de Laurier Turgeon. Leurs travaux offrent des perspectives complémentaires sur les enjeux, les défis et les modalités de sauvegarde du PCI, en mettant en lumière tant les dimensions institutionnelles, communautaires et critiques que les dynamiques d’articulation

entre patrimoine matériel et immatériel, ainsi que les innovations méthodologiques et technologiques.

Dans cette perspective, Bortolotto (2011) propose une analyse critique des politiques de sauvegarde du patrimoine immatériel, en particulier à travers la Convention de 2003 pour la sauvegarde du PCI. Elle met en lumière les tensions entre la volonté affichée de participation communautaire et la réalité des processus institutionnels, souvent dominés par les États. Pour elle, la patrimonialisation de l'immatériel provoque un bouleversement dans le champ patrimonial, en déplaçant l'attention du régime de l'objet vers la reconnaissance des pratiques, savoirs et expressions vivantes. Elle insiste sur la nécessité d'une vigilance critique face aux risques de récupération politique ou de marchandisation, ainsi que sur le rôle ambivalent des experts et anthropologues dans la médiation entre communautés et institutions. À travers sa théorie du « trouble patrimonial », Bortolotto (2011) met en évidence la rupture que le PCI opère dans le domaine patrimonial, historiquement axé sur les objets matériels. Pour elle, l'apparition du PCI déstabilise les logiques institutionnelles et muséales, car il ne s'agit plus de conserver des objets, mais des pratiques vivantes, changeantes et difficilement appréhendables par les instruments traditionnels de conservation. Ce « trouble » explique pourquoi les institutions patrimoniales ont du mal à prendre en compte la dimension immatérielle qui nécessite de repenser les modes de gestion, de transmission et de valorisation du patrimoine culturel.

En contrepoint, bien que partageant la même préoccupation quant à l'évolution des modalités de sauvegarde du PCI, Turgeon, L. (2009) a mis au point une approche novatrice de sauvegarde du PCI basée sur l'intégration des technologies

numériques et du Web. Il démontre que ces outils sont parfaitement adaptés à la nature insaisissable du PCI, permettant non seulement sa préservation, mais surtout sa transmission et sa valorisation à grande échelle. Les bases de données numériques deviennent alors des espaces vivants où le son, l'image et le récit sont enregistrés, conservés et diffusés, rendant le PCI accessible à un public plus large et permettant l'appropriation par les communautés elles-mêmes. Il approfondit cette perspective en illustrant comment l'enregistrement audiovisuel, la numérisation et la diffusion en ligne permettent de documenter, transmettre et renouveler les pratiques et savoir-faire religieux. Il insiste sur l'approche participative, où les porteurs de tradition sont impliqués à toutes les étapes du processus, et sur le fait que la sauvegarde de l'immatériel passe moins par la conservation figée que par la communication et la transmission active, rendues possibles et démultipliées par les outils numériques (Turgeon & Saint-Pierre, 2009).

- Application de la théorie du "trouble patrimonial" de Bortolotto

En nous appuyant sur la théorie du « trouble patrimonial » développée par Chiara Bortolotto, nous constatons que l'introduction du PCI dans les politiques de sauvegarde bouleverse profondément les cadres institutionnels hérités du « régime d'objet » (Bortolotto, C. 2011). Là où la logique muséale et inventoriale s'est historiquement construite autour de la conservation d'artefacts tangibles, la rumba congolaise, en tant que pratique musicale vivante, échappe à cette logique et met en évidence les limites des outils traditionnels de gestion patrimoniale. Ce trouble se manifeste, dans notre contexte, par l'absence d'intégration des technologies d'IA dans la stratégie

de sauvegarde actuelle. Il s'agit là d'un symptôme de la difficulté des institutions à concevoir et à intégrer la dimension dynamique, évolutive et immatérielle du PCI. En ce sens, notre démarche s'inscrit dans la nécessité de repenser les modes de sauvegarde, en dépassant la simple fixation ou la muséalisation, pour privilégier des dispositifs ouverts à l'innovation et à la participation active des communautés.

- Convergence avec la théorie de la transmission numérique de Turgeon

Nous trouvons chez Laurier Turgeon une perspective complémentaire et résolument tournée vers l'avenir. L'auteur démontre que les nouvelles technologies du Web et les outils numériques offrent des solutions inédites pour la sauvegarde, la documentation et la transmission du PCI. Selon Turgeon, l'utilisation de bases de données, d'archives audiovisuelles et de plateformes interactives permet non seulement de préserver la mémoire des pratiques, mais aussi de renouveler les formes d'accès, d'appropriation et de partage du patrimoine immatériel (Turgeon, L. 2009). Appliquée à la rumba congolaise, cette approche justifie plusieurs études récentes selon lesquelles les outils d'IA peuvent optimiser la collecte, l'analyse et la diffusion des savoirs musicaux. Ils peuvent aussi numériser des archives existantes ou restaurer des œuvres rares.

3. Méthodologie

La présente recherche s'inscrit dans une démarche qualitative, à visée exploratoire et comparative. Ce choix méthodologique se justifie par la nature de l'objet étudié, à savoir la sauvegarde de la rumba congolaise à l'ère de l'intelligence artificielle, qui implique des dimensions à la fois culturelles, techniques,

institutionnelles et sociales. Il s'agissait moins de mesurer un phénomène que de comprendre des pratiques, des représentations et des enjeux liés à l'intégration de l'IA dans les mécanismes de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La recherche a reposé sur plusieurs procédés complémentaires. Premièrement, une analyse documentaire et une revue de littérature ont permis d'examiner les travaux scientifiques, les rapports institutionnels, les textes normatifs ainsi que les études de cas relatives à la sauvegarde du PCI et à l'usage des technologies numériques, en particulier l'IA. Deuxièmement, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès d'acteurs directement ou indirectement impliqués dans la sauvegarde, la transmission ou la régulation de la rumba congolaise. Troisièmement, une immersion de terrain de quatre mois a été réalisée à l'Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC), au sein de la Direction des collections et services techniques, avec une attention particulière portée au service de musicologie. Cette immersion a permis une observation participante des pratiques effectives de documentation, de conservation, de numérisation et de valorisation du patrimoine musical. Enfin, une approche comparative a été mobilisée afin de confronter les réalités observées en République démocratique du Congo à certaines expériences étrangères d'intégration de l'IA dans la sauvegarde du PCI.

L'échantillonnage retenu est non probabiliste. Il repose principalement sur un choix raisonné des personnes jugées pertinentes au regard de l'objet d'étude, complété, dans certains cas, par un recrutement de convenance et par effet boule de neige. Cette stratégie s'explique par les contraintes d'accessibilité à certaines catégories d'acteurs. L'échantillon final se compose de deux artistes-musiciens, de quatre responsables institutionnels, de deux enseignants-chercheurs,

de cinq spécialistes en IA, d'un juriste spécialisé en droit d'auteur et de deux groupes issus des communautés bénéficiaires. Les entretiens ont permis de recueillir les perceptions des participants sur les mécanismes actuels de sauvegarde de la rumba congolaise, les limites des dispositifs existants, les opportunités offertes par l'IA ainsi que les risques éthiques, juridiques et culturels associés à son utilisation. Les données collectées ont fait l'objet d'une analyse thématique visant à identifier les convergences, les divergences et les tensions entre les différents acteurs.

Enfin, l'immersion à l'IMNC n'a pas uniquement constitué un cadre d'observation ; elle a aussi permis de documenter empiriquement les conditions matérielles et institutionnelles de la sauvegarde actuelle de la rumba congolaise. Cette articulation entre matériaux documentaires, entretiens et observations de terrain a permis de construire un diagnostic contextualisé et de formuler des propositions adaptées aux réalités congolaises.

3.1. Analyse des pratiques actuelles de sauvegarde

Dans cette partie consacrée à l'analyse des pratiques actuelles de sauvegarde, nous avons examiné comment l'IMNC, en tant qu'établissement public chargé de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel national, contribue à la sauvegarde de la rumba congolaise. Il était question d'identifier les actions, dispositifs et outils mobilisés par l'IMNC pour sauvegarder ce patrimoine musical, emblématique de l'identité congolaise. L'analyse s'inscrit dans une logique de diagnostic visant à évaluer l'efficacité et les limites du dispositif actuel de sauvegarde, conformément aux principes de l'UNESCO selon lesquels toute stratégie de sauvegarde du PCI doit être inclusive, contextualisée et durable (UNESCO, 2024).

3.1.1. Actions et programmes de sauvegarde mis en œuvre

Parmi les actions significatives de l'IMNC en matière de sauvegarde de la rumba congolaise, figure l'organisation d'expositions temporaires. Une initiative récente et emblématique a été menée du 24 avril au 11 mai 2025, à travers une exposition organisée au Musée national de la RDC. Cette exposition était consacrée à l'artiste légendaire Papa Wemba, dont les objets personnels, conservés au Musée national de la rumba, ont été présentés au public (ACP, 2025). L'événement visait à la fois à honorer cette légende de la musique congolaise, décédée en 2016, et à promouvoir et célébrer la rumba congolaise, classée par l'UNESCO en 2021. Cette exposition a contribué à sensibiliser le public et les médias sur la valeur de la rumba, un pilier de la culture congolaise.

3.1.2. Outils et supports de conservation utilisés par l'IMNC

L'IMNC dispose de plusieurs outils matériels permettant la conservation documentaire et physique du patrimoine musical, bien que l'infrastructure technologique reste limitée. Sur le plan documentaire, l'institution conserve des archives papier, notamment des photographies prises entre 1974 et 1984 lors d'une mission nationale de collecte de musiques et de danses issues de différentes ethnies congolaises. Cependant, l'IMNC ne dispose actuellement d'aucune base de données numérique pour centraliser, archiver et sécuriser l'ensemble de ses collections musicales. Cette absence constitue un frein majeur à la gestion moderne du PCI, limitant son accessibilité dans de meilleures conditions aux chercheurs, aux artistes ou au grand public.

3.1.3. Modalités de sauvegarde mises en œuvre

En termes de typologie de sauvegarde, l'IMNC applique plusieurs modalités complémentaires, bien que leur articulation reste encore à structurer davantage. La sauvegarde physique, elle, se traduit par la conservation de supports matériels tels que les CD ou les bandes magnétiques. Ces supports, encore présents dans de nombreux musées sonores, posent des problèmes de conservation à long terme du fait de leur obsolescence et de leur sensibilité aux conditions climatiques. L'IMNC n'ayant pas de laboratoire de restauration sonore ni de conditions de conservation idéales (climatisation régulée, contenants isothermes), la conservation de ces supports est menacée. Or, l'absence de conditions optimales de conservation, telles que la climatisation contrôlée ou des contenants isothermes, expose ces supports à une dégradation accélérée, car les supports d'enregistrement audio, vidéo et de données sont particulièrement sensibles aux fluctuations de température et d'humidité, ce qui compromet leur intégrité et leur durabilité à long terme (Institut canadien de conservation, 2020).

En outre, la sauvegarde numérique, pourtant essentielle à l'heure de la dématérialisation, reste embryonnaire. L'institution possède un mini-studio d'enregistrement permettant d'effectuer des captations sonores, mais les contenus produits sont simplement stockés sur des flash disks ou CD, sans traitement numérique poussé (catalogage, métadonnées, sauvegarde sur serveur distant, etc.). La nécessité d'adopter une politique institutionnelle claire pour la numérisation du patrimoine culturel est largement soulignée par les spécialistes, car celle-ci garantit la cohérence des processus de numérisation, l'organisation des métadonnées, la

pérennité des fichiers et l'accessibilité à long terme aux ressources patrimoniales (Cheriet, 2025).

Enfin, sur le plan pédagogique et événementiel, les initiatives de transmission demeurent ponctuelles. Au-delà des expositions citées, il n'y a pas encore de sensibilisation régulière auprès des jeunes générations, ni de modules éducatifs dans des programmes scolaires ou universitaires. Ce manque d'organisation pédagogique met en évidence une fragilité des dispositifs de médiation culturelle existants. Pourtant, le renforcement des dispositifs de médiation culturelle, notamment par l'intégration de programmes éducatifs réguliers et adaptés aux publics jeunes, est un facteur clé pour assurer la pérennisation et la vitalité du PCI dans les sociétés contemporaines (Ucar, B. 2024).

4. Résultats et diagnostic

Les résultats de cette recherche s'organisent autour de plusieurs axes complémentaires, mettant en évidence les dynamiques actuelles de sauvegarde de la rumba congolaise, les limites des dispositifs existants ainsi que les opportunités offertes par l'intégration de l'intelligence artificielle. Cette structuration permet de dégager une lecture cohérente des données recueillies et de mettre en relation les différentes dimensions analysées.

L'analyse des pratiques actuelles de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par l'IMNC met en lumière plusieurs failles structurelles, techniques et stratégiques. Si des efforts notables ont été entrepris, notamment à travers des expositions temporaires et une certaine volonté de documentation, ces initiatives demeurent encore limitées, tant dans leur portée que dans leur efficacité à long terme. Parmi ces efforts, la RDC

s'est progressivement dotée d'un cadre juridique renforcé en matière culturelle. Elle a d'abord ratifié, le 28 septembre 2010, la Convention de 2003, s'engageant ainsi légalement à en respecter les dispositions. Le 12 mars 2025, le Président de la République a signé l'ordonnance-loi n° 25/030 du 12 mars 2025 définissant les principes fondamentaux relatifs aux arts et à la culture dite "politique culturelle nationale". Elle a ensuite été adoptée le 8 mai par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat le 27 mai. Cette ordonnance-loi établit pour la première fois un cadre juridique global en faveur des arts et de la culture en RDC. Elle institue notamment un statut pour l'artiste et le professionnel de la culture, prévoit des mécanismes de financement public, valorise les langues nationales ainsi que les savoirs endogènes et consacre la protection du patrimoine culturel congolais.

Par ailleurs, cette ordonnance-loi désigne la date du 14 décembre, date d'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel de l'humanité en Journée nationale de la culture et des arts (Ordonnance-loi RDC 2025). Il s'agit d'un pas important dans la valorisation de ce patrimoine immatériel. Outre cette ordonnance-loi, des initiatives sectorielles témoignent de la mise en œuvre sur le terrain. Après l'inscription de la rumba congolaise, le gouvernement congolais a entrepris des actions de valorisation, dont la création du musée de la rumba, inauguré le 24 avril 2022 à Kinshasa (Buzalka, 2022). En décembre 2024, le Président de la République a inauguré le Centre Culturel et Artistique pour les pays d'Afrique centrale, doté d'infrastructures modernes, notamment une salle de spectacle de 2000 places, deux amphithéâtres de 800 et 300 places, des studios d'enregistrement de pointe, une salle de danse et des chambres d'hôtes. Ce lieu accueille aussi le campus de l'INA, consolidant

son statut de pôle de création et de formation artistique (Présidence-RDC, 2024). Par ailleurs, la première édition du Festival Mondial de la Musique et du Tourisme s'est tenue du 16 au 18 juillet 2025, marquant cette dynamique de valorisation culturelle et touristique autour de la rumba congolaise (Primature-RDC, 2025).

Ces dispositifs démontrent l'engagement croissant de l'État congolais à traduire en actes concrets les principes de la Convention et à valoriser son patrimoine immatériel. Cependant, malgré ces avancées, dans la pratique, l'institution habilitée à sauvegarder la rumba congolaise, l'IMNC, peine à progresser à l'ère du numérique. Plusieurs organisations internationales, dont l'UNESCO et l'OMPI, recommandent en effet aux États membres de recourir aux outils numériques, y compris l'IA, pour assurer une sauvegarde efficace et durable du PCI, un appel auquel la rumba congolaise reste encore largement imperméable. Ces résultats et ce diagnostic visent à interroger les faiblesses des dispositifs en place, à partir des constats effectués lors de nos recherches au sein de l'IMNC, des entretiens réalisés et d'une mise en perspective par rapport aux standards internationaux de préservation.

4.1. Des actions ponctuelles et non systématisées

Malgré des initiatives louables comme l'exposition dédiée à Papa Wemba en 2025, les actions de sauvegarde entreprises par l'IMNC relèvent essentiellement de l'événementiel. Elles ne s'inscrivent pas dans un dispositif programmatique cohérent, ni dans une politique durable de valorisation culturelle. Cette approche limite donc la portée de la transmission culturelle et ne favorise pas la constitution d'une mémoire collective durable. Par ailleurs, l'absence de calendriers réguliers, de

programmations éducatives ou de tournées d'expositions itinérantes constitue une limite majeure. Une médiation culturelle efficace doit s'inscrire dans une continuité temporelle et spatiale, afin de renforcer l'ancrage du patrimoine dans les pratiques sociales contemporaines (Arja, van 2017).

4.2. Des outils de conservation obsolètes ou inadéquats

Les outils de conservation utilisés par l'IMNC demeurent principalement analogiques : fiches manuscrites, photographies papier, bandes magnétiques, CD, etc. Ces supports, bien qu'importants dans une perspective archivistique, présentent aujourd'hui des limites techniques évidentes : dégradation matérielle, difficulté d'accès, absence de copie de sauvegarde. L'Institut canadien de conservation (2020) rappelle que « les supports magnétiques et optiques, non stockés dans des conditions rigoureusement contrôlées, ont une durée de vie inférieure à 30 ans ».

L'absence de base de données centralisée est une autre faiblesse. Sans système informatisé de catalogage, de métadonnées et d'indexation, les collections sont peu utilisables, par les chercheurs comme par les artistes (Magnien, A., 2025). Or, la numérisation ne constitue un outil efficace de sauvegarde que si elle s'accompagne d'une structuration normalisée des données et de politiques claires de conservation numérique (UNESCO, 2016). L'état embryonnaire de la numérisation à l'IMNC empêche toute mémoire numérique collective, rendant le patrimoine invisible dans les sphères numériques contemporaines.

4.3. Manque de ressources humaines qualifiées, de formation et de financement

Les entretiens réalisés avec les agents de l'IMNC ont mis en évidence un manque criant de personnel qualifié dans les domaines du traitement numérique et des humanités digitales. La plupart des agents en poste n'ont pas reçu de formation récente en numérisation, gestion de métadonnées ou encore en techniques de sauvegarde à long terme. Ce manque de compétences s'ajoute à une dépendance aux moyens rudimentaires et à l'absence de plan de formation continue. Le sous-financement chronique de l'institution empêche en outre tout investissement d'envergure dans des infrastructures de sauvegarde performantes (serveurs, cloud, logiciels spécialisés, etc.).

4.4. Faible implication des porteurs de tradition et absence d'une approche participative

L'un des principes fondamentaux de la Convention pour la sauvegarde du PCI (UNESCO, 2003) est la participation active des communautés concernées. Pourtant, dans le cas de la rumba congolaise, les artistes-musiciens et praticiens sont rarement consultés ou impliqués dans les processus de collecte, d'archivage ou de diffusion. Cette exclusion limite l'authenticité du récit patrimonial construit et empêche l'émergence de mémoires plurielles. Or, sans une réelle implication des porteurs de patrimoine, la patrimonialisation devient une entreprise institutionnelle déconnectée des pratiques vivantes (Sousa, 2018). Il est donc important d'adopter une démarche inclusive, où la transmission s'opère par co-construction entre institutions et communautés.

4.5. Absence de stratégie pédagogique et de médiation culturelle adaptée

Sur le plan de la transmission, les initiatives éducatives de l'IMNC sont quasi inexistantes. Aucun programme d'éducation formel pour les écoles ou les communautés n'a encore été mis en œuvre de manière structurée et planifiée. Les actions isolées d'expositions ou d'ateliers culturels, aussi louables soient-elles, ne garantissent pas une médiation culturelle durable et cohérente. Aucun module sur la rumba congolaise ne figure dans les programmes scolaires ou de formation professionnelle. L'offre muséale ne propose pas non plus d'activités pédagogiques régulières pour les jeunes. Il s'agit d'un vide dans la stratégie de promotion et de sauvegarde de ce patrimoine car la transmission intergénérationnelle est au centre de la sauvegarde du PCI.

Dès lors, la littérature spécialisée insiste sur la nécessité de dispositifs de médiation culturellement contextualisés et adaptés aux publics jeunes (Ucar B., 2024). Leur absence affaiblit la vitalité de la rumba dans les imaginaires contemporains, la confinant à un rôle mémoriel plutôt que vivant.

4.6. Non-intégration de l'IA

Dans un contexte où l'IA transforme les modes de gestion, de recherche et de valorisation du patrimoine, l'IMNC ne dispose d'aucune infrastructure liée à cette dernière. Aucune tentative d'automatisation de la transcription musicale, d'analyse des formes sonores, de création de playlists intelligentes ou de catalogage semi-automatique n'a été identifiée.

Plusieurs projets en Afrique témoignent d'un engagement croissant pour intégrer les outils d'IA dans la sauvegarde du PCI. Ce retard de l'IMNC dans ce domaine du numérique expose

l'institution à une marginalisation technologique face à un patrimoine qui s'exprime également sur les plateformes numériques et se nourrit des outils numériques hybrides.

4.7. L'intelligence artificielle comme levier de sauvegarde

Aujourd'hui, le numérique, en particulier l'IA, ouvre de nouvelles voies pour sauvegarder le PCI. Ces technologies permettent de regrouper différentes interprétations d'un élément culturel dans un même espace d'expression et veillent à ce que ces contenus restent accessibles aux futures générations. Au Maroc, une étude menée et publiée par Mohammed et Aboubakr (2024) a exploré l'usage de l'IAG pour préserver et promouvoir le patrimoine oral marocain, en particulier les proverbes, dans un cadre éducatif. Cette étude, réalisée auprès de 405 élèves de première année de collège à Fès, montre que les illustrations créées par l'IA, grâce à des modèles comme les GANs, améliorent nettement la compréhension et la mémorisation des proverbes. Des séances hebdomadaires ont présenté ces proverbes avec des images générées par l'IA, qui intègrent des éléments culturels visuels, comme les zelliges et les costumes traditionnels, associés à des mises en scène symboliques. Les élèves ont de ce fait mieux appréhendé les proverbes via ces images qui transcendent les barrières linguistiques et engagent leur émotion. Cette étude montre ainsi que l'IA peut constituer un moyen de sauvegarde du PCI en le rendant plus accessible et plus durable grâce à des supports visuels et numériques.

Ngoma, B. (2024) a étudié comment l'IA peut aider à préserver la rumba congolaise. Face aux défis posés par la mondialisation et la concurrence des musiques modernes, l'IA propose des outils précieux pour sauvegarder, restaurer et promouvoir la

rumba. Il décrit plusieurs applications concrètes, dont la numérisation et la restauration d'enregistrements analogiques (vinyles, cassettes) en formats numériques durables (MP3, WAV) ; l'amélioration de la qualité sonore et la réparation d'archives dégradées grâce à des logiciels comme Adobe Audition ou iZotope RX ; la création de métadonnées détaillées (paroles, instruments, contexte historique) via des outils d'analyse comme Azure AI Vidéo Indexer, Transkribus, ou la classification automatique des œuvres pour faciliter la recherche. Il évoque aussi la création de nouvelles compositions inspirées de la rumba par des modèles génératifs, ce qui, selon lui, favorisera la collaboration entre artistes.

Herrgott (2019) a présenté le projet I-Treasure qui a pour objectif de préserver le Cantu in paghjella, chant polyphonique corse classé par l'UNESCO comme PCI nécessitant une sauvegarde urgente. Le but de ce projet est de mettre en place une plateforme ouverte et évolutive, qui permette d'accéder aux ressources de ce patrimoine, d'échanger entre chercheurs, de participer à la transmission des savoir-faire rares et vivants, notamment par l'apprentissage des chants traditionnels comme le Cantu in paghjella. Pour ce faire, le projet s'appuie sur les nouvelles technologies, notamment l'IA. Un système d'acquisition multi-capteurs a été mis en place, permettant d'enregistrer plusieurs voix simultanément et de synchroniser les données acoustiques. Ce système permet d'enregistrer et de transmettre ce chant polyphonique corse avec précision, contribuant ainsi à sa préservation et à sa diffusion.

Au Mali, le projet SAVAMA-DCI a utilisé l'IA pour automatiser l'indexation et la transcription de manuscrits anciens, facilitant ainsi leur accessibilité et leur préservation (BBC Afrique, 2022).

De même, l'initiative sud-africaine Access to Memory a recours à des systèmes de gestion de contenus assistés par IA pour faciliter l'archivage, la recherche et la consultation de documents patrimoniaux numérisés (AtoM, 2022). Un autre exemple remarquable est le projet DOREMUS (DOing REUsable MUSical data), développé en France, qui applique l'IA pour structurer des bases de données musicales à partir des archives de grandes institutions culturelles. Il utilise des algorithmes de traitement automatique du langage naturel et de classification musicale pour organiser les métadonnées selon des critères stylistiques, temporels et linguistiques (Ceconi et al., 2024). Enfin, MusicLM de Google est un modèle d'IAG capable de produire de la musique à partir de descriptions textuelles. Ce type de technologie pourrait être utilisé à des fins de médiation culturelle immersive dans des musées, notamment pour recréer des ambiances sonores historiques ou accompagner des expositions thématiques (Caroline L., 2025). En contexte muséal, cette IA pourrait contribuer à rendre les expositions plus vivantes et interactives pour le public, en restituant des environnements sonores propres à la rumba de différentes époques.

Au terme de ce diagnostic, il apparaît que les pratiques actuelles de sauvegarde de la rumba congolaise à l'IMNC, bien qu'ancrées dans une volonté de valorisation patrimoniale, souffrent de plusieurs failles structurelles, techniques et stratégiques. Dans l'ensemble, les résultats mettent en évidence une double dynamique. D'une part, ils révèlent les insuffisances structurelles des mécanismes actuels de sauvegarde de la rumba congolaise, notamment en matière de documentation, de numérisation et de coordination institutionnelle. D'autre part, ils soulignent le potentiel significatif de l'intelligence artificielle comme levier

d'amélioration, à condition que son intégration soit encadrée par des principes éthiques, juridiques et culturels adaptés. Cette articulation entre contraintes et opportunités constitue le fil conducteur de l'analyse et permet de répondre à la problématique de recherche.

5. Analyse croisée des résultats et discussion

Cette section présente une synthèse des entretiens semi-directifs menés auprès de l'échantillon retenu dans le cadre de cette recherche. Cette synthèse a visé à faire émerger leurs perceptions, attentes, craintes et suggestions concernant l'intégration de l'IA dans la stratégie de promotion et de sauvegarde de la rumba congolaise. Aussi, elle propose une lecture interprétative des données collectées lors des entretiens, en les confrontant aux cadres théoriques mobilisés et à la littérature scientifique existante. L'analyse croisée qui suit ne se limite donc pas à un simple rapprochement entre données empiriques et références théoriques. Elle vise à dégager des pistes de compréhension et d'action, en tenant compte des spécificités institutionnelles, culturelles et communautaires propres au contexte congolais. Cette démarche permet de discuter la pertinence, les opportunités et les limites de l'intégration de l'IA dans les dispositifs actuels de sauvegarde, en vue de formuler des recommandations adaptées.

5.1. Synthèse des entretiens semi-directifs

Les artistes musiciens considèrent la rumba congolaise comme un marqueur identitaire majeur. Leur principale préoccupation concerne les droits d'auteur, dans un contexte déjà fragile. Comme l'a souligné le président de la SOCODA : « nous avons

déjà du mal à protéger nos œuvres, et avec l'IA, ce sera encore plus compliqué si rien n'est fait ». L'IA soulève ainsi des enjeux d'appropriation, de rémunération et d'authenticité. Néanmoins, les artistes n'y sont pas opposés, à condition d'un encadrement juridique strict garantissant l'intégrité culturelle. Les responsables institutionnels reconnaissent un retard significatif en matière de numérisation et l'absence de stratégie opérationnelle : « nous parlons beaucoup de sauvegarde, mais sur le terrain, nous n'avons pas de stratégie claire, ni de moyens adaptés ». Ils perçoivent toutefois l'IA comme un levier de modernisation, sous réserve de l'élaboration d'un cadre national clair. Les enseignants-chercheurs insistent sur les fragilités structurelles : marginalisation des répertoires traditionnels, faibles financements et insuffisance des dispositifs d'archivage. L'IA pose des défis d'authenticité et de propriété intellectuelle, mais ouvre également des perspectives analytiques inédites. Comme l'a affirmé un chercheur : « les outils d'IA offrent des perspectives inédites pour décrypter, analyser et valoriser les patrimoines sonores, non pas en se substituant au chercheur, mais en multipliant ses capacités d'exploration ». Ils recommandent un cadre africain fondé sur la souveraineté des données et le contrôle local des technologies. Les spécialistes en IA et le juriste convergent vers la même exigence : l'urgence d'une gouvernance nationale de l'IA. Le cadre juridique congolais demeure inadapté, aucune législation actuelle n'intégrant explicitement l'IA dans le domaine culturel. Une réforme législative, associée à la formation des acteurs et à l'alignement sur la stratégie continentale de l'Union africaine, apparaît indispensable. Enfin, les communautés locales partagent ces préoccupations, notamment en matière de droits d'auteur, et appellent à un

engagement politique accru afin de faire de la sauvegarde de la rumba une priorité nationale encadrée juridiquement.

La perception de l'IA dans la sauvegarde de la rumba congolaise apparaît globalement comme celle d'une opportunité transformatrice, mais indissociable de menaces substantielles si elle n'est pas encadrée. Les attentes sont fortes concernant un cadre légal et éthique robuste, des investissements dans la numérisation et la formation, et une reconnaissance accrue de la culture par les pouvoirs publics. Les résistances et inquiétudes se cristallisent autour des droits d'auteur, de l'authenticité culturelle, de l'appropriation abusive, de la concentration des technologies et de la dévalorisation des métiers traditionnels. La vision partagée est celle d'une IA au service de la rumba, mais une IA qui respecte son essence, ses créateurs et ses communautés.

5.2. Convergence des perceptions des acteurs avec les fondements théoriques et scientifiques

L'analyse des réponses recueillies auprès des différents acteurs révèle une forte convergence avec les cadres théoriques contemporains portant sur le PCI et les technologies émergentes. Les artistes musiciens affirment la valeur anthropologique et identitaire de cette musique, clairement alignée avec les approches définies par Turgeon (2009) et Bortolotto (2011) sur la nature évolutive et sociale du PCI. Ils perçoivent l'IA comme une technologie porteuse d'innovation dans la création artistique (composition, arrangement, mixage), tout en soulignant les risques de déshumanisation et d'appauvrissement culturel liés à une utilisation non encadrée. Cette ambivalence rejoint les analyses critiques dans la littérature patrimoniale et éthique qui insistent sur la nécessité d'un équilibre entre innovation technologique et respect des

valeurs culturelles profondes (UNESCO, 2021). Les responsables institutionnels mettent en exergue des freins organisationnels et législatifs, constatant un retard inquiétant dans l'intégration de la numérisation et de l'IA dans la stratégie patrimoniale nationale. Leur insistance sur un cadre légal rigoureux et une gouvernance inclusive résonne avec les recommandations de 2021 de l'UNESCO prônant une régulation éthique et participative de l'IA dans le secteur culturel. Du côté des spécialistes en IA, la littérature contemporaine corrobore leur position quant aux capacités des technologies à traiter, analyser et valoriser efficacement les corpus culturels complexes, notamment grâce à l'apprentissage automatique et aux algorithmes de reconnaissance audio (Ngoma, 2024). Cependant, ils soulignent également les limites imposées par la qualité des données, les biais algorithmiques et la problématique de la confidentialité, ce qui s'accorde avec les travaux récents qui alertent sur les risques de marginalisation culturelle et d'homogénéisation des patrimoines sous l'ère numérique (Lee, 2025).

Le juriste rappelle l'inadéquation du cadre juridique local, concordant avec les analyses de l'OMPI (2024), dénonçant un vide normatif face aux œuvres produites par l'IA et le besoin urgent de réformes légales adaptées aux mutations technologiques. La protection des droits des créateurs traditionnels s'avère inscrite au cœur des enjeux, ce qui souligne également la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (2024). Quant aux chercheurs, ils adoptent une lecture critique de la double dimension pédagogique et éthique de l'IA, mettant en avant tant ses atouts pour la recherche que ses conséquences délétères potentielles sur l'intégrité académique et la diversité

culturelle. Ces constats s'alignent sur les études épistémologiques et socioculturelles récentes portant sur l'éducation numérique et la médiation patrimoniale, telles qu'exposées dans le cadre éthique du patrimoine numérique (Digital Heritage Ethics, 2025). Enfin, les communautés locales manifestent une posture critique vis-à-vis des approches constructivistes classiques du patrimoine culturel, en revendiquant une participation authentique et active des porteurs de tradition à la co-construction des politiques culturelles. Ils considèrent cette implication comme un impératif fondamental pour garantir la légitimité, la pertinence et l'efficacité des démarches de sauvegarde participatives. Ceci met en lumière une tension entre certaines théories académiques et les demandes concrètes exprimées sur le terrain, illustrant la nécessité d'une gouvernance inclusive et respectueuse des savoirs ancestraux, comme le souligne la recherche sur la gouvernance participative du patrimoine culturel (Iaione et al., 2022).

Ces résultats s'inscrivent dans une dynamique observée dans plusieurs contextes africains et internationaux, où l'intégration des technologies numériques dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel demeure conditionnée par les capacités institutionnelles, les cadres juridiques et les politiques publiques mises en œuvre.

5.3. Tensions et contradictions entre modèles théoriques et pratiques sur le terrain

Malgré de nombreuses convergences, plusieurs contradictions et décalages majeurs se dégagent entre les principes théoriques et la réalité vécue. D'une part, les prescriptions

théoriques valorisant l'IA comme levier de sauvegarde dynamique et d'enrichissement culturel se heurtent à une réalité institutionnelle marquée par un retard criant en matière d'infrastructures, de compétences et de stratégies adaptées. Ce décalage illustre la rupture entre les ambitions internationales et les contraintes locales, exacerbant la vulnérabilité du PCI congolais à l'ère numérique. D'autre part, si le cadre éthique est unanimement reconnu comme essentiel, son absence effective dans la réglementation nationale et les pratiques de terrain engendre une tension palpable. Cette lacune législative, doublée de la concentration technologique entre mains étrangères, crée un vide propice à l'exploitation économique et culturelle non équitable, mettant en péril la souveraineté narrative et patrimoniale de la rumba. Cette situation illustre une forme d'écart critique dénoncé dans les travaux sur la gouvernance des patrimoines numériques.

En outre, la fracture numérique et la faible participation des communautés de base révèlent un décalage entre les principes participatifs des théories contemporaines et une réalité encore trop centrale, excluant les détenteurs traditionnels. Cette discordance nourrit un risque de dépossession culturelle et va à l'encontre du modèle de médiation culturelle inclusive prôné par Turgeon L. et d'autres auteurs. Enfin, la contradiction majeure reste peut-être l'attente collective d'un impact positif de l'IA et la reconnaissance, unanime mais complexe, de son caractère non neutre et potentiellement aliénant. L'écart entre l'utopie technologique et la délicate réalité d'un contexte patrimonial à forte charge humaine et sociale pose la question du véritable rôle qu'il revient à l'IA de jouer.

Ces résultats invitent ainsi à dépasser les approches technocentrées de la sauvegarde, en montrant que l'intelligence artificielle ne constitue pas une solution en soi, mais un outil dont l'efficacité dépend fondamentalement des conditions institutionnelles, culturelles et politiques dans lesquelles elle est mobilisée.

6. Recommandations

- Intégrer progressivement l'IA dans la stratégie nationale de sauvegarde de la rumba congolaise, en phase pilote, avant toute extension à d'autres éléments du PCI, en cohérence avec la Stratégie continentale de l'Union africaine sur l'IA ;
- Élaborer un protocole éthique et participatif garantissant la transparence technologique, le respect des droits culturels et l'implication effective des communautés ;
- Mettre en place un système national d'archivage numérique, centralisé, sécurisé et collaboratif, afin d'assurer la conservation et la transmission durable des archives ;
- Instituer un mécanisme permanent de concertation entre autorités publiques, institutions culturelles, artistes et communautés pour favoriser la co-construction des projets technologiques ;
- Renforcer les capacités des acteurs culturels par des formations ciblées en numérisation, IA appliquée au patrimoine, gouvernance des données, cybersécurité et droit d'auteur ;

- Actualiser le cadre juridique national afin d'encadrer l'usage de l'IA dans la création, l'archivage et la diffusion des œuvres, en garantissant l'authenticité et l'équité ;
- Encourager le développement d'outils d'IA conçus localement pour renforcer la souveraineté technologique et l'adéquation aux spécificités culturelles congolaises.

7. Ouverture scientifique et perspectives

Au-delà du cas spécifique de la rumba congolaise, cette recherche ouvre des perspectives plus larges sur les transformations contemporaines des politiques patrimoniales à l'ère du numérique. Elle met en évidence la nécessité de repenser les modèles de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la lumière des innovations technologiques, tout en veillant à préserver les équilibres culturels, sociaux et éthiques. Ces résultats invitent à approfondir les recherches comparatives entre contextes africains et internationaux, afin d'identifier les conditions d'une intégration réussie des technologies dans la sauvegarde du patrimoine. Ils soulignent également l'importance d'évaluer, sur le long terme, les effets de l'intelligence artificielle sur la transmission, la création et la valorisation des expressions culturelles. Enfin, cette étude contribue à nourrir le débat scientifique sur l'articulation entre patrimoine culturel immatériel et intelligence artificielle, en proposant une lecture contextualisée des enjeux et en ouvrant la voie à des approches interdisciplinaires intégrant les dimensions technologiques, juridiques, culturelles et sociales.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif de diagnostiquer les mécanismes actuels de sauvegarde de la rumba congolaise et d'évaluer dans quelle mesure les outils d'intelligence artificielle pourraient contribuer à leur renforcement. L'analyse a montré que, malgré les avancées normatives et les initiatives de valorisation engagées en République démocratique du Congo, les dispositifs actuellement mobilisés demeurent fragiles sur les plans technique, organisationnel, pédagogique et numérique. L'absence d'infrastructures adaptées, de politique cohérente de numérisation, de formation spécialisée, ainsi que la faible implication des porteurs de tradition, limitent aujourd'hui l'efficacité de la sauvegarde.

Les résultats indiquent toutefois que l'intelligence artificielle, si elle est mobilisée dans un cadre éthique, juridique et participatif, peut devenir un levier important pour la documentation, l'archivage, la restauration sonore, l'indexation, la médiation culturelle et la transmission intergénérationnelle de la rumba congolaise. Son intégration ne peut cependant être envisagée comme une simple modernisation technique ; elle suppose une gouvernance inclusive, une souveraineté sur les données culturelles et un respect rigoureux des droits des créateurs et des communautés. En outre, la portée utilitaire de cette recherche est double. Sur le plan scientifique, elle contribue aux réflexions contemporaines sur l'articulation entre patrimoine culturel immatériel et technologies émergentes en contexte africain. Sur le plan pratique, elle met à la disposition des décideurs publics, des institutions patrimoniales, des chercheurs, des artistes et des communautés un ensemble de pistes opérationnelles pour penser une stratégie de sauvegarde plus

adaptée aux réalités du numérique. En ce sens, cette étude peut servir de base à l'élaboration de politiques culturelles, de programmes de numérisation patrimoniale, de dispositifs de médiation et de réformes juridiques destinés à mieux protéger et valoriser la rumba congolaise à l'ère de l'intelligence artificielle.

Bibliographie

ACP, 2025. « Une exposition des biens artistiques de Papa Wemba annoncée à Kinshasa », consulté le 30 juillet 2025. acp.cd/culture/

ARJAN Van Veldhuizen, 2017. *Education toolkit. Methods and techniques from museum and heritage education.*

ATOM, s.d. *Open Source Archival Description Software*, consulté le 5 août 2025, à l'adresse [AtoM](https://atom.archival.org/).

BBC NEWS AFRIQUE, 2025. « Mali Magic Tombouctou : Des milliers de manuscrits anciens passent au numérique », consulté le 5 août 2025. www.bbc.com/afrique/region.

BORTOLOTTI Chiara, 2011. « Le trouble du patrimoine culturel immatériel », *terrain*.

BOUHOU Mohammed & NMILI Aboubakr, 2024. « L'apport de l'intelligence artificielle dans la promotion et la sauvegarde du patrimoine oral à l'école marocaine : Cas des proverbes », *Revue Internationale du Chercheur*.

BUZALKA Clément, 2022. « La maison de Papa Wemba devient le musée de la rumba à Kinshasa », *Radio France*.

CALENDA, 2024. « Repenser la rumba congolaise à l'ère de l'intelligence artificielle », consulté le 24 juin 2025. calenda.org.

CECCONI Cécile, LERESCHE Françoise, VOISIN Martine, CHOFFE Pierre, DELAHOUSSE Jean, DESTANDAU Marie, LE

MEUR Thierry & PUYRENIER Frédéric, 2024. *Documentation du modèle DOREMUS (Version 1.1)*.

CHERIET Najoua, 2025. « L'impact du numérique sur la transmission du patrimoine culturel : Entre opportunités et défis », *ZAOULI*.

CISAC, 2025. *Intelligence Artificielle*, consulté le 21 juillet 2025. www.cisac.org

COMITÉ SCIENTIFIQUE CONJOINT, RÉPUBLIQUE DU CONGO ET RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 2023. *Stratégie de promotion et de sauvegarde de la Rumba Congolaise*.

DIGITAL HERITAGE ETHICS, s.d → Term. *Fashion* → *Sustainability Directory*. Consulté le 12 août 2025. fashion.sustainability-directory.com

HERRGOTT Catherine, 2019. « Cantu in paghjella : Patrimoine Culturel Immatériel et nouvelles technologies dans le projet I-Treasures », *Port Acadie*, n° 30, pp. 91-113.

IAIONE Christian, DE NICTOLIS Elena & SANTAGATI Maria, 2022. « Participatory Governance of Culture and Cultural Heritage : Policy, Legal, Economic Insights From Italy », *Frontiers in Sustainable Cities*, 4.

INSTITUT CANADIEN DE CONSERVATION 2017. *Le soin des supports d'enregistrement audio, vidéo et de données. Lignes directrices relatives à la conservation préventive pour les collections*.

LEE Sarah, 2025, « Constructivism in Cultural Studies: Understanding the Theory and its Applications in Cultural Analysis », *numberanalytics*.

MAGNIEN Agnès, 2025. *Gestion du patrimoine audiovisuel*. Cours de master 2, Université Senghor, Alexandrie.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, 2017. *Fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel*.

NGOMA Benjamin, 2024. « L'intelligence artificielle comme atout pour la préservation de la rumba congolaise », *Collection pluraxes/monde*.

OMPI, 2024. *World Intellectual Property Report 2024 : Making Innovation Work for Development* (1st ed). World Intellectual Property Organization.

ORDONNANCE-LOI, 2025. *Ordonnance-loi portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en RDC*.

PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 2024. « Le Chef de l'État a inauguré le grand centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. » <https://presidence.cd>.

PRIMATURE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 2025. « Festival mondial de la musique et du tourisme de Kinshasa : Le Gouvernement Suminwa promeut le soft power congolais », consulté le 27 juillet 2025. www.primature.gouv.cd.

ROMEO Angelo & CENTORRINO Marco, 2024. « Introduction : Intelligence artificielle, relations, individus », *Sociétés*, vol. 163, n° 1, pp. 5-12.

SOUSA Filomena, 2018. « The Participation in the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: The Role of Communities, Groups and Individuals », *Memória Imaterial CRL*.

TCHEBWA Manda, 2012. *Sur les berges du Congo on danse la Rumba*. l'Harmattan.

TURGEON Laurier, 2009. « Le patrimoine culturel immatériel et les nouvelles technologies Web », *Editura Martor*.

TURGEON Laurier & Saint-Pierre L., 2009. « Le patrimoine immatériel religieux au Québec : Sauvegarder l'immatériel par le virtuel », *Ethnologies*, vol. 31, n° 1, pp. 201-233.

UCAR Belinda, 2024. *Médiation culturelle : Pratiques d'accompagnement et bonnes pratiques*, Mémoire de Master en politique et management publics, Université de Lausanne.

UNESCO, 2016. *Principes directeurs du patrimoine numérique pour une conservation à long terme*.

UNESCO, 2018. *Textes fondamentaux de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*.

UNESCO, 2021. *Recommandation sur l'Éthique de l'Intelligence Artificielle*.

UNESCO, 2024. *Textes fondamentaux de la convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*. Edition 2024.

UNION AFRICAINE, 2024. *Stratégie continentale sur l'Intelligence artificielle. Mettre l'IA au service du développement et de la prospérité de l'Afrique*.

WONDERSHARE, 2025. *Google Music AI : Guide de Music LM*, consulté le 6 août 2025, disponible à l'adresse <https://mobiletrans.wondershare.com>.

Activités et rôle du genre autour du lac Toho au Bénin

Évelyne Jeanne Cossiba AKAKPO^{1, 2},

Sèlomè Hilaire Serge AÏMADE^{1, 2}

Expédit Wilfrid VISSIN^{1, 2}

¹Département de Géographie et Aménagement du Territoire, Université d'Abomey-Calavi, 01 BP 526 Cotonou 01 ;

2266864298 ;

aimadehilaire@gmail.com, jeannlyna@yahoo.fr

²Laboratoire Pierre PAGNEY : Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement, Université d'Abomey-Calavi 01 BP 526, Cotonou 01 ;

exlaure@yahoo.fr

Résumé

La présente recherche vise à analyser l'implication de l'approche genre dans la gestion intégrée des ressources en eau autour du lac Toho dans l'arrondissement de Pahou au Bénin.

Pour mener cette étude, une approche méthodologique a été adoptée. Elle s'articule autour de la collecte des données, du matériel, outil de travail et des techniques de collecte. Des enquêtes de terrain et l'observation directe ont été réalisées. Au total, des ménages ont été sélectionnés par la méthode des quotas qui est fondée sur la technique de choix raisonnée de l'effectif total des ménages.

Les résultats obtenus montrent, une faible implication des femmes dans les activités en lien direct avec l'eau soit un taux de 35% au moment où celui des hommes est de 65% et 0% dans les bureaux des coopératives de piscicoles. De plus, on note un quasi absence des femmes au sein des coopératives de gestion. Dès lors des suggestions ont été formulées pour une prise en compte du genre dans la gestion intégrée des ressources en eau autour du lac Toho.

Mots clés : Lac Toho, gestion, problèmes socio-environnementaux, sanitaires, genre.

Summary

The present research aims to analyze the involvement of the gender approach in the integrated management of water resources around Lake Toho in the Pahou district in Benin. To conduct this study, a methodological approach was adopted. It revolves around data collection, material, work tools, and collection techniques. Field surveys and direct observation were conducted. In total, households were selected using the quota method, which is based on the technique of reasoned choice of the total number of households.

The results obtained show a low involvement of women in activities directly related to water, with a rate of 35% while that of men is 65%, and 0% in the offices of fish farming cooperatives. Moreover, there is an almost complete absence of women within management cooperatives. As a result, suggestions have been made to take gender into account in the integrated management of water resources around Lake Toho.

Keywords: *Lake Toho, management, socio-environmental, health problems, Benin.*

Introduction

Support nourricier indispensable à la vie, cette denrée que constitue l'eau a été pendant longtemps considérée comme abondante et inépuisable (Alamasso, 2017). Mais en réalité la quantité d'eau douce disponible ne représente qu'une infime portion de l'eau disponible sur la planète (ONU-eau WWAP, 2006). L'eau doit être aujourd'hui envisagée comme une ressource qu'il faut préserver tant en quantité qu'en qualité et en diversité. Elle est victime de gaspillage des usages humains et est même à l'origine de certains conflits (Houssou, 2010). D'après l'UNESCO (2003), les contraintes climatiques sont responsables à 20% de l'augmentation de la raréfaction de l'eau dans le monde. De même, Vervier (2004) démontre que les ressources hydriques, sont de plus en plus soumises à des

pressions sans précédents du fait de la croissance démographique qui a triplé autour du 20^{ème} siècle.

De ce fait, la gestion rationnelle des ressources en eau est devenue l'une des principales préoccupations de la plupart des gouvernements du monde et de certains organismes privés en vue d'assurer une bonne qualité de vie sur notre planète et un bon développement économique de nos sociétés (Global Water Partnership, 2012).

Ainsi, le Bénin à l'instar des autres pays de la planète, s'est engagé à travers les principes directeurs de la déclaration de Dublin (1992) et RIO (1992) dans la mise en œuvre de la GIRE. Cet engagement fut confirmé en 1998 à travers la déclaration de Kouhounou qui considère la GIRE comme partie intégrante des plans de développement du pays pour atteindre l'objectif du millénaire. Cette gestion nécessite aussi bien une vision genre qu'une approche genre.

En outre, l'implication des hommes, des femmes, des parties prenantes urge d'une diversité de responsabilité de pouvoirs et d'intérêt (IRC, 2005). En effet, les femmes sont souvent les principales utilisatrices, pourvoyeurs et gestionnaire de l'eau dans les ménages mais aussi les gardiennes des normes d'hygiènes dans leur foyer.

Le présent article s'articule autour du contexte du sujet, de la méthodologie adoptée d'étude, des résultats issus des travaux de terrain et enfin la conclusion.

Située dans la zone côtière du Bénin, entre 6°18 et 6°27 de latitude nord et 1°57 et 2°14 longitude est dans le département de l'Atlantique, l'arrondissement de Pahou est l'un des arrondissements de la Commune de Ouidah. Elle compte 10 arrondissements que sont : Avlékété, Djègbadji, Gakpé, Ouakpè-daho, Pahou, Savi, Ouidah I, Ouidah II, Ouidah III et Ouidah IV (RGPH4, 2015).

Figure 1 : Localisation géographique du milieu d'étude

2-Méthodologies

2.1-Données utilisées

Plusieurs données ont été utilisées pour la réalisation des travaux scientifiques. Il s'agit de :

- les informations quantitatives et qualitatives qui ont été collectées sur le terrain grâce aux questionnaires individuels adressés au groupe cibles d'une part et aux entretiens directs et semi directs avec les personnes ressources d'autre part ;
- les données socio-anthropologiques qui ont permis de recenser les informations relatives aux activités sur la berge du lac Toho, les problèmes socio- environnementaux et sanitaires autour du lac Toho.
- les données socioéconomiques liées aux activités qui se mènent dans le milieu par la communauté autour du lac Toho.

2.2-Matériels, outils et techniques de collecte des données

Plusieurs matériels, outils et techniques ont permis de recenser les informations essentielles sur le terrain. Comme éléments, il s'agit :

- **Matériels**

- Un GPS a permis de relever les coordonnées géographiques du milieu et autres ;
- Un appareil numérique a permis la prise des photos pour servir d'illustration dans le resultat ;
- un carnet de notes pour la prise de notes auprès des personnes ressources et pour le focus group ;
- un enregistreur a permis de recueillir les informations vocales dont les traitements ont abouti à la réalisation du travail.

- **Outils de collecte**

- Un guide d'entretien adressée aux autorités communales,
- un focus group avec les personnes ressources qui a permis de recueillir les informations relatives aux activités sur la berge du lac Toho et aux modes de gestions.
- Une Grille d'observation qui a permis de recenser le type, l'accessibilité et la fréquentation du lac Toho

- **Techniques de collecte des données**

La collecte des données concerne la phase de revue documentaire, de l'enquête de terrain (échantillonnage) phase de collecte et de traitement des données.

En ce qui concerne la recherche documentaire, les centres tels que la bibliothèque centrale de l'Université d' Abomey-Calavi (UAC), du Centre de documentation de la DG Eau. Ont été visités.

Tableau I : Centres visités, la nature des documents et les types d'informations recueillies

N°	Centres de documentation et bibliothèque / Moteurs de recherches	Natures des documents	Types d'informations recueillies
1	INSAE	Rapport	Données sociodémographiques sur le milieu d'étude
2	DG-Eau	Rapports et articles	Informations spécifiques sur l'eau, la GIRE et le Genre
3	FASHS	Mémoires	Informations générales sur le sujet
4	EPAC	Mémoires	Information sur l'eau
5	Internet	Rapport sur divers séminaires, mémoires et publications	Information générale sur la thématique de recherche

Source : Recherche documentaire, septembre 2021

• **Echantillonnage**

C'est une question importante qui mérite l'attention des décideurs et de toute la population de la Commune. Les autorités locales, les agents de la mairie et les présidents des comités de gestion sont systématiquement interviewés. Les personnes ressources constituent les sages des villages qui abritent autour du lac. Ils sont également interviewés. Un choix aléatoire est opéré et les informations sont triangulées. Les personnes choisies répondent aux critères ci-après :

- être un acteur de développement de la Commune ;
- être un leader d'opinion ;
- connaître les questions liées à la gestion du lac toho.

Par ailleurs, quelques "météorologues locaux" ont été intégrés à l'échantillon des personnes enquêtées dans les différentes localités de l'arrondissement.

La taille de l'échantillon est déterminée suivant le protocole statistique de Schwartz (1995), dont la formule est la suivante :

$$X = Z\alpha \cdot Pq / d^2$$

Avec :

X = la taille de l'échantillon requise ;

Z α = niveau de confiance à 95% (valeur type de 1,96%) ;

d = marge d'erreur à 5% (valeur type 0,05) qui est l'intervalle de confiance ;

q = 1-P avec P = rapport du nombre des populations des villages sur le nombre total des populations dans la Commune.

Le nombre de personnes soumises à l'enquête est égal à 125.

La méthode de choix raisonné a été utilisée pour l'identification des personnes à interviewer. Elle a permis de déterminer les groupes cibles à enquêter et de fixer des catégories socio-professionnelles qui présentent plus d'intérêt à ce sujet d'étude.

2.3-Méthode de traitement des données e d'analyse des résultats

Les données recueillis sur le terrain ont été d'abord dépouillées manuellement puis codées. Cela a permis de dégager les données quantitatives et qualitatives. Les données quantitatives ont été traitées avec le logiciel Excel ce qui a conduit à l'élaboration des graphiques et tableaux. Les données qualitatives ont servi de bases pour l'analyse. Grâce au logiciel de traitement de texte Microsoft Word, les différentes informations ont été saisies.

La figure 2 présente le cadre conceptuel du modèle SWOT.

Figure 2 : Modèle SWOT appliqué à l'analyse des résultats

Source : Enquête de terrain, Novembre 2021

- **Méthode de traitement cartographique**

Le GPS a permis de prendre des coordonnées stratégiques dans tous les arrondissements que traverse le lac Toho. Elles ont été téléchargées grâce au logiciel Map Source et ensuite importées dans Google Earth Pro pour permettre la numérisation de la limite du Lac Toho. Le logiciel Arc GIS 10.5 a permis de faire l'édition et l'habillage cartographiques des cartes.

- **Méthode d'analyse des résultats**

Le modèle SWOT (Strengths- Weaknesses- Opportunities-

Threats) ou FFOM (Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces) est utilisé pour l'analyse des résultats et qui permet de déterminer les forces, faiblesses, opportunités et les menaces.

3-Résultats

3.1-Activités assignées aux femmes dans la gestion du lac Toho

- **Pratique d'exploitation du lac Toho**

L'eau est utile et nécessaire à une foule d'activités humaines. Les communautés utilisent la ressource en eau de surface à des fins diverses. Elle est utilisée dans l'agriculture, le maraichage, la pêche, les activités religieuses, le transport, le tourisme, etc. Outre la pêche, la pisciculture est également l'une des activités pratiquées autour du lac Toho dans l'arrondissement de Pahou. AQUAFISH est une coopérative de piscicole rencontrée autour du lac.

Cette coopérative pratique l'élevage des poissons tilapia qu'elle revende au temps convenu (planche 1).

1.1

Planche 1 : Poisson du Lac Toho (1.1) et Pisciculteurs en bordure du Lac (1.2)

Prise de vue : Gbehounou, décembre 2020

Planche 3 : Usagers du lac Toho prêt pour l'embarcation (3.1) et Usagers du lac Toho embarqués (3.2)

Prise de vue : Gbehounou, décembre 2020

La planche 3 montre en (3.1) des usagers du lac prêt pour l'embarcation et en (3.2) les usagers du lac embarqués. L'eau du lac favorise le transport des personnes et des biens d'un village à un autre. En plus des activités anthropiques, l'eau du lac est parfois utilisée comme eau de boisson mais constitue également un dépotoir de matières fécales.

3.2-Gestion du lac

Pour préserver le caractère sacré du lac Toho, plusieurs restrictions ou interdits ont été instaurés. Le principal avantage de ses interdits est de protéger et d'assurer la pérennité des ressources qu'offre le lac Toho.

Aux nombres des interdits et restrictions du fétiche Toho, nous avons :

- ❖ l'interdiction de porter des bagages sur la tête ;
- ❖ les femmes en période de menstruation ne doivent pas aller sur le lac ;
- ❖ l'interdiction de transporter des morts et des porcs sur le lac ;
- ❖ l'interdiction de transporter des cages de poulets ;
- ❖ les casseroles et marmites ne doivent pas être lavées dans le lac ;
- ❖ les femmes ne naviguent pas ;
- ❖ l'interdiction des barques motorisées ;
- ❖ l'interdiction de faire passer l'huile rouge.

De plus, les pêcheurs ont un jour de repos dénommé « Zogbodo » où ils ne vont pas au bord du lac. Ce jour est consacré à un rituel au fétiche Toho et consiste à tuer un mouton comme sacrifice chaque année et c'est après trois (03) jours que les activités reprennent.

D'après les pêcheurs et dignitaire, à cause de la nouvelle tendance religieuse importée, les religieux ont interdit le rituel l'année précédente ce qui a causé plus d'une vingtaine de noyade.

La croissance démographique est également un facteur qui a entraîné la surexploitation de ce plan d'eau d'où un déséquilibre entre l'accroissement des besoins et la disponibilité des ressources. Mise à part le système traditionnel de gestion devenu inefficace, le lac Toho ne connaît pas encore une gestion concertée et efficace ni au plan local ni au plan intercommunal dans le système administratif. C'est donc dans le but de remédier un tant soit peu à cette crise que Mr GUIDIBI Christian à initié la pratique de la pisciculture. La gestion actuelle du lac Toho ne garantit pas à ce rythme la

disponibilité des ressources pour les générations futures si rien n'est fait au plus tôt pour améliorer la situation.

3.3-Niveaux d'implication du genre dans la gestion intégrée des ressources en eau à Pahou

L'intégration du genre est le processus d'évaluer le niveau d'implication des hommes et des femmes dans tous les domaines d'activités et à tous les niveaux. Cette partie est consacrée à l'implication du genre en particulier la participation de la femme dans les activités menées autour du lac et leur niveau d'implication dans la prise de décisions dans toutes les questions liées à l'eau.

❖ Au niveau des activités connexes avec l'eau

Les activités domestiques et certaines activités génératrices de revenus nécessitant l'utilisation de l'eau sont considérées connexes. Dans notre milieu d'étude, les activités domestiques, l'approvisionnement du ménage en eau est de la charge des femmes et des jeunes filles.

Selon les populations enquêtées, il est très rare et quasi-nulle de voir des hommes participés aux activités connexes dans l'arrondissement. Au niveau des ménages dans l'arrondissement e Pahou, nous pouvons noter une division fonctionnelle du travail basée sur le sexe. La division sexuelle des travaux se mesure au niveau du puisage, transport, arrosage, transformations agro- alimentaires. Ces activités connexes relèvent du domaine de la femme.

Les hommes, les chefs de ménages et très souvent les personnes du troisième âge sont uniquement là pour utiliser l'eau ramener par les femmes pour leurs besoins.

Ainsi, outre leur participation à la production de l'alimentation familiale, les femmes ont le plus souvent leurs propres activités

économiques. Elles y sont accrochées parce qu'elles sont exclues du pouvoir politique, religieux et sont obligées d'obéir à des normes sociales restrictives.

Cette perception du rôle de la femme par rapport à la corvée d'eau est liée en grande partie aux normes socio-culturelles et à la division sexuelle du travail priorisé généralement en Afrique.

❖ Au niveau des activités en lien direct avec l'eau

Le degré d'implication des femmes dans la gestion de l'eau se mesure à travers les différentes activités en lien direct avec l'eau. La pêche, la pisciculture, l'agriculture, le maraichage sont considérés comme des activités en lien direct avec l'eau car elles dépendent directement de la disponibilité de l'eau. Elles constituent des activités de survies pour les populations locales de l'arrondissement de Pahou.

Les pêcheurs constituent en générale une population un peu spéciale. Certains sont dans l'activité depuis leurs enfances, pour eux c'est un héritage des parents.

D'après les riverains, la pêche est une activité purement masculine dans la zone d'étude parce que le lac connaît des totems qui ne permettent pas à la femme de pratiquer cette activité. De même, le travail nécessite une force physique et parfois des heures de travail contraignantes.

Sur 20 femmes enquêtées, 13 sont dans les transformations après la capture. Elles sont chargées de transformer le poisson soit en poisson fumés ou frit. Selon ces dernières, les rôles sont bien définis dans l'activité de la pêche. La capture revient aux hommes tandis que la transformation et la commercialisation revient à la femme.

Par ailleurs, les femmes interviennent dans l'activité de la pisciculture même si leur niveau d'implication est faible

comparativement à celui des hommes. Anoté que le bureau de cette coopérative (AQUAFISH) constitué de 11 membres est uniquement masculin.

Dans le maraichage, les femmes ne sont pas en marge. Notons que parmi ces maraichers on retrouve 25% femmes, mais elles ne sont présentes que pour aider leurs époux dans l'arrosage des cultures maraîchers et surtout pour la vente des légumes (figure 2).

Figure 2 : Répartition des acteurs en fonction de l'utilisation faite de l'eau

Source : Enquête de terrain, Décembre 2020

Ce graphique met en exergue la répartition des acteurs selon l'utilisation de l'eau par les différentes activités en lien directe avec le lac Toho. Le graphique montre que les hommes qui mènent des activités en lien avec l'eau sont plus nombreux que les femmes qui mènent les mêmes activités que les hommes.

En effet, l'implication des femmes dans la gestion de l'eau est le reflet des structures mises en place depuis le niveau local jusqu'au niveau national. Les tabous et les interdits les maintiennent à l'écart des activités masculines qualifiées de

productives. Les personnes âgées interviennent généralement dans le respect des coutumes liées à l'eau.

3.4-Conflit liés à la ressource en eau

D'après les enquêtés, à part l'utilisation des barques motorisées par les hôtels installés au bord du lac et qui nuisent aux étangs piscicoles et le non-respect de certaines règles mise en place, il n'existe pas de conflits liés à l'eau du lac.

Discussion

Les résultats obtenus au cours de ce travail montrent une mauvaise gestion du lac Toho tant sur le plan socio-environnementaux que sur le plan sanitaire ce qui a conduit à une diminution progressive des revenus de la population issus des activités halieutiques. En effet, divers pratiques impactent le mode de gestion de la ressource en eau. Des études réalisées par Ahouansou en 2003, montrent que le nombre de pêcheurs recensés sur le lac était de 2050 ce qui donne une densité moyenne de 205 pêcheurs/km² or celle de toutle Bénin est de 116.5 pêcheurs/km². D'où une surexploitation de ce plan d'eau. Quant à V. Codjo, les ressources du lac ont connu une baisse croissante à cause de l'emploi des pratiques destructives de pêche telles que la pêche à la main et l'utilisation des filets et nasses à mailles fine. Lalèyè et *al.* 2005, le rejoignent et démontrent que les facteurs qui conduisent à la dégradation des stocks de poisson est le mode d'exploitation de ces ressources à travers les engins et les techniques de pêche inadaptées.

En 2013, Liner Environnement dans le cadre d'audit environnemental et social du lieu d'enfouissement sanitaire de Ouèssè, a réalisé des analyses physico-chimiques et

bactériologiques sur les eaux de surfaces prélevées en amont et en aval afin d'apprécier l'état de pollution de ce plan d'eau. Il ressort donc de cette étude que, la teneur du lac Toho en plomb et en cadmium a augmentée entre 2001 et 2013 et est passée au-dessus de la norme. En effet, la teneur en plomb est passée de 0,05 mg/L en amont et en aval en 2001 à 0,437 mg/L en aval et 0,156 mg/L en amont en 2013. La teneur en cadmium est passée de 0,01 mg/L en amont et en aval en 2001 à 0,091 mg/L en aval et 0,069 mg/L en amont en 2013, signe que la décharge contribuerait à polluer le lac Toho. Il a été également mis en lumière une diminution de la DCO et de la DBO en amont et en aval du lac Toho. En 2001, la valeur de la DBO (191 mg/L de O₂) qui était en dessous de la norme (100 mg/L de O₂) est passée à moins de 10 mg/L de O₂ en 2013. Quant à la DCO, elle reste toujours en deçà de la norme (40 mg/L de O₂). Les eaux de drainage indiquent donc un niveau de pollution très élevé après l'analyse en teneur en métaux lourds des eaux de drainage. Même si la teneur actuelle est faible dans les eaux de surface (lac Toho), leur accumulation progressive peut être une source de risques pour les populations et les écosystèmes aquatiques.

Conclusion

L'eau est source de vie. Quand elle manque dans un milieu, la vie devient pénible voire insupportable. Elle est un élément vital pour assurer la survie dans l'urgence mais aussi pour le développement économique à moyen et long terme à travers l'éducation des plus jeunes. Cependant les ressources en eau de manière générale sont exposées à une mauvaise gestion. Outre son rôle fondamental pour la vie et l'économie, l'eau du lac Toho entraîne et transporte les déchets domestiques,

agricoles et industriels à l'origine de la pollution. La dégradation de la qualité de cette eau due à la pollution diminue sa capacité à être utilisée en aval et menace la santé publique et les écosystèmes aquatiques. Ainsi pour une amélioration de sa gestion, plusieurs pays dont le Bénin se sont inscrits dans une logique optant pour une gestion rationnelle, efficace et durable des ressources en eau en adoptant la GIRE.

Au regard des différents constats et observations, nous suggérons de :

- ✓ Rendre opérationnels les comités et organisations de gestion autour du lac Toho pour appuyer les initiatives de réduction à la base des impacts de la gestion de l'eau ;
- ✓ Limiter le nombre de pêcheurs au bord du lac pour une bonne conservation des ressources halieutiques ;
- ✓ Respecter les restrictions liées aux engins inadaptés pour limiter la disparition des espèces halieutiques ;
- ✓ Assurer la dépollution afin de réduire le nombre de cas de maladies liées à l'eau ;
- ✓ Assurer une gestion participative du lac Toho ;
- ✓ Sensibiliser les populations à encourager les enfants à ne pas abandonner les classes, surtout les filles ce qui règlera les disparités du genre ;
- ✓ Améliorer et accroître les connaissances sur l'eau ;
- ✓ Favoriser les décisions éclairées et la participation des usagers de la ressource (eau souterraine et eau de surface) à partir des données scientifiques fiables et socio-économiques appropriées ;
- ✓ Mener des études afin de mieux cerner les impacts des activités anthropiques sur les ressources qu'offrent le lac Toho.

Référence bibliographie

ALOMASSO Aristide, 2017. Conflits d'usage dans le bassin Béninois du fleuve Niger en Afrique de l'Ouest dans le contexte de la Gestion Intégrée des ressources en eau, Thèse de Doctorat Unique en vue de l'obtention du grade de Docteur, 220p.

AHOUANGNINO Constant, 2013. Durabilité de la production maraichère au Sud-Bénin. Thèse de Doctorat, Option Gestion de l'environnement, Université d'Abomey-Calavi, 349p.

AHOUANSOU Montcho, 2003. Etude de l'écologie et de la production du lac Toho au Bénin, FSA/UAC, 87p. Et annexes.

CAPO-CHICHI Yves, 2006. Monographie de la Commune d'Ouidah, 44p.

Global Water Partnership West Africa, 2012. La Gestion Intégrée des Ressources en Eau, 08, 31p.

HOUSSOU Joseph, 2010. La gestion de l'eau au Bénin et ses impacts environnementaux : cas de l'arrondissement de Houin dans la commune de Lokossa, Mémoire de Maîtrise professionnelle en gestion de l'environnement, Option Gestion de l'environnement, Université d'Abomey-Calavi, 29p.

LALEYE Oyéran, 2011. Caractérisation physico-Chimiques des eaux souterraines de la Commune d'Avrankou, Rapport de fin de formation pour l'obtention du diplôme de la licence professionnelle. Option GEN /EPAC/UAC, 50p.

ONU-Eau, 2008. Rapport sur l'état de la mise en œuvre des plans de gestion intégrée des ressources en eau et de valorisation de l'eau, 25p.

UNESCO, 2003. Changement climatique : Patrimoine des ressources. 20, 47p.

Souveraineté et rébellions cachées à la colonisation allemande et française au Cameroun (1884-1960)

Francis Pierre Mepongo Fouda,
Université de Bertoua, Cameroun.
fmepongopierre@gmail.com /
Whatsapp : +237 677799704

Résumé

Cet article vise à mettre en lumière les formes de rébellions ou de résistances « cachées » ou « voilées » et des actions souveraines silencieuses des Camerounais face à la colonisation européenne, qui sont rarement prises en compte systématiquement dans les études consacrées aux résistances. En effet, dans un système violent et meurtrier de colonisation, les Camerounais avaient rispostés. Au moins aussi importantes, sinon plus, ont été les ripostes moins spectaculaires, silencieuses et souvent non organisées. Et c'est cette dernière gamme de ripostes, qui se sont produites au jour le jour, qui révèle le mieux le fonctionnement du système des méthodes « cachées » ou « voilées » de rébellion ou de résistance que les colons avaient le plus de mal à détecter ou à réprimer au Cameroun. Adossé au réactionnisme d'Erik Kuehnelt-Leddihn ou de John Lukacs et à la lumière des sources orales et écrites, nous présentons en premier, le mode de fonctionnement de la colonisation et les formes silencieuses de rébellion au Cameroun (I). Par la suite, nous montrons et analysons, les formes cachées de souveraineté et de résistance à la colonisation au Cameroun (II).

Mots clés : *rébellion cachée, souveraineté, colonisation, Cameroun*

Abstract

This article aims to highlight the forms of “hidden” or “veiled” rebellion or resistance and the silent acts of sovereign sovereignty undertaken by Cameroonians in the face of European colonization, which are rarely systematically considered in studies devoted to resistance. Indeed, within a violent and deadly system of colonization, Cameroonians did respond. At

least as important, if not more so, were the less spectacular, silent, and often unorganized responses. And it is this latter range of responses, which occurred on a daily basis, that best reveals the workings of the system of "hidden" or "veiled" methods of rebellion or resistance that the colonizers had the most difficulty detecting or suppressing in Cameroon. Drawing on the reactionary thought of Erik Kuehnelt-Leddin and John Lukács, and informed by oral and written sources, we first present the workings of colonization and the silent forms of rebellion in Cameroon (I). Subsequently, we demonstrate and analyze the hidden forms of sovereignty and resistance to colonization in Cameroon (II).

Keywords: *hidden rebellion, sovereignty, colonization, Cameroon*

Introduction

Les études antérieures consacrées aux résistances au Cameroun se sont bornées le plus souvent aux combats menés par des « grands hommes » qui ont été qualifiés d'héros. Les noms de ces résistants sont nombreux et ne peuvent tenir sur une seule liste. Cependant, plusieurs autres résistants ont œuvrés de manières silencieuses face à la méthode coloniale de gérer la société. Parmi ces méthodes et autres formes de fonctionnement, il y avait le travail forcé. Dans les chantiers de construction des routes, des ponts, de création des plantations, des écoles...les « indigènes » travaillaient durement, parfois jusqu'à la mort. Ce travail forcé était le reflet de l'interventionnisme de l'Etat colonial dans le processus de mobilisation de la main-d'œuvre indigène. La vertu éducative du travail et le succès de l'entreprise coloniale furent sans cesse évoqués par l'idéologie officielle pour justifier dans les colonies la pratique du travail forcé assimilable à certains égards à la corvée que la révolution française n'avait pas hésité à abolir. Le travail forcé était dans la logique de l'exploitation coloniale non

rémunéré, foulant aux pieds, les conditions de dignité humaine, l'expression de la pure colonisation.

Face à cette dure réalité, les « indigènes » camerounais adoptèrent plusieurs formes de rébellion et/ou de résistance. Notre étude postule que dans un système capitaliste colonial où le travail forcé était la règle, les « indigènes » camerounais ont adopté plusieurs formes de rébellion aux Colons allemand et français. Quelles sont ces différentes formes de rébellion ou de résistance que les Camerounais ont adoptée pendant la colonisation ?

Il n'est pas simple de discerner les formes silencieuses et non organisées des travailleurs camerounais, compte tenu du nombre restreint d'études historiques disponibles. Cependant, nous pouvons élargir l'éventail de nos sources au-delà du domaine considéré normalement comme faisant partie de l'histoire des résistances au Cameroun, en décomposant les paradigmes anciens et en recombinaut les données connues autour d'un nouveau paradigme. A cette fin, il est nécessaire de proposer un modèle global du processus de travail et des types de riposte des Camerounais à l'intérieur duquel nos catégories d'analyse peuvent s'organiser.

Ainsi, à partir de l'analyse historique et adossé au réactionnisme d'Erik Kuehnelt-Leddihn ou de John Lukacs qui nous permet de montrer et d'analyser la riposte des Camerounais, face au système colonial de travail forcé, nous présentons en premier, le mode de fonctionnement de la colonisation et les formes silencieuses de rébellion dans un système capitaliste colonial de travail au Cameroun (I) ; par la suite, nous montrons et analysons, les formes cachées de la résistance des Camerounais face au travail forcé imposé par les Colons allemand et français (II) à la lumière des sources orales et écrites.

I. Le mode de fonctionnement de la colonisation Européenne : le système capitaliste colonial de travail au Cameroun

Pour présenter et analyser le mode de fonctionnement de la colonisation européenne à travers le système capitaliste de travail forcé au Cameroun, nous isolons d'abord quelques traits génériques de tout processus de travail capitaliste, avant d'établir une typologie de travail forcé qui tourne autour de deux points : l'imposition et les formes de travail forcé.

1. L'imposition du travail forcé au Cameroun

L'abolition de la traite des esclaves, en mettant un terme à l'exportation massive de la force de travail indigène, a amené les métropoles européennes à organiser la production sur place par l'impulsion des cultures d'exportation. De la période allemande à la période française, cette mutation progressive s'est traduite par l'apparition d'un double régime de la main-d'œuvre au Cameroun : le travail forcé et le travail libre. Jusque dans les années trente, le travail forcé apparaît dominant du fait de la mansuétude de l'administration coloniale française, disposée à procurer aux entrepreneurs privés une main-d'œuvre très bon marché et de surcroît contrainte de travailler dans des conditions inhumaines.

La pénurie de main-d'œuvre était alors prétextée pour justifier le recrutement par voie de force²⁰. Suite à ce besoin, les Colons allemands et français mirent respectivement en œuvre la coercition administrative pour mobiliser la main-d'œuvre sur les chantiers. Leur administration, chacun à son époque, assurait pour l'essentiel, la régulation de la mobilité de

²⁰ L. Kaptue, *Travail et main d'œuvre au Cameroun sous régime français (1916-1952)*, Paris, L'Harmattan, 1986, p.8.

la population active. Elles se sont dotées, à cet effet, d'un arsenal juridique répressif, le Code de l'indigénat (surtout pendant la colonisation française) permettant de drainer, avec l'appui des chefs « indigènes », les travailleurs nécessaires aux entreprises privées et aux chantiers publics. L'originalité de cette mobilisation de la main-d'œuvre tenait à la violence du mode de recrutement, à l'organisation quasi militaire du travail, procédant d'une alliance de classe généralement concrétisée par la collaboration entre l'administration et la chefferie « indigène ». Le type ou la forme du travail forcé était tributaire de la nature de l'employeur : public ou privé.

La conférence de Genève de 1930 repère cinq formes de travail forcé²¹ en vigueur dans les colonies. Elle définit le travail forcé comme une prestation exigée de l'individu qui profite à des intérêts privés. En d'autres termes, c'est l'exercice d'une contrainte extra-économique pour mettre au travail un individu par des méthodes coercitives.

2. Les formes de travail forcé au Cameroun pendant les périodes coloniales allemande et française

Le besoin de la main-d'œuvre a été la première cause coercitive à laquelle les administrations coloniales eurent recours au travail forcé dû à l'insuffisance de la main-d'œuvre « indigène ». Pourtant, la législation coloniale surtout française, s'est montrée fort laconique²² sur cette question malgré l'ancienneté de la pratique en A.E.F (Afrique Equatoriale Française) et A.O.F. (Afrique Occidentale Française).

²¹ Dans le cadre de cette étude, nous retenons quatre formes de travail forcé : le portage, prestation, réquisition et obligation à cultiver.

²² L. Kaptue, *Travail et main d'œuvre au Cameroun sous régime français (1916-1952)*, Paris, L'Harmattan, 1986, p.10.

Dans l'ensemble, la main-d'œuvre réquisitionnée était diversement utilisée dans les grands chantiers et dans le transport. Les travailleurs camerounais « indigènes » ont servi entre autres dans le portage, dans les corvées de déchargement des navires des commerçants européens par réquisition, dans les chantiers ferroviaires, dans la prestation, dans l'obligation à cultiver²³, etc.

La première forme de travail forcé fut le portage. Issue d'une tradition ancestrale, notamment en Afrique, mais qui s'est développé avec la colonisation, du fait de l'absence de voies de communication adaptées au transport des hommes et des marchandises, le portage est le premier élément qui pousse les « indigènes » camerounais à se rebeller silencieusement. En effet, au début de la colonisation, le portage est le moyen de division et d'affaiblissement des familles camerounaises. De l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, des hommes valides et les femmes fécondes furent enlevés pour porter les bagages des Colons. Ce travail était rarement payé, ou alors en nature, et se présentait souvent comme une modalité des prestations, considérées comme un impôt par l'administration coloniale. Avec l'arrivée de l'argent, le portage commence à être rémunéré, mais très faiblement, 1,20 F par jour par exemple en Oubangui-Chari en 1918 ou 1,75 F au Cameroun²⁴, le retour sans charge étant rémunéré 0,50 F. Cette rémunération du portage forcé était non seulement insignifiante, mais également accompagné des exactions de la part des administrateurs qui les détournaient avec la complicité des chefs locaux.

²³ Ibid.

²⁴ P. Mollion, "Le portage en Oubangui-Chari, 1890-1930", *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, t. 33, n°4, octobre-décembre 1986, p.568.

Si le portage régresse dans les années 1920 et disparaît presque dans les années 1930, avec la mise en service des routes et des chemins de fer. Ce ne fut pas le cas des prestations, conçues initialement pour réclamer aux contribuables, en plus de l'acquittement de leurs impôts versés généralement en espèces, un nombre défini de jours de travail au profit des chantiers publics d'intérêt local. La main-d'œuvre prestataire était destinée durant la période 1920-1938, à effectuer tous les travaux des routes et des pistes ainsi que l'entretien des terrains d'aviation. Il s'agissait également de l'entretien des voies vicinales et s'étendait à des travaux plus importants, comme l'entretien de bâtiments dans les centres urbains par exemple.

L'administration coloniale notamment française considérait ces prestations comme un impôt et refusait donc de parler à leur sujet de travail forcé ou obligatoire. Toutefois, quand la durée de la prestation dépassait la durée réglementaire, en général (10 à 15 jours) par an selon les territoires, elles étaient rémunérées. Ainsi, pour ceux qui travaillaient au-delà de 10 jours, la rémunération était à la fois individuelle et collective. Le montant de la prestation était traité à forfait avec les chefs indigènes (2 000 à 2 500 F par km), mais la répartition était faite par l'administration et non par les chefs indigènes²⁵.

Une autre forme de travail forcé au Cameroun fut la réquisition qui était presque similaire à la prestation. La réquisition concernait les travaux de grande importance comme la construction des chemins de fer. Les plus connues furent les réquisitions de manœuvres par l'administration coloniale allemande d'abord pour la construction des routes, la création des plantations, des ponts, des chemins de fer et dans

²⁵ Anom, Contr 1077. Rapport Picanon, 1927, p.17.

les travaux des infrastructures télégraphiques durant la période 1884-1922. Dans le cadre global de l'AEF, les Camerounais furent également enrôlés aux travaux forcés dans la Société des Batignolles pour la construction du chemin de fer Congo-Océan, de Pointe Noire au Gabon à Libreville au Congo²⁶. Les conditions de travail dans cette société sont relativement bien connues grâce aux travaux de Rang Ri Park²⁷ qui dénonce les abus et la mortalité considérable constatée sur les chantiers, notamment dans le Mayombe. On ignore le montant précis des salaires – ou de la solde – versé aux réquisitionnés, mais il est certain que ceux-ci étaient rémunérés. Une journée de travail effectif coûtait 10,50 F à l'administration sur les chantiers du tronçon de l'Est, mais une trentaine de francs dans le Mayombe, la différence s'expliquant par les coûts de transport, le paiement de journées non occupées et les efforts faits à partir de 1930 pour redresser une situation sanitaire catastrophique²⁸.

L'obligation de cultiver était la dernière forme de travail forcé au Cameroun. En effet, les théoriciens coloniaux allemands estimaient que les « indigènes » camerounais étaient à peine arrachés de la barbarie, qu'ils constituaient des peuples indolents, imprévoyants. Leur économie agricole très primitive les prédisposait à ces attitudes. Aussi, la métropole devait, en vue de faire progresser rapidement l'agriculture au Kamerun, employer la pression administrative pour imposer certaines cultures industrielles dites obligatoires notamment le

²⁶ G. Sautter, "Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan (1921-1934) ", Cahiers d'études africaines, vol. 7, n° 26, 1967, p.288.

²⁷ Rang Ri Park, "La société de construction des Batignolles : des origines à la première Guerre mondiale (1846-1914) : premiers résultats", Histoire, économie et société, vol.19, n°3, 2000, p.367. (PP.361-386)

²⁸ G. Sautter, "Notes sur la... ", 1967, p.289.

cacao, le café, le palmier à huile... qui avaient, selon elle, une vertu éducative²⁹.

Le système de recrutement était basé sur la violence, la pression, l'intimidation, voire la répression pour décourager toute tentative de refus. Garde de cercles et agents recruteurs furent les principaux auxiliaires de l'administration et des commerçants pour la levée des travailleurs. L'administration coloniale dans ce jeu, tirait le meilleur parti de l'autorité et de l'influence morale au détriment des chefs traditionnels. Face à tous ces abus, les « indigènes » camerounais ont réagi.

II. Les rebellions cachées des camerounais face à la colonisation allemande et française

Générateur d'abus, de brimades et d'injustice sur la personne des « indigènes » camerounais, le travail forcé a fait naître diverses réactions de rébellions ou de résistances « voilées » ou « cachées ». La première de ces résistances fut la désertion.

1. La désertion

La désertion fut un moyen courant des « indigènes » camerounais, à échapper au travail forcé imposés par les Colons allemands et français. Stichter faisant allusion au cas du Kenya, considère que la désertion fut le mode principal de résistance des ouvriers recrutés³⁰. Nyemeck Fridolin témoigne qu'à Eséka en 1905 lorsque *Eisenbahgesellschaft* la société allemande des chemins de fer s'installe, les travailleurs du chemin de fer

²⁹ L. Kaptue, *Travail et main d'œuvre au Cameroun sous régime français (1916-1952)*, Paris, L'Harmattan, 1986, p.8.

³⁰ S. Stichter, "The Formation of a Working Class in Kenya", in R. Sandbrook and R. Cohen (eds), *The Development of an African Working Class. Studies in Class Formation and Action*, Londres, Longman, 1975, p.21. (pp. 21-48.)

étaient extrêmement portés à abandonner leurs outils et à s'enfuir au moindre prétexte³¹. Dans la localité de Belabo à l'Est Cameroun, Babale Alexandre raconte comment les Bobilis changeaient les lieux d'habitation fuyant le recrutement pour les travaux du chemin de fer. En 1909, sur les quarante-huit plaintes enregistrées au bureau de la main-d'œuvre de la compagnie allemande Lenz à Douala, trente-et-une avaient trait à des cas de désertion³². En 1927 lorsque la construction du chemin de fer central s'est poursuivie et a atteint Yaoundé, les habitants d'Otéfé furent sollicités pour les travaux. Selon Tsimi Mvogo Stanislas³³ ancien cheminot, plusieurs de ceux qui étaient recrutés fuyaient abandonnant leur poste de travail. Partout où il y avait de grands chantiers au Cameroun, les « indigènes » camerounais désertaient lorsqu'ils étaient recrutés.

La résistance fit tache d'huile. En 1932, le Commissaire Théodore Paul Marchand conseilla la prudence, en demandant aux chefs d'entreprise de ne pas recruter massivement pendant la saison des cultures des indigènes comme les habitants de l'Ouest Cameroun qui sont attachés au travail de la terre³⁴. La désertion de soldats enrôlés dans les armées coloniales, qui servaient de « brigades de travail » était également monnaie courante, comme l'étaient les cas d'automutilation pour échapper à la conscription. Malgré le fait que la police coloniale faisait tout ce qui était de son possible, des équipes entières d'« indigènes » disparaissaient du jour au lendemain, sans laisser de trace ou entendre parler d'elles³⁵. Le taux de désertion dépendait du degré de contrôle exercé. Ainsi, il était

³¹ Entretien avec F. Nyemeck, 67 ans, militaire retraité, Yaoundé, 23 août 2024.

³² A. Sarraut, *La mise en valeur des colonies françaises*, Paris, Payot, 1923, p.63.

³³ Entretien avec Tsimi Noa Stanislas, 76 ans, ancien cheminot, Yaoundé, août 2024.

³⁴ R. Mercier, *Le travail obligatoire dans les colonies françaises*, Paris, Larousse, 1933, p.24.

³⁵ Ibid. p.27.

impossible de contrôler le rythme du travail et le rendement de celui-ci ; cela embêtaient les Colons et constituait l'une des contradictions centrales de l'économie politique coloniale³⁶. Ce premier élément (la désertion) justifie les formes « cachées ou voilées » de rébellion ou de résistance des Camerounais face aux rythmes coloniaux de travail.

2. Le rythme de travail des « ouvriers » dans les chantiers

Le rythme de travail et son rendement furent les formes de résistance étroitement liées au travail forcé. La stratégie étant le ralentissement du rythme de travail dans un chantier ou dans une plantation. Les travailleurs « indigènes » camerounais avaient l'habitude de se faire passer pour des fatigués. Ce comportement trouvait parfois sa raison dans les considérations des Colons. Ces derniers estimaient que la paresse est inhérente aux noirs. Dans cet engrenage de « faux fatigués » ou de « fainéants », les « indigènes » bénéficiaient parfois de repos ou du renforcement des effectifs au travail. C'est alors là qu'ils profitaient pour changer de milieu de vie. Cette attitude protégeait également les « indigènes » qui étaient lents au travail et perturbait les relations interpersonnelles établies³⁷. Par ricochet, les Blancs allégeaient d'autant la pression exercée aux travailleurs.

Des débrayages se produisaient très souvent et impliquaient une solidarité fraternelle considérable. Le faux rythme de travail diminuait les rendements et les bénéfices des entreprises coloniales : un réel manque à gagner. Ne sachant pas la cause de baisse de rendement, le Colon employeur

³⁶ Robin Cohen, "les formes cachées de la résistance et de la conscience ouvrière", in M. Agier, J. Copans et A. Morice, *Classe ouvrières d'Afrique noire*, Paris, Edition Karthala-ORSTOM, 1976, p.161.

³⁷ Entretien avec Moatit Jean Pierre, 102 ans, notable à la chefferie de 3^{ème} degré du village Maléa-ancien, juin 2013.

essayait en vain d'utiliser des stratagèmes pour remettre les ouvriers « indigènes » camerounais au pas et assurer une plus grande efficacité. Les travailleurs ripostèrent par le sabotage.

3. Le sabotage du travail

Le sabotage était un mode de résistance qui frisait à l'extrême marchandage, relatif au rythme et au rendement du travail. Autrement dit, le sabotage s'appuyait rationnellement sur une détermination des travailleurs à ralentir le processus de production et par ricochet, le bénéfice. Parfois, les travailleurs revenaient nuitamment saccager ce qu'ils avaient fait en journée. S'il fallait semer, ils détruisaient les graines en les fendant en deux avant de les mettre au sol³⁸. Quand il s'agissait du repiquage, ils revenaient nuitamment dessoucher tout ce qu'ils ont repiqué ou planté³⁹. On peut également considérer le sabotage comme un moyen de réduire les inégalités en agissant sur les profits plutôt que sur les salaires. Le sabotage était donc lié à d'autres formes de résistance au système de rétribution différentielle inhérent au processus de travail capitaliste.

4. Les simulations de maladies et d'accidents : une forme sournoise de rébellion

Les simulations de maladies furent des formes de rébellions qui n'avaient pas assez de rapport avec le processus de travail. Les simulations de maladies étaient une forme de résistance sournoise des travailleurs « indigènes »

³⁸ Entretien avec Doum Jean Pierre, ancien cuisinier du chef de poste agricole (M. Garnier) de Madjoué, Ngatto nouveau, 16 décembre 2008.

³⁹ Ibid.

camerounais. En effet, lorsque les coups d'accélérateurs étaient donnés à la chaîne par le Colon, les travailleurs indigènes simulaient la mauvaise santé. Le justificatif de leurs maladies était étroitement lié aux conditions de logement, de travail, de distribution des soins de santé, etc. Pendant les heures de travail, les indigènes se couchaient dans les plantations, simulant la maladie. Une fois libérés pour les soins, les indigènes profitaient pour prendre la clé des champs⁴⁰. Comme les noirs n'étaient pas bien nourris, ils profitaient de cette mauvaise alimentation et un abus d'alcool, notamment du « Arki » brassée par les femmes noires, à partir de la banane mure, du maïs, du manioc ou du vin de palme⁴¹. Loin de détruire leurs équipements sociaux, les travailleurs anéantissaient le symbole même du contrôle social et (moins consciemment) détruisaient ce qui s'est révélé être une forme d'alimentation absolument mortelle.

S'agissant des maladies dont le travailleur fait état, ce qui constitue aux yeux de la direction du « sabotage » peut représenter pour les travailleurs une tentative de priver le patron de leur force de travail tout en essayant de faire face aux conditions pathogènes de travail qu'il a instauré. De même, les travailleurs indigènes se servaient des accidents comme des blessures pour échapper au travail ou pour le ralentir. L'auto-mutilation, évoquée plus haut, chez les recrues dans de nouvelles plantations, est à l'évidence un acte volontaire. Mais, des accidents tels que des morsures de serpents, des morceaux d'herbes ou des éclats de l'écorce d'arbre dans l'œil, des évanouissements, des blessures musculaires ne relevaient pas des actes de résistance, car n'obéissant pas à une intention consciente.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Entretien avec Mipièt Madeleine, 64 ans environ, cultivatrice, Zoulabot-nouveau, juin 2024.

Plusieurs travaux champêtres et des chantiers de constructions ont connus des ralentissements, suite aux résistances sournoises liées aux maladies et accidents. L'aspect mystique n'était non plus épargné des résistances des travailleurs « indigènes » au Cameroun.

5. La foi aux rites et autres cultes traditionnels

La croyance aux rites et cultes traditionnels relatifs au monde invisible était une forme courante de résistance psychologique, surtout pour les rites qui donnaient un certain pouvoir et garantissaient une vie dans l'au-delà aux initiés. Cela n'était pas souvent un ensemble cohérent de doctrines religieuses, mais simplement une référence à la bonne fortune, au destin, aux coups de chance qui permettaient de s'en sortir, ou encore aux machinations maléfiques d'êtres, dont les actes se situaient totalement au-delà de tout contrôle. Malgré le fait avéré que la croyance et la pratique religieuses sont un opium pour la plupart des travailleurs, elles apportaient des éléments à la construction d'une idéologie africaine de travail (ascétisme, solidarité, vengeance) et quelque expérience pratique d'organisation.

Parce que de nombreux travailleurs du Sud-Est de l'actuelle région de l'Est Cameroun appartenaient à des rites ou cultes comme l'Ejengi, l'Anemekout, le Bêga... les employeurs étaient souvent méfiants à l'égard de ces rites qui faisaient disparaître les initiés ou porter la malédiction à une entreprise ou une plantation. C'est sans aucun doute la raison pour laquelle, les Colons combattaient sans réserve tous les rites et cultes qu'ils ont tôt fait de qualifier de démoniaques. On a la confirmation du fait que les autorités coloniales n'ont pas sous-

estimé le danger que représentaient ces rites dans la société camerounaise.

Selon Zibot Jean, les rites et cultes traditionnels avaient réussi à diffuser certaines idées nouvelles et fécondes, sans doute de manière plus ou moins confuse, parmi les masses camerounaises, surtout les paysans⁴². Parmi les idées diffusées, il y avait :

- La foi aux ancêtres ;
- La croyance aux totems ;
- L'invincibilité devant l'ennemi ;
- Le fait de disparaître et réapparaître ;
- l'idée d'être plus fort que le Blanc⁴³.

Quand on parle des formes voilées de résistance psychologique au travail forcé, il est difficile de démêler le motif et l'intention d'avec l'action et la réaction saisies aux niveaux inconscient ou vaguement conscient. Mais la question de la volonté est moins importante que la capacité des travailleurs « indigènes » camerounais à créer certaines zones réservées et un espace psychologique à l'écart des pressions contraignantes du processus de travail capitaliste. Le port des chaînes, des bagues, des bracelets, des amulettes... créait une force psychologique et un pouvoir aux « indigènes » qui faisaient peur aux Colons malgré leur puissance de feu : le fusil. Ces « gris-gris » donnaient également le pouvoir de voler aux travailleurs « indigènes » camerounais.

⁴² Entretien avec Zibot Jean, 102 ans, ancien notable à la chefferie de 3^{ème} degré du village Zoulabot nouveau, Zoulabot, 13 mars 2022.

⁴³ Ibid.

6. Le Vol dans les plantations et/ou entreprises coloniales

La dernière des catégories des rébellions cachées examinées dans notre étude est le vol. Nombreuses sont les coups de vols effectués dans les grandes plantations des Colons. Le vol par les travailleurs peut être considéré à juste titre comme un complément de salaire, quand il existait. Ce fut le cas du vol par les ouvriers, des régimes de bananes dans les plantations en 1892, d'hévéas et de palmier à huile respectivement créées en 1900 et 1904 à Victoria au pied du mont Cameroun et Edéa⁴⁴. Outre l'amalgame de régimes de palmier à huile récupérés dans les plantations, les travailleurs camerounais commettaient de nombreux autres crimes : quotidiennement, des centaines de petits méfaits étaient commis dans le but précis de corriger le déséquilibre entre employés et employeurs. Les travailleurs « indigènes camerounais subtilisaient constamment des choses dans les magasins (des bougies par exemple) et autres petits outils utiles pour leur survie.

Dans les sociétés de colons blancs, la moindre conversation de club faisait état du jeu de cache-cache sophistiqué auquel les travailleurs domestiques se livraient avec leurs employeurs : mettre de l'eau dans le gin, changer l'indicateur de niveau sur les bouteilles, mettre de la farine dans le sucre et dans le riz, etc. Le vol est ici interprété par les travailleurs non pas comme un délit moral ou légal, mais comme une forme de résistance qui avait pour effet, la réduction de leur taux d'exploitation grâce à un complément de salaire informel. Considéré comme tel, le vol devient un moyen

⁴⁴ Rapport Institut de Recherche pour le Développement.

de récupérer un peu de « plus-value », qui irait autrement dans la poche du patron.

Le vol était aussi une forme de réplique contre la maltraitance, les mauvaises conditions de travail, et surtout, la réduction du bénéfice du Colon sur le travail effectué au Cameroun par les Camerounais.

Face à ces formes « cachées ou voilées » de résistance, les administrations coloniales se sont dotées d'instruments de commandement et de contrôle leur permettant d'asseoir leur domination. Il est remarquable de constater que les principes fondateurs de l'État libéral n'avaient pas cours dans les territoires colonisés. Mais, à la suite de l'expression voilée de la souveraineté des Camerounais, une véritable concentration des prérogatives de puissance publique s'était opérée dans le système administratif colonial ; tout en effritant, la légitimité qui n'était assise que sur la force et la contrainte.

L'administration coloniale présentait des signes d'affaiblissement dans le volet économique. Les décisions individuelles ou de portée générale n'étaient plus assises sur le caractère impersonnel des règles applicables ou l'appréciation équitable des situations de fait des administrés. C'est ainsi qu'au fil des situations, des singularités de souveraineté voilée apparaissaient. Tantôt elles tenaient à la culture politico-administrative du colonisateur lui-même ; tantôt aux contextes historiques, culturels et institutionnels qui étaient propres à la localité colonisée. Par exemple, le système du travail forcé chez les peuples de l'Ouest, n'était pas le même chez les peuples de forêts, plus dociles que ceux de l'Ouest. Cette différenciation émanait également des institutions locales antérieures à la colonisation. De même, les rapports entre le droit émanant directement de la puissance colonisatrice et le droit vernaculaire produit antérieurement à la colonisation furent

réglés selon les localités, les types de populations et les situations.

Conclusion

Il s'est agi dans cette étude de montrer et d'analyser les formes de rébellions ou de résistances cachées des « indigènes » camerounais, face au travail forcé imposé par les Colons allemands et français de 1884 à 1960. Les résultats de cette étude qui aiderait les Camerounais à adopter une résilience face aux situations de désorganisation sociale comme la mondialisation, dégagent deux remarques fondamentales. La première remarque est que, les formes cachées de rébellion étaient à la fois répandues, importantes et une forme de conscience. Seulement, cette forme de conscience n'était pas celle des masses et par ricochet ne pouvait pas unir les travailleurs « indigènes » camerounais sur un programme à long terme, ou s'emparer des instruments de production ou se gouverner eux-mêmes. Deuxièmement, les formes cachées de rébellion étaient des actes et actions de niveaux inférieurs et ne pouvaient être considérées comme des degrés de rébellions plus politisés. En l'absence de leaders, d'organisation et d'un esprit de lutte galvanisant (et en présence d'un Etat ou d'un patronat répressifs), on est en droit de penser que ces résistances étaient certes, la manifestation d'une prise de conscience, mais elles étaient inscrites dans un processus individuel ou en petits groupes organisés sur le principe de « bouche à oreille ». Si la résistance peut être maintenue sur une base sporadique et informelle, on peut la considérer finalement comme une forme d'expression de la souveraineté, de réorganisation sociale et d'adaptation aux conditions de la production capitaliste. Néanmoins, les actions informelles qui

impliquent effectivement une solidarité collective (par exemple simuler d'être malade) ont préparé le terrain à une organisation et à une direction des travailleurs, sinon à une idéologie cohérente qui ont abouti aux syndicats des travailleurs dans les années 1940. Ainsi, les formes de rébellions « cachées ou voilée » représentent un réservoir de conscience latente et souterraine. Les travailleurs Camerounais d'aujourd'hui peuvent s'inspirer pour transcender les limites prosaïques des actions et réactions quotidiennes dans des circonstances de dominations culturel, politique et économique qu'impose la mondialisation.

Références bibliographiques

Ouvrages

KAPTUE Léon, 1986. *Travail et main d'œuvre au Cameroun sous régime français (1916-1952)*, Paris, L'Harmattan

MERCIER René, 1933. *Le travail obligatoire dans les colonies françaises*, Larousse, Paris

SARRAUT Albert, 1923. *La mise en valeur des colonies françaises*, Payot, Paris

Articles

MOLLION Pierre, 1986, « Le portage en Oubangui-Chari, 1890-1930 », in *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, t. 33, n°4, octobre-décembre 1986, pp.542-568.

RANG RI Park, 2000, « La société de construction des Batignolles : des origines à la première Guerre mondiale (1846-1914) : premiers résultats », in *Histoire, économie et société*, vol.19, n°3, pp.361-386.

COHEN Robin, 1976, « les formes cachées de la résistance et de la conscience ouvrière », in AGIER Michel, COPANS Jean et MORICE Alain, *Classe ouvrières d'Afrique noire*, Paris, Edition Karthala-ORSTOM, pp.113-136.

SAUTTER Gile, 1967, « Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan (1921-1934) », in *Cahiers d'études africaines*, vol. 7, n° 26, pp.219-299.

STICHTER Sharon, 1975, «The Formation of a Working Class in Kenya », in R. Sandbrook and R. Cohen (eds), *The Development of an Afri-can Working Class. Studies in Class Formation and Action*, Londres, Longman, pp.21-48.

Rapports

Rapport Institut de Recherche pour le Développement
Rapport Picanon, 1927

Sources orales

Noms et Prénoms	Âge	Profession ou qualité	Date et lieu
Doum Jean Pierre	67 ans	cuisinier	décembre 2008 à Ngatto ancien
Mipièt Madeleine	64 ans	cultivatrice	juin 2024 à Zoulabot-nouveau
Moatit jean Pierre	102 ans	notable	juin 2013 à Maléa-ancien
Nyemeck François	67 ans	militaire retraité	23 août 2024 à Yaoundé
Tsimi Noa Stanislas	76 ans	cheminot	août 2024 à Yaoundé
Zibot Jean	102 ans	notable	13 mars 2022 à Zoulabot ancien

Diagnostic du fonds documentaire du Service d'Oncologie du Centre Hospitalier et Universitaire de Treichville (CHU-T)

KOUAME Sali épouse BLÉ

Responsable de l'unité Archives et documentation au Service de Cancérologie du Centre Hospitalier et Universitaire de Treichville (CHU-T)

salikouame@yahoo.fr

TANOAH Zakary

Enseignant permanent Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle

(INSAAC-Côte d'Ivoire)

zakarytanoh@yahoo.fr

KOUASSI Kouamé Konan Yvon

(Maître de conférences agrégés, oncologue médical)

Service cancérologie CHU de Treichville (CHU-T)

yvonkouassi@gmail.com

Résumé

La recherche et la collecte de l'information deviennent de plus en plus importantes dans les structures hospitalières. Pour une exploitation efficace de son fonds documentaire, le service d'oncologie du CHU de Treichville doit s'approprier les nouveautés en matière d'organisation documentaire. Cet article se veut être un guide, un outil d'aide à la recherche, à l'enseignement et pour les besoins du service. Il met en lumière les insuffisances de l'organisation documentaire en place au sein de la structure et en propose les mesures correctives. Pour ce faire, nous avons mené une étude diagnostique qui s'est appuyée, d'une part, sur le cadre théorique systémique de Van Campenhoudt et Quivy (2011, pp.93-94), ainsi que la théorie orientée-usager de Francis Jauréguiberry et Serge Proulx (2011, p. 25). D'autre part, elle s'est fondée sur une approche à la fois qualitative et quantitative reposant sur l'analyse de contenu, les entretiens explicatifs, l'observation, le questionnaire ainsi que l'utilisation du modèle SWOT. Aussi,

propose-t-il des stratégies de gestion et de valorisation afin d'aboutir à la mise en réseau des données documentaire du service. Ce, dans le but de permettre une utilisation continue et une viabilité du fonds documentaire.

Mots clés : *Étude diagnostique, fonds documentaire, service d'oncologie, gestion de l'information, intranet, CHU de Treichville.*

Abstract

Research and information collection are becoming increasingly important within hospital structures. To ensure the effective use of its documentary resources, the Department of the University Teaching Hospital of Treichville must adopt an updated documentary organization system. This article aims to serve as both a guide and a support tool for research, teaching, and addressing the Department's needs. It highlights the shortcomings of the current documentary organization within the structure and proposes corrective measures. To achieve this objective, a diagnostic study was conducted. On the one hand, it draws on the systemic theoretical framework of Van Campenhoudt and Quivy (2011, pp. 93–94), as well as the user-oriented theory developed by Francis Jauréguiberry and Serge Proulx (2011, p. 25). On the other hand, it is based on both qualitative and quantitative approaches, including content analysis, explanatory interviews, observation, questionnaires, and the use of the SWOT model. Also, the study proposes management and development strategies aimed at establishing a networked documentary data system within the Department, in order to ensure continuous use and long-term sustainability of the documentary collection.

Keywords: *Diagnostic study, documentary collection, oncology department, information management, Intranet, CHU of Treichville.*

Introduction

De nos jours, la recherche, la collecte et la diffusion de l'information deviennent de plus en plus importantes dans les administrations. En effet, les structures documentaires,

perçues comme des organismes où se créent, se traitent et se transforment l'information en vue de la satisfaction d'un besoin, apparaissent indispensables pour toutes prises de décisions. Elles sont ainsi précieuses et se trouvent au cœur du processus de transmission donc de diffusion de l'information pertinente et actuelle. Cheville ouvrière de l'entreprise, elles assurent son bon fonctionnement et son positionnement. De ce fait, dans la fonction publique comme dans bon nombre de secteurs de l'administration, les métiers des sciences de l'information et de la documentation se trouvent en effervescence. Cette émergence résulte du fait que les spécialistes ont adopté des pratiques d'organisation, de gestion et, ont opté pour des techniques nouvelles de travail et d'exploitation des données mises à leur disposition. On assiste donc à une convergence vers des procédures nouvelles qui mettent en avant la gestion, la promotion et la valorisation des informations pertinentes.

Ainsi, l'AFNOR définit la documentation comme *« l'ensemble des techniques permettant le traitement permanent et systématique de documents ou données, incluant la collecte, le signalement, l'analyse, le stockage, la recherche, la diffusion de ceux-ci, pour l'information des usagers »* (Accart, 2015, p.368). Cela implique dorénavant les mesures appropriées de gestion, de diffusion et de protection de l'information utile en vue de son exploitation par les acteurs économiques.

Les institutions hospitalières disposent généralement d'une documentation abondante qui, lorsqu'elle est bien organisée et structurée, constitue une ressource importante pour la recherche scientifique et l'enseignement. Cependant, en dépit de ce potentiel, la pratique documentaire demeure encore insuffisamment développée au sein de ces structures.

De même, au sein de celle-ci, la structure documentaire en particulier, se pose avec acuité des difficultés liées au stockage, à la conservation et à l'organisation des documents mis à la disposition des usagers. Ces insuffisances entravent non seulement l'accès efficace à l'information, mais limitent également l'exploitation optimale des ressources documentaires à des fins scientifiques et pédagogiques.

À cet égard, le dépôt documentaire du service se compose de dossiers de patients, de quelques thèses et mémoires de fin de formation, de revues (désormais obsolètes), ainsi que de quelques ouvrages de spécialités. Cette documentation se trouve quelque peu en souffrance du fait de l'exiguïté de l'espace de rangement. Par ailleurs, le local dédié au fonds ne répond plus aux normes requises, dans la mesure où il n'occupe qu'à peine le sixième (1/6) de la superficie totale de la structure. En outre, les dossiers des patients couvrant la période de 1993 à 1999 sont empilés les uns sur les autres et conservés dans des cartons. Vu le nombre de dossiers produits chaque année, l'espace devient progressivement exigu et inapproprié au stockage ainsi qu'à la conservation des documents. Cette situation rend difficile la gestion de la masse documentaire et, par conséquent, le travail du spécialiste.

Outre l'exiguïté du local, le fonds documentaire n'est pas organisé conformément aux normes de gestion documentaire. Il s'ensuit que la transmission de l'information est parfois lente. Par conséquent, afin de satisfaire les besoins des usagers, le spécialiste se voit contraint de les assister, voire d'effectuer les recherches à leur place. Ce qui pose le problème réel d'utilisation, même d'exploitation du fonds proprement dit. Dès lors, le problème qui sous-tend cette étude est l'inaccessibilité et l'inorganisation du fonds documentaire du service d'oncologie du Centre Hospitalier et Universitaire de

Treichville. De plus, la question centrale qui gouverne cette étude se présente comme suit : Dans quelle mesure une meilleure organisation du fonds documentaire permet-elle d'optimiser le travail et le rendement du personnel, des médecins et des étudiants en spécialités dans le service ? Les questions secondaires de recherche visent à savoir d'une part, quel est l'état des lieux du fonds documentaire du service d'oncologie ? et d'autre part, quelles sont les stratégies à mettre en place pour une meilleure diffusion de l'information ?

Au demeurant, la nécessité d'une pertinence de l'information s'impose et ce, au-delà de la fonction patrimoniale. En outre, l'actualisation du fonds documentaire et la satisfaction réelle des besoins informationnels des usagers du service d'oncologie requièrent un dispositif primordial inhibé par la précarité des paradigmes physico-techniques. En conséquence, l'hypothèse principale de travail postule qu'une meilleure organisation du fonds documentaire permet d'améliorer l'accessibilité de l'information scientifique et médicale, contribuant ainsi à l'amélioration de la performance du personnel, des médecins et des étudiants en spécialité au sein du service d'oncologie. Les hypothèses secondaires précisent d'abord que le fonds documentaire du service d'oncologie est caractérisé par des insuffisances en matière de classement, de conservation et d'accès aux documents, ce qui entrave son exploitation efficace par les usagers. Ensuite, ils indiquent que la mise en place de stratégies adéquates de gestion et de diffusion de l'information documentaire, notamment à travers un meilleur système managérial du fonds documentaire, favorise une utilisation plus optimale des ressources documentaires par le personnel médical et les étudiants. C'est pourquoi, d'un point de vue général, cette étude vise à évaluer la contribution d'une organisation efficace

et rationnelle, ainsi que l'utilisation adéquate du fonds documentaire du service d'oncologie du CHU de Treichville, en vue de la satisfaction des besoins de ses usagers, notamment le personnel, les étudiants en cycle DESC et les étudiants en médecine.

De façon spécifique, la contribution de cet article se situe à un double niveau. Premièrement, il s'agit de faire l'état des lieux du fonds documentaire du service d'oncologie du CHU-T. Deuxièmement, il convient de proposer des techniques nouvelles de diffusion de l'information, adaptées aux besoins des usagers, afin de redynamiser de l'unité documentaire.

La vérification des différentes hypothèses requière l'emploi des propriétés méthodologiques ancrées dans le modèle systémique et celle orientée-usager. Quant aux articulations à examiner, elles gravitent autour des axes suivants :

- Cadre méthodologique ;
- Diagnostic fonds documentaire du service d'oncologie du CHU-T;
- Stratégies d'adoption de techniques nouvelles de diffusion de l'information en fonction des besoins des usagers, et ce, en vue de redynamiser de l'unité documentaire.

1. Cadre méthodologique

Le cadre de la présente étude se limite au Centre Hospitalier et Universitaire de Treichville (CHU-T), plus précisément au service d'Oncologie, un service de spécialité médicale qui étudie et traite les tumeurs de toutes natures, sans distinction de races ni de religion. De fait, le cadre méthodologique constitue une démarche qui a pour objectif de définir l'univers de la recherche, mais aussi une stratégie

utilisée pour mener à bien cette dernière. Pour ce travail, plusieurs théories permettent d'appréhender les faits documentaires, de les comprendre et de les rendre accessible à toutes les personnes désirant se forger une connaissance sur une réalité sociale. C'est dans ce cadre que nous mobilisons, pour notre étude, l'approche systémique et la théorie orientée-usager. En effet, la systémique qui fait partie intégrante de la théorie orientée-système, selon Paul N'Da (2015, p.115), consiste à : *« élaborer une représentation (ou un modèle) logique d'un objet concret total en tant qu'il est organisé, qu'il est un tout, une entité avec des composantes. Le fonctionnement de cette réalité repose pour beaucoup sur les liaisons et les relations entre ses composantes ou les éléments qui la constituent, lui donnent son unité et lui maintiennent son identité en dépit des changements qui peuvent survenir »*. La systémique est invitée étant donné que notre cadre d'étude est le Service d'Oncologie, un service de spécialité qui est un système dans une collectivité mère : le CHUT. Vu sous cet angle, Van Campenhoudt et Quivy (2011, pp.93-94) disent que dans un système, les comportements interagissent, car ils *« ont un impact direct ou indirect sur le comportement de l'ensemble des autres, de sorte qu'à chaque changementc'est l'ensemble du système que se réajuste »*. Cependant, *« D'un point de vue pratique, on peut faire remarquer que l'analyse systémique intelligemment utilisée permet de tenir compte à la fois du contexte, des intrants, du processus et des produits. Mais il se prête aussi à une utilisation idéologique »* (N'Da, 2015, p.115). Cette théorie met l'accent sur la constitution du canal de transmission de l'information qui permet à l'utilisateur d'accéder à l'information dont il a besoin. De plus, elle nous permet de mettre en avant les ressources adéquates pour une bonne description des lieux, des objets et des techniques à utiliser.

Une chose est de mettre en place un moyen efficace de communication, mais une autre chose est de faire correspondre ce canal de communication aux aspirations des usagers. Dans cette perspective, la théorie orientée- usager, à laquelle nous faisons appel, dans notre étude, constitue un complément à la systémique. Ainsi, selon Francis Jauréguiberry et Serge Proulx (2011, p. 25), le terme usager apparaît dans des études visant à mettre en relief les significations culturelles complexes des conduites de la vie quotidienne et connaît, depuis quelques décennies, une vraie floraison dans le domaine de la communication. Apparu aux antipodes des paradigmes traditionnels de la communication de masse (modèle dit télégraphique, théorie sur les effets directs, etc.), le concept d'usager met en évidence le rôle du récepteur/destinataire en tant qu'acteur au sein du processus communicationnel.

Cette théorie contribue non seulement au respect des aspirations informationnelles des usagers, mais aussi une approche psychologique dans le management des services d'information documentaire. Elle met en avant les besoins informationnels réels des usagers ainsi que leurs pratiques, car la satisfaction de ses besoins doit constituer la priorité du spécialiste. Par ailleurs, la présente étude s'appuie sur des données quantitatives et qualitatives issues de l'analyse documentaire, des observations, des entretiens et des enquêtes par questionnaire qui se sont déroulés en 2025. Dans le but d'obtenir le maximum d'information nécessaire à l'élaboration de notre sujet, plusieurs techniques d'échantillonnage ont été retenues. Il s'agit de l'échantillon non probabiliste, dit « *par commodité* », qui « *consiste à sélectionner des individus disponibles au moment de l'enquête et accessibles au chercheur* ». En outre, l'échantillon par commodité (DAGENAIS Sylvie, 1991, p.112) a porté sur le

personnel, les étudiants en formation DESC et les thésards, afin recueillir des statistiques et leurs points de vue sur le sujet. Nous nous inscrivons en effet, dans la perspective de Claude JAVEAU (1982, p.44) selon laquelle, aucun échantillon ne devrait comporter moins de trente individus, un échantillon de soixante (60) personnes été alors choisi sur un total de trois cents (300) individus. Pour ce faire, en plus des méthodes quantitative et qualitative, nous avons utilisé des techniques de collecte telles que le SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats. Le modèle SWOT est une méthode anglaise d'analyse qui permet de déterminer les forces, faiblesses, opportunités et menaces du fonds documentaire du service d'oncologie du CHU-T.

2. Diagnostic fonds documentaire du service d'oncologie du CHU-T

2.1. Résultats

En ce qui concerne la présentation des données de l'enquête, sur les soixante (60) questionnaires distribués, nous avons pu acquérir cinquante-quatre (54) réponses dont celles de vingt-huit (28) hommes soit 51,9% et vingt-six (26) femmes soit 48,1% des réponses. Cette population est constituée essentiellement du personnel médical : 42 réponses dont 17 de médecins et 25 des étudiants en spécialité et thésards ; paramédical : 08 réponses et administratif : 04 réponses. En effet, l'analyse s'est faite sur l'ordre des questions posées aux usagers. Ainsi, nous avons fait des calculs statistiques afin de déterminer le pourcentage des réponses recueillies dans chaque cas. Ainsi, en adoptant la méthode quantitative qui consiste en une description chiffrée des données, nous nous sommes servis des effectifs. Pour le calcul des taux (t), nous

avons procédé ainsi : $t = (n/N)*100$ avec n = nombre de réponses recueillies

N = nombre total des questionnaires recouverts.

2.1.1. Rubrique 1 : Connaissances de l'unité

2.1.1.1. Connaissance de l'unité documentaire du service d'oncologie

Question 1 : Avez-vous connaissance de l'existence de l'unité de documentation et d'archives du service d'oncologie ?

Tableau 1 : Connaissance de l'unité documentaire du service d'oncologie

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Oui	41	75,9
Non	13	24,1
Total	54	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOÛ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

Pour ce qui est de la connaissance de l'unité par les enquêtés, nous constatons que 41 personnes sur les 54 connaissent son existence et 13 personnes ne le savent pas.

Nous pouvons dire ici que la majorité des enquêtés soit 75,9% ont connaissance de l'existence de l'unité contre 24,1% soit environ $\frac{1}{4}$ de la population cible ne sont informés de sa présence dans le service.

2.1.1.2. Rôles de l'unité documentaire

Question 2 : Si oui, quels sont, selon vous, ses rôles ?

Tableau 2 : Rôles de l'unité documentaire

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Organisation et gestion de la masse documentaire	15	36,6
Recherche et gestion des sources et information selon les besoins	9	21,9
Mise à disposition d'un fonds physique et numérique	4	9,8
Facilitation de l'accès à l'information	13	31,7
Aucune idée	0	0
Total	41	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOH Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

Concernant le rôle de l'unité documentaire, sur les 41 agents qui connaissent son existence.

De ces différentes réponses, nous pouvons affirmer qu'une grande partie des enquêtés soit 36,6% supposent que le rôle de l'unité c'est d'organiser et gérer la masse documentaire ; une autre part soit 31,7% pensent qu'il sert à faciliter l'accès à l'information mais il convient de ne pas négliger ceux qui estiment que son rôle c'est de rechercher et gérer des sources et information selon les besoins dans la mesure où ils représentent 21,9% de la population. Par ailleurs, 9,8% considèrent que le rôle de l'unité documentaire est de mettre à la disposition des usagers un fonds physique et numérique.

2.1.1.3. Rôles de l'unité documentaire

Question 3 : Comment trouver-vous le cadre ?

Figure 3 : Opinions sur le cadre de l'unité

Source : KOUAMÉ Sali, TANOZ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

Concernant le cadre, seulement 7 des 41 enquêtés disent qu'il est confortable ; 28 le trouvent peu confortable et 6 pensent qu'il n'est pas du tout confortable. Après la définition du rôle par les enquêtés, nous pouvons dire que la plus grande partie des enquêtés (68,3%) trouve le cadre peu confortable à une fréquentation continue et régulière. Cela voudrait-il signifier l'exigüité notable du cadre de consultation et de stockage.

2.1.2. Rubrique 2 : Accès aux documents

2.1.2.1. Fréquentation de l'unité documentaire

Question 4 : Fréquentez-vous l'unité ?

Tableau 4 : Fréquentation de l'unité documentaire

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Oui	33	61,1
Non	21	38,9
Total	54	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOZ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

Pour ce qui est de la fréquentation de l'unité, il ressort que 33 enquêtés la fréquentent contre 21 sur les 54 qui ne la fréquentent pas. De cette série, nous pouvons noter que 61,1% des enquêtés affirment qu'ils viennent effectivement dans l'unité et 38,9%, une part non négligeable des agents, n'y va pas. D'où la nécessité de penser à une véritable stratégie de communication et de publicité autour de cette unité.

2.1.2.2. Rythme de fréquence

Question 5 : Si oui, quelle est votre fréquence de visite ?

Tableau 5 : Rythme de fréquence de visite

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Régulière	9	27,3
Occasionnelle	24	72,7
Jamais	0	0
Total	33	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOH Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

Des 33 agents qui fréquentent l'unité, seulement 9 sont réguliers et 24 y viennent occasionnellement. À la question de la fréquence, nous constatons que des 33 usagers qui visitent l'unité, seul 9 personnes soit 27,3% sont régulières. La majorité des enquêtés (72,7%) ne vient au centre que de façon occasionnelle et dans un but précis. Selon ces chiffres, nous constatons que l'unité est très peu fréquentée.

2.1.2.3. Cadre de fréquentation de l'unité documentaire

Question 6 : Dans quel cadre, la fréquentez-vous ?

Figure 6: Cadre de fréquentation de l'unité documentaire

Source : KOUAMÉ Sali, TANOÛ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

À cette interrogation, plusieurs propositions ont été faites. Ainsi, nous constatons que sur les 33 usagers réguliers. Ainsi, à la lecture du tableau, nous pouvons dire qu'au niveau des 54 enquêtés et des 33 qui visitent effectivement l'unité, nous avons obtenu 64 réponses car le choix était ici multiple. L'on constate que la plupart des usagers fréquentent l'unité pour les études (50%) et dans le cadre professionnel (37,5%). En revanche seulement 6,25% y vont pour des recherches personnelles et aussi par curiosité.

2.1.2.4. Avis sur la signalétique de l'unité documentaire

Question 7 : Que pensez-vous de la signalétique en place ?

Tableau 5 : Avis sur la signalétique de l'unité documentaire

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Bonne	20	37
Mauvaise	24	44,5
Inexistante	10	18,5
Total	54	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOH Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

Plusieurs propositions ont été faites à cette question. Ainsi, nous avons, sur un effectif de 54 enquêtés, 44,5 % estiment que la signalétique ne répond pas à leurs attentes et 18,5% la trouvent même inexistante. Cependant, les 37% qui la trouvent bonne sont des habitués. De cette analyse, nous pensons qu'il est important de mettre en place une bonne signalétique pour mieux orienter les usagers. Car, des propositions, il ressort que des panneaux d'information doivent être plantés dans le CHU pour orientation et le nom de l'unité doit être bien inscrit à l'entrée du bâtiment.

2.1.2.5. Accessibilité aux ressources documentaires

Question 7 : Permet-elle d'accéder facilement aux documents ?

Figure 7 : Accessibilité aux ressources documentaires

Source : KOUAMÉ Sali, TANOH Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

À la lecture du graphique, bien vrai qu'une grande part (54,7%) des agents pensent qu'ils se retrouvent dans le fonds mais il n'en demeure pas moins qu'une part non négligeable (46,3%) ne se retrouve pas dans leurs recherches avec la signalétique dans le fonds. De cette analyse, nous pensons qu'une bonne signalétique doit être mise aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'unité.

2.1.2.6. État des documents

Question 8 : Comment trouvez-vous les documents du fonds ?

Figure 8 : État des documents

Source : KOUAMÉ Sali, TANOH Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

Les données de ce graphique indiquent que 46,3% des enquêtés se sont prononcés et ne sont pas satisfaits de la qualité de l'entretien du fonds documentaire. 31% disent qu'ils sont détériorés et 22,2% trouvent qu'ils ne sont pas très bien entretenus pour certains et d'autres sont restés sans avis. D'où la nécessité d'une réorganisation et de la mise en place d'une politique réelle d'entretien permanente et continue des documents du fonds.

2.1.3. Rubrique 3 : Offres et services documentaires

2.1.3.1. Objet de la recherche

Question 9 : Quel est l'objectif de votre recherche dans le fonds documentaire ?

Tableau 9 : Objet de la recherche (choix multiple)

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Études	35	44,9
Collecte de données informationnelles	19	24,4
Raisons pédagogiques (enseignement)	15	19,2
Information personnelle	7	8,9
Autres	2	2,6
Total	78	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOÛ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

Le tableau ci-dessus relatif à l'objectif de la recherche présente les résultats comme suit :

L'analyse de ce tableau nous amène à affirmer que 44,9% des usagers visitent l'unité documentaire dans le cadre de l'étude. 24,4% s'intéressent à la structure que pour la collecte de données informationnelles. 19,2% exploitent les ressources

documentaires pour des raisons pédagogiques. 8,9% fréquentent l'unité pour des informations personnelles. Enfin, 2,6% y vont pour autres besoins.

2.1.3.2. Choix des documents

Question 10 : Parmi les différentes sources d'information citées, pouvez-vous indiquer celles dont vous avez recours fréquemment ?

Tableau 10 : Choix des documents (choix multiple)

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Dossiers de consultation	32	29,3
Dossiers d'hospitalisation	45	41,3
Mémoires	10	9,2
Documents sur le cancer (livres)	21	19,3
Autres	1	0,9
Total	109	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOZ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

À ce niveau, étant une question dont la réponse est à choix multiple, l'analyse du tableau relève que 29,3% des ouvrages consultés sont des dossiers de consultation ; 41,3% sont des dossiers d'hospitalisation. Seulement répondent à leurs besoins donc actualisés. Cependant, 85% des enquêtés affirment que le fonds ne répond pas à leurs besoins. De cette analyse, nous pensons qu'étant dans un service de spécialité médicale, les documents produits sont plus utilisés donc doivent être bien organisés. Les mémoires (9,2%) et livres consultés (19,3%) ne le sont que pour des raisons d'études. Mais ce taux est relativement bas car le fonds n'est pas fourni en ouvrages.

2.1.3.3. Avis des usagers sur les acquisitions de livres de leur domaine

Question 11 : Aimeriez-vous avoir un fonds fourni en ouvrages (livres) sur la pathologie cancéreuse ?

Figure 11 : Avis des usagers sur les acquisitions de livres de leur domaine

Source : KOUAMÉ Sali, TANOZ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

À la question de l'acquisition de livres du domaine de l'oncologie, nous constatons que tous les 54 agents interrogés (100%) ont répondu « oui » donc disent vouloir avoir un fonds fourni en ouvrages sur la pathologie cancéreuse.

L'analyse du tableau révèle que 100% des enquêtés sont unanimes pour de nouvelles acquisitions. De cette analyse, nous pensons que le fonds documentaire doit être renforcé et les documents à acquérir doivent être d'actualité afin de répondre aux besoins des usagers. Cela pourra contribuer à l'amélioration du taux de la fréquentation de l'unité par les agents et les étudiants en spécialité pendant leur temps creux ou libre.

2.1.3.4. Services attendus de l'unité documentaire

Question 12 : Quels sont les services que vous attendez de la structure documentaire du service ?

Tableau 12 : Services attendus de l'unité documentaire

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Consultation sur place	12	22,2
Prêt	4	7,4
Recherche documentaire	11	20,4
Accès à l'information sans se déplacer	27	50
Autres	0	0
Total	54	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOH Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

Au regard du tableau ci-haut, 22,2% des usagers préféreraient la consultation sur place. 7 soit 4 % auraient aimé que l'unité adopte le prêt. 20,4% souhaiteraient la recherche documentaire. 50% aimeraient avoir accès à l'information sans se déplacer et 0% voir voudraient autre chose.

2.1.4. Rubrique 4 : Satisfaction des usagers

2.1.4.1. Convenance du délai de communication de l'information

Question 13 : Le temps de la demande d'information, vous convient-il ?

Tableau 13 : Convenance du délai de communication de l'information

	Effectif	Pourcentage (en %)
Oui	26	48,1
Non	28	51,9
Total	54	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOZ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

Le tableau nous montre que 48,1% des usagers disent que le délai de communication de l'information convient contrairement à 51,9% qui disent que le délai ne convient pas.

2.1.4.2. **Accompagnement de l'utilisateur par le spécialiste de l'information**

Question 14 : Bénéficiez-vous de l'accompagnement du spécialiste de l'information ?

Tableau 14 : Accompagnement de l'utilisateur par le spécialiste de l'information

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Oui	27	50
Non	27	50
Total	54	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOZ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

À la vue des réponses fournies, la moitié des enquêtés soit 50% disent bénéficier de l'accompagnement de l'utilisateur par les spécialistes alors que l'autre moitié c'est-à-dire 50% font leur recherche seule.

2.1.4.3. **Appréciation de la qualité des services offerts**

Question 15 : Appréciez-vous le service offerts ?

Figure 15 : Appréciation de la qualité des services offerts

Source : KOUAMÉ Sali, TANOH Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

La lecture du graphique indique que 24,1% des enquêtés jugent les services offerts « efficaces » alors que plus de la moitié (57,4%) les trouvent « moins efficaces ». 5,5% l'évaluent comme « pas efficaces » les services offerts et 13% n'ont rien eu à signaler (RAS). Ce qui sous-entend la mise en place des services de qualité pour le bien des utilisateurs.

2.1.5. **Rubrique 5 : Suggestions pour une meilleure gestion du fonds Documentaire**

2.1.5.1. **Suggestions pour une meilleure gestion du fonds documentaire**

Question 15 : Que préconisez-vous pour une gestion performante de l'unité ?

Tableau 15 : Suggestions pour une meilleure gestion du fonds documentaire

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Recruter du personnel qualifié	12	22,2
Définir une politique réelle de gestion	19	35,2
Informatiser l'unité	21	38,9
Autres	2	3,7
Total	54	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOÛ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

À la lecture de ce tableau, 22,2% des enquêtés souhaiteraient que l'unité recrute du personnel qualifié. 35,2%, quant à eux suggèrent la définition d'une politique réelle de gestion. 38,9% veulent informatiser l'unité. 3,7% ont opté pour autres.

2.1.5.2. Avis sur la mise en réseau du service

Question 16 : Pensez-vous que la mise en réseau du service pourrait faciliter l'accès à l'information documentaire ?

Source : KOUAMÉ Sali, TANOÛ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

À la lumière des informations recueillies, 96,3% des usagers interrogés c'est-à-dire plus de neuf dixième (9/10) sont favorables à cette question. Ils pensent que la mise en réseau du service facilitera l'accès à l'information voulue. Donc celle-ci pourra permettre au service de s'assurer une continuité.

2.5.3. Impact de la mise en réseau

Questions 17 : Selon vous, quel serait l'impact de cette mise en réseau sur les prises de décisions thérapeutiques et le suivi des patients ?

Tableau 17 : Impact de la mise en réseau du service

Réponses	Effectif	Pourcentage (en %)
Impact positif	40	74,1
Impact négatif	0	0
RAS	14	25,9
Total	54	100

Source : KOUAMÉ Sali, TANOÛ Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan

En ce qui est de l'impact de la mise en réseau du service sur les prises de décisions et le suivi des patients, 74,1% soit environ les trois quart ($\frac{3}{4}$) disent que l'impact sera positif. Mais 25,9% restent susceptibles à cette question. D'où la nécessité d'un entretien d'avec les responsables, enseignants et seniors du service.

2.2. Discussion des résultats de l'enquête

Il s'agit ici d'interpréter les résultats issus des questionnaires et des guides d'entretien qui aboutit à la mise en place de stratégies pour une meilleure valorisation du fonds

de l'unité documentaire du service d'oncologie du CHU de Treichville.

- **État des lieux du fonds documentaire du service d'oncologie du CHU de Treichville**

L'analyse des résultats de l'enquête par questionnaire montre que l'unité de documentation et d'archives est méconnue d'une part non négligeable de ses usagers. D'où la nécessité de notre étude. En effet, étant dans un service de spécialité, et après avoir adressé un questionnaire aux usagers sur sa connaissance, son accessibilité, ses offres et services, nous nous sommes rendus compte que presque le quart (¼) des enquêtés ignore l'existence de l'unité. Ceux qui la connaissent (75,9%) la trouvent peu confortable à toute visite ; ce qui explique sa fréquentation partielle et occasionnelle (72,7%). Ils disent également qu'ils la fréquentent que parce qu'ils doivent rendre compte dans le cadre de leur fonction pour certains (37,5%) et d'études pour d'autres (50%). De plus, au niveau de l'accessibilité, la plupart des enquêtés trouve la signalétique mauvaise (44,5%) et même inexistante (18,5%), car elle ne facilite pas l'accès aux documents (46,3%). Ce qui les amène à solliciter parfois l'aide du spécialiste (50%) afin de mieux effectuer leurs recherches. Néanmoins, certains trouvent les documents bien entretenus (46,3%). Par ailleurs, ils préconisent un accès à l'information sans se déplacer (50%). Ainsi, cette idée est partagée par l'article 3 de la Charte des bibliothèques élaborée en 1991 par le Conseil Supérieur des Bibliothèques qui met en avant l'accessibilité de l'information. Ces propos sont soutenus par Cecil Rabot (2015, p.250), sociologue, maître de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre, quand elle dit qu'une unité documentaire « doit assurer l'égalité d'accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre

l'indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de la société. »

En outre, pour une fréquentation régulière, les utilisateurs pensent qu'en plus des documents produits : dossiers de consultation (29,3%) et dossiers d'hospitalisation (41,3%) ; les gestionnaires du service doivent penser à une politique réelle d'acquisition d'ouvrages de spécialité (100%) dans le but d'actualiser, améliorer, approfondir leurs connaissances dans le domaine, formant des spécialistes en oncologie médicale. À cet effet, les dires des enquêtés corroborent avec l'écrit de Pascale Bouton, (2017, pp.33-34), en ces termes :

Il est souhaitable même dans une unité documentaire d'élaborer une politique d'acquisition consistant à poser des règles pour l'enrichissement des ressources documentaires..... Les choix d'acquisition s'appuient sur une bonne connaissance des centres d'intérêt, mais aussi des pratiques documentaires. Cette connaissance s'acquiert dans le cadre d'une analyse des besoins au fil d'échanges réguliers, et grâce à une lecture régulière des comptes rendus de réunion et autres documents internes. ».

Cette étude vise donc à apporter un changement au niveau du service dans la mesure où la qualité des services considérée comme moins efficace (57,4%) peut être améliorée. Cependant, pour une organisation et une gestion efficiente, les résultats de l'enquête préconisent la rédaction de procédures claires de gestion (35,2%), le recrutement de personnel qualifié dédié à l'unité (22,2%) et l'informatisation du centre (38,9%).

Pour ce qui est de digitalisation du centre, 96,3% pensent qu'en plus de la gestion informatique et numérique, la mise en réseau

du service sera d'un apport capital pour l'optimisation (74,1%) des activités du service.

- **Dynamisation du service d'oncologie du CHU de Treichville**

L'analyse des résultats des guides d'entretien montre l'importance et la place qu'occupe une unité de documentation et d'archives dans la consolidation du savoir dans un service de spécialité.

De plus, il ressort que la mise à disposition de données et d'information est nécessaire pour les besoins de ses utilisateurs. Ainsi, organisées de façon rationnelle, les données issues de l'unité seront d'un appui considérable pour la formation, l'enseignement et le bon déroulement des activités du service. Ainsi, avec une bonne stratégie de gestion et une politique documentaire selon les besoins, elle sera fréquentée par les usagers et ses ressources documentaires seront exploitées. De ce fait, elle pourra être autonome et fonctionner comme toute structure documentaire soucieuse d'efficacité. Ce, afin d'assurer la mission a lui confiée et être un exemple pour les autres services du CHU.

En outre, cette argumentation est soutenue par Pascale Bouton (2017, p.17), quand elle écrit « *le responsable d'un service de documentation doit prioritairement s'attacher à définir la politique documentaire conçue par le documentaliste, validée par la hiérarchie, cette politique conditionne l'organisation et la gestion de la fonction documentaire de la structure.* »

De ce qui ressort de la discussion de l'enquête, le tableau d'analyse SWOT de cette étude se décline comme suit :

		Interne			
Positif	Forces		Faiblesses		Négatif
		<ul style="list-style-type: none"> - Diversification des collections ; - accessibilité au fonds pour des cas cliniques et études sur les patients qui aboutissent à des publications ; - traçabilité des patients dans chaque sous service ; - appui à la recherche médicale ; - gestion efficiente du fonds documentaire du service. 		<ul style="list-style-type: none"> - Cadre de lecture peu confortable, - exigüité de la salle de conservation, - absence de signalétiques pour orienter les usagers potentiels ; - fonds documentaire pauvre en ouvrages de cancérologie, - absence de financement pour l'achat de livres ; - systèmes de codification diversifiée ; - désorganisation du fonds documentaire ; - suivi des patients ; - insuffisance de personnel qualifié ; - difficultés dans la recherche documentaire dues aux méthodes traditionnelles de gestion. 	
	Opportunités		Menaces		

	<ul style="list-style-type: none"> - Réseautage avec d'autres institutions médicales et universitaires pour le partage d'expériences, - procédures normatives de gestion ; - formation continue sur la recherche documentaire ; - élaboration de produits documentaire ; - digitalisation de l'unité documentaire ; - accès à l'information médicale en ligne ; - accroissement du taux de fréquentation ; - référence en matière de gestion documentaire ; - qualité des services. 	<ul style="list-style-type: none"> - Divulgateion de l'information confidentielle ; - perte de données importantes en cas de sinistre ; - exode massif des usagers vers d'autres structures documentaires dont le fonds répond à leurs attentes ; - inefficacité des différents sous services ; - fonds documentaire accessible à tous ; - disparution de l'unité documentaire. 	
Externe			

Source : *Tableau d'analyse réalisé par KOUAMÉ Sali, TANOH Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan*

À l'issu des réponses recueillies du questionnaire, des entretiens et d'après le tableau de l'analyse selon la méthode SWOT, nous pensons que pour la satisfaction des besoins des usagers, il faut penser une communication (publicité) autour de l'unité. Le système de signalisation doit être fiable avec des écriteaux clairs et nets. De plus, pour une amélioration de la qualité des services offerts, l'on doit songer à la mise en place de procédures de gestion. C'est en cela que disent Kouassi Yvon, Odo Bitti et Oseni Akanji, lors de l'entretien, en ces

termes : « *il est donc nécessaire de mettre en place des stratégies et politiques adéquates pour rendre l'unité plus performante, dynamique afin répondre aux attentes et besoins des usagers en vue de leurs satisfactions.* » Aussi, faudrait-il s'assurer de la mise en place d'une politique d'acquisition d'ouvrages de spécialité (actualisés) ; et procéder à court terme à l'informatisation complète et donc à la mise en réseau des données documentaires du service.

3. Stratégies d'adoption de techniques nouvelles de diffusion de l'information en fonction des besoins des usagers

3.1. Valorisation de l'unité

Pour une valorisation des acquis du service, le responsable de l'unité doit prendre en compte les composantes majeures de la communication que sont la publicité et la promotion.

Pour ce qui est de la publicité, elle est l'élément le plus visible de la communication car elle se fait de façon directe avec les usagers. À ce sujet, Jean-Michel Salaün rappelle que la diffusion documentaire est un outil stratégique contribuant à valoriser les ressources informationnelles et de renforcer la visibilité des structures documentaires auprès de leurs usagers.

Ainsi, la publicité à l'avantage de réunir en une seule action l'art et la technique de communiquer. De ce fait, le rôle de la publicité serait pour l'unité de bâtir la notoriété des produits et services. Par ailleurs, de par ses objectifs, le gestionnaire doit avoir une idée claire du pourquoi il veut utiliser la publicité dans sa stratégie de valorisation. Il doit donc identifier les usagers pour le produit ou service à rendre et décider de quel genre de stimuli il cherche à obtenir chez sa cible tout en alliant cette

publicité à la promotion. Dans la mesure où celle-ci s'intéresse uniquement aux usagers.

3.1.1. Amélioration de la qualité des services

Un centre de documentation propose divers services à ses usagers tels que les renseignements, la consultation, l'accès à la structure documentaire, la mise à disposition de documents, l'interrogation de bases de données, l'accès à l'information etc.

Ces fonctions doivent être matérialisées physiquement par le biais de l'aménagement des lieux et la signalétique. Pour ce faire, un panneau d'affichage ou graphisme soigné doit être positionné à l'extérieur de la salle de consultation. Ce panneau doit préciser le nom du service et ses horaires d'ouverture. Cependant, afin de mieux répondre aux besoins des usagers, ces horaires doivent être les plus praticables possibles et facilement mémorisables.

À l'intérieur de la salle d'entreposage, une signalétique claire doit permettre au visiteur de distinguer les divers espaces et de comprendre leur organisation spatiale. Ainsi, chaque espace sera aisément identifiable.

Par ailleurs, le classement des documents doit être compréhensible pour la plupart des documents disponibles dans le fonds. A ce niveau Suzanne Briet rappelle que la gestion efficace des ouvrages constitue un facteur déterminant de la fonction documentaire, car elle contribue énormément à la recherche et l'usage efficient de l'information documentaire.

Pour ce qui est du plan de classement, il doit être mûrement réfléchi, solide et souple en même temps, pour pouvoir évoluer à court, moyen et long terme sans devoir être remis en cause. Il doit être détaillé et prendre en compte de futures compétences de la structure ou préoccupations des agents.

- **Réorganisation (espace, collections, tâches) : la politique documentaire**

Le principal souci d'une structure documentaire est d'optimiser ses ressources internes ; mobiliser tous les éléments nécessaires pour parvenir à satisfaire la demande et assurer la qualité des services aux usagers. En effet, comme le souligne Yves Alix le management d'une structure documentaire se fonde sur une organisation efficiente des ressources et sur la mise en œuvre de stratégies favorisant d'optimiser l'accessibilité à l'information et la qualité des services proposés aux usagers. Par ailleurs, pour qu'une politique de valorisation soit à la fois pérenne, globale et appropriée, il faut que la structure documentaire inscrive celle-ci dans sa politique documentaire qui se caractérise surtout par des choix et des priorités définis au préalable. Selon Bertrand Calenge, la politique documentaire passe, d'une part, par la mise à disposition de documents pertinents, la maîtrise du système de production de ces documents, la rationalisation et la réorganisation des processus de traitement des informations. Ce, par la révision des procédures d'élaboration, de stockage et de conservation des documents du fonds. D'autre part, elle nous offre l'occasion de se donner les moyens de satisfaire la demande et de fournir la meilleure qualité des collections dans le but d'amener les usagers à fréquenter l'unité. Cette politique couvre la politique d'acquisition, de conservation, d'accès à l'information et la politique de médiation des collections, incluant les modalités d'organisation et de communication des collections. Dans cette perspective Jean-Philippe Accart souligne que la qualité d'un service documentaire dépendant de la pertinence de ses collections et l'efficacité des dispositifs mis en place pour assurer le traitement et l'accessibilité de l'information documentaire.

3.2. Modernisation par l'automatisation du fonds

Cette modernisation passe par la numérisation progressive et complète du fonds documentaire. Cette opération qui a débuté avec les dossiers de consultation, les acteurs de l'unité doivent penser à numériser entièrement le fonds. En effet, en fonction des missions, la politique documentaire et les collections, l'on peut donner l'image d'un centre virtuel aux demandeurs. Ainsi, les documents pourraient être enlevés des rayonnages et emmagasinés, le dépôt devenant de plus en plus petit. Cette numérisation va donner l'occasion à ses acteurs de réorienter les épis et travées disponibles. A cet égard Paul Otlet avait déjà mentionné l'importance de l'organisation et de la communication de l'information documentaire à travers des systèmes documentaires capables de dépasser les difficultés matérielles du support papier.

De plus, elle permettra la sauvegarde des informations disponibles afin de conduire progressivement vers la dématérialisation de l'unité. Au regard de ce qui précède, force est de constater qu'un bon diagnostic documentaire nécessite non seulement une expertise, une approche méthodique et réfléchie mais également une adaptation à l'évolution du moment d'où la mise en réseau intranet du service.

Conclusion

Cet article nous a permis de cerner la subtilité de la question de la gestion dans une structure documentaire. Au-delà de cet objectif, cette étude nous a permis de mettre en évidence les dysfonctionnements dans la gestion documentaire du service d'oncologie du CHU de Treichville.

Ainsi, l'enquête menée auprès des usagers nous a permis de dresser le tableau SWOT, mettant en lumière les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées au fonctionnement de cette structure documentaire. Ces constats révèlent que les insuffisances observées au niveau l'unité sont dues à l'absence d'une planification spatiale et d'une politique managériale clairement définie. De plus l'exiguïté du local, le manque de publicité, l'inadéquation du système d'accès à l'information, le manque d'outil de dynamisation empêche la communication efficace et donc le contrôle efficient des informations véhiculées. Au demeurant, cette étude s'est axée sur le cadre méthodologique, le diagnostic fonds documentaire du service d'oncologie du CHU-T, ainsi que les stratégies d'adoption de techniques nouvelles de diffusion de l'information en fonction des besoins des usagers, et ce, en vue de redynamiser de l'unité documentaire.

Sur le plan utilitaire, cet article constitue un instrument d'aide à prise de décision pour les responsables du Service d'Oncologie du Centre Hospitalier et Universitaire de Treichville (CHU-T), en proposant des stratégies concrètes d'amélioration l'organisation spatiale, du management documentaire et des dispositifs de diffusion. Il peut aussi servir de guide pratique pour la mise en place de systèmes d'information plus performants, contribuant un accès rapide, fiable et structuré aux ressources documentaires.

Il est alors urgent de doter l'unité de moyens afin qu'il puisse mettre en pratique les stratégies et le plan de réorganisation proposé. Si cette réorganisation est faite de façon rigoureuse, elle s'avèrera nécessaire pour l'accessibilité facile à l'information médicale tout en garantissant une qualité optimale des soins et des résolutions. Il est donc impératif que les responsables hiérarchiques prennent conscience de cet

aspect crucial pour une amélioration significative de la performance organisationnelle et une interconnexion véritable via intranet des différentes unités du service. Cependant, notre étude ne prétend pas avoir épuisé toute la problématique de la gestion documentaire en vue de la satisfaction totale des usagers. Une autre étude pourrait venir en appoint pour un projet la dynamisation du service, car la question de la documentation dans une structure hospitalière revêt d'une importance capitale.

Références bibliographiques

1. Sources orales

1.1 Sources orales

N°	Nom et prénoms	Statut social	Date de l'enquête	Lieux de l'enquête	Thème abordé
01	ADOUBI Innocent	Chef de service	06/05/2025	À son bureau à l'unité d'oncologie médicale, à Treichville	Raisons de la création et perspectives à long terme
02	TOURÉ Moctar	Chef de service adjoint	30/04/2025	À son bureau en chirurgie, 16/04/2024, à Treichville	Raisons de la création et perspectives à long terme
03	KOUASSI Kouamé Yvon	Professeur agrégé, responsable de l'encadrement	16/04/2025	À son bureau (aux bureaux des entrées), à Treichville	Place, organisation et stratégies de réorganisation du fonds documentaire
03	ODO Bitti Addé	Assistant chef de clinique	16/04/2025	Dans les locaux de l'unité, ex-registre des cancers, à Treichville	Place, organisation et stratégies de réorganisation du fonds documentaire

05	OSENI Akanji	Oncologue médical, senior	16/04/2025	À son bureau, à Treichville	Place, organisation et stratégies de réorganisation du fonds documentaire
----	--------------	---------------------------	------------	-----------------------------	---

Source : Tableau d'analyse réalisé par *KOUAMÉ Sali, TANOH Zakary et KOUASSI Yvon, 2025, Abidjan*

2. Bibliographie

ACCART Jean Philippe et RETHY Maria, 2015. *Le métier du documentaliste* (4^{ème} édition), éditions du cercle de la librairie, Paris

ALIX Yves, 2015. *Bibliothèques en mutation : un espace public à réinventer*, Éditions du Cercle de la Librairie, Paris

BOUTON Pascal, 2017. *Gestion de l'information et de la documentation dans les collectivités*, territorial éditions, Paris

BRIET Suzanne, 1951. *Qu'est-ce que la documentation ?*, Éditions Documentaires Industrielles et Techniques, Paris

CALENGE Bertrand, 2008. *Bibliothèque et politique documentaire à l'heure d'internet*, Éditions du cercle de la librairie, Paris

DAGENAIS Sylvie, 1991. *Sciences humaines et méthodologie : Initiation Pratique à la recherche*, Éditions Beauchemin, Québec

JAUREGUIBERRY Francis et PROULX Serge, 2011. *Usages et enjeux des technologies de communication*, Édition Érès, Toulouse

JAVEAU Claude, 1982. *L'enquête par questionnaire : manuel à l'usage du praticien*, Édition de l'Université de Bruxelles, Bruxelles

N'DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines : réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, L'Harmattan, Paris

OTLET Paul, 1934. *Traité de documentation : livre sur le livre, théorie et pratique*, Mundaneum, Bruxelles

RABOT Cécile, 2015. *La construction de la visibilité des bibliothèques : communication, médiation et valorisation des services*, Presses de l'ENSSIB, Paris

SALAÛN Jean-Michel et ARSENAULT Clément, 2010. *Introduction aux sciences de l'information*, la Découverte, Paris

VAN CAMPENHOUDT Luc et QUIVY Raymond, 2011. *Manuel de recherche en sciences sociales*, 4^e édition, entièrement revue et augmentée, Dunod, Paris

Intégration dans l'espace CEDEAO : s'intégrer par le bas.

Kounssiour SOME

Doctorant, Université Joseph KI-ZERBO

somekounssiour@gmail.com

Résumé/Abstract :

En Afrique de l'Ouest, les États ont engagé un processus d'intégration régionale avec la création en 1975 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Malgré des avancées telles que la libre circulation, la mise en place d'institutions financières et les mécanismes de sécurité, cette intégration demeure limitée en raison de divers obstacles, notamment les tracasseries aux frontières, le manque de volonté politique, la faible implication des populations et les défis sécuritaires.

Face à ces limites de l'intégration institutionnelle « par le haut », une approche alternative fondée sur l'intégration « par le bas » apparaît nécessaire. Celle-ci repose sur l'implication des populations locales à travers les jumelages entre collectivités territoriales, favorisant ainsi le rapprochement des peuples, la construction d'une identité régionale et l'appropriation du projet d'intégration. Une intégration durable doit donc s'appuyer sur les populations, avec un cadre institutionnel adapté pour accompagner cette dynamique.

Mots-clés : *Intégration ; CEDEAO ; bas*

Abstract/Résumé :

In West Africa, states have initiated a process of regional integration with the creation in 1975 of the Economic Community of West African States (ECOWAS). Despite achievements such as the free movement of people, the establishment of financial institutions, and security mechanisms, this integration remains limited due to several obstacles, including border harassment, lack of political will, weak involvement of local populations, and security challenges.

In response to the limitations of this “top-down” institutional integration, an alternative approach based on “bottom-up” integration appears necessary. This approach relies on the involvement of local populations through town twinning between local authorities, thereby fostering closer ties among peoples, building a shared regional identity, and strengthening ownership of the integration project. Sustainable integration must therefore be grounded in local populations, supported by an appropriate institutional framework to accompany this dynamic.

Keywords : *Integration; ECOWAS; bottom*

Introduction

L'unité de l'Afrique apparaît comme une condition incontournable pour amorcer son véritable développement et renforcer sa position dans la sphère internationale. Dès la veille des indépendances, les leaders africains, à travers divers cadres de concertation, avaient déjà soulevé la question de l'unité continentale. Depuis lors, et encore aujourd'hui, cette problématique demeure d'actualité. Face à des défis majeurs tels que le développement économique, la stabilité monétaire, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, ainsi que le renforcement de la place de l'Afrique dans le monde, il est largement reconnu que les États africains doivent impérativement progresser vers une union effective. Par ailleurs, plusieurs espaces d'intégration ont été mis en place à travers le continent africain pour concrétiser la volonté des peuples africains d'unir leurs forces. Parmi ces initiatives, on peut citer la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), la Communauté de l'Afrique de l'Est (CEA), ainsi que l'Union du Maghreb Arabe (UMA), entre autres.

La stratégie adoptée pour parvenir à l'union africaine repose sur la création de ces espaces d'intégration régionale. Une fois que ces intégrations sous régionales deviennent opérationnelles et dynamiques, elles sont envisagées comme fondement de l'Union africaine tant souhaitée et promue. C'est dans ce contexte que la CEDEAO a été créée par la signature du traité de Lagos le 28 mai 1975, avec pour objectif affiché l'établissement d'un marché commun pour l'ensemble de ses États membres. Cependant, après plus d'un demi-siècle d'existence, l'intégration économique effective demeure un objectif non atteint. En pratique, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux reste largement entravée, aggravée par les tracasseries douanières et policières aux frontières des différents États membres. C'est dans cette perspective que nous avons choisi de contribuer à la réflexion sur l'intégration des États au sein de la CEDEAO, à travers le thème : « *Intégration dans l'espace CEDEAO : s'intégrer par le bas* ». Quelles sont les raisons qui freinent la réalisation de l'intégration effective des États membres de la CEDEAO, alors même qu'ils partagent un passé historique riche et commun ? Quelles propositions concrètes peuvent être formulées pour accélérer ce processus d'intégration au bénéfice des peuples ? Ne serait-il pas pertinent de privilégier une intégration « *par le bas* » ? Autrement dit, ne serait-il pas stratégique de renforcer d'abord l'intégration des peuples pour parvenir ensuite à l'intégration des États de la CEDEAO ?

Cet article a pour objectif d'analyser les causes de la non-intégration effective des États membres de la CEDEAO plus de cinquante ans après sa création, alors même que ces États reconnaissent que leur développement et leur salut passent par cette intégration. Il vise également, après un diagnostic approfondi de la problématique, à proposer des solutions

concrètes, mesurables et réalistes, susceptibles d'accélérer l'intégration des États de la CEDEAO.

La méthodologie adoptée repose sur l'exploitation de sources secondaires, comprenant des ouvrages, des articles scientifiques, des rapports institutionnels et des documents spécialisés. Les sources utilisées incluent notamment des publications institutionnelles de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Union européenne, des articles scientifiques sur l'intégration régionale, ainsi que des ouvrages spécialisés sur les jumelages et la coopération décentralisée. L'objectif principal est d'extraire des informations pertinentes sur les stratégies permettant d'impliquer les populations locales dans le processus d'intégration régionale au sein de la CEDEAO. La technique employée consiste en une analyse de contenu thématique, visant à identifier, dans ces documents, la participation citoyenne, le rôle des jumelages comme outil de rapprochement entre communautés, ainsi que les succès et obstacles rencontrés dans les initiatives d'intégration.

L'analyse des données repose sur une comparaison critique des différentes sources, afin d'évaluer la manière dont les jumelages contribuent concrètement à l'intégration régionale et de mettre en évidence des exemples d'intégration réussie impliquant les populations locales. Cette approche permet également de dégager des enseignements susceptibles d'être appliqués au contexte ouest-africain à partir des expériences documentées.

Cependant, cette méthodologie présente certaines limites. La dépendance aux sources secondaires peut restreindre l'accès à des informations actualisées et quantitatives sur la participation des populations locales. Par ailleurs, certaines pratiques européennes de jumelage ne sont pas directement

transposables au contexte africain, ce qui nécessite une interprétation prudente des résultats.

Notre travail est structuré autour de trois axes principaux. Premièrement, nous présentons l'historique de la CEDEAO en tant qu'espace d'intégration régionale et analysons ses faiblesses qui freinent la réalisation de l'intégration souhaitée par ses États membres. Deuxièmement, nous analysons la réussite d'une intégration par le bas : l'Union européenne. Troisièmement, nous démontrons comment une approche d'intégration « par le bas » peut constituer une alternative efficace pour accélérer l'intégration à la fois des États et des populations au sein de l'espace CEDEAO.

1. Historique et limite de l'intégration régionale africaine : la CEDEAO

1.1 Historique de la création de la CEDEAO

L'intégration des États africains, en vue de la réalisation de l'Union africaine, trouve ses origines dans le panafricanisme. En effet, les leaders africains étaient convaincus, dès les premières heures des indépendances, que l'avenir du continent réside dans son union. Selon Théophile Obengo, le salut de l'Afrique est collectif et doit s'inscrire à l'échelle d'un État panafricain (Théophile, 2012 : 24). Cette conception traduit la vision et l'objectif des panafricanistes. Il convient également de rappeler que le concept de panafricanisme a été popularisé par le Jamaïcain Marcus Garvey, qui prônait l'unité de tous les Africains à travers le monde afin de renforcer leur force collective et défendre leur identité.

Nous pouvons identifier plusieurs grandes figures panafricanistes non des moindres à travers le monde qui ont défendu l'unité des États africains. Ainsi, nous pouvons retenir

le noir américain W.E.B du Bois (1868-1963), le jamaïcain Marcus Garvey (1887-1940), Jomo Kenyatta (1893-1978), Kwame N'Krumah (1909-1972), Nelson Mandela (1918-2014), Julius Nyerere (1922-1999), Cheikh Anta Diop (1923-1986), Patrice Emery Lumumba (1925-1961), Thomas Sankara (1949-1987), etc., Ces grands hommes panafricanistes ont tous rêvé d'une Afrique forte, unie dans sa pluralité. Si l'importance de l'Union africaine portée par le panafricanisme fait l'unanimité, les points de vue divergent quant au processus permettant de réaliser cette unité continentale. À ce propos, MAIGA Abdoulaye souligne : « *L'idée du panafricanisme est partagée par tous les Etats, toutefois les stratégies pour y parvenir diffèrent en ce sens qu'il signifie tantôt une association à l'échelle continentale, tantôt des regroupements régionaux considérés comme des étapes préalables à la réalisation de l'unité africaine.* » (Abdoulaye, 2011 :338.) À cet égard, trois approches de l'unité des États africains se distinguent : les radicaux, les modérés et les intermédiaires. Les radicaux prônent une réalisation immédiate de l'unité africaine, notamment par la création d'un marché commun destiné à coordonner les actions économiques des États unis d'Afrique, afin de prévenir que les potentialités économiques ne soient exploitées au profit des puissances impérialistes. Ils défendent également l'instauration et le développement d'une citoyenneté africaine, visant à renforcer chez les populations le désir et la volonté d'appartenir à un État unique, avec des droits et devoirs uniformes pour tous. Cette approche implique une rupture complète avec les anciennes puissances coloniales. Elle a été promue par le groupe de Casablanca, dirigé par le panafricaniste et président ghanéen Kwame N'Krumah. Ce groupe, constitué en janvier 1961, réunissait le Ghana, la Guinée, l'Éthiopie, le Mali et le Maroc. Le deuxième groupe,

qualifié de modéré, est celui de Monrovia. Dirigé par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, ce groupe préconise une réalisation de l'Union africaine en deux étapes. Dans un premier temps, il s'agirait de consolider les États-nations sur le continent, une réalité encore inachevée pour une Afrique récemment indépendante. Dans un second temps, le groupe propose de développer une coopération économique et culturelle entre ces États-nations à l'échelle continentale, tout en maintenant des relations avec les anciennes puissances coloniales (Abdoulaye, 2011 : 331). Formé en mai 1961, le groupe de Monrovia, qualifié de modéré, prônait une coopération économique graduelle entre les États africains comme préalable à l'Union africaine. Il était composé notamment de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Cameroun, du Nigéria, et d'autres États. Le troisième groupe, celui de Brazzaville, qualifié d'intermédiaire, préconisait la réalisation de l'unité africaine par le fédéralisme. Cette approche consiste à créer des espaces d'intégration régionale dans les différentes sous-régions africaines, en considérant que la réussite de l'Union africaine repose sur le fonctionnement et la dynamique de ces zones d'intégration. Le groupe de Brazzaville était dirigé par le président sénégalais Léopold Sédar Senghor.

Entre les radicaux, qui réclament immédiatement l'unité africaine sans réunir les conditions préalables susceptibles de garantir une Union africaine à la hauteur des attentes des populations, et les modérés, hésitants à l'idée de perdre une partie de la souveraineté de leurs États en optant pour une coopération graduelle difficilement mesurable, la voie semble clairement tracée. Les fédéralistes proposent la mise en place de fédérations régionales dans toutes les sous-régions africaines, avec pour objectif ultime la réalisation de l'Union africaine. Le fédéralisme régional est ainsi perçu comme un

cadre d'apprentissage et d'exercice pour les États africains en vue d'atteindre l'union continentale. Tout laisse à penser que cette troisième approche, située entre l'approche radicale et celle des modérés, a finalement convaincu les panafricanistes. En effet, toutes les régions, de l'Afrique de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud et au centre, ont progressivement développé des zones d'intégration régionale.

Dès lors on assiste dans les années 1980 à la création de plusieurs entités régionales au lieu d'aller directement à l'Union africaine qui est l'idéale de tout panafricaniste (Stephen, 2021 :214.) Parmi ces espaces de regroupement sous régionaux, nous pouvons citer : l'Union du Maghreb (UMA) ; la Communauté d'Afrique de l'Est (CEA) ; la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) ; la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) ; la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) ; le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) ; etc. Sans être exhaustif sur la liste des communautés économiques existantes en Afrique, nous pouvons citer l'Alliance des Etats du Sahel (le dernier né) créée le 16 septembre 2023.

Pour aller à l'Union africaine, les africains préconisent l'intégration régionale pour une Afrique d'ailleurs balkanisée avec un grand nombre d'Etats dont la plupart sont de petite taille et un grand nombre enclavé. En optant pour l'intégration régionale, les africains défendent une intégration nationale, un renforcement de l'Etat, une citoyenneté le tout fondé sur une société civile forte qui crée les conditions de contre-pouvoir (Philippe, 2007 :113.). En Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier, la CEDEAO constitue l'espace d'intégration le mieux abouti. En effet, elle fut créée le 28 mai

1975 sur les cendres de la Communauté Economique de l'Afrique (CEA) dont les pays membres sont : le Togo ; le Bénin ; la Côte-D'Ivoire ; le Mali ; le Burkina Faso ; le Sénégal ; le Niger ; la Guinée ; la Gambie ; la Sierra-Leone ; le Liberia ; le Ghana ; le Nigéria, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Il convient de noter que les pays de l'AES, constitués du Burkina Faso, du Mali et du Niger, se sont officiellement retirés de la CEDEAO le 28 janvier 2025, bien que cette décision ait été annoncée dès le 28 janvier 2024. La CEDEAO a pour objectif de créer un marché commun pour les 15 Etats membres. En effet, les leaders étaient convaincus que les économies faibles des Etats africains ne peuvent pas constituer une base favorable au développement et explique l'intérêt porté aux politiques de regroupement (Jean, 2002 :32.). Ainsi, les principes du nouvel espace d'intégration économique sont clairs : ils reposent sur la libre circulation des biens, des personnes et des facteurs de production, ainsi que sur l'harmonisation des politiques de développement à travers l'adoption de politiques communes, notamment monétaires, budgétaires et agricoles. Ils prévoient aussi la mise en place d'un mécanisme de compensation des pertes liées à l'intégration, à travers la création d'un fonds dédié au développement. On note également parmi les principes de la CEDEAO la réduction progressive pour aboutir à une suppression totale des obstacles tarifaires et non tarifaire avec pour date butoir 1985.

L'évolution historique de la CEDEAO est marquée par des dates et des décisions majeures. En effet, en 1979, on assiste à l'adoption du protocole sur la libre circulation des biens et des personnes. Selon ce protocole les citoyens des pays membres peuvent circuler sans visa au sein de l'espace CEDEAO. C'est donc une étape importante pour l'intégration régionale en ce sens qu'il va faciliter effectivement la libre circulation des biens,

des capitaux et des personnes de cet espace d'intégration régionale. L'année 1990 a vu la création de l'ECOMOG (Economic Community of West Africa States Monitoring Group) qui est le groupe d'intervention militaire de la CEDEAO. Il constitue la force militaire dont le rôle consiste à gérer les conflits dans l'espace CEDEAO. Sa première intervention a eu lieu au Libéria lors de la guerre civile en cours dans ce pays. L'ECOMOG obtient grâce à son intervention la signature de l'accord d'Abuja II en 1996 qui a constitué une étape importante dans le processus de la paix (Anthony, 2023 :3.). Après dix-huit ans de fonctionnement, la révision du traité de Lagos était devenue nécessaire pour la vie de l'organisation régionale. En effet, en 1993, le traité de Lagos de 1975 qui consacrait la création de la CEDEAO fut révisé à Cotonou au Bénin. L'innovation majeure de cette révision demeure l'instauration du caractère supranational des protocoles d'accord de la CEDEAO et la création de nouvelles institutions telles que le parlement de la CEDEAO, le tribunal de la CEDEAO et la Commission de la CEDEAO.

En 2000, l'intégration économique en Afrique de l'Ouest portée par la CEDEAO franchit un cap important, celui de la création d'un espace monétaire. En effet, une zone monétaire dénommée Zone Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (ZMAO) et en anglais (WAMZ) fut créée en 2000. Elle regroupait les pays membres de la CEDEAO n'utilisant pas le franc CFA. Son objectif est la création d'une monnaie unique (ECO) et une banque centrale commune afin d'aboutir au final à une fusion avec l'UEMOA. En 2015, la CEDEAO met en exécution les tarifs extérieurs communs (TEC) qui sont la concrétisation de la volonté des acteurs que sont les Etats de mettre en place une politique commerciale commune pour les Etats membres en vue d'aller progressivement vers une union douanière. Entre

2010 et 2020, on note une intensification des interventions de la CEDEAO en vue du renforcement de la coopération sécuritaire. En effet, cette période est ponctuée par de nombreuses crises dans de nombreux pays membres de l'organisation. Ainsi, de nombreux Etats membres traversent soit des crises politiques soit des crises sécuritaires notamment le Sahel qui dictent l'intervention de la CEDEAO à travers les négociations (diplomatie) afin de rétablir la démocratie ou la paix dans les pays concernés. De 2020 à 2024 les crises politiques et les tensions régionales se multiplient au sein de la CEDEAO. En effet, les crises sécuritaires liées aux agissements des groupes terroristes notamment dans le sahel ont créé des crises politiques (coup-d 'Etat) répétitives. On enregistre dans ces pays plus de deux coup-d 'Etats en moins d'une année. Il s'agit notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger dont l'intervention de la CEDEAO est souvent vue comme de l'ingérence dans les intérieures d'un Etat. Ce qui a pour conséquence des relations souvent tendues entre ces pays (menace d'intervention de la CEDEAO au Niger lors du coup-d 'Etat) et pose souvent le débat sur l'avenir de la CEDEAO. Effectivement, il y a lieu de s'inquiéter de l'avenir de cette intégration régionale (CEDEAO) au regard de la sortie des pays de l'AES en 2025.

1.2 Les limites de la CEDEAO

De 1975 à nos jours, la CEDEAO présente un bilan loin des attentes après plus de 50 ans de volonté d'intégration des pays membres. En dehors de quelques actions telles que la réalisation du programme de la télécommunication, la panafricaine des télécommunications (PANAFTEL) et la création du fonds et de la chambre de compensation, l'intégration des pays membres de la CEDEAO est très loin d'être une réalité. Les

attentes ne sont pas comblées et les objectifs pourtant nobles et salvateurs ne sont pas atteints, que d'espoirs déçus. Qu'est-ce qui retarde l'intégration politique et économique au sein de la CEDEAO ? Plusieurs obstacles limitent l'intégration des pays membres de la CEDEAO.

1.2.1 Les limites structurelles de la CEDEAO

Les limites structurelles de la CEDEAO sont recensées à plusieurs niveaux :

Sur le plan politique, on peut noter :

-l'égoïsme des Etats membres qui ne veulent pas concéder ne serait-ce qu'une petite parcelle de leur souveraineté. En effet, les Etats membres de la CEDEAO ne sont pas prêts à mettre la CEDEAO au-dessus d'eux. Ainsi, les textes sont bien rédigés, mais quand vient le moment de leur application les Etats traînent les pas pour franchir le pallier pourtant décisif. Nous ne pouvons pas parler d'intégration si chaque Etat tient jalousement à sa souveraineté. Or, ces dernières années dans l'espace CEDEAO, les Etats membres ne sont pas prêts à discuter de leur souveraineté avec quiconque et réduisent dangereusement les chances de réalisation de l'intégration. Bien que les cadres institutionnels sont bien fixés et ne souffrent d'aucune ambiguïté et le cadre juridique bien sécurisé, leurs pouvoirs et applications restent limiter du fait de l'hésitation des Etats membres à céder leur souveraineté (Stephen, 2021 :215). C'est le cas des pays de l'AES qui ont quitté la CEDEAO au nom de leur souveraineté. En effet, les pays de l'AES trouvent les agissements de la CEDEAO comme de l'ingérence (Adamu et Umar, 2024 :177.). Les exemples de ce genre sont nombreux et démontrent la volonté manifeste des Etats de ne pas aller à l'intégration. Ce manque de volonté

constitue la preuve de l'hypocrisie des Etats dans les instances internationales. Alors que l'intégration ne peut être possible qu'à la seule condition de sacrifice et de concession de pouvoir sur l'hôtel de l'union. Comme l'a écrit Frantz FANON : « L'Afrique sera libre. Oui, mais il faut qu'elle se mette au travail, qu'elle ne perde pas de vue son unité. » (Frantz, 2001 :197.).

-les divergences politiques et idéologiques des Etats membres de la CEDEAO expliquent également la lenteur de l'intégration. Ces divergences politiques et idéologiques présentent les risques de mésententes dans l'espace d'intégration. Par conséquent, on a les tracasseries au niveau des frontières, les expulsions des étrangers qui pourtant sont membres de la CEDEAO comme ce fut le cas des expulsions des ghanéens, des Burkinabè et des nigériens du Nigeria en 1983 et également l'expulsion des burkinabè en Côte-D'Ivoire (Jean, 2002 :38.). Or, l'essence même du panafricanisme dont est issue la CEDEAO est une idéologie qui préconise l'unité ou l'unification de tout le continent africain en vue de rendre à l'homme noir dignité, considération et respect (Abdoulaye, 2011 :337.). Comment comprendre des expulsions des populations d'autres pays avec lesquelles on aspire à l'unité surtout sur la base des considérations politiques et idéologiques des dirigeants de leurs pays d'origines. De ce fait, la CEDEAO gagnerait pour une intégration rapide et réussie à harmoniser ces divergences politiques et idéologiques qui souvent prennent en otage des populations innocentes à la base.

-les crises sécuritaires répétitives liées au terrorisme ne sont pas de nature à faciliter l'intégration au sein de la CEDEAO. En effet, le terrorisme favorise les coup-d' Etats et l'arrivée au pouvoir des régimes militaires nationalistes qui fragilisent

l'institution supranationale. Ce qui nécessite à plusieurs reprises l'intervention diplomatique ou militaire de la CEDEAO pour restaurer la démocratie. Une intervention qui est souvent perçue comme une ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat membre. La solidarité des pays de l'AES contre la CEDEAO dans son projet d'intervention au Niger en 2023 pour restaurer la démocratie et le pouvoir du président BAZOUM a failli créer le précipice et avait mis à mal la sérénité de l'intégration. Tous ces agissement nous laisse perplexe quant à l'avenir de la CEDEAO et l'atteinte de ses objectifs que sont l'union des Etats de l'Afrique de l'Ouest à l'instar de l'Union Européenne.

Sur le plan économique, on note comme obstacles :

-la non existence des zones d'échanges pourtant nécessaires influe négativement sur le développement économique des pays membres de la CEDEAO. L'un des objectifs de la création de la CEDEAO est d'instaurer un marché intérieur commun aux membres en vue de lancer leurs économies nationales, régionales et également de faire face à la concurrence des produits des autres espaces. Après plusieurs années d'existence, force est de constater avec regret la non création de zones de libre-échange. La conséquence immédiate visible est le contrôle renforcé des barrières douanières qui limitent la circulation des facteurs de productions et des personnes (Sonia, 2022 :58.). Dès lors les projets de tarif extérieur commun qui sont la matérialisation de l'union douanière ont échoué logiquement et lamentablement. PALM Jean Marc souligne ces difficultés en ces termes : « *Les obstacles tarifaires et non tarifaires n'ont pas connu de réduction sensible. Ainsi, les échanges intra-communautaires ne représentent à peine 11% du commerce de la communauté.* » (Jean, 2002 :38.). Pour une

communauté à vocation intégratrice, la question est préoccupante à plus d'un titre.

-la concurrence économique entre les Etats de la CEDEAO demeure une réalité. En effet, l'économie des pays africains en général et ceux de la CEDEAO en particulier est concurrentielle et non complémentaire. Presque tous les pays membres de l'espace d'intégration économique sont tous vendeurs de matières premières de même nature ou encore, ont développé tous des industries de même nature. Par exemple : industries sucrières (Burkina Faso, Côte-d'Ivoire), textiles (Ghana, Nigéria), etc. Cette concurrence entre les pays d'un même espace économique et surtout disposant des mêmes clients n'est pas de nature à faciliter l'intégration économique de ces Etats.

-le financement des projets de développement des pays de la CEDEAO constitue également un obstacle majeur. La CEDEAO dans un souci de prendre en charge le développement économique de ses pays membres face à une rareté des structures de financement a mis en place des organes de financement africains. Cependant, pour financer leur développement, les Etats de la CEDEAO sollicitent davantage les institutions financières bilatérales ou multilatérales. Une telle attitude fait écran aux organes financiers de l'espace CEDEAO qui pourtant sont nombreux, mais méconnus du public. Parmi ces institutions financières de la CEDEAO, on peut citer entre autres : la Banque d'Investissement et de Développement (BID), le Fonds Régional de Développement de la CEDEAO (FRDC), la Banque d'Investissement Communautaire (BIC), etc. (Ayeni et Bassey, 2009 :278.).

1.2.2 La non implication de la population

En plus des obstacles politiques et économiques, nous pouvons ajouter sur le plan humain, la non implication de la population à la base. La finalité de toute intégration régionale est la recherche du bonheur de sa population. Ce qui suppose que la population locale est au centre de toute initiative d'intégration et ses intérêts en constituent le dénominateur commun. Elle doit être impliquée et son adhésion devient une condition sine qua none pour la réussite de toute intégration. Or, dans la CEDEAO quand bien même la finalité est l'amélioration du quotidien des populations membres de l'espace, force est de constater que la population à la base n'est pas impliquée. En effet, dans les principes de fonctionnement de la CEDEAO, il est recommandé la pleine participation des populations à la réalisation de l'intégration. Ainsi, pour assurer la pleine participation des peuples au développement et à l'intégration dans l'espace, il est créé un parlement de la communauté. Toutefois, la place des peuples et leur rôle dans le processus de l'intégration au sein de la CEDEAO n'est pas clairement défini. Quel est l'apport des peuples à la base ou des pouvoirs locaux dans le processus d'intégration de la CEDEAO ? Les activités que doivent mener les peuples et leur apport dans la construction de l'intégration au sein de la CEDEAO ne sont pas clairement identifiées. L'Union Européenne (UE) qui est aujourd'hui la forme d'intégration la mieux aboutie au monde et dont la CEDEAO s'inspire n'a pu se réaliser que grâce à l'adhésion de ses populations locales. C'est en sens que Jàn Figel, commissaire européen en charge de l'Education, de la formation, de la culture et de la jeunesse de l'UE disait : « *L'UE, qui compte presque un demi-milliard d'habitants, connaît un processus d'intégration continu exigeant la participation active*

de ses citoyens. »⁴⁵ Ainsi, la mise à l'écart des populations locales dans le processus d'intégration des Etats de la CEDEAO peut expliquer en partie la non réalisation de cette intégration pourtant tant attendue.

2. L'intégration par le bas en marche : l'Union Européenne

Le projet de création de l'Union européenne a émergé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En effet, à l'issue de ce conflit, les destructions matérielles étaient considérables, les sociétés européennes profondément divisées et les populations durablement marquées par les traumatismes de la guerre. L'Europe se trouvait alors dans un contexte de perte de ses valeurs et en quête de nouveaux repères. Au-delà des ruines visibles, elle traversait également une crise morale et identitaire, caractérisée par un affaiblissement des valeurs sociales communes. Dans ce contexte d'urgence et d'incertitude quant à l'avenir du continent et à la place des États européens sur la scène internationale, plusieurs responsables politiques ont engagé une réflexion approfondie sur les voies de la reconstruction et de la réconciliation. Ainsi, de grandes figures de la scène politique européenne de l'après-guerre ont plaidé en faveur de solutions durables pour la paix, la reconstruction de l'Europe dévastée et l'intégration de ses populations divisées. Parmi elles figurent notamment le général Charles de Gaulle, Robert Schuman et le chancelier allemand Konrad Adenauer (Karine, 2016 : 125).

Ces personnalités ont ainsi proposé la mise en place d'un projet d'intégration européenne, visant non seulement à reconstruire le continent, mais aussi à constituer un contrepoids face à

⁴⁵ Programme de l'Europe pour les citoyens, 2007, S'unir pour l'Europe : la mise en réseau thématique des villes jumelées, DG, Education et culture, p.2.

l'influence des États-Unis. Toutefois, la question centrale demeurait la suivante : comment construire un tel espace d'intégration à l'échelle européenne dans un contexte marqué par la méfiance persistante entre des États longtemps opposés ? C'est dans cette perspective qu'a émergé l'idée d'une intégration progressive, fondée sur l'implication des populations à la base, notamment à travers les jumelages portés par les collectivités territoriales.

Ainsi, le processus de création et de fonctionnement de l'Union européenne s'est construit parallèlement au développement des jumelages en Europe. Dans ce contexte, ce sont avant tout les populations elles-mêmes, à travers ces jumelages, qui ont été les actrices principales de l'intégration européenne, tandis que les États se sont limités à accompagner ce mouvement en mettant en place les structures institutionnelles nécessaires. À cette période, les jumelages avaient pour objectif central de favoriser la réconciliation entre les peuples européens et de consolider une paix encore fragile. Ils se traduisent par des visites d'amitié réciproques entre autorités locales, l'organisation de manifestations culturelles pour promouvoir la connaissance mutuelle et la tolérance, et l'intégration progressive des citoyens dans un processus visant à renforcer durablement la paix d'après-guerre. À la création de l'UE en 1993, avec l'entrée en vigueur du traité de Maastricht signé en 1992, plus de 8 000 villes européennes étaient déjà jumelées. Ce chiffre illustre le lien étroit entre intégration des États et intégration des peuples. Les graphiques ci-dessous viennent confirmer et illustrer cette dynamique.

Tableau 1: Etat des jumelages des Etats de l'UE en 1996

Etats membres	Nombre de communes	Nombre de communes jumelées	Pourcentage
Allemagne	14627	2485	17
Autriche	2354	352	14
Belgique	589	392	67
Danemark	275	231	84
Espagne	8097	410	5
Finlande	455	370	8
France	36763	2837	8
Grèce	5826	135	2
Irlande	118	120	
Italie	8097	711	9
Luxembourg	118	29	24
Pays-Bas	625	29	24
Portugal	4525	132	3
Suède	288	268	93
Royaume Uni	471	1124	
TOTAL	83226	9625	

Source : Catherine CLAEYSEN, 1999, Les jumelages et l'Europe, in « *Annuaire des collectivités* », article, P.128.

Source : <http://fr.wikipedia.org/> Liste des villes jumelées de France, consulté le 19/03/2026.

La meilleure intégration économique en marche dans le monde, l'Union Européenne tire son essence dans l'intégration des peuples européens par le bien des jumelages portés depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale par la Fédération Mondiale des Villes Jumelées. Donc, la population européenne a été le socle sur lequel s'est bâtie l'Union Européenne que beaucoup de régions d'Afrique et d'ailleurs tentent d'imiter au regard son exemplarité et de ses performances. La construction d'une Europe intégrée ne pouvait pas être possible sans l'implication dynamique et directe des collectivités territoriales et leurs citoyens à travers les jumelages. L'objectif visé par toute intégration comme ce fut le cas de l'Union Européenne n'est pas de coaliser des Etats, mais d'unir des hommes. Jean Monnet le dit en ces termes : « *Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des hommes.* »⁴⁶ Donc, l'intégration des Etats cherche à unir des hommes d'un espace géographique bien défini pour réunir les chances de développement et de puissance.

3. Vers une articulation des deux approches

3.1. Etats des lieux des jumelages en Afrique de l'Ouest

Les pays africains ont été impliqués dans la coopération décentralisée, notamment à travers les jumelages, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Des villes telles qu'Atakpamé, Abidjan et Ouagadougou ont été parmi les premières à établir ce type de coopération avec des villes européennes (Madinatètou et Benoît, 2023 : 238). Par la suite, d'autres villes africaines ont rejoint ce mouvement après les années 1970, entraînant une expansion significative des

⁴⁶ CLAEYSON Cathérine, 1999, les jumelages et l'Europe, in, « *Annuaire des collectivités locales* », article, p.129.

jumelages sur le continent. Cette progression s'explique en partie par la médiatisation de la grande sécheresse qui a frappé le Sahel dans les années 1970. En Afrique, ce sont les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont le plus développé ce type de coopération, en raison de leur position géographique stratégique et de leur historique de collaboration avec la France, pionnière mondiale dans le domaine des jumelages.

Tableau 2 : Nombre d'acteurs de la coopération décentralisée par région d'Afrique.

Région	Nombre d'acteurs	Pourcentage
Afrique du Nord	1425	21,55%
Afrique de l'Ouest	3316	50,15%
Afrique Centrale	941	14,23%
Afrique Australe	608	9,19%
Afrique de l'Est	322	4,86%

Source : Réseaux Régionaux Multi-Acteurs, les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale, 2021, P.28.

À la lecture du tableau, il apparaît que les collectivités locales d'Afrique de l'Ouest sont les plus actives en matière de coopération décentralisée. En effet, le nombre d'acteurs issus des collectivités territoriales de cette région représente à lui seul plus de la moitié des acteurs recensés sur l'ensemble du continent africain. L'Afrique de l'Ouest se positionne ainsi comme la zone pionnière de la coopération décentralisée en Afrique, avec un nombre d'acteurs deux fois supérieur à celui de l'Afrique du Nord et près de trois fois supérieur à celui cumulé de l'Afrique Centrale, Australe et de l'Est. Plusieurs facteurs expliquent cette performance des villes ouest-africaines dans le cadre de la coopération « peuple à peuple ». Tout d'abord, le facteur historique est déterminant. La majorité

des pays d'Afrique de l'Ouest ont été colonisés par la France, ce qui a favorisé, durant la période coloniale, des échanges humains et des migrations entre les deux espaces, renforçant la connaissance mutuelle entre populations. Après les indépendances, cette proximité historique et culturelle a facilité le développement de partenariats entre les villes françaises et celles de la région. Ainsi, les villes françaises ont noué des partenariats avec plus de 4 467 acteurs de coopération décentralisée dans le monde, dont la moitié se situe en Afrique de l'Ouest. La coopération décentralisée a donc constitué un moyen pour la France de maintenir des liens privilégiés avec son ancien empire colonial, sous le couvert des actions de ses collectivités territoriales.

Ensuite, un autre facteur mérite d'être souligné : la forte médiatisation de la sécheresse qui a frappé le Sahel dans les années 1970, entraînant des famines dans la région. Cette crise humanitaire a suscité un élan de solidarité internationale, notamment de la part des collectivités territoriales européennes, en particulier françaises. Dans ce contexte, de nombreuses actions de soutien ont progressivement évolué vers des formes plus structurées de coopération décentralisée, faisant du Sahel l'un des principaux foyers de cette coopération en Afrique. À l'inverse, les autres villes africaines, qui n'ont pas bénéficié de cette campagne de solidarité de grande ampleur, ont connu un développement plus tardif de la coopération décentralisée, ce qui explique en partie les différences observées entre les régions du continent.

Enfin, le nombre d'acteurs par pays dépend souvent de l'ampleur de son ancien empire colonial en Afrique. À cet égard, d'autres pays européens, comme l'Allemagne ou la Belgique, disposent d'un héritage colonial plus restreint que celui de la France, ce qui se traduit par un engagement moins important

de leurs collectivités territoriales dans les relations de coopération avec les villes africaines. Par conséquent, leurs collectivités territoriales n'ont pas pu rivaliser avec celles françaises dans le développement des partenariats avec les villes du Sud

Cependant, il convient de ne pas se limiter à la surface : les villes et collectivités de l'Afrique de l'Ouest, relevant du même espace d'intégration (CEDEAO), entretiennent davantage de jumelages avec des villes d'autres continents, notamment européennes, qu'entre elles. Ce constat constitue un paradoxe pour des États aspirant à une intégration effective. La consolidation de cette intégration demeure difficile, voire impossible, sans l'implication préalable des peuples. Or, l'intégration des populations repose fondamentalement sur le recours aux jumelages. Cette analyse corrobore la réalité empirique, marquée par la non intégration effective des États de la CEDEAO plus de cinquante ans après sa création.

Source : Direction de la Coopération Décentralisée, 2012, Guide de partenariat de la coopération décentralisée au Burkina Faso, DCOD, Ouagadougou.

Ce constat est préoccupant en ce qui concerne les jumelages entre les villes de l'espace CEDEAO, qui se veut un modèle d'intégration régionale. En effet, même le Burkina Faso, figurant parmi les dix pays les plus actifs en matière de jumelages au monde, n'a pas dépassé la barre de dix villes jumelées au sein de son propre espace d'intégration. Dans ces conditions, comment l'intégration des États de la CEDEAO pourrait-elle se concrétiser si les populations ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas et ne disposent pas de cadres d'expression communautaire ? Philippe Ramel souligne à ce propos : « *Les jumelages restent importants... Pour les scolaires, c'est l'occasion d'un voyage linguistique et même souvent initiatique, pour d'autres participants c'est aussi une opportunité de se rendre à l'étranger et revenir avec des souvenirs pleins la tête.* »⁴⁷

3.2. La valorisation de l'intégration informelle.

Pour la mise en œuvre de l'intégration au sein de la CEDEAO, les États membres ont opté pour une approche fondée sur l'intégration institutionnelle. Cette approche se caractérise par deux éléments principaux :

- Premièrement, elle accorde une priorité à la mise en place d'institutions spécifiques et permanentes, chargées de concevoir les programmes d'intégration et d'en assurer le suivi ;
- Deuxièmement, elle privilégie la création de commissions spécialisées se réunissant de manière périodique afin de

⁴⁷ <https://www.bretagne.bzh>, Rennes-Cork : mais au fait à quoi servent les jumelages des Villes. Consulté le 20/03/2026.

préparer les décisions, d'en recommander l'adoption aux États membres et de veiller à leur mise en œuvre (Réal, 1996, p. 38).

La CEDEAO a opté pour la deuxième approche qui, bien que progressive et flexible, a montré ses limites dans sa mise en œuvre. Cependant, au regard de l'importance de cette intégration pour les populations concernées, il apparaît judicieux d'allier les deux approches, à savoir l'approche institutionnelle et l'approche informelle. En effet, les jumelages peuvent constituer une alternative pertinente aux difficultés d'intégration de la CEDEAO. Depuis la création de la CEDEAO, les États demeurent les principaux acteurs du processus décisionnel, définissant les orientations et les politiques, tout en laissant une place limitée à l'implication des populations, souvent reléguées à un rôle secondaire. Or, les États ne prennent pas toujours des décisions pleinement alignées sur les intérêts des peuples, celles-ci étant parfois guidées par des enjeux et des intérêts propres. Les populations, de plus en plus critiques, perçoivent ainsi certaines incohérences dans le processus d'intégration au sein de la CEDEAO. Alors, une partie des citoyens a pris de la distance et développe une certaine méfiance à l'égard de l'organisation, notamment en raison de décisions jugées contestables ou insuffisamment inclusives. Par conséquent, la CEDEAO est perçue par plusieurs populations à la base comme une instance principalement orientée vers les intérêts des chefs d'État, au détriment de ceux des peuples, ce qui tend à l'éloigner de ses objectifs initiaux. Le président Thomas SANKARA semble avoir la même perception, mais cette fois –ci à l'égard de l'Union Africaine quand il disait dans son discours à Bobo-Dioulasso en 1984 ceci : « *Si donc ils doivent se retrouver simplement pour taire les causes des peuples africains et se comporter en véritable syndicat des chefs d'Etat qui ne*

*veulent pas tomber, nous disons que nous irons pas là-bas. Nous ne prendrons jamais la carte de ce syndicat. ».*⁴⁸ De ce fait, l'obstacle majeur à l'intégration au sein de la CEDEAO réside dans la faible implication des populations locales. Or, la participation des peuples constitue une condition préalable essentielle à toute intégration durable des États. Pour intégrer efficacement les populations dans le processus d'intégration de la CEDEAO, une solution pertinente réside dans la promotion des jumelages. Pourtant, dans l'espace CEDEAO, les collectivités territoriales ou les villes, qui sont les principales actrices de ces jumelages, ont très peu développé ce type de coopération entre elles. Ainsi, les populations demeurent en marge du processus de construction de l'intégration régionale.

Les jumelages présentent plusieurs définitions différentes les unes les autres. Par exemple pour la loi n°004/93/ADP du 12 mai 1993 à son article 138 dispose que : « *Le jumelage est l'acte par lequel deux ou plusieurs communes décident de coopérer entre ou avec une autre collectivité en vue d'un idéal commun notamment dans le domaine économique, culturel et social* ». Le maire de Languidic à l'occasion du 20^e anniversaire du jumelage Languidic-Rimpar célébré le 09 juillet 2017 définissait le jumelage en ces termes : « *Le jumelage est un outil pour ouvrir les portes qui permettent de déboucher sur des sentiments humains : l'amitié, la confiance et surtout l'estime mutuelle qui ne doit pas craindre de s'approprier le beau mot de Fraternité* ». En définitive, les jumelages présentent des avantages à plusieurs égards dans le processus d'intégration, notamment dans un espace comme celui de la CEDEAO. Ils privilégient l'intégration des peuples, contrairement à la CEDEAO qui met davantage l'accent sur l'intégration des États.

⁴⁸ JAFFRE Bruno, 2017, Thomas SANKARA : la liberté contre le destin, édition Syllepse, Paris, p.137.

Ainsi, les jumelages apparaissent comme un levier important d'intégration, reposant sur l'adhésion et la participation active des populations à la base. Parmi les avantages qu'offre de type de coopération, on peut retenir entre autres :

-l'adhésion et l'implication d'un nombre important de population à la cause de l'intégration. En effet, l'avantage des jumelages dans un contexte d'intégration est qu'ils touchent et impliquent directement les populations concernées, permettant aux citoyens de percevoir leurs intérêts même au niveau local. Pour Thomas SANKARA, il n'y a pas d'intégration économique sans intégration des peuples. Cette intégration renvoie à un vécu symbolique où l'on est aussi heureux de donner que de recevoir (Bruno, 2017 : 261). Ainsi, les jumelages aident les citoyens des différents Etats membre de l'espace d'intégration à créer un sentiment fort d'appartenance et d'identité commune.⁴⁹ Evidemment que les citoyens de la CEDEAO ont besoin de tels jumelages pour accompagner le processus d'intégration de leurs Etats au regard de la crise de méfiance aggravée entre la CEDEAO et ses citoyens pour développer le sentiment d'une identité commune.

-le rapprochement des citoyens des États membres de la CEDEAO. Dans le format actuel de la CEDEAO, il n'existe pas suffisamment de cadres de contact, de rapprochement et d'expression fraternelle entre des peuples pourtant appelés à s'unir dans un futur proche. À ce niveau, les jumelages peuvent jouer un rôle déterminant, dans la mesure où ils reposent sur des valeurs de rapprochement des peuples et de création d'espaces d'échanges. En effet, à travers les voyages, les visites, les correspondances, les manifestations culturelles et autres initiatives, les citoyens sont amenés à se côtoyer, créant ainsi

⁴⁹ Programme de l'Europe pour les citoyens, 2007, S'unir pour l'Europe : la mise en réseau thématique des villes jumelées, DG, Education et culture, p.2.

les conditions sociales du vivre-ensemble et, par conséquent, de l'intégration. Les jumelages deviennent alors de véritables cadres de promotion de la cohésion sociale, de prévention des conflits, de gestion et de résolution des crises, ainsi que de réconciliation post-conflit, dans le but de bâtir un environnement stable où les citoyens peuvent cohabiter dans la paix, la démocratie et la prospérité (Actes de séminaire, 2012 : 7). Dans un contexte où la CEDEAO est régulièrement confrontée à des crises sécuritaires, des guerres civiles, des tensions diplomatiques (notamment entre la CEDEAO et l'AES) et des phénomènes de rapatriement d'étrangers, les jumelages peuvent constituer un véritable tremplin pour rapprocher les peuples, atténuer les conflits entre États et citoyens et, ainsi, renforcer les perspectives d'une intégration régionale réussie.

-les États de la CEDEAO, héritiers des grands empires médiévaux africains, partagent un passé historique riche et commun que les jumelages peuvent contribuer à valoriser dans une perspective d'intégration. En effet, ces mécanismes de coopération sensibilisent les citoyens à la richesse historique, culturelle et environnementale, tout en encourageant le dépassement de soi et l'acceptation de l'autre. Ainsi, ils incitent les populations à se recentrer sur l'essentiel, à savoir les éléments qui les unissent, notamment sur les plans historique, culturel et linguistique, en vue de construire une identité dynamique et plurielle. Dans cette logique, les populations sont appelées à dépasser leurs différends, voire leur passé douloureux, pour s'inscrire dans une dynamique d'intégration fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Les États, souvent éloignés des réalités sociales, ne peuvent, dans un cadre strictement institutionnel, assurer pleinement ce travail

préalable, qui constitue pourtant le socle de toute intégration durable.

En définitive, sans prétendre à l'exhaustivité, les jumelages, dans un projet d'intégration tel que celui de la CEDEAO, favorisent la promotion des échanges, de la connaissance et du respect mutuel, de l'amitié entre les peuples, ainsi que l'implication et l'adhésion des citoyens. Ils contribuent également à la construction d'une identité commune et à l'émergence d'une citoyenneté communautaire

Conclusion

Depuis sa création, la CEDEAO s'est progressivement dotée d'un cadre institutionnel structuré, composé d'organes politiques, juridiques et techniques, dans le but de promouvoir l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Toutefois, en dépit de ces avancées formelles et des multiples réformes engagées, les résultats concrets demeurent encore en deçà des attentes. Cette situation met en évidence les limites d'une intégration principalement conduite par le haut, souvent confrontée à des obstacles d'ordre politique, économique et administratif, qui entravent la pleine réalisation des objectifs communautaires.

Dans cette perspective, la présente étude a mis en lumière la pertinence d'une approche complémentaire fondée sur l'« *intégration par le bas* », reposant sur l'implication active des populations dans le processus d'intégration. L'analyse a montré que les jumelages, en tant qu'instruments de coopération décentralisée, constituent un levier significatif pour rapprocher les communautés, renforcer les liens de solidarité et favoriser l'émergence d'un véritable sentiment d'appartenance à un espace régional commun. À travers les échanges culturels, économiques et sociaux qu'ils encouragent, ces mécanismes

participent également à la diffusion de valeurs de paix, de tolérance et de dialogue, indispensables à la stabilité et à la cohésion régionale. Dès lors, l'intégration au sein de l'espace CEDEAO ne saurait se limiter aux seules initiatives institutionnelles. Elle nécessite une articulation harmonieuse entre les dynamiques étatiques et les interactions sociales portées par les populations, afin de garantir une appropriation réelle et durable du projet communautaire. Une telle synergie apparaît comme une condition essentielle pour accélérer le processus d'intégration et en assurer l'efficacité.

En définitive, cette étude contribue à enrichir les réflexions sur l'intégration régionale en Afrique en mettant en exergue une dimension encore insuffisamment exploitée, celle de l'intégration par le bas. Elle souligne ainsi le rôle stratégique que peut jouer la coopération décentralisée dans la consolidation d'une intégration plus inclusive, participative et durable au sein de la CEDEAO. Dans un contexte marqué par de nombreux défis, cette approche pourrait constituer une voie prometteuse pour renforcer l'unité et le développement de l'Afrique de l'Ouest.

Bibliographie

CLAEYSON Catherine, 1999, « *Les jumelages et l'Europe* », in, *Annuaire des collectivités locales*, pp.125-138.

Commission de l'Union africaine, 11 juillet 2000, *Acte constitutif de l'Union Africaine*, Lomé

Commission de l'Union Africaine, 2019, *Rapport sur l'Etat de l'intégration régionale en Afrique*, Commission de l'Union africaine, Addis-Abeba

Direction de la Coopération Décentralisée, 2012, *Guide de partenariat de la coopération décentralisée au Burkina Faso*, DCOD, Ouagadougou.

FANON Frantz, 2001, *Pour la révolution africaine : écrits politiques*, La découverte, Paris

GOURIELLEC Sonia, 2022, *Géopolitique de l'Afrique*, Humensis, Paris

JAFFRE Bruno, 2017, *Thomas Sankara : la liberté contre le destin*, Syllepse, Paris

LAVERGNE Réal, 1996, *Intégration et coopération régionales en Afrique de l'Ouest*, Karthala, Paris

MAIGA Abdoulaye, 2011, *La crédibilité de la Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest dans la quête de la paix et de la sécurité*, Thèse, Université Jean Moulin Lyon III, Lyon

Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, 1993, *La loi n°004/93/ADP du 12 mai 1993*, MATD, Ouagadougou

MOHAMMED Adamu, ARABO Umar Abubakar, 2024, « Regional stability and integration : the implication of the withdrawal of Burkina Faso, Mali and Niger from ECOWAS », in, ISRG Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, volume 2, n° 6, Novembre-Décembre 2024, pp.175-179.

OBENGO Théophile, 2012, *L'Etat fédéral d'Afrique : la seule issue*, Harmattan, Paris

PALM Domba Jean Marc, 2002, « La problématique de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest à travers la CEDEAO et l'UEMOA », in, Science et Technique, Lettres, Sciences Sociales et Humaines, INSS/CNRST, volume 23, n° 3, pp.31-53.

Programme de l'Europe pour les citoyens, 2007, *S'unir pour l'Europe : la mise en réseau thématique des villes jumelées*, Commission européenne, Bruxelles

STEPHEN Smith Jean de la Guérivière, 2021, *L'Afrique, 2,5 milliards de voisins en 2050*, Taillandier, Paris

OLUBUKOLA Ayeni Queen, OBEN Basse, 2009, « Les défis de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest », in, *East African Scholarsn Multidisciplanry Bulletin*, volume 2, n° 9, Septembre 2019, pp.276-281.

<https://www.bretagne.bzh>, *Rennes-Cork : mais au fait à quoi servent les jumelages des Villes*. Consulté le 20/03/2026.

L'évolution politique du KAABU du XIII^{ème} au XIX^{ème} siècle

Malang LELOU

Docteur en Histoire Moderne et Contemporaine

Université Assane Seck de Ziguinchor

U.F.R Lettres, Arts et Sciences Humaines

Département : Histoire et Civilisations

leloumalang@gmail.com

Résumé :

L'Empire du Kaabu est fondé au XIII^{ème} siècle par Tiramakan Traoré. Originaire du Mandé dans l'ancien empire du Mali, il fut l'un des conquérants de Sunjata Keita, empereur du Mali à l'époque. De l'antériorité de sa fondation au XIII^{ème} siècle jusqu'à son déclin au XIX^{ème} siècle, le Kaabu a connu trois types de statut. Avant son indépendance au XV^{ème} siècle, le Kaabu était une des provinces que constituait le Mali. Fondé par les Manding du l'est (Tiliboo), l'empire du Kaabu a gardé l'originalité des Baïnunk par rapport au mode de succession des empereurs. Le système de matriarcat a pris le dessus sur le patriarcat très répandu chez les Manding.

Mots clés : Empire, Kaabu, Mali, ñanco, Tiramanka Traoré

Abstract

The Kaabu Empire was founded in the thirteenth century by Tiramakan Traoré. Originally from Mandé in the former Mali Empire, he was one of the conquerors of Sunjata Keita, Emperor of Mali at the time. From the precedence of its foundation in the thirteenth century to its decline in the nineteenth century, the Kaabu has known three types of status. Before its independence in the fifteenth century, the Kaabu was one of the provinces that constituted Mali. Founded by the Manding who came from the east (Tiliboo), the Kaabu Empire has kept the originality of the Baïnunk in relation to the mode of succession of the emperors. The system of matriarchy known among the natives has taken over the patriarchy that is widespread among

the Manding. The emperors' belonging to the maternal line of the first ñanco was maintained until the fall of the empire in the nineteenth century.

Key words: *Empire, Kaabu, Mali, ñanco, Tiramanka Traore*

Introduction

L'empire du Kaabu reste la principale entité politique la plus connue dans la région sud de la Sénégambie. Il a rayonné durant plusieurs siècles (XIII^{ème}-XIX^{ème} siècle) dans une bonne partie de cette région. Ce n'est qu'à la suite de sa chute, causée par la révolte des Peul, qu'on assistait à l'émergence du Fuludu, en Haute Casamance. S'appuyant principalement sur les traditions orales des Manding, les auteurs comme Mamadou Mané (1975), Sékéné Mody Cissoko (1966), Djibril T. Niane (1988) etc. ont présentés Tiramakan Traoré comme le fondateur de cet empire. Après la conquête et les expéditions menées par le fondateur, le Kaabu était directement lié à l'empire du Mali au début. Ce fut le régime de la principauté tributaire du Mali entre le XIII^{ème} siècle et XV^{ème} siècle. Le XV^{ème} marquait fin de l'hégémonie du Mandé Mansa dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Au lendemain du déclin de cette puissance, le Kaabu prend son destin en main pour devenir un puissant empire de la Sénégambie du sud. Ce fut l'ère de l'aristocratie des *Ñanco* du Kaabu.

L'interrogation à laquelle on tentera d'approfondir tournera autour de la question principale à savoir quelle fut l'évolution historique du Kaabu dans une région composée de plusieurs types de sociétés ? Au-delà de cette question centrale, d'autres interrogations s'articulent et dont leur réponse permettra de connaître l'organisation politique de cette entité manding de la Sénégambie. Il s'agit entre autres de savoir quel modèle de

gouvernance était-il mis en place ? Sur quelle dynamique s'appuyait-il pour assurer son rayonnement dans la région ? Et en fin, quels sont les facteurs ayant entraîné son déclin ?

Afin de réaliser cette étude, nous nous sommes appuyés sur des sources documentaires mais aussi sur des archives du Sénégal. Certaines de ces sources ont interrogé la littérature orale mandingue qui est indispensable dans pareil cas d'étude. Pour une meilleure prise en charge des interrogations soulevées un peu plus haut, le travail s'articulera autour de quatre axes. Ainsi, nous allons d'abord déterminer la situation sociale de l'espace. Ensuite, nous évoquerons la genèse du Kaabu pendant qu'il était province du Mali. Nous aurons en outre à démontrer son rayonnement et son apogée. Et enfin, nous soulignerons les raisons de son déclin.

A cet effet, le but de ce travail est de redéfinir la littérature sur le peuplement ancien de la région avant l'arrivée massive des Manding occasionnant la naissance du Kaabu. Il s'agit donc de faire comprendre l'intercommunalité qui s'est forgée durant des siècles. Considéré comme peuple envahisseur, l'un des objectifs est démontrer la puissance guerrière kaabunké au point de porter leur influence et domination dans une bonne partie de la région. Cet article vise à déterminer les raisons de son déclin.

1. Le premier peuplement humain : le Kaabu avant le XIII^{ème} siècle

La Sénégambie méridionale a été peuplée généralement par des sociétés venues de l'intérieur du Soudan occidental. Ces peuples ont fui la région pour cause d'insécurité liée aux différentes expéditions que livraient les États soudaniens à l'époque. L'arrivée du mouvement Almoravide au XI^{ème} siècle

plongeait davantage la région dans un sens dessus dessous. C'était donc pour se mettre à l'abri des guerres tribales et des invasions musulmanes qu'il y a eu des migrations vers le littoral. Ces vagues successives de populations étaient composées des peuples égalitaires tels que les Baïnunk, les Joola, les Balant, les Manjak, les Nalu etc. Abdoulaye Bathily évoque « une possible cohabitation très ancienne entre les Malinkés et d'autres peuples comme les Manjak, Mankagne et Joola dans le Gajaaga » (A. Bathily : 1989, p. 68). Ceci témoigne le passage de ces peuples dans le haut fleuve Sénégal avant de se stabiliser dans la région des « Rivières du Sud ».

Avant le XIII^{ème} siècle, le Kaabu et une grande partie de l'espace compris entre le fleuve Gambie et celui de Cacheu avaient été occupés par les Baïnunk, société considérée comme autochtone de la région. Il n'y avait pas que des Baïnunk dans cet espace. Ils sont des autochtones et constituaient le groupe le plus important d'autant plus qu'ils étaient à la base des premières chefferies. A côté d'eux, Mamadou Mané mentionne la présence des Padjadinkas et même des Joola. Le phénomène migratoire avait occasionné le départ de ces derniers vers la zone côtière plus précisément en Basse Casamance et au nord de la Guinée portugaise. Du point de vue politique, aucune mention n'a été faite sur une quelconque formation centralisée à l'époque, à part le Kassa qui se trouvait entre la Moyenne et la Basse Casamance.

Au regard de ce qui a été démontré par la littérature orale et écrite sur les sociétés égalitaires de la région des « Rivières du Sud », Kaabu jouait un rôle important dans le processus d'occupation humaine de la région. Les sources écrites comme orales déterminent ce lieu comme point de passage de beaucoup de peuple avant la stabilité des mouvements de populations dans espace situé entre la Gambie et le Rio Grande.

Les Baïnunk repliés aujourd'hui en Basse Casamance, les Joola, les Balant, entre autres désignent le Kaabu comme leur lieu d'origine. Contrairement à cette idée, le Kaabu ne constituait qu'une des étapes de migration de ces peuples. Il serait l'avant dernier site de migration de masse de ces peuples. Pour plus de clarté, nous évoquerons les différentes thèses qui lient le Kaabu avec beaucoup de ces peuples indigènes de cette partie de la Sénégambie.

Pour le cas des Joola, plusieurs théories ont été développées par rapport aux origines de ce peuple. Parmi celles-ci, on peut mentionner celle de Dr. Maclaud⁵⁰ et de F. Brigaud. Cette version détermine le Soudan comme source de ce peuple. Mais en avançant dans la théorie de Brigaud (1964, p. 40), on se retrouve dans l'idée de la construction de mémoire collective liant les Joola au Serrer avec des cousinages à plaisanterie. Ce qui est développé a plus de valeur sociale qu'historique. S'ils avaient le mêmes antécédents historiques, ils auraient avoir pas mal de traits culturels et linguistiques en commun. Il existe d'autres thèses qui donnent d'autres lieux d'origines de ce peuple. D'autres versions sont développées notamment l'origine côtière fournie par O. Linare De Sapir⁵¹ ou celle du sud (Actuelle Guinée-Bissau) avancée par Louis V. Thomas (1967, p. 266) et Hubert Deschamps (1960, p. 248). Ces différentes thèses permettent d'avoir l'idée sur les hypothèses avancées sur les origines des Joola. L'intérêt de cette étude reste de démontrer le rôle du Kaabu dans le processus d'occupation territoriale.

La thèse du Kaabu est avancée par un certain nombre d'auteurs. Il s'agit de Amadou M. Diagne. Etudiant les coutumes

⁵⁰ Archives Nationales du Sénégal, 1G343, 1911, *Monographie de la Basse Casamance*, par l'administration Maclaud.

⁵¹ Linare D. Sapir, citée par M. C. Cormier-Salim, 1989. *Contribution à l'étude géographique des espaces aquatiques : la Casamance*, Thèse de Géographie, Près X, p. 12.

des Diola du Fofa oriental, il estime que « *les Joola avaient pu venir du Kaabu, poussés vers l'Ouest par des populations belliqueuses malinke ou peulh. Ils se seraient dirigés vers l'Océan Atlantique avant de se disperser d'Ouest en Est* » (A. M. Diagne : 1933, p. 85-106). Jean Girard (1992, p. 107) a, dans son analyse, partagé le même avis. Ceci renforce l'hypothèse sur le passage des Joola dans le Kaabu. En quittant l'intérieur du Soudan, les populations devaient contourner les cours d'eau. Il est donc évident que les Joola, en contournant les fleuves Gambie et Casamance seraient passés par ce lieu.

A l'image des Joola, les Balant se trouvaient le Kaabu et le Fuuta Jalon. Le périple migratoire balant permet de retenir leur séjour à côté des Peul jalonké. A partir de là, leur pérégrination finissait Guinée portugaise. Abordant les relations entre Peul et Balant, Christian Roche estime que ces derniers étaient d'anciens captifs des Peul et ils assuraient la surveillance des troupeaux. Ainsi à partir de leur séjour dans cette région, ils poursuivaient leur migration vers « *Guinée - Bissau pour se livrer à l'agriculture et à la cueillette des produits forestiers; ces derniers ayant trouvé le pays plus agréables auraient refusé de retourner dans le Fuuta* » (C. Roche : 1976, p. 47). Abordant les services de ce peuple autour de cette partie de la Sénégalie du sud, Balla M. Sadio (2000-2001, p. 25) soutient à cet effet que : *Durant ce séjour dans cette région du Fuuta - Djallon, les Balante, trouvés sur place par les Mandingue furent enrôlés dans l'armée conquérante de Sunjata Keita (1320- 1255). [...] Quand les Mandingue arrivèrent dans la région, ils trouvèrent plusieurs groupes ethniques parmi lesquels, les Balante.* La conquête territoriale menée par Tiramakan Traoré poussait les Balant vers leur région d'implantation actuelle. Sans doute, les Baïnunk habitaient ce lieu historique de la Sénégalie méridionale. Les premières vagues migratoires des Manding

venues des États soudaniens trouvaient sur place une communauté baïnunk. Ces toutes premières vagues, antérieurs à l'arrivée en masse des Manding au XIII^{ème} siècle, étaient à la recherche de paix et de nouvelles terres. Cette première communauté manding acceptait le brassage culturel avec les autochtones.

L'espace du Kaabu précédant l'arrivée massive des Manding constituait le lieu d'établissement sommaire de la plupart des sociétés de la Sénégambie du sud. Il peut être considéré comme étant un tremplin pour ces communautés en attendant de trouver un autre espace beaucoup plus confortable pour leur sécurité et leur activité. Hormis les Baïnunk et quelques groupes, les mouvements de populations n'étaient pas définitifs dans ce site à l'époque. Le Kaabu aurait été une cité émergente comparable à celles de la période médiévale comme Gao, Tombouctou, Jenné, Aoudagos, etc. s'il y avait une stabilité de population. Il y aurait eu le développement des échanges commerciaux entre différents peuples.

2. L'essor du Kaabu (XIII^{ème} et le XIV^{ème} siècle)

Le XIII^{ème} siècle marquait la genèse de la plus puissante entité politique au Sud du fleuve Gambie. L'arrivée de Tiramakan Traoré durant cette période marquait la pénétration massive des Manding dans la région des « Rivières du Sud ». Sans être beaucoup précis à propos de la date d'arrivée manding dans la région, les sources écrites (Mamadou Mané, Sékéné B. Cissoko, Djibril T. Niane, etc) s'appuyant sur les traditions orale, avancent des hypothèses sur la période de conquête du Kaabu. A cet effet, Mamadou Mané soutient que « *la naissance d'un espace mandingue fut l'un des faits marquants survenus en Sénégambie au XIII^{ème} siècle* » (M. Mané : 2019, p. 482).

L'espace manding renvoie dans ce passage au Kaabu. Ils ont pu imposer leur domination sur les autochtones et ils ont également pu étendre leur influence politique. Ce terroir a été conquis au point de couvrir une bonne partie de la région sud de la Sénégalie.

La conquête territoriale a été menée par le conquérant manding Tiramakan Traoré. Il fut l'un des généraux de Sundjata Keita. Interrogeant les traditions orales, Mamadou Mané (1975, p. 18) admet que « *c'est Tiramaxan Traore, un des grands chefs de guerre de Sunjata, qui aurait conquis une grande partie de la Sénégalie et fondé ainsi le Kaabu* ». Le Fondateur aurait reçu les recommandations de l'empereur du Mali d'aller à la conquête du *Tiliji*, le soleil couchant. Ainsi, au lendemain de la mise en place de l'entité politique, celle-ci était devenue une province vassale du Mali. Le Kaabu constituait alors le terroir d'ouverture du pouvoir central du Mali sur les côtes Atlantique. Au nord, Tiramakan heurtait à la puissante confédération du Jolof qui regroupait différentes communautés transculturelles telles que les Olof, Sereer, Soninke, Tukuler, etc.

Entre le XIII^{ème} et le XV^{ème} siècle, le Kaabu n'avait pas pris son indépendance vis-à-vis du Mali. Il était sous la suzeraineté du Mande Mansa et devait régulièrement verser l'impôt en nature au pouvoir central comme toute autre province de l'empire. Pendant ce temps, Tiramakan continuait sa conquête territoriale. Face aux autochtones pacifiques, sans organisation politique forte et avec l'absence d'une classe guerrière, le conquérant manding a facilement mis en œuvre ses ambitions de domination de l'espace. Ce fut la période cruciale dans ce qui deviendra le Kaabu. Cette phase à laquelle le Kaabu fut province, il a réuni tous les éléments et toutes les capacités de devenir une puissante et forte organisation politique. Pendant sa campagne de conquête territoriale, Tiramakan s'est appuyé

sur la colonie manding qui s'est établie dans la région avant son arrivé. Cette ancienne colonie précédant le XIII^{ème} siècle a connu un brassage culturel avec les Baïnunk. Ces premiers migrants manding connus sous l'appellation de kaabunke « portent des noms claniques que l'on ne trouve nulle part dans le "Tiliboo"..... Saane, Maane, Sonko, Saañan, Banja, Manjaan, Jaasi, Faati, etc. » (M. Mané : 1975, p. 20). Il s'agissait des clans qui se sont alliés à la troupe de Tiramakan dans le processus de conquête de nouvelles terres de la région. Au cours de leur campagne de conquête, les Manding se sont emparés du pouvoir de certains terroirs à la tête desquels on trouvait des reines. Mamadou Mané (2019, p. 489) cite Ñomi, Jaara, Kombo, Kian, Bajar comme terroirs qui avaient contribué à la formation du Kaabu.

Le personnage mythique du nom de Tiramakan, fondateur du Kaabu d'après les traditions orales sources écrites, aurait passé toute sa vie à conquérir de nouveaux espaces. Aucune source ne l'a associé au titre de *Faring*⁵² du Kaabu. Donc, le pouvoir provincial a été instauré au lendemain de la disparition du fondateur. Afin de pérenniser sa mainmise et son contrôle dans les terroirs conquis, Tiramakan aurait associé les clans kaabuke dans la politique de gestion du pouvoir. Ainsi pour chaque terroir pacifié, il y installait un guerrier pour assurer le contrôle de l'espace. Ce système marquait la puissance du Kaabu après son indépendance vis-à-vis du Mali au XV^{ème} siècle. C'est pour cette raison d'ailleurs que cette entité politique avait maintenu sa domination politique et même culturelle dans une bonne partie de la Sénégambie du sud. Les provinces périphériques étaient gérées par des *Koring*⁵³ ou guerriers kaabunke. Ce sont

⁵² *Faring* fut le titre porté par les chefs des différentes provinces dans l'empire du Mali.

⁵³ Le terme *koring* est synonyme au *faring* employé autrefois dans l'empire du Mali. Il s'agit du titre que portaient les chefs de provinces dans l'empire du Kaabu.

des provinces tributaires du pouvoir central à la tête duquel il y a le Kaabu Mansa-ba.

3. Le rayonnement et l'apogée du Kaabu (XV^{ème} au XIX^{ème} siècle)

Le Kaabu a connu plusieurs changements de statut politique au cours de son histoire. Il est passé de simple terroir dominé par les Baïnunk, autochtones de la région, au statut de province vassale du Mali pour enfin devenir un puissant empire au lendemain du déclin du Mali. Le Kaabu a dû traverser plusieurs étapes historiques qui ont marqué le changement significatif de son statut. Pour cette dernière phase de son histoire, ce fut une période très cruciale dans sa vie politique et économique. Les bouleversements socio-politiques à l'époque ont entraîné le déclin du Mali. La conjoncture économique marquée par la réorientation des relations commerciales a positivement participé au rayonnement du Kaabu dans une grande partie de la région dite « Rivières du Sud ». Durant le temps qu'il fut province, le Kaabu aurait conquis et a su imposer sa domination dans la région. Le fondateur de l'empire n'a jamais régné comme *faring* du Kaabu encore moins comme empereur. Tiramakan a passé toute sa vie à conquérir de nouveaux terroirs de la Sénégambie du sud. Après une longue phase d'expéditions menées contre les peuples de la région, il a procédé au partage des terroirs conquis entre ses fils et ses collaborateurs. Les collaborateurs sont sans doute les Manding kaabuké dont les patronymes sont entre autres Sonko, Manjan, Fati, etc.

A la chute de l'empire du Mali en 1433 (M. Tangara : 2007, p. 9), le Kaabu qui constituait une des provinces périphériques, s'est finalement démarqué du Mali. C'est à partir de cette période qu'il est devenu un véritable empire (du XV^{ème} au XIX^{ème}

siècle). Nous assistons alors à la naissance des clans *Ñanco*, les lignées qui prétendaient au trône de l'empire du Kaabu. Le mythe portait sur le personnage de Tenemba qui se trouvait dans une grotte située à Tirindi dans le Bajar. A sa découverte, elle avait une fille portant le nom de Balaba Tinkida. Elle se maria d'après Mamadou Mané « à *Manforon Sané, un des fils de Tirimakan et prince de la province de Bajar* » (M. Mané : 2019, p. 500). Tenemba était donc la première *ñanco* qui devait transmettre le *mansaya* (royauté) aux futurs empereurs du Kaabu. Le système du matriarcat s'est, à partir de ces circonstances, imposé aux Manding qui, à la base, adoptaient le patriarcat. Hormis Balaba, fille de père inconnu, Tenemba aurait eu trois autres filles avec le prince de Bajar, toutes mariées à des princes. Ainsi : « *Balaba se maria à Soliman Koli, frère cadet de Manforon et roi du Manna ; Oufora devint l'épouse de Sankoulé Sané, roi du Patiana ; Kadje se maria à Sidi Mané, roi de Djimara ; enfin Fatima, la toute dernière de Ténemba, fut mariée à Dianké Mané, roi du Sama* » (D. Sarr : 2015, p. 71-91). Sans donner clairement les noms des filles de Balaba Saane, Mamadou Tangara mentionne le mariage des filles de ces aux princes des provinces royales du Kaabu. Cependant, le système de succession au trône est régi d'une rotation ingénieuse entre « *les trois maisons royales situées dans les provinces où les trois filles se sont installées* » (M. Tangara : 2007, p. 11). Balaba avait demandé à ce que ses enfants soient associés à la gestion du pouvoir. C'est cette condition qu'il a imposé avant d'accepter de se marier à Manforon.

Le Kaabu a atteint son apogée entre le XVII^{ème} et le XIX^{ème} siècle. Ce sont des siècles pendant lesquels l'empire contrôlait les routes commerciales de la région. Avec les nouvelles dynamiques économiques, le pouvoir *ñanco* rentrait en contact

avec les nations européennes établies sur les côtes entre le fleuve Gambie pour les Anglais et à Cacheu puis Ziguinchor et Farim pour les Portugais. Puisque les régions côtières échappaient aux contrôles du pouvoir central kaabunké, il fallait avoir des intermédiaires tels que les Baïnunk et les Biafadas. Ils constituaient un maillon important dans les débuts du commerce atlantique jusqu'à ce que les Européens traitent directement avec les *Ñanco*. Durant la période impériale, le Kaabu a renforcé son pouvoir politique et sa suprématie militaire grâce aux retombés de la traite négrière. Étendant son hégémonie par les conquêtes, les Kaabu Mansa ba ont pu avoir le contrôle territorial et économique dans une bonne partie de la Sénégambie méridionale. L'empereur contrôlait les voies commerciales entre l'hinterland et les l'espace côtier occupé. A ce point, « *la traite négrière devient une source d'enrichissement des souverains du Kaabu entre le XVIIIème et le XVIIIème siècle* » d'après Mamadou Tangara (2007, p. 10). Grâce à ce commerce, le Kaabu a pu renforcer sa suprématie dans l'espace. Il a ainsi atteint son paroxysme territorial et l'influence culturelle manding allait au-delà même des terroirs soumis à son autorité.

Sur le plan politique, les *ñanco* ont réorganisé le système politique de l'empire suite à l'indépendance du Kaabu. A cet effet, on constatait trois catégories de classe dans l'aristocratie du pays. D'abord, au sommet, nous avons la dynastie *ñanco*. Il s'agit des Maane et Saane des provinces royales. Ce sont les descendants maternels de Balaba Tinkida. Ils étaient les seuls prétendants au trône du Kaabu. L'appareil central de l'empire est alors dirigé par la dynastie des clans Maane et Saane. On les retrouve dans provinces royales (Pachana, Jimara et Sama). La province de Pachana est le domaine des Saane pendant que les Maane dirigeaient les provinces de Jimara et Sama. Ils se

succédaient à tour de rôle à la tête de l'empire. Bertrand Bocandé a élaboré le système de succession instauré par les *Ñanco*. A cet effet, il dit qu'« à la mort du *Mansa Ba originaire du Sama*, son successeur était le chef du *Djimara* et c'est le chef du *Patiana* qui succédait à ce dernier » (E. B. Bocandé : 1849, p. 67). Une propriété commune était érigée. Il s'agit de *Propana* où se trouvait la capitale de l'empire. Ensuite, la deuxième catégorie de l'aristocratie kaabunké était les *Mansaring*. Etant donné que le *ñancoya* se transmettait par la logique de la lignée maternelle, tous les fils des princes ne sont pas automatiquement *ñanco*. Ces fils de princes sont à la tête des provinces centrales du Kaabu. Les *ñanco* et les *mansaring* étaient à la tête des douze premières provinces. Il s'agit de « *Sama, Djimara, Patiana, Manna, Sankolla, Kolla, Tiagna, Kantora, Niampayo, Toumanna, Propana et Badiar* » (M. Mané 2019, p. 497). L'occupation de la destinée de ces provinces par les fils du conquérant remontait à l'avènement dénommé le « *Sotuma* ⁵⁴ » avant 1265, date de décès de Tiramakan d'après Djibril Tamsir Niane (1989, p. 26). Les *mansaring* étaient les fils de princes dont leurs mamans ne sont pas des *ñanco*. Ils étaient alors relégués au second plan de la gestion du pouvoir.

Enfin, la troisième et dernière catégorie était des *koring*. C'est la première vague manding qui s'est établie dans la région avant l'arrivée du conquérant au XIII^{ème} siècle. Connus sous l'appellation de kaabunké, ils ont soutenu la conquête territoriale de Tiramakan. C'est pour cette raison qu'ils avaient été associés à la gestion du pouvoir politique. On les retrouvait dans les provinces périphériques. Clans tels que Sonko, Manjan, Fati, etc. constituaient ces *mansakanta* (protecteurs des empereurs). Car, ils devaient assurer la protection de l'empire

⁵⁴ Le *Sotuma* était le partage des terroirs conquis par Tiramakan Traoré avant de mener l'expédition dans le Bambuk. Mamadou Mané a évoqué dans son article publié sur Histoire Générale du Sénégal à la page 497.

contre les invasions extérieures. Ces trois catégories constituaient la classe guerrière. Les Kaabunké se sont servis de la traite atlantique pour renforcer son appareil politique. Ils ont pu acquérir des armes et munitions des mains des Européens grâce à la traite négrière. Ce pilier économique déterminait la puissance redoutée du Kaabu dans la région. Comme on peut le constater sur cette analyse, le Kaabu était organisé de manière hiérarchique. Il y a le pouvoir central avec les Maane et Saane des trois provinces *ñanco* prétendants au pouvoir du Kaabu Mansa-ba. Le pouvoir provincial définit la politique décentralisée du Kaabu. Malgré une certaine indépendance de ces provinces gérées par des *Mansaring* et *Koring*, elles devaient obéissance au pouvoir central.

4. Les dynasties royales

Il y a une interrogation qui s'impose pour tout chercheur qui se penche sur l'histoire politique du Kaabu. Il s'agit de démontrer la raison selon laquelle les Maane et Saane se retrouvaient à la tête de l'empire alors qu'il a été fondé par le clan Traoré. Des hypothèses sont avancées par des auteurs tels que Mamadou Mané et Sékéné M. Cissoko. La source orale n'a pas été claire par rapport à ce changement. Est-ce que c'est un changement de patronyme ou c'est alors les conséquences de l'influence des autochtones sur les Manding ? Le système d'organisation et de gestion du pouvoir politique est sans aucun doute lié à la naissance du *Ñancoya* avec Tenemba ou Balaba Tinkida comme personnage incontournable. L'historien Mamadou Mané nous a fait savoir que beaucoup de provinces du Kaabu étaient sous la direction des clans Maane et Saane. Mais la gestion du pouvoir central, suite à l'indépendance du

Kaabu vis-à-vis du Mali, est finalement réduite autour de trois provinces telles que Pachana, Jimara et Sama.

La présente étude a pour orientation de répondre à certaines hypothèses qui taraudent l'esprit des chercheurs. Nous allons à travers une interprétation des faits, tenter de proposer des réponses systématiques. Nous mettrons à cet effet sur la balance, plusieurs éléments pour une revue critique des connaissances. D'après les traditions orales des Manding de l'est (donc du Mali) et ceux de l'ouest (de la Sénégambie du sud ou des Kaabunke), Tiramakan Traoré fut le fondateur du Kaabu au XIII^{ème} siècle. La principale question que l'on tentera de répondre est de savoir, comment on est arrivé à la différence de patronymes entre le fondateur et les clans qui se succèdent plus tard sur le trône de cet empire ? Deuxièmement, comment est-on passé du système de patriarcat très répandu chez les Manding de l'est au système matriarcal développé par ceux de l'ouest ? La réponse à ces questions permet de dégager de nouvelles pistes de réflexion.

Pour expliquer la différence de patronymes entre le fondateur et les clans Maane et Saane, Mamadou Mané a émis des hypothèses dans son article publié sur l'Histoire Générale du Sénégal en 2019. Il a développé la théorie du cousinage à plaisanterie (*dankouto* et/ou *sanawouya* en manding) très répandue dans les sociétés sénégalaises. Ceci permet de déterminer une équivalence de noms selon la région. Ainsi nous avons « *les Traoré et les Diop, entre les Guèye, les Fall et les Cissoko et Coulibaly* » (M. Mané : 2019, p. 498). Nous avons parlé du partage des terres entre les fils de Tiramakan et les principaux collaborateurs. M. Mané soutient que les fils du fondateur portaient déjà, dès les débuts du Kaabu, les patronymes Sané et Mané, et non Traoré.

Dans la logique développée par l'auteur, cette hypothèse peut être considérée comme valable. Pourquoi donc ce changement, aucune réponse n'est apportée à ce sujet. Ce n'est pas dans le hasard que les enfants de Tiramakan portaient des patronymes Maane et Saane. Si le fondateur s'est politiquement imposé aux autochtones avec les expéditions militaires, ces derniers, en contrepartie, ont eu une influence culturelle sur les Manding. Avant l'arrivée de Tiramakan, il y avait une colonie manding connue sous l'appellation de Kaabunke qui a intégré le système culturel des autochtones. D'ailleurs ce sont ces Kaabunke qui ont soutenu Tiramakan dans sa campagne de conquête. On peut sans doute dire, malgré sa puissance militaire, le fondateur s'est soumis aux valeurs culturelles des autochtones. Les patronymes Maane et Saane existaient chez ces sociétés avant le XIII^{ème} siècle. Ces patronymes sont assez fréquents chez les Manding kaabunke, chez les Baïnunk, autochtones de la région, chez les Joola et même chez les Balant, peuple situé entre la rive gauche de la Moyenne Casamance et l'actuelle Guinée-Bissau. L'hypothèse que l'on avance est qu'il est possible que Tiramakan ait été marié à une princesse du terroir et qu'elle aurait transmis ce système matriarcat.

Aucune source, traditionnelle comme écrite, n'a clairement déterminé ce changement de patronyme entre fondateur et les futurs clans royaux. Les Baïnunk, autochtones du pays, avaient connu un système d'organisation politique en petits terroirs avant le XV^{ème} siècle. Il y avait partout en Casamance de petits terroirs dirigés par cette communauté. Il s'agit du Buje, du Yacine, du Souna et du Kassa qui se situaient de part et d'autre du fleuve Casamance entre la Moyenne et la Basse Casamance. Il existait probablement, entre le XI^{ème} et le XIII^{ème} siècle, une entité politique baïnunke en amont à l'est, germe du Kaabu.

Compte tenu de l'ancienneté de la gestion du pouvoir politique des baïnunke, une autre hypothèse peut être avancée pour établir la pérennité des clans Maane et Saane sur trône du Kaabu. Dans toutes les formations politiques de la Sénégambie méridionale, on notait l'absence de la classe guerrière. Les États de cette région se faisaient rarement la guerre car il n'y avait aucune volonté pour eux d'étendre ses zones de contrôle d'autant plus que c'était presque le même peuple, baïnunk. Aucune politique de conquête et d'expédition n'était engagée. La facilité de la conquête de la région par Tiramakan avec sa troupe ne peut être expliquée que par l'absence d'une bonne structuration militaire de ce peuple. A cet effet, le conquérant malinke aurait alors imposé sa domination dans le pays. A la suite de la soumission des Baïnunk et Kaabunke, il aurait reconduit la classe dirigeante à la tête de certaines provinces.

Pendant, on retrouve le sens de la différence dans la configuration identitaire des Manding. Il y a des Malinke, y compris des Diaxanke et des Kaabunke. Ils parlent tous la langue mandingue avec quelques petites différences sur l'accent de certains mots. La différence se situe également sur les patronymes que portent les uns et les autres. A travers ce raisonnement, on peut estimer que les empereurs du Kaabu des lignées Maane et Saane peuvent avoir des liens de descendance du fondateur de l'empire. Aucune base scientifique n'a jusqu'à notre niveau été établie pour définir la descendance des Maane et Saane de Tiramakan Traoré.

En outre, sur le système de fonctionnement, c'est-à-dire, du mode de succession des empereurs, il n'y a aucune similitude avec le pays d'origine du fondateur du Kaabu. Donc, on peut bien partager l'avis selon lequel Tiramakan serait le fondateur à travers ses expéditions. On peut tout de même considérer qu'il n'a pas pu instaurer le système d'organisation politique

centralisé avant sa mort vers 1265⁵⁵. Le Kaabu constituait l'une des provinces de l'empire du Mali. Il restait sous l'influence et la domination de cette formation jusqu'à sa chute en 1433. Durant un peu plus d'un siècle et demi, le Kaabu était resté province du Mali. Aucune mention n'a également été faite sur quelques *Faring* du Kaabu, gouverneur de province au temps de l'empire du Mali. Si on remarque une telle léthargie dans l'histoire du Kaabu, entre la mort de Tiramakan et le déclin du Mali, on peut dire sans beaucoup se tromper que le Kaabu était la phase d'une forte restructuration politique. C'est pendant ce cycle qu'on a noté des changements à la tête des provinces. C'est la période à laquelle s'est développé le système de matriarcat.

A l'instar du système d'organisation du royaume baïnunke du Kassa, on a le même mode opératoire rotatif dans le Kaabu. Dans le Kassa, il existe six villages qui relayaient à tour de rôle sur le trône du royaume. Ces villages sont entre autres Brikama, capitale du royaume, Niéné, Binako, Conjogolon, Adéane et Bombouda (C. Roche : 1976, p. 26). Hormis le dernier village qui se situe sur la rive droite du fleuve Casamance, tous les autres villages se situent sur le côté gauche du fleuve, entre la Moyenne et la Basse Casamance. Le système décentralisé du Kassa permet de constater une cohésion des autres terroirs autour du Kassa-Mansa (Chef du Kassa). Les terroirs tels que le Buje, le Souna, le Balmadou, le Yacine et le Pakao faisaient partie de la fédération. Comme nous l'avons vu un peu plus haut, les lignées Maane et Saane des provinces de Pathiana, Jimara et Sama étaient les seules à se succéder sur le trône du Kaabu Mansa ba. Au regard de ce qui est abordé au Kaabu et au Kassa, on peut retenir que les Manding et les Kaabunke ont

⁵⁵ D'après Mamadou Mané citant Djibril T. Niane dans son article publié dans Histoire Générale du Sénégal à la page 492.

dominé l'appareil politique et militaire du pays. Par contre dans le système de fonctionnement et d'organisation politique, ils ont été influencés par le mode rotatif des Baïnunk.

5. Le déclin du Kaabu

Pendant plusieurs siècles (XIII^{ème} -XIX^{ème} siècle), le Kaabunké ont régné et ont dominé la Sénégambie méridionale. A part les terroirs du littoral occupés par des peuples comme Joola, Balant, Manjak, Papel et Biafadas, les Manding ont renversé les organisations lignagères baïnunk. Le début de la deuxième moitié du XIX^{ème} siècle marquait la fin de l'hégémonie multiséculaire des Manding en Sénégambie du Sud. Plusieurs facteurs déterminaient la chute de cette entité politique. Autant il y avait des facteurs externes, autant les raisons étaient aussi d'ordre interne. Parmi toutes ces dynamiques internes-externes, il est important de déterminer le rôle important de l'abolition de la traite des esclaves. Ce phénomène conjoncturel a été déterminant.

Nous avons précédemment énuméré le rôle de la traite atlantique dans la consolidation de l'appareil politique et militaire de l'empire. L'activité de la traite rendait beaucoup plus puissant le Kaabu. Il contrôlait à la fois les routes commerciales et participait également à la vente des captifs de guerre et d'autres matières premières. Durant l'avènement de la traite atlantique, l'agriculture qui était censé être l'activité principale du Kaabu est reléguée au second plan de l'économie du pays. Elle était alors marginalisée au profit du commerce des captifs. Cependant, l'interdiction de la vente des esclaves dans la première moitié du XIX^{ème} siècle a complètement chamboulé la vie économique de l'empire d'autant plus qu'elle se reposait sur cette activité. Le Kaabu commençait à rencontrer des

difficultés de contrôle politique du terroir. Les provinces périphériques devenaient de plus en plus distantes.

Avec l'avènement de la traite négrière, les provinces se faisaient fréquemment la guerre rien que pour avoir des captifs de guerre. La recrudescence des guerres vers le XVII^{ème}-XVIII^{ème} siècle était une menace de la cohésion et l'unité des provinces de l'empire. Sans transition, ceci nous permet d'évoquer le facteur interne qui a affaibli le pouvoir du Kaabu. Il s'agit de la lutte fratricide qui s'est ouverte entre les provinces ñanco. Boubacar Barry écrit dans ses travaux que : *« la guerre civile éclate entre les deux familles royales des Saane et Maane à la suite de la mort de Mansa Siibo dont la disparition est gardée secrète pendant un an par les Saane de Saama, provoquant ainsi la réaction de Janke Wali, le légitime héritier de Pacana. Les Saane de Saama, appuyés par les Peul du Kaabu, font alors appel au Fuuta Jaloo pour lutter contre les Maane de Pacana »* (1988 : 241). Contrairement à ce que mentionne Baary, c'est bien le clan Maane de Sama. C'était Janké Wali Saane de Pachana qui succéda à Mansa Sibbo. Cette crise a fini à mettre à terre le système de coalition du Kaabu contre les éventuelles invasions extérieures.

Sur le plan externe, nous avons l'émergence des États théocratiques musulmanes (Bundu et Fuuta Jalon). Ayant constaté la crise que traversait le Kaabu, les Almami du Fuuta Jalon sous la bannière de l'islam menaient des attaques contre les kaabunké qu'ils considèrent comme des « ennemis de Dieu ». La bataille victorieuse des Peul lors de la bataille de Berekon en 1851 donnait plus de courage aux envahisseurs. A partir de cette bataille, le Fuuta Jalon nouait une alliance avec le Bundu pour attaquer Tabajan dans la province de Mana vers 1858. Ces États musulmans ont élargi leur alliance en se

collaborant avec les Peul du Kaabu pour attaquer la capitale en 1865. La mort de l'empereur Janké Wali lors de cette bataille mettait fin au pouvoir du Mansa-ba. Les Peul du Kaabu ont saisi cette occasion de faiblesse pour mener une révolte contre la domination manding. Sous la conduite de Alfa Moola, les Peul, avec le soutien du Fuuta Jalon, ont pu se libérer du joug des Manding. Ainsi la fin du Kaabu marquait la naissance du Fuladu vers 1878 avec Ndorna comme capitale.

Conclusion

Le retour sur l'étude du passé du Kaabu démontre une cohabitation très ancienne des sociétés traditionnelles de la Sénégambie du sud. Certes les Baïnunk sont considérés comme autochtones de la région, il y avait d'autres sociétés qui partageaient avec eux la région. A partir du XIII^{ème} siècle, l'arrivée du conquérant Tiramakan Traoré a complètement chamboulé les structurations sociopolitique de l'environnement.

Les Manding ont su imposer leur suprématie du XIII^{ème} au XIX^{ème} siècle dans une bonne partie de la Sénégambie méridionale grâce à leur système d'organisation guerrière développé au Mali. Son expansion territoriale était l'œuvre des ñanco et des kaabunké contre les sociétés mal organisées. La crise économique liée à l'abolition de la traite négrière et la crise interne entraînaient le déclin du Kaabu et l'émergence du Fuladu.

Cette étude nous a permis de comprendre la dynamique déployée par les envahisseurs pour dominer du point de vue politique et culturel l'espace. Le système de brassage culturel avec les autochtones a beaucoup participé à la conquête territoriale des Manding. A partir d'une analyse profonde de

l'histoire de la région, on arrive à distiller les enjeux sur la construction administrative des régions sud du Sénégal. Elle relève du fondement historique de l'espace.

Bibliographie

BATHILY Abdoulaye, 1989. *Les portes de l'or : le royaume de Galam (Sénégal) et l'ère musulmane au temps de négriers (VIIIème-XVIIIème siècle)*, Paris, L'Harmattan.

BOCANDE Bertrand, « Notes sur la Guinée portugaise ou Sénégal méridionale », Bulletin de la société de géographie, 3ème série, t. XI, 1949, pp. 265 à 350.

BRIGAUD F., 1964. *Histoire du Sénégal : des origines aux traités de protectorats*, Dakar, Claireafrique.

DESCHAMPS Hubert, 1960. *Histoire générale de l'Afrique noire : des origines à 1800*, Tome 1, PUF.

DIAGNE Amadou M., « Notes sur les coutumes des Diola du Fogny oriental », Bulletin de l'enseignement de l'AOF, Avril-Juin, 1933, pp. 85 à 106.

GIRARD Jean, 1992. *L'or du Bambouk : une dynamique de civilisation ouest-africain, du royaume du Gabou à la Casamance*, Genève, Georg.

MANE Mamadou, 2019. « Le Kaabu (XIIIe-XIXe siècle) Une des grandes entités historiques de l'espace mandingue de Sénégal », In : FALL Rokhaya, FALL Mamadou et MANE Mamadou (dir.), *La construction historique de l'espace du Sénégal XIe-XVIe siècle*, Histoire Générale du Sénégal, Dakar, Editions HGS, pp. 481 à 567.

NIANE, Djibril T., 1989. « Les sources orales de l'histoire du Gabou », Ethiopiques, n°28 spécial, Dakar.

ROCHE, Christian, 1976. *Histoire de la Casamance : Conquête et résistance 1850-1920*, NEA, Dakar/Abidjan.

SADIO Balla Moussa, 2000-2001. *Les Balante de Gaŋ-Jaa (Bijaa N'gaŋ-Jaa) : répartition spatiale, organisation sociale et administrative, évolution socio-culturelle et politique, de l'éviction des Baïnounk à la mise en place de l'administration coloniale : 1830-1899*, Mémoire de Maîtrise en Histoire, UCAD-FLSH, Dakar.

SARR Dominique, 2015. *L'ombre des Guelwaar, Récit de l'Ouest africain*, Paris, L'Harmattan.

TANGARA Mamadou, 2007. *Les secrets de l'histoire et du mythe dans l'épopée du Kaabu d'après les traditions orales Mandingues*, Thèse de Doctorat en Littératures et Civilisations, UFR Langues, Université de Limoges.

THOMAS Louis, V. et SAPIR J. De, « Le Diola et le temps », Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Tome 29, B, N° 1-2, 1967, pp. 331 à 424.

« Déterminants de la pérennité des pme en RDC : cas des PME de la ville de Boma».

Romain LUBIOKA MUNUNZI

Institut Supérieur Pédagogique de Boma (ISP-BOMA)

Kongo Central (RDC)

lubiokaromain@gmail.com

Résumé

La problématique de la pérennité des entreprises, est souvent fonction du régime fiscal applicable dans un pays à l'instar de la République Démocratique du Congo car dans la plupart des cas, ces entreprises ont une durée éphémère. Ainsi, l'activité entrepreneuriale est souvent considérée comme un moyen de créer de la richesse et/ou de l'emploi par la création ou la reprise d'entreprise.

L'objectif principal de notre étude est d'identifier les déterminants de la pérennité des PME dans la ville de Boma. Dans cette étude sur les déterminants de la pérennité des petites et moyennes entreprises dans la ville de Boma, nous identifions trois objectifs de la manière ci-après : Identifier les profils des PME pérennes de Boma ? Identifier et mesurer l'impact des facteurs liés à l'entrepreneur, à l'entreprise et à l'environnement qui influencent la pérennité des PME et Comprendre les stratégies résilientes des PME pérennes de la ville de Boma. Et Pour mener à bon port notre étude sur les déterminants de la pérennité des petites et moyennes entreprises de la ville de Boma dans la province du Kongo Central, la question centrale ne saurait être que : Quels sont les déterminants de la pérennité des petites et moyennes entreprises dans la ville de Boma ?

Après collecte, analyse et traitement des données, nous sommes aboutis aux résultats selon lesquels : Les facteurs qui sont à la base de la pérennité des PME dans la ville de Boma sont la filière économie et gestion et qualité du management qui influencent positivement, ainsi que les facteurs environnementaux et le potentiel entrepreneurial qui eux influencent négativement.

Mots clés : Déterminants, Pérennité, PME

Abstract

The issue of business sustainability is often linked to the tax system in a country, such as the Democratic Republic of Congo, because in most cases, these businesses have a short lifespan. Thus, entrepreneurial activity is often seen as a means of creating wealth and/or employment through the creation or acquisition of businesses.

The ultimate goal of our study is to identify the determinants of the sustainability of small and medium-sized enterprises in Boma. In this study, we identify three goals in the following ways : identify the profiles of sustainable small and medium-sized enterprises in Boma ; identify and measure the impact of factors related to the entrepreneur, the company and the environment that influence the sustainability of small and medium-sized enterprises and understanding the resilient strategies of small and medium-sized enterprises in Boma. And to successfully complete our study on the determinants of sustainability of small and medium-sized enterprises in Boma, in the province of Kongo Central, the central question can only be: what are the determinants of the sustainability of small and medium-sized enterprises in Boma?

After collecting, analyzing, and processing the data, we arrived at the following results: the factors that underlie the sustainability of small and medium-sized enterprises in Boma include economic sectors and management and quality of management which have a positive influence as well as environmental factors and entrepreneurial potential which have a negative influence.

Keywords: determinants, sustainability, small and medium-sized enterprises in Boma

Introduction

A l'heure actuelle, l'entrepreneuriat est au cœur du développement humain des sociétés modernes. Elle favorise

l'expression du potentiel des personnes et leur ouvre des espaces de liberté insoupçonnés dans l'accomplissement de « grandes choses » correspond à leur quête de sens. C'est pourquoi l'entrepreneuriat est le phénomène d'émergence et d'exploitation de nouvelles opportunités car il est à la base de la création des richesses.

La problématique de la pérennité des petites et moyennes entreprises, est souvent fonction de notre régime fiscal congolais car dans la plupart des cas, ces entreprises ont une durée éphémère, situation presque connu de tout le monde en République Démocratique du Congo en général et de la Province du Kongo Central en particulier.

L'activité entrepreneuriale est l'action de créer de la richesse et/ou de l'emploi par la création ou la reprise d'entreprise. L'entrepreneuriat consiste donc à lancer un projet, à organiser les ressources nécessaires et à assumer tant de risques que de bénéfices. Ainsi, le développement économique, politique et culturel d'un pays provient de l'action des entrepreneurs, parmi lesquels figurent l'Etat et les hommes. Ainsi, les hommes et femmes entrepreneurs/ou entrepreneures contribuent largement à la croissance, à l'innovation, à la création d'emploi et des richesses. Cette situation se justifie par le fait que la création des petites et moyennes entreprises est une émanation des hommes et ou femmes surtout dans des situations quasi difficile. Concrètement, il s'agit principalement du développement des PME opérant, le plus souvent dans le secteur informel de l'économie. Cependant, ce secteur qui présente un poids considérable dans les économies africaines, est devenu le principal pourvoyeur des emplois et assure la satisfaction d'un nombre croissant des besoins des populations.

Les micro-entreprises permettent ainsi d'amortir ou d'assoupir les effets de la crise et de lutter contre la pauvreté tant décriée par les pays en développement à l'instar de la République Démocratique du Congo (RDC) en général confrontée par cette situation qui n'est pas en marge et la Province du Kongo Central (KC) en particulier. Il est évident que notre pays qui se cherche encore dans ce domaine doit multiplier d'énormes efforts afin de soutenir ces genres d'initiative pour sauver ce secteur en matière de création d'emploi ou de la richesse. L'entrepreneuriat est au cœur des problématiques de croissance, de compétitivité économique, il est assurément, aussi, un facteur de progrès. L'impératif d'adaptation à un monde en mutation permanente, tout comme la nécessité de générer de la croissance et de combattre le chômage, ont progressivement amené les pouvoirs publics à engager un effort continu pour établir un environnement incitatif à la création d'entreprises et favorable à la prise de risques.

Un entrepreneur est une personne qui prend toujours des risques en créant une activité économique. Il n'est ni un technicien ni un capitaliste, mais simplement un innovateur et introduit quelque chose dans l'économie. Donc, l'entrepreneur est l'acteur fondamental de la croissance économique. Il aime le risque et est à la recherche du profit maximal (<https://www.economie.gouv.fr> 05 :26 du 15 janvier 2025).

En tant que créateur de richesse, l'entrepreneur est donc d'abord compris comme « une source contributrice de richesse » pour la société et pour lui-même. Il est également un terme qui apparaît la définition de Cantillon qui fait intégralement partie du concept d'entrepreneur « le risque ». Finalement, c'est les analyses de Joseph Schumpeter

que l'entrepreneur prend une place importante en l'analyse économique. Avec lui, l'entrepreneur n'est pas un simple créateur ou repreneur d'entreprise ; il est le moteur de l'évolution économique. Il est celui qui vient bouleverser l'activité économique en apportant l'innovation. Son dynamisme et sa volonté sont au cœur de la croissance du système capitaliste. C'est pourquoi, par l'innovation, l'entrepreneur réforme, dynamise et révolutionne le circuit économique.

Dans une économie, il y'a la réalisation de réussite en termes des économies (bénéfices et pertes). Une entreprise productrice est celle qui est rentable et cette rentabilité permet à celle-ci de faire face à ses engagements, c'est-à-dire répondre aux échéanciers.

Comme dit précédemment que la pérennité est une manière de rendre l'activité durable dans un environnement quelconque, ainsi lorsque les activités commencent à subir l'influence de la concurrence, le responsable doit intensifier ou à revoir les stratégies marketing en innovant la marque au besoin des consommateurs (clients). Une entreprise doit être pérennisée puis qu'il y'a eu un capital investi.

Or ce capital investi doit produire des bonnes économies. La faillite ou la dissolution d'une entité ou entreprise est due suite à certains facteurs de l'économie notamment la hausse de prix des matières premières, la baisse de pouvoir d'achat de la population et l'imposition de l'Etat (fiscalité). Nous ne pouvons pas parler de la réussite d'un projet sans parler également de sa disparition. La disparition/ou la faillite des petites et moyennes entreprises (PME) est un phénomène préoccupant qui peut être causé par d'autres facteurs, notamment les problèmes de financement, la forte

concurrence, la faible d'adaptation à la nouvelle technologie et surtout à la pression fiscale et réglementaire.

Au sein d'une entreprise (entité) le lancement d'un produit dépend de son cycle de vie et connaît parfois des difficultés liées au manque des moyens financiers, c'est pourquoi ce processus est très lent car les consommateurs doivent s'imprégner du produit lancé sur le marché des biens ou services. Lorsque les études n'ont pas été bien faites et aussi une gestion non orthodoxe par manque des outils de gestion cela entraîne la faillite/dissolution. La redynamisation des activités constitue un processus très lent, c'est-à-dire la reprise des activités (cfr la reprise économique). En économie, la redynamisation est le fait de redynamiser, de redonner une dynamique à une économie ou un secteur économique en perte de vitesse.

La création des petites et moyennes dans la Province du Kongo Central est due suite à la fermeture ou à la faillite des certaines entreprises/sociétés, cette situation a comme source/cause les pillages des années 1991 et 1993. Ce phénomène avait paralysé la Province en mettant un bon nombre des gens (travailleurs) en situation de chômage. Or la Province du Kongo Central comptait à l'époque des nombreuses entités/sociétés qui faisaient nourrir des nombreuses familles. Or les entreprises implantées de Kasangulu à Muanda, c'est-à-dire du nord au sud, celles-ci embauchaient beaucoup de gens/travailleurs mais ce phénomène évoqué ci-haut a mis la province dans une situation d'impasse. Ainsi donc, parmi les facteurs du chômage dans la Province, nous dénombrons : conjoncture économique, licenciement des agents par les propriétaires d'entreprise pour la non-rentabilité suite à la rareté des consommateurs et

surtout par la baisse de salaire (pouvoir d'achat). Vu que cette situation rendait la vie difficile, la population s'est vue dans l'obligation de créer leurs propres activités à l'instar des petites et moyennes entreprises. Néanmoins, les petites et moyennes entreprises rencontrent des difficultés de fonctionnement parmi lesquelles, nous citons : difficultés financières, problèmes de gestion et d'organisation, contraintes liées au marché, problèmes liés aux ressources humaines, contraintes externes et difficultés d'innovation et de croissance. Toutefois, il y'a lieu de signaler que les PME surtout dans le contexte de la République Démocratique du Congo (RDC), souffrent à la fois de faiblesses internes et de contraintes externes (environnement économique, fiscal, politique et infrastructurel).

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle crucial dans le développement économique notamment en matière de création d'emploi, de lutte contre la pauvreté et de diversification des activités économiques et sociales. Cependant, leur pérennisation reste un défi majeur, en raison de nombreux obstacles qui limitent leur croissance et leur durabilité.

En République Démocratique du Congo, la création des PME a vu le jour suite au pillage des années 91 et 93, période à laquelle notre pays la RDC (ex-Zaïre) a connu une crise économique où toutes les entreprises furent détruites par les habitants dans toute l'étendue du Territoire National. Cette situation qui a détruit le tissu économique avait provoqué le chômage créant ainsi le sous-emploi. Par conséquent, la recherche d'un emploi est devenue une aventure aléatoire, lassante et même décourageante. A cet effet, un des remèdes est d'encourager la

population à la créativité, c'est-à-dire à s'orienter vers une carrière indépendante, celle de l'entrepreneuriat qui amène dans un pays à la création de la richesse. Dans la plupart des pays au monde, ont développé leurs économies suite à la présence dans leurs pays des PME qui sont la croissance des économies et la lutte contre les chômages (pauvretés).

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui emploient moins de 250 salariés, et se subdivisent en micro entreprises (moins de 10 salariés), petites entreprises (10 à 49 salariés), et entreprises moyennes (50 à 249). Les grandes entreprises emploient au moins 250 salariés. Ainsi donc, la différence entre la petite et la grande entreprise réside dans les deux critères de définition retenus par la loi, c'est-à-dire l'effectif, donc le nombre de salariés : le chiffre d'affaires ou le total bilan.

L'activité des petites moyennes entreprises (PME) est vitale dans une économie, elles ont permis de créer en Europe plus de 60% des emplois (OCDE, 2004). L'entrepreneuriat est une dynamique entrepreneuriale qui prend place dans une entreprise déjà existante (SERGIO ARZENI, 2002 : 83). Il recouvre les activités qui concourent à la formation et la croissance d'une entreprise dont la conséquence première est la création de valeur ou de la richesse. Il est dit qu'une entreprise est une entité ou une organisation économique, de forme juridique déterminée, réunissant des moyens humains, matériels, immatériels et financiers, pour produire des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché pour réaliser un profit. Suite à la crise des années 91-93 des initiatives commencent à naitre c'est-à-dire celle de créer des petites et moyennes entreprises sous la forme de micro entreprises soit créée par une

seule personne (unipersonnelle) soit par deux ou plusieurs personnes (sociétaires).

Les premières personnes à saisir de cette opportunité, ce sont des hommes ou des femmes ayant connu la suppression ou le licenciement dans leurs milieux respectifs du travail. Ainsi, dans la plupart de cas les PME sont créées à l'initiative des hommes/ou femmes pour afin de pallier aux difficultés de ménage. Cette catégorie des personnes ne sont pas arrivées à pérenniser leurs activités d'où la disparité des certaines PME. Ainsi, une formation adéquate aux personnes pourrait permettre l'amélioration de leurs aptitudes à entreprendre davantage c'est-à-dire à produire, à vendre, à gérer et à dégager un meilleur profit de leurs activités.

En République Démocratique du Congo (RDC), le rôle des PME dans le processus de développement économique n'est plus à démontrer, le secteur des PME se distingue par sa capacité à créer de l'emploi, son importance dans la sous-traitance et son dynamisme à générer des ressources pour aider plusieurs ménages congolais en détresse face à la crise économique décrite par la population.

De ce qui précède, nos hypothèses d'étude ont été formulées de la manière suivante suit :

- Quels sont les déterminants de la pérennité des petites et moyennes dans la ville de Boma ?

Pour appuyer la question principale, trois questions subsidiaires ont été également formulées :

- Qu'est ce qui justifie la création des PME dans la ville de Boma ?
- Quel est le profil des hommes entrepreneurs dans la ville de Boma ?

- Quelles sont les stratégies de survie adoptées par les entrepreneurs ?

Ainsi, pour aborder notre recherche, nous formulons nos hypothèses comme suit :

H1 : La plupart des petites et moyennes entreprises qui évoluent dans la Province du Kongo Central en général et dans la ville de Boma en particulier serait motivée pour faire face aux besoins de ménages et de la famille, à l'insuffisance de salaire et pour lutter contre la pauvreté.

H2 : Les propriétaires des PME dans la ville de Boma seraient en majorité des mariés dont l'âge varie de 30 à 55 ans et ont un niveau d'études (primaire, secondaire et universitaire).

H3 : Les stratégies de survie mises en place par les propriétaires des PME de la ville de Boma seraient le suivi régulier de plan de trésorerie, la réalisation d'une étude de marché, l'adoption des outils de gestion

Le présent article recours aux méthodes et techniques suivantes :

La méthode constitue une dimension fondamentale pour effectuer un travail de recherche afin d'obtenir à des bons résultats fiables et intéressants. Sur ce, nous utilisons dans notre étude l'approche quantitative et comme technique, nous avons soumis un questionnaire dont l'échantillon est de cent sujets (120) et la méthode déductive a été utilisée.

Quant à La collecte des données, celle-ci a été conçue au bénéfice des personnes enquêtées ou unités d'observation retenues dans l'échantillon. On procèdera par observation directe lorsque l'information recherchée est directement disponible (ZAGRE : 2013 : 81). La collecte des données consiste à recueillir ou à rassembler concrètement les

informations prescrites auprès des personnes ou unités d'observation retenues dans l'échantillon.

Un questionnaire a été administré auprès des enquêtés avec un échantillon représentatif de 120 PME dans la ville de Boma. A partir de ce questionnaire nous allons mesurer l'influence des déterminants de la pérennité des PME.

Après avoir collecté des données sur le terrain, à partir d'un questionnaire de 120 sujets, 114 sujets ont répondu à notre demande et 6 sujets se sont abstenus à répondre à notre questionnaire d'enquêtes dont nous ne connaissons pas la raison. Ainsi les données collectées sont présentées par activités à savoir : commercial, service et production.

Notre questionnaire se compose de trois points : Identification de la PME, déterminants de la pérennité et stratégies résilientes. Après collecte des données, nous avons procédé au dépouillement et à l'analyse des données en faisant intervenir des notions statistiques et pour le traitement et l'analyse des données se feront faits à l'aide du **logiciel SPSS et Stata.14.**

I.Revue de la littérature

Dans cette partie relative à la revue de la littérature, nous évoquons certains concepts des auteurs sur la pérennité des petites et moyennes entreprises.

1.1. Concepts de base

Dans cette partie, nous nous attelons à définir les concepts suivants selon les auteurs tels que :

1.1.1. Déterminants

Selon Sarah Guillon dans revue de l'OFCE (2006), les déterminants sont des facteurs explicatifs d'un phénomène observé, tels que : la compétitivité et les performances à l'exportation. Ils permettent d'identifier les causes profondes d'un résultat ou d'un comportement en entreprise. Dans le domaine de la science de gestion, les déterminants concernent entre autre :

- La performance organisationnelle ;
- La stratégie d'entreprise (environnement concurrentielle, ressources disponibles...) ;
- Le comportement des consommateurs (prix, qualité, image de marge...) ;
- L'innovation (compétences, soutien institutionnel).

En plus les déterminants cités ci-haut, il existe les déterminants externes tels que : la concurrence du marché, la réglementation et fiscalité et l'accès aux ressources financières.

1.1.2. Pérennisation ou pérennité

Le concept de pérennisation renvoie à la durée des actions dans le temps. Il s'agit de vérifier que globalement les avantages du projet sont supérieurs au coût. La pérennisation est l'action de pérenniser ou le fait d'être pérennisé, c'est-à-dire de rendre durable et éternel de l'activité. Le cas échéant, on en vient à la conclusion que le projet est rentable, donc il peut se perpétuer et durer dans le temps. Classiquement l'analyse de la rentabilité vise à fournir des informations sur la situation financière probable, si le projet est exécuté. Par « pérennisation », on entend la poursuite d'activités concluantes d'un projet qui a bénéficié d'un

financement de démarrage. Ainsi, en matière d'un projet à l'instar de la création d'entreprise par exemple (Hôtel, restaurant, menuiserie ...), elle vise le maintien des effets positifs du changement introduit, notamment à travers son institutionnalisation, son inscription dans les habitudes et le renforcement des capacités.

La pérennité est toute action qui consiste à assurer la longévité, la continuité et de l'immortalité de l'activité d'une entreprise. La pérennité a un caractère durable et permanent. En République Démocratique du Congo plusieurs définitions des PME ont été proposées à savoir :

– Selon la loi fiscale le décret-loi n°086 du 10 juillet 1998, portant régime fiscal applicable aux PME en matière d'impôts sur les revenus professionnels et d'impôts sur le chiffre d'affaires à l'intérieur tel que modifié et complété à ce jour, définit la PME comme toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la valeur totale du chiffre d'affaires ne dépasse pas 448.000.000 Francs Congolais.

– Selon le code des investissements, par PME ou PMI, il faut entendre les entités économiques constituées, soit sous forme d'entreprises individuelles, soit sous forme de société.

– Le nouveau code général des impôts le plus récent définit des PME en RDC est celui contenu dans l'article 2 du code général des impôts et qui reprend les termes de la loi n°06/004 du 27 février 2006 portant régime fiscal applicable aux PME en matière

d'impôts sur les revenus professionnels et impôts sur le chiffre d'affaires à l'intérieur.

La définition des PME varie souvent d'un pays à l'autre et se fonde généralement sur le nombre de salariés, le chiffre d'affaires annuel ou la valeur des actifs de l'entreprise. Selon la définition la plus courante, les micros entreprises comptent de 1 à 10 salariés, les petites entreprises de 10 à 100 et les entreprises de taille intermédiaire de 100 à 250.

Selon la définition avancée dans le rapport de l'OIT « intitulé les petites et moyennes entreprises et la création d'emplois décents et productifs », est considérée comme une PME toute entreprise de moins de 250 salariés, ce qui comprend donc les micros entreprises (BIT, 2015). Les PME se définissent comme des entreprises exploitées par des patrons qui risquent dans les affaires, leurs propres capitaux qui exercent sur ces affaires une direction administrative et technique effective et qui ont un contrat direct et permanent avec leur personnel (THANES, 1982 : 119).

Ainsi, les PME sont définies tout en tenant compte des certains critères quantitatifs tels que l'effectif du personnel, l'importance du travail et du chiffre d'affaires ainsi que la structure organisationnelle. En plus dernier, on peut citer aussi la technologie et le type de produit. Et souvent les PME sont généralement mono produit et mono marché.

Ainsi donc, Les petites et moyennes entreprises (PME) sont reconnues comme des moteurs essentiels de développement économique, notamment dans les pays en développement. Elles contribuent de manière significative à la création d'emplois, à la diversification de l'économie et à la réduction de la pauvreté. (OCDE, 2005 : 17).

Selon Sophie Mignon, il est possible de distinguer deux grandes familles de pérennité, à savoir :

- la pérennité du pouvoir : celle-ci recouvre deux types de pérennité. La pérennité du contrôle est assurée lorsque le capital reste entre les mains du même groupe d'actionnaires (en général un individu ou une famille) et la pérennité de direction est réalisée lorsque les dirigeants de l'entreprise sont issus de ce même groupe ;
- la pérennité du projet : celle-ci recouvre, également, deux types de pérennité.

La pérennité des activités est assurée lorsque l'activité principale de l'entreprise est maintenue, en dépit, par exemple, d'une disparition de cette dernière en tant qu'entité autonome. La pérennité organisationnelle est préservée lorsque l'entreprise a su, au cours de son histoire, résister à l'épreuve des bouleversements profonds de son environnement et préserver jusqu'à nos jours son identité (Sophie MIGNON , 2002 : 96) éventail de possibilités, c'est-à-dire faire de choix dans la production et la consommation.

Selon MAPAPA MBANGALA et al, l'entreprise est comprise comme étant une unité économique organisée qui, par la combinaison des facteurs de production, produit des biens et/ou des services pour un marché déterminé en poursuivant des objectifs multiples. (MAPAPA MBANGALA, 2009 : 7).

Elle est une unité de décision économique qui peut prendre des formes différentes, elle utilise et rémunère le travail et capital pour produire et vendre des biens et des services sur le marché dans un but de profit et de rentabilité.

En revanche, les entités à caractère non marchand, celles dont la production n'est pas en principe destinée à une clientèle solvable, ne sont pas des entreprises. C'est le cas des administrations, des organisations à but non lucratif en général, des associations. (ECHAUDEMAISON, 2001 : 186).

Quant à **Pierre CONSO**, l'entreprise est une combinaison d'un ensemble de facteurs agencés en vue de produire et d'échanger des biens et services dans un but de lucre. (P. CONSO, 1981 : 7).

Nous disons qu'une entreprise est une structure économique et sociale, juridiquement autonome, comprenant une ou plusieurs personnes et travaillant de manière organisée pour fournir des biens ou des services à des clients dans un environnement le plus souvent concurrentiel (le marché).

1.2. Entreprenariat

L'entreprenariat est défini selon les auteurs tels que :

- Selon **Jean Papy MANIKA MANZUANGANI**, (2025) dans son séminaire sur l'entreprenariat (création d'entreprise, créativité et innovation), définit l'entreprenariat, comme un processus dynamique qui consiste à créer de la richesse supplémentaire et cette richesse est créée par des individus qui assument les risques. Il ajoute qu'il peut aussi être défini comme une dynamique d'exploitation et d'une opportunité d'affaire par un ou plusieurs individus via la création d'une nouvelle organisation. Nous admettons que l'entreprenariat est une dynamique qui implique la création de valeur, que ce soit dans un but lucratif ou pour un impact social. L'entreprenariat, c'est l'action de créer et développer une entreprise ou une activité économique.

- Pour Joseph Schumpeter (1935 : 70), l'entrepreneuriat est l'action de créer de la richesse et ou de l'emploi par la création ou la reprise de l'entreprise. Pour lui formes d'entrepreneuriats varient selon le type d'organisation mise en place. D'où l'entrepreneuriat est un processus dynamique qui consiste à créer de la richesse supplémentaire.

Nous pouvons alors définir l'entrepreneuriat comme étant une activité de création des richesses entre un ou plusieurs personnes de manière à se prendre en charge.

II : La pérennité des P.M.E

II.1 : De la survie et la pérennité des petites et moyennes entreprises des PME

Le terme « survie » est une des expressions souvent utilisées pour parler de la résistance d'une entreprise et de sa réussite pendant notamment les premières phases du cycle de vie. Quant à la pérennité tout comme la croissance, correspond à un concept très répandu dans la vie des entreprises de nos jours. Elle évoque le succès, la performance et la rentabilité (EKWA BIS ISAL, 1996 :40).

En plus, elle constitue un des objectifs chers aux gestionnaires « la mission du gestionnaire semble être celle de permettre l'émergence et la réalisation sous une forme d'organisation viable d'un projet d'entreprise ». Il ressort que la viabilité veut dire la pérennité, autrement dit la longévité et la durabilité de l'entreprise. Sur ce, la survie des petites et moyennes entreprises (PME) est toute action qui consiste à assurer la longévité, la continuité et

de l'immortalité de l'activité d'une entreprise. La pérennité doit avoir un caractère durable et permanent. La survie des petites et moyennes entreprises (PME) se définit comme la capacité d'une entreprise à maintenir ses activités économiques sur une période prolongée, malgré les contraintes internes (financières, managériales, technologiques) et externes (environnement économique, concurrence, réglementation).

Nous disons alors que la survie est la faculté qu'à une entité à continuer à exercer, exister et à fonctionner durablement grâce à une gestion efficace, une rentabilité suffisante et une adaptation aux conditions de l'environnement économique.

II.2. Organisation et le mode de gestion de la PME

II.2.1. Organisation de la PME

Pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixée, l'entreprise a besoin d'un arrangement de ses différentes unités (fonctions, services et sous-systèmes), mais aussi d'une définition des mécanismes, qui régissent leur collaboration en vue d'atteindre les objectifs communs. C'est au travers cet arrangement et la définition de ces mécanismes que l'entreprise aboutit à une structure qui la convient. Le choix de la structure est fonction de l'environnement dans lequel elle s'insère et du contexte concurrentiel dans lequel cette dernière opère. Burns et Stalker, figurent parmi les premiers théoriciens ayant découvert que la structure des firmes varie en fonction de la prédictibilité de leur environnement. Ils distinguent entre deux types de structures : d'une part, une structure organique avec un faible degré de formalisation et des règles adaptées aux environnements instables et d'autre part, des structures mécanistes très

formalisées et hiérarchisées adaptées aux environnements stables.

R. Wtterwulghé (1998 : 16), soutient l'idée et dit que face à un environnement de plus en plus turbulent, la structure managériale formalisée, constitue un handicap pour répondre rapidement aux mouvements complexes et imprévisibles du marché. Ceci en effet contribue selon cet auteur à expliquer du moins en partie la permanence de PME au mode de gestion plus souple et plus flexible.

L'organisation et la décision reposent sur l'entrepreneur qui assure une coordination directe. La technostucture est quasi inexistante, la division du travail est plus floue et se caractérise par une plus grande souplesse et un degré moins élevé de spécialisation.

Des dimensions organisationnelles qui ne peuvent être offertes que par la petite dimension, font des PME des structures et organisations réussies dans une ère du consommateur roi. Réactivité, souplesse, flexibilité et d'autres sont autant d'atouts organisationnels qui font des structures des PME, des structures adaptées aux stratégies des acteurs. L'implication du personnel est aussi un des traits distinctifs de l'organisation de la PME «une des caractéristiques que laissent apparaître l'organisation de la PME contrairement aux grandes entreprises, la spécialisation flexible de ses membres. Etant imposée par la nature de la division du travail au sein de la PME, cette dernière crée une certaine coopération entre les membres ce qui fait des relations malgré conflictuelles, des relations aussi vivantes car le personnel ressent plus vivement l'interaction des tâches à accomplir». En termes de division du travail, on reconnaît aux PME que cette dernière est souvent peu poussée. Les fonctions sont souvent intégrées ou très fortement reliées, les décisions sont

fortement imbriquées, la stratégie et l'administration ou encore les opérations sont organisées par une seule personne ; ce qui donne naissance à une cohérence totale parfaitement connue et reconnue.

II.2.2. Stratégie et mode de gestion des PME

Face à la diversité de ses comportements, ses aspirations et ses objectifs de l'entreprise que constitue la PME, la cohérence de ses choix en termes de stratégie apparaît déterminante et incontournable pour la survie et la réussite de l'entreprise. Etant donnée cette diversité d'objectifs de la PME, qui se manifeste à travers les objectifs des propriétaires dirigeants, la diversité des environnements auxquels ce type d'entreprise est confronté et à des différences de moyens que présentent les PME. Les actions de ces entreprises visant à modifier les performances de leur offre et/ou la structure de leurs coûts, en fonction d'une anticipation des comportements des autres acteurs du marché, ne peuvent être que multiples et variées chaque type d'environnement privilégie. Ainsi, certains atouts compétitifs des entreprises et la stratégie dépendent entre autre du type de marché et de la concurrence qui y règne.

Dans le cadre de la PME, en fonction de l'environnement auquel cette dernière est confrontée, en fonction des buts et objectifs des propriétaires dirigeants et encore en fonction de son cycle d'évolution (cycle de vie), il y'a lieu de retenir les orientations stratégiques suivantes :

a) Stratégie survie- efficience

Dite aussi réactive, elle apparaît la mieux adaptée aux PME notamment au cours des premières phases du cycle

de vie. Confrontée à un environnement stable, généralement à l'organisation simple et peu formalisée mais face au manque considérable des ressources financières, le dirigeant de la PME ne se voit espérer que le maintien et la survie de son entreprise. Cette survie, qui renforce la recherche de l'efficacité à travers l'exploitation optimale des ressources lui devient un objectif ultime surtout pendant les deux premiers stades du cycle de vie. Étant donnée le type de concurrence auquel son entreprise est souvent confrontée (concurrence par les coûts), une stratégie graduelle par les coûts lui paraît la plus appropriée et un atout de compétitivité non contournable.

b) Stratégie efficacité-croissance

Sur des marchés en changement relativement rapide, l'entreprise se voit poursuivre deux objectifs complémentaires. Le premier objectif imposé par l'environnement concurrentiel, caractérisé par la concurrence et par les prix ; consiste à atteindre l'efficacité par les coûts. Le deuxième objectif s'attèle à améliorer sa rentabilité et à augmenter sa part de marché, consiste à réaliser la croissance.

Les changements induits par l'évolution de l'entreprise rendent le développement des compétences et l'adaptation de la forme technico- organisationnelle (structure) nécessaires pour cela, et afin de maintenir sa contrôlabilité, le dirigeant opte pour une stratégie d'adaptation progressive et équilibrée du produit, des compétences et de la structure aux nouvelles exigences de l'environnement. Abstraction faite de la divergence des comportements financiers des dirigeants des petites et moyennes entreprises dues aux différences

institutionnelles entre pays, ces derniers peuvent être regroupés en trois différentes catégories (MIGNON, 2005 : 1-7):

- L'autofinancement : il est aussi dit financement autonome. C'est le comportement type des PME créées par des propriétaires ayant une aversion au risque. Caractérisés par leur attachement à l'accaparement de la propriété et du pouvoir de décision. Avec une tendance préférentielle privilégiant l'indépendance plutôt que la croissance leur objectif premier est bien la survie et la pérennisation de leur affaire.
- Le recours au découvert bancaire : un comportement spécifique aux PME dont le propriétaire dirigeant accepte un niveau de risque mesuré et dont l'objectif est le profit à court terme. Etant spécifique aux PME, ce type de comportement leur permet l'exploitation d'une opportunité ou l'adaptation à l'environnement en cas de besoin.
- Le recours à l'endettement : un comportement financier qui est généralement adopté par les propriétaires dirigeants dont l'objectif prioritaire est le chiffre d'affaires. Il concerne l'augmentation de la valeur de l'entreprise, c'est-à-dire, le développement où la croissance de cette dernière

II.3. Profil de l'entrepreneur

Le profil de l'entrepreneur se caractérise par une combinaison de traits de personnalité, de compétences et d'attitudes qui favorisent la création et la gestion d'une entreprise. L'entrepreneur est un visionnaire pragmatique, capable de transformer une idée en réalité grâce à sa passion, sa ténacité et ses

compétences variées. Ce n'est pas un modèle unique : chaque entrepreneur développe son propre style, mais ces qualités sont souvent présentes chez ceux qui réussissent.

II.4. Sources de financement

Le financement est le fait d'apporter des fonds en numéraire à un agent économique. Quand il s'agit d'un financement de l'économie, il s'agit de l'ensemble des modalités que les agents économiques peuvent utiliser pour trouver les ressources nécessaires pour la réalisation de leurs projets. Ainsi, dans une économie deux sources peuvent être évoquées : les financements internes et externes.

En RDC, parmi les contraintes auxquelles sont confrontées les chefs d'entreprises celle du financement qui demeure la plus importante. Au cours de ces trente dernières années, elle a plus privilégié l'entreprise publique et a négligé l'émergence de la petite entreprise privée. Le secteur bancaire, qui pouvait apporter les capitaux nécessaires au financement des PME s'est longtemps cantonné dans le financement de l'import-export négligeant le financement des PME .

Devant l'inexistence d'apports financiers et de garanties sûres émanant des promoteurs et la non-maîtrise par les banques des procédures techniques de montages de projets, les pouvoirs publics ont résolu à créer l'OPEC (Office de Promotion des PME du Congo) et le FPI (Fonds de Promotion de l'industrie) devant servir non seulement d'appui logistique aux PME mais aussi de garantie financière.

La capacité de l'entreprise à s'autofinancer ne couvre pas toujours la totalité des investissements. Ils peuvent représenter un montant trop important par rapport

aux souhaits de développement. Au prétexte de s'autofinancer, l'entreprise peut avoir tendance à ne pas réaliser des investissements suffisants pour sa croissance. Par ailleurs, cela peut avoir un effet pervers. L'entreprise peut perdre l'équilibre financier qu'elle avait réussi à atteindre en fragilisant sa trésorerie. En cas d'imprévu, elle ne pourra pas nécessairement y faire face à cause de ses ressources devenues quasiment faibles.

II.5. Besoin de financement

– Besoin de financement lié à l'investissement

Le cycle d'investissement est l'ensemble des « opérations relatives à l'acquisition ou à la création des moyens de production incorporels (brevets, fonds commercial, ...), corporels (terrains, construction, matériels de transport, etc.), ou financiers (titres de participation, etc.). il englobe également la partie immobilisée de l'actif de roulement (stocks, créances, etc.).

En effet, les investissements nécessitent des sources financières importantes et stables, ils sont caractérisés par leur longue durée qui commence avec l'achat initial et se termine avec la cession ou la mise au rebut de l'actif concerné.

– Besoin de financement lié à l'exploitation

Le cycle d'exploitation correspond à l'ensemble des opérations successives qui vont de l'acquisition des éléments (matières premières, marchandises, ...) jusqu'à l'encaissement du prix de vente des produits (ou services vendus).

Le besoin de financement dépend de la longueur du cycle d'exploitation (qui est en forte relation avec la durée d'écoulement des stocks, la durée des crédits accordés aux clients, la durée du processus de production), la durée des

crédits obtenus des fournisseurs, et l'évolution de certains éléments d'exploitation (tel que les salaires, les charges sociales, ...). Ainsi, la différence entre les besoins, liés aux stocks et aux clients, et les ressources liés aux fournisseurs, constitue le besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE).

Toute entreprise, indépendamment de sa structure financière et de sa performance, peut rencontrer des difficultés temporaires de financement de son besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE). Dans ce cas, il a la possibilité de contracter des crédits à court terme appelés également « crédits de fonctionnement » ou « crédits d'exploitation ».

– **Besoin de financement lié à l'innovation**

La concurrence acharnée entre les entreprises pousse à innover afin d'offrir des nouveaux produits et services de haute valeur ajoutée. Plusieurs entreprises comptent sur la créativité et l'innovation pour survivre sur un marché en pleines mutations et en forte concurrence. Cependant, ces entreprises innovantes trouvent des difficultés énormes en matière de financement d'où parfois la faillite.

Pour Allegret et Baudry (1996) « les investissements qui ne peuvent faire l'objet d'une procédure de sécurisation en raison de leur spécificité et ne peuvent présenter une contrepartie matérielle rapide, tendent à trouver des conditions de financement plus difficiles. Au premier chef de ces investissements se trouvent les processus innovants ». Ces difficultés que rencontrent les entrepreneurs dans le cadre de leur processus d'innovation sont dues essentiellement à la nature des projets innovants qui sont plus risqués et coûteux que les projets normaux.

Pour ces raisons les banques se montrent circonspectes, parfois réticentes dans l'octroi des financements, ce qui pousse décidément les entrepreneurs à chercher d'autres modes de financement plus adaptés en particulier le capital-risque.

– **Capacité de financement**

La capacité de financement correspond au montant net dont dispose une unité ou un secteur pour financer, directement ou indirectement, d'autres unités ou d'autres secteurs Elle est le solde du compte de capital. On parle de capacité de financement si le solde est positif, et de besoin de financement s'il est négatif.

– **Capacité d'autofinancement:**

La capacité d'autofinancement (CAF) mesure la capacité d'une entreprise à générer des fonds pour ses besoins financiers sans financement externe et est calculé en soustrayant les charges décaissables des produits encaissables, en tenant compte des flux de trésorerie réels.

La capacité d'autofinancement doit être vue comme la trésorerie potentielle globale dont dispose l'entité (PME) sur une période donnée. Elle représente la capacité, l'aptitude qu'a une entité à renouveler ses investissements et à réaliser des investissements de croissance. En gros, elle constitue le principal indicateur du potentiel de financement de la croissance de l'entité MAPAPA MBANGALA (2018).

II.6. Fonds de roulement

En analyse financière, le fonds de roulement désigne le montant des liquidités dont dispose une entreprise pour financer ses opérations. Donc le fonds de roulement (FR)

est l'excédent des capitaux permanents sur les immobilisations nettes.

III. Présentation du cadre d'étude et approche méthodologique et épistémologique

Cette partie est constituée de la présente du cadre d'étude et de l'approche Méthodologique et Epistémologique.

III.1. Présentation du cadre d'étude

L'histoire du pays nous révèle que Boma a été fondé au 16^{ème} siècle par les portugais et est devenu un marché clé pour la traite des noirs aux 17^{ème} et 18^{ème} siècles. Le 29 Juin 1868, un père missionnaire catholique au nom de Capucin SERAFINO DO ORTANA au service du roi du Portugal, a mis les pieds à Boma dans le but d'évangéliser le christianisme le long des rives du fleuve Congo, avant même l'arrivée des explorateurs.

De ce fait, Boma est souvent considéré comme le berceau de l'église catholique en République Démocratique du Congo, avec la Construction de la première cathédrale notre dame de l'assomption en 1889.

Il est important de souligner qu'en 1876, le mont Tshikenge était devenu l'un des premiers foyers d'évangélisation et d'implantation chrétienne dans la région. Une année plus tard, soit en 1877, L'explorateur anglais nommé **Henri MORTON STANLEY** arriva à Boma en empruntant la voie du fleuve Congo et s'installa dans le tronc creux d'un baobab. Ce baobab, qui porte aujourd'hui son nom, est devenu un site touristique.

Selon l'ordonnance N°71-178 du 23 Juillet 1971. La ville de Boma est constituée de trois communes urbaines à savoir : Kalamu, Kabondo, et Nzadi.

III.2. Méthodologique

III.2.1. Démarche méthodologique

◆ Population

Une population est l'ensemble des personnes résidant habituellement dans un pays, une région, une ville, une zone géographique donnée (C.-D. ECHAUDEMAISON, 2 001).

En statistique la population représente l'ensemble concerné par une étude une étude statistique ou champ d'étude. Dans le cadre de notre recherche, notre population est constituée des propriétaires des PME de la ville de Boma.

◆ Échantillon

Dans une étude statistique, il est fréquent que l'on n'observe pas la population tout entière. C'est donc un sous-ensemble de la population sur laquelle sont réalisées les observations. Sur ce, notre échantillon est des 120 sujets (propriétaires).

III.2.2.Méthodes

La recherche est une investigation organisée pour résoudre des problèmes, tester des hypothèses, ou inventer de nouveaux produits. Elle demande par conséquent une méthode scientifique, des outils, des instruments et des moyens adaptés à une action ou une recherche. Il existe plusieurs méthodes de recherche scientifique, la meilleure méthode est celle qui s'adapte le mieux au type et au domaine de recherche.

Dans ce point relatif à la méthodologie, nous allons identifier l'approche qualitative, et qualitative utilisée puis

présenter la méthode de collectes des données y compris l'échantillon utilisé.

III.2.2.1. Approche quantitative

Elle a le but d'assembler des données quantifiables. Cette méthode se base sur des instruments de collecte de données quantitatives, caractérisées par la fiabilité et la validité. L'approche quantitative récolte des données chiffrées pouvant être utilisées dans des analyses descriptives ou de corrélation, des tableaux et graphiques, et des analyses statistiques.

III.2.2.2. Méthodes d'enquêtes

Lorsque le chercheur s'adresse directement à des participants sans recours à la méthode expérimentale, on dit qu'il utilise la méthode d'enquête. Le questionnaire est un outil permettant de recueillir les informations de manière méthodique. Les données récoltées permettent de vérifier les hypothèses de recherche.

Notre questionnaire se compose de trois sections : caractères du répondant, entrepreneur dirigeant des petites et moyennes entreprises (PME) et facteurs de pérennité et des succès dans la ville de Boma avec un total de 120 sujets enquêtés.

IV : Résultat

La présente partie fait une analyse descriptive sur les déterminants de la pérennité des PME dans la ville Province de Boma en les identifiant et les facteurs qui influencent la pérennité.

Il ressort après analyse que sur un effectif de 114 sujets enquêtés, 56 employés ont participé à la création de la PME, soit 49,1%, 25 employés ont participé à la création, 21,9%, 16 employés ont été à la création de l'entreprise, soit 14%, 10 employés ont participé à la création soit 8,8%, 5 employés ont été à la création, soit 4,4% et un employé a été à la création soit 0,9%.

Nous analysons les effectifs actuels après création des différentes petites et moyennes entreprises (PME), 27 employés actuels ont constitué l'effectif, soit 23,7%, 19 employés sur 114 enquêtés constituent l'effectif actuel, soit 16,7%, 16 employés soit 14%, 14 employés font partis de l'effectif actuel, soit 12,3%, 10 employés font un effectif actuel, soit 8,8%, 9 employés, soit 7,9%, 7 employés, soit 6,1%, 3 employés font un effectif actuel, soit 2,6%, 2 employés, soit 1,8% et 1 employé, soit 0,9%.

Sur un effectif de 114 PME enquêtées, 26 PME ont une durée de vie de 22,8%, 15 PME, soit 13,2%, 14 PME, soit 12,3%, 13 PME, soit 11,4%, 7 PME, soit 6,1%, 5 PME, soit 4,4%, 4 PME, soit 3,5%, 3 PME, soit 2,6% et une (1), soit 0,9%.

Sur les 114 PME enquêtées répondant à notre questionnaire, 41 PME évoluent dans le service, soit 38,6%, 39 PME, soit 34,2%, et 31 PME ont comme l'activité de base le commercial, soit 34,2% et 31 PME, soit 27,2% dans la production.

Comme illustré dans l'effectif des employés à la création de l'entreprise présente une moyenne de 2,46, et un écart type de 1,122, effectif actuel des employés 6,01 comme moyenne et un écart type 3,026, la durée de vie maximum des PME est de 23, soit 616 moyenne et 4080 d'écart type et enfin le chiffre d'affaires est de au

minimum 80\$ et 15000\$ maximum et comme moyenne 607,89 et un écart type 1395,347.

Sur les 114 entreprises, 80 petites et entreprises moyennes se servent dans un marché local, soit 70,2% et 34 petites et entreprises moyennes, soit 29,8%.

Dans cette analyse, 46 entrepreneurs ont un niveau d'étude supérieure, soit avec 40,4%, 46 autres, soit avec 40,4%, ont un niveau d'étude secondaire avec un diplôme d'Etat, 20 entrepreneurs, soit 17,5% sans diplôme d'état et 2 entrepreneurs ont un primaire, soit 1,8%.

Sur la filière d'études avec 114 petites et entreprises moyennes enquêtées, 52 ont fait des études techniques, soit 45,6%, 33 PME d'autres filières soit 28,9% et 29 entrepreneurs ont fait des études d'économie et gestion, soit 25,4%.

Sur un total de 114 petites et entreprises moyennes enquêtées répondant, 103 entrepreneurs ont un niveau de maitrise du métier très fort, soit 90,4%, 10 entrepreneurs ont un niveau de maitrise du métier fort, soit 8,8% et un entrepreneur a un niveau de maitrise moyen, soit 0,9%.

Le présent texte sur le niveau de maitrise du métier de gérant montre que 38 gérants ont un niveau de maitrise fort, soit 33,3%, 35 gérants ont un niveau moyen, soit 30,7%, 33 gérants ont un niveau très fort, soit 28,9%, 6 gérants ont un niveau très faible de la maitrise du métier, soit 5,3% et 2 gérants ont un niveau faible, soit 1,8%.

En visualisant les données sur le niveau du capital à la création des petites et moyennes entreprises, 62 entrepreneurs disent avoir un capital très faible, soit 54,4%,

32 entrepreneurs affirment avoir un capital moyen à la création de leurs PME, soit 28,1%, 11 entrepreneurs ont eu des moyens forts à la création de leurs PME, soit 9,6%, 6 entrepreneurs ont disposé des moyens très fort, soit 9,6% et 3 entrepreneurs, soit 2,6% à des faibles moyens à la création des PME.

Il ressort dans cette analyse sur la clarté de la vision de l'entrepreneur que sur un effectif 114 enquêtés répondant, 49 entrepreneurs ont une vision forte, soit 43%, 41 entrepreneurs avec une vision forte, soit 36%, 18 des entrepreneurs ont une vision moyenne, soit 15,8%, 4 entrepreneurs à vision très faible, soit 3,5% et 2 à vision faible, soit 1,8%.

Sur les 114 PME enquêtées répondant, 64 entrepreneurs disposent d'un carnet d'adresse très forte, soit 56,1%, 25 entrepreneurs affirment avoir un carnet d'adresse très faible, soit 21,9%, 13 entrepreneurs disent qu'ils ont un carnet d'adresse moyen, soit 11,4%, 9 entrepreneurs par contre soutiennent qu'ils ont un carnet d'adresse fort, soit 7,9% 3 entrepreneurs, soit 2,6% ont un carnet d'adresse faible.

Après analyse sur la clarté des objectifs, 96 entrepreneurs disent avoir des objectifs très forts, soit 84,2%, 14 entrepreneurs disent avoir des objectifs forts, soit 12,3%, 3 entrepreneurs soutiennent avoir des objectifs moyens, soit 2,6% et un (1) entrepreneur a des objectifs très faible.

Au regard de nos analyses, nous constatons que sur les 114 répondant, 69 PME ont une très faible qualité du système d'information comptable, soit 60,5%, 15 PME faibles et moyennes soit 13,2%, 8 PME très fort, soit 7% et 7 PME ont une qualité du système d'information comptable fort, soit 6,1%.

Parmi les éléments de la gouvernance lié à l'organisation, 55 entrepreneurs ont l'accès moyen au marché, soit 48,2%, 20 entrepreneurs, soit 17,5% dont l'accès au marché est très fort, 19 entrepreneurs, soit 16,7% l'accès au marché est fort, 15 entrepreneurs, soit 13,2% disent que l'accès au marché est faible et 5 entrepreneurs, soit 4,4%, soutiennent que l'accès au marché est très faible.

Sur un effectif de 114 PME enquêtées, 47 entrepreneurs, soit 41,2%, 31 entrepreneurs, soit 27,2%, 25 entrepreneurs, soit 21,9% et 11 entrepreneurs, soit 9,6% ont la capacité d'innover leurs entreprises,

Pour ce qui concerne les sources d'approvisionnement, 41 petites et moyennes entreprises ont accès aux sources d'approvisionnement, soit 36%, 37 petites et moyennes entreprises ont accès aux sources d'approvisionnement de manière moyenne, soit 32,5%, 19 PME fortes, soit 16,7%, 9 PME ont accès aux sources d'approvisionnement, soit 7,9% de manière faible et 8 PME, soit 7% très faible.

Sur les 114 entreprises, 88 PME font l'usage des TIC et de l'internet de manière très faible, soit 77,2%, 18 PME utilisent la TIC très fortes, soit 15,8%, 4 PME, soit 3,5% et 2 PME, soit 1,8%.

Dans le cadre légal et institutionnel, sur les 114, 53 subissent une influence très faible soit 46,5%, 51 entreprises très fort, soit 44,7%, 8 entreprises, soit 7% et 2 entreprises, soit 1,8%.

Après analyse, nous constatons que 110 entreprises, soit 96,5% ont accès aux services des structures d'accompagnement de manière très faible, 2 entreprises, soit 1,8% et une entreprise, soit 0,9%.

Sur la qualité des infrastructures, 89 des PME ont la qualité très forte des infrastructures soit 78,1%, 16 PME ont des fortes infrastructures, soit 14%, 5 PME très faible soit 4,4% et 4 PME, soit 3,5%.

Il ressort dans nos données sur la conjoncture économique, 43 entreprises soutiennent qu'elles subissent une précision économique de manière très forte, soit 37,7%, 56 entreprises subissent une précision très faible, soit 49,1%, 7 PME disent qu'elles subissent fort la conjoncture économique, soit 6,1%, 6 PME subissent de manière moyenne, soit 5,3% et 56 entreprises soutiennent avec subies une précision très faible, soit 49,1%.

Sur 114 entreprises, 101 entreprises, soit 88,6% subissent un impact de la famille dans l'affaire de manière faible et 11 entreprises subissent très fortement l'influence de la famille, soit 9,6%, une entreprise subit une influence de manière faible, soit 0,9% et une à forte influence, soit

Conclusion

Le présent article sur les déterminants de la pérennité des petites et moyennes entreprises dans la ville de Boma poursuit deux types d'objectifs : à savoir un objectif principal et des objectifs spécifiques.

L'objectif principal de notre étude est d'identifier les déterminants de la pérennité des PME dans la ville de Boma., nous identifions trois objectifs de la manière ci-après :

- ✓ Identifier les profils des PME pérennes de Boma.
- ✓ Identifier et mesurer l'impact des facteurs liés à l'entrepreneur, à l'entreprise et à

l'environnement qui influencent la pérennité des PME.

- ✓ Comprendre les stratégies résilientes des PME pérennes de la ville de Boma.

Et pour mener à bon port notre étude sur les déterminants de la pérennité des petites et moyennes entreprises de la ville de Boma dans la province du Kongo Central, la question centrale ne saurait être que :

- ✓ Quels sont les déterminants de la pérennité des petites et moyennes entreprises dans la ville de Boma ?

Cette question principale suscite trois questions subsidiaires, à savoir :

- ✓ Quelles sont les caractéristiques des PME pérennes de la ville de Boma ?
- ✓ Quels sont les facteurs liés à l'entrepreneur, à l'entreprise et à l'environnement qui influencent la pérennité des PME sous étude ?
- ✓ Quelles sont les stratégies mises en place par les propriétaires des PME ?

L'étape de la formulation d'une hypothèse ou d'un faisceau d'hypothèses, quelle qu'en soit la forme plus ou moins rigoureuse, est un moment crucial de la démarche scientifique.

Après collecte, analyse et traitement des données, nous sommes aboutis aux résultats selon lesquels :

Les facteurs qui sont à la base de la pérennité des PME dans la ville de Boma sont la filière économie et gestion et qualité du management qui influencent positivement, ainsi que

les facteurs environnementaux et le potentiel entrepreneurial qui eux influencent négativement.

Pour ce qui concerne les caractéristiques des PME pérennes dans la ville de Boma, nous avons pu identifier que les propriétaires des PME ont un niveau d'étude secondaire et Universitaire avec une filière de formation technique.

Les stratégies de survie mises en place par les propriétaires des PME de la ville de Boma sont : la réalisation d'une étude de marché et l'adoption des outils de gestion.

Bibliographie

1. Ouvrages

- Ahmed SILEM et Jean-Marie ALBERTINI, 1992, *Lexique d'économie*, édition Dalloz, France.
- ARZENI Sergio al, 2013, *le grand livre l'entrepreneuriat*, édition Dunod, Paris.
- BITEMO Xavier; 2024, Séminaire de techniques de collecte et analyse des données, UK/Mbanza Ngungu.
- Bofoya Komba Beaujolais, 2013, *Economie politique*, Paris, édition l'Harmattan, P 19.
- Druché néant B, 1995, *Enquête sur les PME Françaises*, édition Maxima, Paris, p 32.
- FILION LJ, 2000, *Typologie d'entrepreneur est-ce vraiment utile ?*, édition Histoire d'entreprendre EMS.
- Filion, L.J., (1997), « *Le champ de l'entrepreneuriat : historique, évolution et tendances*», *Revue Internationale P.M.E.*, 10, 2, p. 129-172.
- GIFFARD P-O, 2020, *L'entrepreneuriat*, édition ESKA, Paris, P 52.

- JANSSEN Frank, 2016, *Entreprendre, introduction à l'entrepreneuriat*, éd De Boeck, Paris.
- KOTLER Philip, 20002, *Marketing Management, Custom édition for Universitf of Phonenix Boston*.
- LAMBIN Jean –Jacques al, 2008, *Marketing stratégique et opérationnel*, 7^{ème} édition Dunod, Paris.
- MADELEINE Grawitz, 2001, *Méthodes des sciences sociales*, 2^{ème} édition Dalloz, Paris.
- MAHER Kooli al, 2019, *Fondements de la gestion financière*, édition CHENLIERE, Canada.
- MANDOU Cyrille; 2003, *Comptabilité générale de l'entreprise*, édition de Boeck & Larcier, Bruxelles.
- MANIKA JEAN PAP, 2024 : Séminaire d'entrepreneuriat, création d'entreprise, créativité et Innovation, UK/Mbanza Ngungu.
- MAPAPA MBANGALA Augustin, 2016, *Analyse des états financiers*, édition Droit Afrique, Paris.
- MAPAPA MBANGALA Augustin et WANDA Robert, 2019, *Comptabilité générale OHADA selon le SYSCOHADA REVISE*, 3^{ème} édition Droit Afrique, Paris, France.
- NKUNA MABA GERMAIN, 2024; Séminaire de Management Stratégique, UK/Mbanza Ngungu,
- Shane, S. et Venkataraman, S., (2000), "The promise of entrepreneurship as a field of research", *Academy of Management Review*, 25, 1, p. 217-226.
- SOLER Léna, 2000, *Introduction à l'épistémologie*, édition Ellipses, 2000, Spécifiques.
- THANES, 1982, *Précis d'initiation économique*, édition Bordas, Paris, P119,
- TORRES O, 1994, *Du rôle et l'importance de la spécificité de gestion des PME*, Montpellier.

2. Documents (rapports)

- B.I.T. La formalisation des PME dans les chaînes d'approvisionnement en Amérique latine : quel rôle jouent les entreprises multinationales ?
- Rapport annuel Bureau de l'entrepreneuriat et PMEA de Boma 2024

3. Webographie

- www.melchior.fr 06 : 02 du 15 janvier 2025
- <https://www.economie.gouv.fr> 05 :26 du 15 janvier 2025
- [www, toute - la- franchise.com](http://www.toute-la-franchise.com), 11 :20 du 09 avril 2025
- www.melchior.fr 06 : 02 du 15 janvier 2025.
- www.universalis.fr 17 : 34 du 9 avril 2025.
- [Htt//www.l'internaute.fr](http://www.l'internaute.fr) du 19 Juin 2025, 10H10.
- www.ifo.org du 30 septembre 2025 à 17h40'
- <https://www.google.com/search?q=investissement> 14h43 du 29.10.2025
- <https://www.l-expert-comptable.com/a/532438-definition-de-la-capacite-d-autofinancement-caf.html> 14.10. 2025
- <https://libeo.io/blog/gestion-de-tresorerie/fonds-de-roulement> 13 h 52 du 29.10.2025
- [bpifrance-création.fr/encyclopédie](http://bpifrance-creation.fr/encyclopédie) Temps de lecture: 8 - 9 min du 29.10.2025
- <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1214> 13 h 52 du 29.10.2025.

Déterminants de l'inclusion financière des femmes dans une Institution des Microfinances : Cas de la COOPEC/CEC-Boma.

Saturnin MIAMBUTILA MIANKODILA

Institut Supérieur Pédagogique de Boma (ISP-BOMA).

saturninmiambutila@gmail.com

Clarisse NDOMBE ASUMINI

Institut Supérieur Pédagogique de Boma (ISP-BOMA).

clarapurendombe@gmail.com

Résumé :

Notre étude consiste à analyser les déterminants de l'inclusion financière des femmes dans une institution de Microfinance. Ainsi, Il s'agit de déterminer les facteurs clés qui favorisent l'inclusion financière des femmes dans une coopérative de Microfinance et voir si celles-ci sont satisfaites. Nous avons ainsi mené notre étude à la période allant de 2020 à 2024 au niveau de la COOPEC CEC ; une vieille institution de micro – finances établie à Boma dans la province du Kongo Central.

Après traitement et interprétation des données que nous avons collectées auprès des femmes membres de la coopérative, les résultats ont démontré que l'âge, le niveau d'instruction, l'état civil, le nombre d'enfants en charge du chef de la famille et la profession sont les déterminants de l'inclusion financière des femmes dans une microfinance. Ainsi, 3 femmes/5soit 60% sont satisfaites des services reçus de la coopérative.

Mots Clés : *Déterminants, Inclusion financière, Institution et Microfinance.*

Abstract :

Our study analyses the determinants of women's financial inclusion in a microfinance institution. Specifically, it aims at identifying the key factors that promote women's financial inclusion in a microfinance

cooperative and to assess their satisfaction. We conducted our study from 2020 to 2024 at COOPEC CEC, an established microfinance institution located in Boma, Kongo Central Province.

After processing and interpreting data from women in that cooperative, the results showed that age, education level, marital status, number of dependent children and occupation are the determinants of women's financial inclusion in microfinance. Three out of five women's, 60 percent were satisfied with the service they received from the cooperative.

Key Works : *Determinants, Financial Inclusion, Institution and Microfinance*

Introduction

L'inclusion financière, en tant que composante essentielle du développement économique et social, occupe actuellement une place centrale dans les débats mondiaux et suscite des préoccupations d'envergure. Son objectif fondamental est d'assurer à chaque individu, indépendamment de sa situation économique, un accès équitable à toute une gamme de services financiers tels que les comptes bancaires, le crédit, l'épargne, l'assurance, et d'autres outils financiers adaptés à ses besoins. Ce concept transcende les frontières nationales et est reconnu comme un moyen crucial de lutter contre la pauvreté, de stimuler la croissance économique, de réduire les inégalités et de favoriser l'innovation financière (KHEMAKHEM, 2013 : 218).

À une époque où notre planète est tissée par un réseau interconnecté d'échanges et de transactions financières, l'inclusion financière revêt une importance prépondérante dans l'agenda international. Des millions de personnes à travers le monde, particulièrement dans les économies émergentes, aspirent à accéder à ces services financiers pour améliorer leur qualité de vie et concrétiser leurs projets. En RDC, l'inclusion

financière émerge comme une opportunité majeure pour améliorer le bien-être des citoyens et stimuler la croissance économique (KOUET BI.K, 2021 : 109-130).

L'inclusion financière est considérée comme un moteur de réduction de la pauvreté en aidant les individus à démarrer des activités génératrices de revenus afin de réduire le taux de chômage. Ainsi, l'inclusion financière peut être considérée comme un accélérateur de la croissance inclusive dans les pays en développement dans la mesure où elle permet d'améliorer le niveau d'investissement à travers la mobilisation de l'épargne et l'accès aux crédits des populations pauvres et des petites et moyennes entreprises (PME). La notion d'inclusion financière fait l'objet de plusieurs définitions. Cependant, en fonction du niveau de développement socioéconomique de chaque pays, l'inclusion financière est définie dans différents aspects.

Par ailleurs, SARMA et PAIS (2008 : 23), définissent l'inclusion financière comme un mécanisme qui permet à tous les individus d'accéder, de disposer et d'utiliser le système financier formel à un coût acceptable.

Le concept de l'inclusion se base sur une vision systématique de la société. Il s'appuie sur une perspective axée sur l'expérience de la citoyenneté, qui lie l'appartenance sociale à la satisfaction des besoins individuels. Elle n'appréhende pas la société comme une dialectique entre entités sociétales et individus, mais plutôt comme une « société d'individus », la participation de tous au bien-être collectif et aux différentes dimensions qui ont fait l'entreprise nécessite une implication. Cette conception considère la vulnérabilité sociale comme résultant d'un manque de ressources culturelles, sociales, économiques, identitaires et relationnelles, qui sont essentielles à la

l'épanouissement et à l'engagement social (ZENASNI.S, 2014 : 17).

L'inclusion financière en RDC est un sujet en constante évolution qui a connu d'importants progrès ces dernières années. Le pays a étendu l'accès aux services financiers de base tels que les comptes bancaires, mais des disparités subsistent, en particulier parmi les populations rurales et à faible revenu. L'inclusion numérique progresse avec la disponibilité croissante des services financiers numériques, créant ainsi de nouvelles opportunités pour étendre leur portée. Cependant, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour promouvoir ces solutions et garantir leur accessibilité à tous (ZINS.A ET WEILL, 2016 : 46-57).

Le cadre réglementaire en RDC évolue pour favoriser une inclusion financière plus étendue, contribuant ainsi à créer un environnement propice à l'innovation dans le secteur financier. L'éducation financière joue également un rôle crucial pour aider la population à comprendre et à gérer efficacement ces services. Bien que des défis subsistent, la RDC est sur la bonne voie pour améliorer l'inclusion financière et renforcer l'autonomie économique des citoyens, tout en exploitant son potentiel pour une croissance économique plus robuste et équitable.

L'intérêt de la RDC pour l'inclusion financière ne se limite pas au domaine économique ; il s'étend au-delà de la finance et touche le cœur de la société. En tant que pays en transition économique, La RDC cherche des moyens de diversifier son économie, de réduire sa dépendance et d'améliorer le bien-être de ses citoyens. En favorisant l'accès aux opportunités économiques, en renforçant la stabilité financière et en réduisant les inégalités, l'inclusion financière semble être une voie prometteuse vers la réalisation de ces objectifs. Dans ce

cadre nous allons essayer de répondre aux questions suivantes :

- Quel est le profil des femmes membres et bénéficiaires des produits des microfinances ?
- Quels sont les déterminants qui sont à la base de l'inclusion financière et de l'exclusion financière par les femmes au sein de la COOPEC ?
- Les bénéficiaires (femmes) des produits financiers de la COOPEC, sont-ils satisfaits de ces derniers ?

Afin de répondre aux questions précédentes nous allons poser les hypothèses suivantes :

- En parlant de profil des femmes membres de la COOPEC, celles-ci auraient un niveau d'étude secondaire, mariées et seraient pour la majorité des entrepreneurs ;
- L'inclusion financière et l'exclusion financière des femmes, auraient plusieurs déterminants de base entre autre la zone géographique, l'âge, le niveau d'instruction, l'Etat civil ...
- Les femmes bénéficiaires des produits financiers seraient satisfaites de ces derniers.

Notre objectif en élaborant cet article est de contribuer à une meilleure compréhension de l'inclusion financière en RDC, en mettant en évidence la façon dont une institution financière, telle que la COOPEC peut encourager le développement économique et social, tout en relevant les défis qui se posent sur ce chemin. Nous espérons que cette étude apportera des informations précieuses à tous ceux qui s'intéressent à l'inclusion financière des femmes à travers les microfinances.

L'Intérêt porté à ce sujet est de connaître ou de savoir ce que l'inclusion financière peut apporter de positif à la population, permettre aux lecteurs d'avoir une certaine information concernant l'inclusion financière, l'organisation du système financier en RDC et de savoir à quel niveau la population Congolaise en général et Bomatracienne en particulier utilise et accède aux produits et services financiers. Cela leur servira aussi d'avoir une idée sur les contraintes qui freinent l'inclusion financière.

Outre l'introduction et la conclusion, notre article sera divisé en deux parties, dont la première présente la revue de la littérature (théorique et empirique) et la deuxième insiste sur l'état de lieux de l'inclusion financière des femmes dans la réduction de la pauvreté.

I. Revue de la littérature

Dans cette partie, nous convoquons les auteurs des travaux portant sur l'inclusion financière des femmes. En effet, la première partie sera consacrée à la revue théorique et la seconde partie aux travaux de recherche empiriques.

1.1. Revue théorique

1.1.1. Définition

Plusieurs auteurs ont examiné l'approche de l'inclusion financière et ses implications, principalement à travers le concept opposé : l'exclusion financière.

Pour réduire la pauvreté et les inégalités sociales et renforcer l'autonomisation de la femme, l'inclusion financière a été proposée comme une solution incontournable. C'est un enjeu économique et social qui permet de lutter contre l'exclusion et les disparités entre les deux sexes (BENYACOUB,

2021 : 323). Celle-ci vise à promouvoir l'accès à une gamme de services financiers fournis par des institutions formelles au profit des particuliers et des entreprises à un coût abordable.

L'inclusion financière, au sens le plus large, signifie l'accès et l'utilisation (efficace) par les individus et les entreprises de services financiers formels, fournis à un prix raisonnable et de manière responsable (MEKOUAR, Y., & ROBERT, J, 2020 : 315).

Selon l'Appui au Développement Autonome (ADA), l'inclusion financière est l'ensemble des dispositifs mis en place pour lutter contre l'exclusion bancaire et financière. Elle englobe toute une gamme de produits et services financiers (micro-assurance, différents produits de crédit, pension, produits d'épargne et le transfert d'argent) et non financiers (formations, conseils et expertise technique, éducation financière et logiciel d'aide à la prise de décision).

La banque mondiale quant à elle, définit l'inclusion financière comme la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder une gamme de produits et de services financiers à un coût abordable, utile, adaptés à leurs besoins et proposés par des prestataires fiables et responsables. L'inclusion financière couvre donc trois dimensions qui sont l'accès, l'usage ou l'utilisation et la qualité (SANE et al., 2022 : 1-13).

- **L'accès** : Cette dimension mesure la proximité des services financiers vis-à-vis des populations.

- **L'usage** : Cette dimension est mesurée par le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus détenant un compte. Un taux faible découle des obstacles cognitifs, culturels ou l'inadaptation des services offerts.

- **La qualité** : Cette troisième dimension désigne la capacité du service financier à répondre aux besoins des consommateurs.

L'inclusion financière signifie que les particuliers et les entreprises ont accès à des produits et services financiers abordables, des paiements, des transactions, de l'épargne, du crédit et de l'assurance. Pour accéder à ces services financiers basés sur la technologie, l'auteur a distingué trois modèles : les modèles dirigés par les banques (guichets automatiques, les services bancaires sur internet et l'argent mobile), les modèles axés sur les banques (les transactions financières à l'aide d'agents de détail ou de téléphones mobiles) et les modèles non bancaires (la banque conserve l'argent et sa gestion est assurée par un opérateur en télécommunication).

L'exclusion financière a été considérée comme une forme majeure d'inégalité socioéconomique due à l'inaccessibilité à un crédit abordable et facilement disponible (FULLER.D ET MOLLER.M, 1990 : 25). C'est « l'exclusion de larges segments de la population de l'accès aux services bancaires, le résultat de plusieurs facteurs tels que la structure économique, la politique économique, etc et reconnue comme un frein important pour le développement au cours de ces dernières années.

L'exclusion financière est définie également comme l'incapacité pour des personnes d'avoir accès aux services et produits financiers offerts par les prestataires traditionnels qui permettent de répondre à leurs besoins et de mener une vie sociale normale dans leur société (BAYOT.B ET JERUSALMY.O, 2011 : 23).

De la microfinance au paradigme de l'inclusion financière

La microfinance a vu le jour en raison de la nécessité de soutenir les activités économiques des groupes marginalisés, qui étaient exclus des canaux financiers traditionnels, qui travaillent souvent dans le secteur informel, sont considérés comme insolubles ou non rentables en raison de leur faible revenu. L'approche traditionnelle de la banque ne permet pas l'inclusion financière de nombreux acteurs économiques. C'est pour cette raison que la microfinance s'est développée en réponse à la nécessité de fournir des services financiers aux personnes défavorisées. Elle vise à élargir la portée de l'intermédiation financière en proposant des produits et services adaptés aux besoins des populations vulnérables. La microfinance est définie comme l'offre de services financiers aux personnes démunies (PRESCOTT.ES, 1997 :1-5).

La microfinance est un outil visant à servir ceux qui n'ont pas accès aux services financiers classiques. Une nouvelle catégorie d'individus aura accès à des microcrédits qui couvrent une gamme d'utilisations, mais sont principalement destinés à financer des activités génératrices de revenus indépendantes. En plus des prêts, les services de microfinance incluent également des options telles que l'épargne, l'assurance, les transferts d'argent, le crédit à la consommation et les hypothèques. Au départ, la microfinance était principalement axée sur la fourniture de petits prêts à des personnes de bas revenus qui étaient souvent exclues des systèmes financiers traditionnels. Cependant, au fil des ans, il est devenu évident que la simple fourniture de prêts ne suffisait pas à améliorer les niveaux de vie des personnes les plus pauvres. Il y a donc eu une transition vers un paradigme de l'inclusion financière qui vise à offrir une gamme plus large de services financiers à des

personnes de bas revenus, tels que les comptes courants, les services de transfert des fonds et les comptes d'épargne.

L'objectif de l'inclusion financière est de donner accès aux services financiers aux personnes à faibles revenus, afin de les aider à améliorer leur situation économique, tels que l'épargne pour l'avenir, la gestion de la trésorerie pour faire face aux dépenses imprévues et l'accès au crédit pour les investissements productifs. Les autorités sont conscientes de l'impact positif de l'accès aux services financiers formels sur les clients, les ménages et le développement économique national. En effet, ces services peuvent contribuer à réduire les coûts de transaction, à gérer les risques et même à atténuer les inégalités économiques. C'est pourquoi les bailleurs de fonds et les autorités partagent l'objectif de favoriser l'accessibilité et l'utilisation de ces services.

L'inclusion financière est donc un moyen de réduire la pauvreté en élargissant les opportunités économiques et en générant du micro-entrepreneuriat. Dans ce cadre, l'exclusion et la pauvreté sont considérées comme des problèmes économiques qui peuvent être surmontés grâce aux techniques de microfinance. L'accès aux services financiers est une garantie de réduction de la pauvreté, basée sur l'hypothèse que le revenu est fonction du crédit. Il est également important de noter que l'inclusion financière ne se limite pas aux seuls services financiers, mais vise également à promouvoir une participation active des personnes de bas revenus dans l'économie globale, par exemple en leur donnant accès à l'information et à la formation sur les produits financiers, et en les impliquant dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes. La Banque Mondiale (2008) définit l'inclusion financière comme la situation dans laquelle les obstacles, que ce soient des obstacles de prix ou d'autres types, à l'utilisation des services

financiers sont éliminés, d'après la banque mondiale, la seule barrière à l'inclusion financière est le coût des services, même pour Lwanga et Adong, (2016 :10) qui considèrent l'inclusion financière comme l'absence de barrières d'accès aux services financiers et qui définit l'inclusion financière par la disponibilité universelle des services financiers pour les personnes pauvres et défavorisées à un coût abordable. Cependant, le coût élevé de ces services financiers peut entraîner l'exclusion financière de la majorité de la population mondiale.

Selon certains chercheurs, le pouvoir central a plus l'habilité d'offrir l'inclusion financière (AGGARWAL, S., & KLAPPER, L., 2013 :23). Ce courant de pensée est appelé « théorie du service public de l'inclusion financière ». Cette théorie prescrit que l'inclusion financière est une charge que l'autorité étatique doit à ses gouvernés. Selon cette théorie, seul l'Etat a la possibilité de permettre à tous les habitants y compris ceux exclus du système financier d'avoir accès aux produits et services financiers formels. Cette théorie a été critiquée pour plusieurs raisons.

En effet, elle ignore la participation du secteur privé dans la réalisation de l'inclusion financière. En outre, l'Etat peut faire une discrimination en matière d'offre de services financiers au profit de ses militants. De surcroît, le gouvernement peut utiliser les recettes fiscales comme source de financement de l'inclusion financière. Pour pallier ces limites, des chercheurs s'appuient sur l'idée selon laquelle, les entreprises fintechs et les banques fournissent plus efficacement l'inclusion financière.

Par ailleurs, d'autres idées surgissent en soutenant que la collaboration entre les secteurs publics et privés est source de la délivrance de l'inclusion financière. Cette théorie stipule que

l'inclusion financière est offerte à travers une coopération de plusieurs parties prenantes.

Selon les tenants de cette théorie, pour emmener les personnes exclues du système financier à bénéficier des services financiers, il faut nécessairement un effort commun de nombreuses parties prenantes. Ainsi, les limites que cette théorie présente, sont notamment la difficulté de déterminer le nombre optimal de collaborateurs qui permet d'atteindre l'objectif d'inclusion financière, la présence de passagers clandestins et l'existence d'un grand nombre d'associés qui peut inhiber l'accès aux services financiers.

Concernant la demande des services financiers, plusieurs thèses ont été défendues. En effet, certains pensent que l'inclusion financière est demandée par les personnes pauvres, d'autres soutiennent que ce sont les femmes qui doivent jouir de l'inclusion financière. En outre, certains auteurs présument que l'économie et le système financier sont les ultimes bénéficiaires de l'inclusion financière (KIM.DW, YU.JS ET HASSAN.MK, 2017 : 1-14).

De nos jours, l'inclusion financière est considérée comme un moteur pour le développement économique. Ainsi, il serait intéressant de se soucier sur son mode de financement. Cet intérêt a fait couler beaucoup d'encre chez les économistes.

En effet, les ressources publiques doivent servir au financement de l'inclusion financière. En d'autres termes, une partie des impôts collectés auprès de la population doit être utilisée pour financer les activités d'inclusion financière.

Selon cette pensée, le gouvernement peut taxer plus aux riches afin de recueillir plus de ressources qui seront utilisées dans des programmes d'inclusion financière au profit de tous les citoyens et qui permettrons de réduire les inégalités de revenus entre riches et pauvres. La limite de cette idée est que des retards

peuvent être accusés dans l'atteinte des objectifs d'inclusion financière fixés à cause des retards dans le décaissement de fonds et ceux dus à des évènements politiques.

De plus, l'insuffisance des ressources publiques fait que l'Etat sera contraint de contracter une dette afin de pouvoir financer les programmes d'inclusion financière.

Par ailleurs, d'autres pensent que les ressources privées doivent financer les activités d'inclusion financière. Ces ressources provenant des bailleurs de fonds internationaux seront distribuées efficacement en termes de produits financiers aux membres exclus du système financier.

La durée d'acceptation pour obtenir un financement privé est plus courte que celle d'un financement public pour les projets d'inclusion financière. Cela s'explique par le fait qu'il y a moins de procédures à suivre dans le secteur privé que celui du public. L'inclusion financière appelée encore finance inclusive est l'offre de services financiers et bancaires de base à faible coût pour des consommateurs en difficultés et exclus des services traditionnels. Les services bancaires représentent aujourd'hui des services indispensables devant être intégrés à la société. L'inclusion financière est donc le dépendant de « l'exclusion bancaire » qui est directement liée à l'exclusion sociale.

L'inclusion financière désigne la démarche visant à ce que les individus et les entreprises aient accès à toute une gamme de services financiers fournis à un prix raisonnable et responsable. L'inclusion financière est l'adhésion de toute couche de la population dans des services financiers conventionnés tels que l'épargne, la bancarisation, le transfert etc. L'exclusion financière est l'état d'une personne qui se trouve dans une situation où il lui est impossible d'accéder à des tels services, ou lorsque les services auxquels elle a accès ne sont pas adaptés à ses besoins, ou pas offerts par des prestataires « classiques ».

En sommes, nous pouvons retenir que l'inclusion financière peut être offerte par plusieurs agents économiques notamment le gouvernement, les banques et les entreprises privées. Concernant ses bénéficiaires, nous pouvons citer les pauvres, les femmes, les jeunes, les handicapés, l'économie et le système financier.

1.1.2. Principaux défis de l'inclusion financière

L'analyse de la situation de l'inclusion financière laisse apparaître un écosystème financier stable et doté d'un potentiel non négligeable pour le renforcement de l'inclusion financière. Cependant, de nombreuses contraintes entravent l'accès et l'utilisation des services financiers. Celles-ci sont notées au niveau de toutes les couches de la population, notamment les femmes, les jeunes et les personnes défavorisées, des Très Petites ou micros-entreprises (TPME) et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui sont confrontées à des difficultés d'accès au financement. Elles concernent, pour l'essentiel, l'insuffisance de revenu et le déficit d'information.

D'où la faiblesse du taux de détention de compte dans une institution formelle, l'utilisation de canaux en dehors du secteur financier, pour épargner, la faiblesse de la demande de crédit et l'insuffisance de la sollicitation des instruments de facilitation de l'accès des TPME/PME au crédit. De plus, il est constaté une auto exclusion des populations due, en partie, à une absence de besoin, un manque de confiance ou à des considérations religieuses.

Sous ce rapport, plusieurs défis se présentent pour la promotion de l'inclusion financière. Ces enjeux renvoient à la nécessité de lever les contraintes relevées ci-dessus et de profiter des principales avancées du pays en matière d'inclusion

financière. Les solutions ou politiques prévues devront permettre de renforcer l'intérêt des populations à l'utilisation des services financiers et réduire les inégalités dont celles liées au genre, en passant par une meilleure diversification et adaptation des produits.

Ce qui passera nécessairement par un maillage territorial plus accru et un cadre réglementaire propice à l'innovation, notamment la digitalisation des services financiers et des procédures. Le défi de la technologie et de la sécurité se présente également pour enrôler les populations et unités économiques exclues financièrement et généralement en manque de confiance.

1.1.3. Prestataires de services financiers classiques

Les « prestataires de services financiers classiques » peuvent se définir comme étant des fournisseurs de services financiers non stigmatisant par rapport à la référence nationale et par opposition aux prestataires qui réserveraient leurs services à un segment spécifique. Il est généralement admis que l'exclusion financière ne constitue qu'une facette de l'exclusion sociale, phénomène plus large affectant certains groupes qui n'ont pas accès à des services de qualité essentiels, comme l'emploi, le logement, l'éducation ou les soins de santé.

L'exclusion financière est en étroite corrélation avec l'exclusion sociale. Ainsi, l'exclusion financière renforce le risque d'exclusion sociale : si cette dernière mène pratiquement automatiquement à la première, l'exclusion financière fait partie d'un processus qui renforce le risque d'être confronté à l'exclusion sociale. Être objectivement exclu où avoir le sentiment subjectif d'être exclu peut entraîner ou être renforcé par de difficultés d'accès ou d'utilisation des services financiers.

L'inclusion financière parfaite pourrait, par conséquent, se décrire comme étant la capacité d'accéder et d'utiliser les services financiers adaptés proposés par les prestataires de services financiers de base. Cependant, il peut exister un « second meilleur choix » adéquat consistant à acquérir des services adaptés proposés par des fournisseurs « alternatifs » se conformant aux règles et règlements et qui n'exploitent pas les personnes à bas revenus. Pour le moins, un prestataire de service réputé « social » peut donner une image suffisamment sécurisante/suffisante pour permettre aux personnes exclues d'essayer une fois encore des services financiers qui pourraient ensuite constituer le premier pas vers l'inclusion financière auprès de prestataires de services financiers classiques.

L'inclusion financière constitue un canal de transmission majeure du développement financier vers le développement économique d'un pays. En RDC, le développement du système financier s'est mis en place car, nous remarquons qu'un grand nombre de la population congolaise en bénéficie. L'inclusion financière conduit à une augmentation de volume de transfert d'argent ; par conséquent cela va stimuler l'épargne, et à son tour cette dernière favorisera l'investissement.

1.2. Revue Empirique

Plusieurs études montrent que l'accès aux produits et services financiers appropriés et leur utilisation permettent aux individus de jouir d'une meilleure qualité de vie et aux entreprises de mieux se développer.

Plus précisément, favoriser l'accès des ménages aux comptes de dépôt conduit à la croissance de l'épargne, de l'investissement productif de la consommation, la réduction de la pauvreté et de l'autonomisation des femmes.

Certes, il existe des études empiriques qui ont été menées dans la littérature pour vérifier le rôle de l'inclusion financière dans la lutte contre la pauvreté. Toutefois, ces études restent encore limitées en raison de l'indisponibilité des données et ne reflètent pas pleinement le potentiel et l'urgence de cette problématique cruciale de l'inclusion financière et la lutte contre la pauvreté.

Les disparités sociales en matière d'accès à la finance, ZAIDI (2013 :31-62) souligne que dans les pays à revenu moyen, l'exclusion financière touche principalement les femmes, les personnes ayant de faibles revenus, les moins instruits et celles du milieu rural.

Les disparités entre les sexes dans le cadre de la propriété de compte, l'épargne formelle et le crédit formel. Être une femme augmenterait la probabilité d'être exclue financièrement (DEMIRGÜÇ-KUNT, ASLI, THORSTEN BECK ET PATRICK HONOHAN, 2008).

Les frais bancaires élevés constituent un obstacle à l'inclusion financière. En effet TERPSTRA et VERBEET, démontrent que chez les personnes disposant de revenus inférieurs, il y'a une relation négative entre le coût du service financier accordé au client et leur satisfaction. Les garanties exigées par les banques répriment les ménages à faibles revenus ainsi que les petites et moyennes entreprises dans les pays de la Communauté des États de l'Afrique Centrale d'accéder au crédit (AVOM D. ET BOBBO, 2014 : 127-136). Les caractéristiques socioéconomiques des ménages l'âge, le sexe, l'éducation et le niveau de revenu semblent influencer l'inclusion financière au Pérou.

La distance de la banque par rapport au lieu de résidence du client, l'asymétrie de l'information et les coûts bancaires sont parmi les principaux obstacles à l'inclusion financière en

Ethiopie. La faiblesse du niveau de revenu entraîne un accès faible aux comptes bancaires en Afrique subsaharienne.

D'après la Banque Mondiale, le niveau revenu d'un individu est un facteur important dans l'accès aux services financiers, plus la richesse des individus augmente plus ils empruntent. Le manque d'éducation financière, l'absence de documents requis pour le prêt et le manque de confiance dans les banques locales sont parmi les facteurs d'exclusion du système bancaire formel. L'étude menée par JABIR et al. (2017 : 1-22). Examinaient l'impact de l'inclusion financière sur la réduction de la pauvreté chez les ménages à faible revenu dans 35 pays d'Afrique subsaharienne. En utilisant des données transversales remontant à 2011, les auteurs ont constaté un effet significatif de l'inclusion financière sur la réduction de la pauvreté chez ces ménages. Leurs résultats ont révélé que l'inclusion financière permettait d'offrir une plus grande richesse nette et des prestations sociales plus importantes aux populations les plus pauvres.

Dans la même perspective, DABLA-NORRIS et al., (2021 :1-18) ont entrepris une étude visant à évaluer l'impact de l'inclusion financière sur la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Les résultats de cette étude ont souligné le rôle crucial de l'inclusion financière dans la lutte contre la pauvreté, en particulier en améliorant l'accessibilité aux services financiers.

L'étude D'OMAR et INABA examinent l'impact de l'inclusion financière sur la réduction de la pauvreté et de l'inégalité des revenus dans 116 pays en développement. Leurs résultats, basés sur des données de panel annuelles déséquilibrées de 2004 à 2016, mettent en évidence l'importance du revenu par habitant, du taux d'utilisation d'Internet, du taux de dépendance des personnes âgées, de l'inflation et de l'inégalité

des revenus en tant que facteurs déterminants du niveau d'inclusion financière.

L'étude de KOOMSON et al. (2020 : 20) se concentrent sur l'impact de l'inclusion financière sur la vulnérabilité à la pauvreté des ménages au Ghana. À l'aide de l'Enquête sur les normes de vie au Ghana de 2016/17, les auteurs ont développé un indice d'inclusion financière en utilisant une méthode de correspondance multiple. Leurs résultats indiquent que l'amélioration de l'inclusion financière pourrait réduire de 27% la probabilité que les ménages soient pauvres et de 28% leur vulnérabilité à la pauvreté future.

Ces deux études soulignent l'importance de l'inclusion financière pour réduire la pauvreté et améliorer le bien-être général dans les pays en développement, en mettant en évidence les facteurs clés et les disparités géographiques à prendre en compte dans les politiques d'inclusion financière.

Toujours dans l'optique de vérifier l'effet de l'inclusion financière sur la réduction de la pauvreté des chercheurs se sont penchés sur l'interaction entre l'inclusion financière et la réduction de la pauvreté dans les économies émergentes.

C'est le cas des études de MBAYE (2023 :66) qui trouve que dans le contexte des économies émergentes l'inclusion financière est importante pour les individus aux bas salaires, tels que les personnes en situation de pauvreté. Les résultats de cette étude ont révélé que l'utilisation de comptes bancaires, d'épargne, de retrait et d'accès au crédit permettait de réduire significativement la pauvreté.

Morduch, (1994 :159-163), réalisé une étude visant à évaluer l'impact de l'inclusion financière sur la pauvreté et l'inégalité en Inde. Les résultats ont montré que l'inclusion financière avait contribué à réduire la pauvreté, mais qu'elle n'avait pas eu d'effet significatif sur l'inégalité des revenus.

Dans cette même lancée NANA et al. (2020 : 547-568) ont mené une étude pour examiner comment l'inclusion financière impacterait sur la réduction de la pauvreté dans les zones rurales de Chine. Les résultats ont montré que l'inclusion financière avait joué un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté, en améliorant l'accès aux services financiers et en stimulant l'activité économique dans les zones rurales.

La plupart des études empiriques ont montré un effet positif de l'inclusion financière sur la réduction de la pauvreté. Toutefois, l'inclusion financière peut avoir un effet négatif dans les cas où les ménages s'endettent pour financer les dépenses de consommation ce qui conduit à des surendettements et à un taux d'intérêt de plus en plus élevé.

ANWAR et al. (2016 : 69-77) dans leurs études sur la relation entre l'inclusion financière et la pauvreté en Indonésie ont trouvé dans leurs résultats que l'inclusion financière a un effet négatif direct sur la réduction de la pauvreté et un effet positif indirect sur l'investissement, l'emploi et la croissance économique. Toutefois les auteurs précisent que l'inclusion contribue à réduire indirectement la pauvreté et les inégalités de revenus.

Selon JOHSON et ROGALY (1998 : 27), cibler les femmes pour les initiatives de microfinances peut se justifier en termes de viabilité financière des institutions Microfinance. L'exemple de la Grameen Bank montre que les femmes sont plus fiables et plus régulières dans les remboursements que les hommes. Ce constat accompagné d'une efficacité accrue en termes de lutte contre la pauvreté.

BHOJ et COLL (2013 : 36) ont examiné les déterminants et les implications de la participation des femmes à un programme de microfinance de groupe d'entraide. L'étude a relevé que l'âge, le niveau d'instruction, les revenus non agricoles, la taille du

troupeau et la distance jusqu'au marché sont les variables significatives qui ont influencé la participation des répondants au programme de microfinance du groupe d'entraide.

Dans une étude de RAMASANY (2007 : 15), il a été constaté que l'âge des femmes et la valeur de l'actif productif qui n'incluait pas la terre avaient une influence significative mais négative sur l'accès des femmes à un programme de microfinance de groupe d'entraide.

SHAH et PANIGRAHI (2015 :66), ont utilisé une estimation de régression et ont découvert que les facteurs qui jouent un rôle important dans la détermination de la participation des femmes à un programme des crédits de groupe sont le statut de famille et l'âge, l'éducation, le nombre d'enfants en charge par les répondants, les moyens de générer des revenus, la dette informelle, la proximité de la microfinance et la capacité financière du ménage.

II. Etats des lieux sur l'Inclusion financière des femmes

L'inclusion financière est considérée comme un moteur de réduction de la pauvreté en aidant les individus à démarrer des activités génératrices de revenus afin de réduire le taux de chômage.

II.1. Analyse des données

1. Méthodologie de recherche

La pertinence d'une recherche et sa validité dépendent en partie de la méthode de collecte de données, leur disponibilité, leur accessibilité et du choix de l'échantillon qui permet l'extrapolation des résultats et réduit les erreurs d'échantillonnage.

Tout travail de recherche doit être articulé autour d'une démarche méthodologique dont l'objectif est de servir de fil conducteur et permettre au chercheur de répondre adéquatement à la question de recherche formulée. Ce chapitre présente la démarche générale choisie pour analyser, expliquer et produire des connaissances valides sur le sujet sous étude. La méthodologie est définie comme l'étude du bon usage des méthodes et techniques (AKTOUF, 2006 : 16). Elle englobe à la fois l'esprit dans lequel le chercheur inscrit sa recherche ainsi que les procédures et outils mobilisés pour conduire la recherche. La méthode précise les procédures concrètes utilisées pour le déroulement d'ensemble de la recherche. L'approche définit plutôt la démarche intellectuelle ou philosophique dans lequel se situe la recherche tandis que les techniques sont l'ensemble des moyens et outils utilisés pour couvrir le processus de la recherche.

Le choix d'une méthode de recherche s'appuie sur la question de recherche et de la nature de l'objet même de la recherche. Partant du cadre épistémologique choisi, les méthodes qualitative et quantitative ont été retenues pour conduire cette recherche.

En effet, la recherche quantitative porte une attention aux nombres et aux proportions (Elle repose sur la collecte et la mise en rapport d'informations et de faits qui peuvent être quantifiés et mesurés ou de faits sociaux qui peuvent être convertis en chiffres, statistiques et données graphiques. Ce type de recherche est basé sur la mesure des opinions à travers une enquête, un questionnaire ou bien la mesure du comportement par l'observation et la collecte d'informations enregistrées), par contre la recherche qualitative se centre plutôt sur la nature des éléments et les acteurs qui composent le phénomène à analyser (La construction de connaissances

s'appuie sur l'analyse de textes plutôt que sur les chiffres et sur l'expérience pratique des acteurs sur le terrain.

Dans les études de cas, nous soulignons la nécessité de l'utilisation de sources multiples de données afin d'assurer la validité du construit. Les différentes sources d'informations identifiées pour cette étude sont les suivantes : la documentation (L'analyse documentaire est une méthode favorisée pour approfondir les connaissances sur un sujet donné. Les différents documents externes tels les articles, les livres scientifiques et les journaux spécialisés ont été consultés. Ces documents scientifiques et professionnels ont été une base solide dans la construction de la problématique et l'élaboration du cadre conceptuel et du modèle d'analyse), les entretiens (Les entretiens individuels et semi-directifs ont été menés directement avec les acteurs concernés. Le choix de l'entrevue comme méthode de collecte de données implique nécessairement une interaction entre le chercheur et l'environnement d'étude. À cet effet, il a été conçu pour chaque type d'acteur un guide spécifique. Quant au contenu des guides, il a été formulé des questions ouvertes autour de thèmes bien précis), l'observation directe et l'observation participante. (L'observation comme méthode de recueil de données était inscrite dans la perspective d'une prise en compte de l'influence du contexte sur les pratiques sociales. En tant que démarche empirique, l'observation nous a permis de décrire des faits surtout implicites qui ne peuvent être révélés par les entrevues).

Nous avons bouclé notre recherche par une enquête grâce à un questionnaire d'enquête administré aux femmes/membres de la COOPEC/CEC-BOMA.

2. Interprétation des Résultats

Les résultats obtenus montrent que la classe d'âge dominante de nos participantes est de 30-45 ans. Il s'agit donc d'un échantillon plutôt jeune 37.6% des femmes sont âgées de 30-45 ans. 48,94% des répondants sont mariés et ont des enfants.

Pour ce qui concerne l'état civil, 48,94% des répondants sont mariés contre 42,55% des célibataires. Le reste est réparti entre 4,96% des divorcés et 3,55% des veuves. D'après ce tableau, nous remarquons que 79 % des répondants ont plus d'un enfant, alors que 21 % de femmes n'ont pas d'enfants.

Selon la zone géographique des femmes membres de la Coopérative, il y'a une prédominance des femmes issue de la zone urbaine avec 85,1% contre 14,9% de la zone rurale. Les femmes qui habitent en région rurale ont moins accès aux services des microfinances, car leurs emplacements sont plus coûteux.

Dans la lumière des résultats obtenus, on remarque que 61.9% des femmes ont un niveau d'étude universitaire, 29,5% ont un niveau secondaire et 9.6% ont un niveau primaire.

En parlant de la profession, 47.6 % sont des artisantes, des commerçantes ou des agriculteurs, 16,9% des femmes enquêtées sont des fonctionnaires, 13,8% sont des employées, 12,7% sont des entrepreneures ou des professions libérales et enfin 9 % sont femmes de foyers.

Cependant 39,7 % des femmes affirment une satisfaction moyenne (3/5) des services proposés des institutions des microfinances et à cela 73% des femmes enquêtées ont répondu à l'affirmatif qu'elles ont besoin d'éducation financière ou de renforcement de capacité en

termes financiers, contre 27% qui n'ont pas besoin d'éducation financière.

Pour renforcer l'inclusion financière des femmes, il faut donc concevoir des services et des produits financiers qui satisfient les besoins de toutes les couches sociales, ce qui est considéré comme l'un des piliers les plus importants pour concrétiser l'inclusion financière. Il faut adopter une approche différenciée à l'égard des femmes, car c'est l'une des catégories sociales les plus défavorisées (faibles montants, irrégularité des revenus, isolation géographique, faible éducation financière, etc.).

L'éducation financière a pour objectif primordial d'instaurer un enseignement financier sur produits et des services offerts par les institutions financières et bancaires afin de sensibiliser toutes les catégories sociales de la société ce qui les aide à prendre des décisions financières (épargne, emprunt, investissement...) avec moins de risques. Il faut renforcer l'attractivité de certains produits financiers auprès des femmes entrepreneures à travers la conception et le développement de produits et services adaptés aux secteurs où elles sont les plus actives.

3. Les déterminants de l'inclusion financière des PME et/ou femmes

Nous cherchons à déterminer dans cette partie ce qui caractérise les femmes qui accèdent aux services financiers. Nous essayons de vérifier si cet accès aux services financiers est efficient, c'est-à-dire sûr, permanent, géographiquement assuré, à coût raisonnable, le tout assuré par des institutions solides, viables et pérennes.

Selon les avis recueillis auprès de certains chefs d'entreprises, la plupart des femmes qui sollicitent les crédits

aux institutions de microfinance ne présentent pas un profil de risque acceptable par ces institutions et le montant des crédits qu'elles désirent est généralement trop élevé pour être éligible. En effet, il est établi que c'est généralement les femmes qui sont exclues par les banques qui s'adressent aux institutions des microfinances. Elles sont donc plus risquées ou difficiles à analyser du fait de manque d'informations sur leurs activités et leur rentabilité.

En outre, les entreprises qui présentent un profil de risque acceptable ne sont pas toujours prêtes à accepter les conditions de sécurisation de crédits ainsi que les coûts des interventions des institutions des microfinances tels qu'ils sont appliqués aux personnes physiques pratiquant les activités génératrices de revenus à très forts rendements et dont les besoins sont compatibles avec les termes des prêts proposés par les institutions des microfinances qui sont généralement à court terme.

L'analyse de l'évolution du nombre de femmes qui accèdent au crédit en fonction de leur ancienneté (nombre d'années d'existence), suscite des questionnements a priori. Les données issues de l'enquête sur l'inclusion financière font ressortir que les femmes qui accèdent au crédit sont à 78 % situées en milieu urbain, dont les propriétaires sont des femmes. Elles ne semblent pas être toutes conformes aux exigences d'appartenance au secteur formel.

II.3. Résultats et discussion

Ainsi, à travers les résultats de notre étude, nous examinons l'influence d'un certain nombre de facteurs liés aux indicateurs explicatifs et les barrières à l'inclusion financière.

II.3.1. Facteurs expliquant et favorisant l'inclusion financière

Pour comprendre l'inclusion financière et promouvoir l'accès aux services financiers de base, notre étude comparative est réalisée aux femmes membres de la Coopérative CEC. Elle vise également à identifier les facteurs qui expliquent et favorisent cette inclusion notamment les comptes bancaires et les services de paiement.

II.3.1.1. Avoir un numéro de compte dans une institution financière

Le premier indicateur qui donne accès aux services financiers est l'ouverture d'un compte dans une institution financière ou institutions des micro-finances. Ce dernier permet, de déposer et de retirer de l'argent en toute sécurité (HAOUDI, A., & RABHI, A. 2018 : 18)⁵⁶.

II.3.1.2. Possession d'un compte selon le genre

L'inclusion financière vise à garantir un accès aux services financiers de base à tous les membres de la société abstraction faite de leur genre, femme ou homme. Cependant, les statistiques montrent que cet objectif est loin d'être réalisé et que des discriminations apparaissent notamment contre les femmes.

II.3.2. Barrières à l'inclusion financière

La plupart des facteurs retenus peuvent avoir un impact significatif sur les populations marginalisées et jouent un rôle considérable dans leur exclusion financière.

⁵⁶ HAOUDI, A., & RABHI, A. (2018). Les déterminants de de l'inclusion financière en Afrique : Évidence sur la détention d'un compte courant. Colloque international, « Finance, inclusion et durabilité en Afrique », p 28.

II.3.2.1. Comptes inactifs

Un compte est considéré comme inactif lorsque l'institution financière perd tout contact avec son titulaire pendant 12 mois ou en cas d'absence d'opération touchant ledit compte à l'exception de celles effectuées par l'établissement lui-même. Dans de nombreux cas, le compte est réputé inactif s'il n'a pas fait l'objet d'opérations pendant uniquement quelques mois et dans d'autres cas, il peut aller jusqu'à plusieurs années.

II.3.2.2. Coût des services financiers

Le coût élevé supporté par les clients pour bénéficier des services offerts par les institutions des microfinances peut certainement avoir un effet sur l'inclusion financière. Il peut devenir un frein pour accéder à une panoplie d'offres proposées par les opérateurs du secteur financier. Cette barrière à l'entrée pour les populations marginalisées augmente leur vulnérabilité et les incite à choisir d'autres solutions alternatives moins sécurisées et plus risquées.

II.3.2.3. Raisons religieuses et l'ouverture d'un compte

Les croyances religieuses peuvent donc restreindre et limiter l'accès aux services financiers ce qui représente un frein à l'inclusion financière.

Conclusion

L'objectif poursuivi en élaborant cet article qui porte sur les déterminants de l'inclusion financière des femmes

dans une coopérative est de contribuer à une meilleure compréhension de l'inclusion financière en RDC, en mettant en évidence la façon dont une institution financière, telle que la COOPEC peut encourager le développement économique et social, tout en relevant les défis qui se posent sur ce chemin.

Les résultats obtenus montrent que la classe d'âge dominante de nos participantes est de 30-45 ans. Il s'agit donc d'un échantillon plutôt jeune 37.6% des femmes sont âgées de 30-45 ans. 48,94% des répondants sont mariés et ont des enfants.

Pour ce qui concerne l'état civil, 48,94% des répondants sont mariés contre 42,55% des célibataires. Le reste est réparti entre 4,96% des divorcés et 3,55% des veuves. Nous remarquons également que 79 % des répondants ont plus d'un enfant, alors que 21 % de femmes n'ont pas d'enfants.

Dans la lumière des résultats obtenus, on remarque que 61.9% des femmes ont un niveau d'étude universitaire, 29,5% ont un niveau secondaire et 9.6% ont un niveau primaire.

En parlant de la profession, 47.6 % sont des artisanes, des commerçantes ou des agricultrices, 16,9% des femmes enquêtées sont des fonctionnaires, 13,8% sont des employées, 12,7% sont des entrepreneures ou des professions libérales et enfin 9 % sont femmes de foyers.

Cependant 39,7 % des femmes affirment une satisfaction moyenne (3/5) des services proposés des institutions des microfinances et à cela 73% des femmes enquêtées ont répondu à l'affirmatif qu'elles ont besoin d'éducation financière ou de renforcement de capacité en termes financiers, contre 27% qui n'ont pas besoin d'éducation financière.

Pour renforcer l'inclusion financière des femmes, il faut donc concevoir des services et des produits financiers qui satisfient les besoins de toutes les couches sociales ce qui est considéré comme l'un des piliers les plus importants pour concrétiser l'inclusion financière. Il faut adopter une approche différenciée à l'égard des femmes, car c'est l'une des catégories sociales les plus défavorisées (faibles montants, irrégularité des revenus, isolation géographique, faible éducation financière, etc.).

Bibliographie

- AGGARWAL, S., & KLAPPEr, L. (2013). *Designing government policies to expand financial inclusion : Evidence from around the world*. The Journal of Finance, 56(3), pp 49-51.
- ANWAR, A., SHAH, N., & KHAN, M. A. (2016). « Impact de la microfinance sur la réduction de la pauvreté : preuves empiriques du Pakistan ». Revue de la pauvreté, de l'investissement et du développement, 24, pp 69-77.
- AVOM D. ET BOBBO A. (2014) *Réglementation bancaire et exclusion financière dans la CEMAC*, Les Cahiers de l'Association Tiers-Monde, 29, pp 127-136.,
- BAYOT.B ET JERUSALMY.O (2011) : « Inclusion financière-rapport 2011 », Réseau Financement Alternatif.
- BENYACOUB, B. (2021). *Étude empirique sur les freins à l'inclusion financière des femmes au Maroc*, pp 323-336.
- DABLA-NORRIS, E., JI, Y., TOWNSEND, R.M. & UNSAL, D.F. (2021). « Distinguishing constraints on financial inclusion and their impact on GDP, TFP, and the distribution of income », Journal of Monetary Economics, Vol. 117, pp. 1-18.

DEMIRGÜÇ-KUNT, ASLI, THORSTEN BECK ET PATRICK HONOHAN. (2008). *Finances pour tous? Politiques et pièges de l'extension de l'accès*. Washington, DC : Banque mondiale.

FULLER.D ET MOLLER.M (1990): « Banking for the poor: addressing the needs of Financial excluded communities. ».

HAOUDI, A., & RABHI, A. (2018). *Les déterminants de de l'inclusion financière en Afrique : Évidence sur la détention d'un compte courant. Colloque international, « Finance, inclusion et durabilité en Afrique »* p 18.

JABIR MI, MENSAH L, GYEKE-DAKO A (2017) *Financial inclusion and poverty reduction in subSaharan Africa*. Afr Fin J 19–22.

KHEMAKHEM, M. A. (2013). « Développement des systèmes financiers et croissance économique : cas des pays en voie de développement ». *Revue Européenne du droit social*, XVIII(1), pp 218-239.

KIMDW, YUJS ET HASSAN.MK (2017): « Financial Inclusion and Economics Growth in OIC Countries», *Research in International Business and Finance*, Volume: 43, pp 1-14.

KOOMSON, ISAAC & VILLANO, RENE & HADLEY, DAVID. (2020). *Effect of Financial Inclusion on Poverty and Vulnerability to Poverty: Evidence Using a Multi-Dimensional Measure of Financial Inclusion*. p 20.

KOUEB BI.K.G.C.(2021) « Les effets de l'inclusion financière sur la croissance économique en Côte d'Ivoire », *Revue Française d'Economie et de Gestion* » Volume 2: numéro 11» pp: 109-130.

LWANGA.M ET ADONG.A (2016): « A Pathway to Financial Inclusion: Mobile money and Individual Savings in Uganda. » *Economics Policy Research Centre*, Numéro 127, pp: 1-22.

MBAYE, A. N. (2023). *L'inclusion financière face au gouffre de la pauvreté et de l'exclusion. International*.

MEKOUAR, Y., & ROBERT, J. (2020). « L'inclusion financière au Moyen-Orient et au Maghreb : Défis et opportunités » : Revue d'économie financière, N° 136(4), pp 315-342.

MORDUCH, J. (1994). « Pauvreté et vulnérabilité ». Revue d'économie financière, (29), pp 159-163.

NANA KUINDJA, R. (2020). *Impact d'une inclusion financière pérenne des populations sur la rentabilité des EMF* : Proposition d'un modèle conceptuel, Revue AME Vol 2, No (Octobre, 2020) pp 547-568.

PRESCOTT.ES (1997): « Group Lending and Financial Intermediation: An example. », Federal Reserve Bank of Richmond, Economics Quarterly, Volume 83.

SANE et al. (2022), « Performance des institutions de la microfinance et réduction de la pauvreté au Sénégal : une approche en termes du taux global de pénétration géographique et démographiques des services », Revue Économie, Gestion et Société, Vol 1, N°35, pp 1- 13.

SARMA.M (2008): « Index of Financial Inclusion. » Indian Council for Research on International Economics Relations Working Paper No 215, p 23.

ZENASNI.S (2014): « Les effets de l'intégration financière sur la croissance des économies du Maghreb dans un contexte de globalisation et de crises. » Thèse de doctorat en Sciences Economiques.

ZIADI L. (2013), *l'inclusion financière autour de la méditerranée*. Maghreb-Machrek, Vol. 3, n° 217, pp. 31- 62.

ZINS.A ET WEILL.L (2016): « The Determinants of Financial Inclusion in Africa» Review of Development Finance, Volume 6, pp. 46-57.

Conservation environnementale et patrimoine immatériel : savoirs endogènes et normes coutumières Lega en mutation

Vicky VICTOIRE MUKE

*Chercheur au Laboratoire d'Anthropologie Contemporaine et du
Développement (LACDEV)*

Département d'Anthropologie

Université de Kinshasa

victoiremukevickymts@gmail.com

Résumé

L'intensification des crises écologiques en Afrique centrale impose plus que jamais de préserver les écosystèmes forestiers et de combattre la dégradation de l'environnement. Outre la perte de la biodiversité, les communautés sont confrontées à la pollution des sols, de l'eau et de l'air, à la déforestation, ainsi qu'à l'érosion des terres, qui menacent directement leurs moyens de subsistance. Dans ce contexte, les savoirs endogènes des communautés locales apparaissent comme des ressources précieuses mais souvent négligées. Cet article propose une analyse du rôle des savoirs endogènes et des normes coutumières des Lega dans la conservation de l'environnement, en tenant compte des mutations sociales, économiques et environnementales contemporaines. Appuyée sur une méthodologie qualitative combinant recherche documentaire, observation directe et entretiens semi-directifs dans cinq groupements administratifs de la Chefferie de Basile, cette étude met en lumière un ensemble de connaissances écologiques transmises de génération en génération. Ces savoirs sont structurés autour de normes coutumières, de croyances religieuses et de représentations symboliques profondes. Ils se fondent sur plusieurs logiques, notamment : l'utilité socioéconomique des ressources naturelles, la valeur symbolique et sacrée de certaines espèces et paysages, la rareté ou la dangerosité de certaines espèces, ainsi que la nécessité de lutter contre l'insalubrité, la pollution et les autres formes de dégradation environnementale. Ainsi, la conservation de l'environnement chez les Lega n'est pas dissociée du tissu culturel, moral et spirituel de la communauté. Cependant, face aux mutations sociales, économiques et environnementales

contemporaines, ce patrimoine immatériel tend à s'éroder, menaçant non seulement la biodiversité locale, mais aussi l'équilibre global des écosystèmes, déjà fragilisé par la pollution, la déforestation, l'érosion des sols et la dégradation des ressources en eau. Cette perte affecte simultanément les systèmes de savoirs qui, historiquement, contribuaient à protéger et à réguler l'ensemble de l'environnement. L'article plaide en faveur d'un dialogue entre savoirs endogènes et approches scientifiques modernes, en vue de mettre en place des mécanismes de conservation collaboratifs et durables.

Mots clés : *conservation environnementale, patrimoine immatériel, savoirs endogènes, normes coutumières, écologie culturelle, Lega*

Abstract

The intensification of ecological crises in Central Africa makes it more crucial than ever to preserve forest ecosystems and combat environmental degradation. Beyond biodiversity loss, communities face soil, water, and air pollution, deforestation, and land erosion, all of which directly threaten their livelihoods. In this context, the indigenous knowledge of local communities emerges as a valuable but often overlooked resource. This article analyzes the role of indigenous knowledge and customary norms among the Lega people in environmental conservation, taking into account contemporary social, economic, and environmental changes. Based on a qualitative methodology combining documentary research, direct observation, and semi-structured interviews in five administrative groups within the Basile Chiefdom, this study highlights a body of ecological knowledge passed down through generations. This knowledge is structured around customary norms, religious beliefs, and profound symbolic representations. They are based on several principles, including: the socioeconomic utility of natural resources, the symbolic and sacred value of certain species and landscapes, the rarity or danger of certain species, and the need to combat unsanitary conditions, pollution, and other forms of environmental degradation. Thus, environmental conservation among the Lega is inseparable from the cultural, moral, and spiritual fabric of the community. However, faced with contemporary social, economic, and environmental changes, this intangible heritage is tending to erode, threatening not only local biodiversity but also the overall balance of ecosystems, already weakened by pollution, deforestation, soil erosion, and the degradation of water resources. This loss simultaneously affects the knowledge systems that

historically contributed to protecting and regulating the entire environment. This article argues for a dialogue between indigenous knowledge and modern scientific approaches, with a view to establishing collaborative and sustainable conservation mechanisms.

Keywords: *environmental conservation, intangible heritage, indigenous knowledge, customary norms, cultural ecology, Lega*

Introduction

À travers le monde, les peuples ont élaboré, selon leurs traditions culturelles, un ensemble varié des savoirs, pratiques, expériences, croyances et représentations visant, entre autres, la gestion, la conservation et la préservation de leur environnement en raison de leur valeur socioculturelle, symbolique et économique. Plusieurs termes sont utilisés pour les désigner, et de manière plus ou moins interchangeable : savoirs traditionnels (F. Pinto et P. Grenand, 2007), savoirs endogènes (P. Hountondji, 1994), savoirs et pratiques endogènes (C. S. Diatta et al., 2023), savoirs locaux et autochtones (M. Roué, 2012), savoirs ancestraux (FAO, 2020), savoirs environnementaux (F. Pinto et P. Grenand, 2007), savoirs écologiques traditionnels (TEK⁵⁷) (B. Mireia, 2006), etc.

Qualifiés de patrimoine culturel parce qu'héritage collectif, reflet des expériences accumulées, enrichis par plusieurs générations, et façonnés par des siècles d'interactions avec leur environnement naturel, ils portent sur divers aspects de la vie sociale et jouent un rôle important dans la conservation du milieu de vie, la préservation de la diversité biologique, et l'utilisation et la gestion rationnelles des ressources naturelles. Ce patrimoine immatériel s'est cristallisé autour des normes coutumières et de la sagesse et l'éthique environnementales exprimées à travers les croyances religieuses, les tabous et les interdits (P. Hountondji, 1994 ; D.

⁵⁷ Traditional Ecological Knowledge

Gadou, 2001 ; M. Mangambu et al., 2021 ; C. S. Diatta et al., 2023 ; P. S. Kambale et al., 2023). Les communautés participent ainsi différemment à la création des « savoirs environnementaux » (F. Pinto et P. Grenand, 2007, p.167).

En effet, plusieurs travaux scientifiques, notamment ceux de D. Lapika (2000), D. Gadou (2001), B. Mireia (2006), F. Pinto et P. Grenand (2007), A. Maindo (2017), P. S. Kambale et al. (2023) et C.S. Diatta et al. (2023), mettent en lumière la contribution essentielle des savoirs endogènes et des normes coutumières à la conservation de l'environnement. Ces études montrent que, loin d'être des simples pratiques empiriques, ces savoirs s'inscrivent dans des systèmes socioculturels complexes, combinant des règles coutumières, des représentations symboliques et des mécanismes de gestion collective des ressources naturelles. Ils constituent ainsi des cadres de régulation qui, tout en assurant la satisfaction des besoins matériels des communautés, favorisent la préservation à long terme des écosystèmes. Toutes choses qui, partant de L. A. Thrupp (1998), font dire à B. Mireia (2006, p. 6) que les modes d'appropriation et les techniques de gestion des ressources naturelles mises en œuvre par certaines communautés traditionnelles peuvent être assimilées à une forme de « développement durable », dans la mesure où elles reposent sur des pratiques respectueuses de l'environnement et visent à assurer la pérennité des ressources au bénéfice des générations futures. Dès lors, le développement durable n'est pas figé dans l'idée de modernité ou de changement de pratiques.

Aussi, conviendrait-il de rappeler que le rôle et la valeur des systèmes de préservation endogènes de la biodiversité sont reconnus par l'article 8j de la CDB⁵⁸ à travers l'invitation qu'elle lance à chaque Partie contractante. Cet appel concerne le respect,

⁵⁸ Convention sur la diversité biologique

la préservation et le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales, mais également la favorisation de leur application à grande échelle, d’autant plus que ces modes de vie traditionnels présentent un grand avantage pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.

Fort malheureusement, en dépit de leur importance capitale, lesdites pratiques, tout comme les logiques dont elles relèvent, sont peu connues, et leur exploitation est souvent mise en marge, et la socioculture Lega n’est pas en reste. Alors que, la mobilisation de ces savoirs pourrait permettre une meilleure préservation de l’environnement et impulser de nouvelles dynamiques par la mise en place d’un mécanisme collaboratif avec les savoirs modernes, surtout face aux problèmes auxquels le monde fait face à ce jour⁵⁹ (D. Lapika, 2000 ; FAO, 2020).

Pour ce qui est de la socioculture Lega, la littérature sur cette thématique est encore lacunaire et porte principalement sur la contribution de ces savoirs dans la conservation de la biodiversité au sein des aires protégées. On note toutefois, quelques travaux d’une importance remarquable. Il s’agit principalement des travaux de M. Mangambu et al. (2021) sur les Us et coutumes des populations Lega et Batwa (Pygmées) riveraines de la Réserve Naturelle d’Itombe (RNI) et de K. Mubalama et al. (2021) sur les connaissances et pratiques traditionnelles chez les peuples riverains du lac Lungwe dont les Lega. Par ailleurs, W. S. Idi (1982) a consacré une étude sur la protection de la nature et l’environnement pour une production matérielle saine et équilibrée dans la société traditionnelle Lega, de même que K.

⁵⁹ Il s’agit notamment du changement climatique, la dégradation et l’extermination de la biodiversité, mais également les conflits, la violence, la marginalisation sociale, l’insécurité alimentaire et les inégalités économiques liés à l’exploitation et à l’accès inégale aux ressources naturelles.

Yango (1993) sur quelques proverbes lega ayant trait au respect et à la protection de l'environnement.

Si la majorité des recherches sur les savoirs endogènes chez les Lega s'est concentrée sur leur rôle dans la conservation des aires protégées et la gestion des ressources naturelles dans le PNKB⁶⁰ et la RNI⁶¹, cette étude propose une approche plus large et nuancée. Elle met en lumière la diversité des savoirs et normes coutumières Lega, qui ne se limitent pas à la préservation des espèces protégées, mais s'inscrivent aussi dans les pratiques quotidiennes de gestion environnementale. En effet, ces savoirs participent activement à la lutte contre la pollution des espaces de vie et des eaux, favorisent la gestion durable des ressources forestières et assurent la protection d'espaces initiatiques et sacrés, peu explorés par la littérature existante. Cette double dimension, c'est-à-dire la conservation à la fois écologique et socioculturelle, souligne la richesse et la complexité du patrimoine immatériel Lega en mutation, offrant ainsi un éclairage sur les mécanismes locaux de préservation de l'environnement au quotidien.

L'étude tourne autour du questionnement suivant : Comment les savoirs endogènes et les normes coutumières contribuent-ils à la conservation de l'environnement face aux changements sociaux, économiques et environnementaux contemporains chez les Lega ?

En répondant à ces questions majeures, cet article vise à analyser le rôle des savoirs endogènes et des normes coutumières des Lega dans la conservation de l'environnement, en tenant compte des mutations sociales, économiques et environnementales contemporaines.

L'étude révèle que les savoirs endogènes au service de la préservation de l'environnement chez les Lega se fondent sur des

⁶⁰ Parc National de Kahuzi-Biega

⁶¹ Réserve Naturelle d'Itombwe

délits moraux ou *Mikyombo* (Sing. *Mukyombo*) ainsi que sur des considérations d'ordre moral, religieux et symboliques. Par conséquent, la préservation de l'environnement chez les Lega trouve tout son sens dans ces savoirs, dont l'application est assurée par les gardiens de la tradition appelés *Bami* et appuyée par des dispositifs de sanctions. Les logiques qui favorisent cette préservation sont l'utilité sociale et économique de certaines espèces, la valeur symbolique et sacrée attachée aux espèces et aux paysages forestiers consacrés, la rareté des ressources et la nature dangereuse de certaines espèces pour la vie humaine car très féroces et/ou venimeuses, et enfin la lutte sans cesse contre l'insalubrité, la pollution et la destruction de la biodiversité.

Cependant, lesdits savoirs et normes sont confrontés à plusieurs épreuves qui font que ce patrimoine culturel disparaisse progressivement des mœurs de certains Lega, toutes choses qui concourent à l'accélération de la dégradation de l'environnement et de ses ressources. Cette réflexion menée sur les Lega présente donc l'avantage d'éclairer sur leurs savoirs environnementaux ainsi que la gestion, l'exploitation et la conservation durable de leurs ressources.

Pour structurer notre analyse, nous présenterons d'abord la méthodologie de recherche, puis nous exposerons certains savoirs endogènes et normes coutumières qui favorisent la préservation de l'environnement chez les Lega. Ensuite, l'analyse portera sur les logiques sous-jacentes à cette préservation, avant d'aborder l'importance des savoirs endogènes et normes coutumières dans la gestion environnementale locale. Enfin, nous évoquerons quelques dynamiques contemporaines influençant la conservation de l'environnement chez les Lega.

1. Méthodologie de la recherche

1.1. Les Lega de l'Est-RDC

Dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, les Lega sont établis dans plusieurs territoires administratifs : Mwenga, Shabunda et Walungu dans la Province du Sud-Kivu ; Walikale dans la Province du Nord-Kivu ; ainsi que Pangi dans la Province du Maniema.

Ce peuple est désigné sous diverses appellations : *Lega, Balega, Rega, Warega*. Cependant, ses membres se nomment eux-mêmes Lega ou Balega. Les autres termes, bien que linguistiquement incorrects, demeurent les plus couramment employés dans le langage administratif. En réalité, l'usage de la lettre « r » résulte de l'influence du Swahili, langue dans laquelle le pluriel des noms propres se forme avec le préfixe « wa » ou « ba ». Or, la langue Lega ne possède pas de son « r », remplacé par le « l », et forme le pluriel des noms propres avec « ba » (M. Balaamo, 2003).

Les Lega croient en un dieu connu sous différents noms, tels que *Kalaga, Ombe* ou *Kyanga*. D'après D. Biebuyck (1973, p. 52, p. 173), leur religion apparaît relativement simple comparée à celle d'autres peuples de l'Est de la RDC, comme les Nyanga, Hunde, Bembe. Elle se distingue notamment par l'absence des mythes ou cosmogonies complexes, la faible importance des pratiques culturelles par rapport à ce que cet auteur a observé chez les Bembe, ainsi que par la présence du culte des ancêtres, considérés comme médiateurs entre le bien (*bunene*) et le mal (*bwaanya*). Cependant, leur cosmogonie fait apparaître la présence d'une trinité d'esprits ou de figures démiurgiques. Il s'agit de Kinkunga, le créateur et père du couple humain primordial ; Kalaga, le héros civilisateur qui achève la création commencée par Kinkunga ; et Kaginga, l'esprit du mal (D.

Biebuyck,1973, pp. 52-54). Dès lors, la transgression d'une loi par un membre du village peut attirer la colère des esprits ou le mauvais sort sur tout le village.

La structure socioculturelle Lega est dominée par une institution centrale appelée Bwami, composée des aînés des clans, initiés, dépositaires de la tradition. Ces derniers, véritables piliers de la communauté, orientent son destin et assument, de manière collégiale, des fonctions sociales, politiques, judiciaires et religieuses (V. Victoire Muke, 2025). Ils inspirent à la fois crainte et respect, et leurs objets initiatiques provoquent chez les non-initiés un mélange de terreur et de fascination (V. Victoire Muke, 2024b). Ces objets, qualifiés d'« objet lourd, pesant » (*heavy object*) portent un double sens selon V. Baeke (2009, p. 25), c'est-à-dire à la fois « sacré » et « oppressants, inquiétants, voire potentiellement maléfiques ».

En pratique, les Bami⁶² (Sing. Mwami) sont souvent soupçonnés de posséder des pouvoirs surnaturels et accusés d'entretenir une certaine connivence avec les sorciers dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. Comme le rapporte W. Mulyumba (1977, p. 327 et note 1, cité par V. Baeke, 2009, p. 28), lorsqu'une faute n'est pas réparée, les *bami* ne reçoivent pas de chèvre. Ils commencent alors à s'en plaindre auprès de leurs femmes, dans le but de les pousser à initier un processus d'ensorcellement. Selon B. N'Sanda (1995, p. 93), il est d'ailleurs reconnu que, même sans collaboration directe, un Mwami peut involontairement susciter l'action néfaste des sorciers (les *Baganga*). Ceux-ci exploitent souvent la colère ou le mécontentement du Mwami, qui peut souhaiter, par exemple, la disparition d'un individu du village, pour intervenir

⁶² Membres de l'association Bwami.

et frapper. De la même manière, lorsqu'un Mwami condamne publiquement un comportement adopté par la population d'un village, cela peut également déclencher leur intervention.

1.2. Approche méthodologique et théorique

Pour le préciser, les données analysées dans le présent article sont tirées des investigations que nous menons depuis quelques années. Les données en notre possession nous ont permis de produire jusqu'ici plusieurs travaux scientifiques⁶³ (V. Victoire Muke, 2024a, 2024b, 2025) . De même, nous discutons régulièrement avec des hommes et femmes Lega, des initiés, des aînés et cadets et d'autres personnes ressources. Cette masse de données ainsi obtenus au cours des entretiens formels et parfois informels nous permet d'enrichir nos connaissances sur le patrimoine culturel Lega de manière générale et leurs rapports à la nature en particulier. Ces données ont été enrichies par une autre collecte effectuée entre le 3 et le 26 février 2025. Le contenu de cet article se fonde également sur l'exploration des documents ayant un rapport avec notre thématique.

Dans la pratique, la méthodologie utilisée au cours de nos recherches est d'essence qualitative au motif que les instruments de collecte des données inclinent à prendre en compte les savoirs traditionnels écologiques et les normes coutumières liées à la conservation environnementale chez les Lega ainsi que leur importance dans la gestion environnementale locale, les logiques sous-jacentes à la préservation, ainsi que les dynamiques contemporaines influençant la conservation de l'environnement chez les Lega.

La nature des données collectées tout comme les résultats attendus ont exigé de combiner des techniques de collecte ainsi

⁶³ Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de nos recherches pour l'obtention du Master et ont donné lieu à la publication de deux articles scientifiques.

que des théories diverses. L'observation directe, l'entretien semi-directif, et la recherche documentaire ont rendu possible la collecte des données dans 5 groupements de la chefferie de Basile à savoir Babulinzi, Bashilubanda, Bizalugulu, Bashimwenda et Bawanda.

Les entretiens se sont effectués auprès des personnes ressources, constituées des chefs traditionnels appelés Bami (Sg. : Mwami) et Bashiba (Sg. : Ishiba) qui sont des initiés de l'association Bwami ou la grande initiation Lega, des initiés du Bwali ou la petite initiation Lega, des artisans, et des hommes et femmes ordinaires, c'est-à-dire non-initiés. Elles forment un total de 32 informateurs clés, à savoir 13 femmes et 19 hommes, en raison de leur large connaissance des savoirs écologiques endogènes.

La recherche documentaire a permis de situer l'étude dans son cadre théorique et d'interroger les fondements des savoirs écologiques endogènes ainsi que le traitement des normes coutumières dans la littérature scientifique, à travers des questions telles que : quels sont les fondements théoriques des savoirs écologiques endogènes ? et comment les normes coutumières sont-elles appréhendées dans les travaux existants ? L'observation directe, menée au sein des cinq groupements de la chefferie de Basile, a consisté en une immersion dans le quotidien des communautés afin d'identifier les pratiques effectives de conservation et les formes d'application des normes coutumières, en s'interrogeant notamment sur les pratiques concrètes de préservation de l'environnement et sur les modalités d'actualisation des interdictions et prescriptions culturelles. Parallèlement, les entretiens semi-directifs réalisés auprès des informateurs clés ont permis de recueillir des discours approfondis sur les savoirs écologiques et les dynamiques de transformation contemporaines, à partir de questions telles que : quels savoirs écologiques les Lega mobilisent-ils pour préserver leur

environnement ? et quelles mutations affectent aujourd'hui ces savoirs et normes ?

Le traitement des données a mobilisé l'analyse de contenu qualitative et l'analyse de contenu indirect (O. Aktouf, 1987). Le mobile était celui d'interpréter le sens et l'intérêt des données discursives liées aux savoirs écologiques endogènes recensés, de dégager les logiques dont ils sont assortis, leur importance et leur dynamique. Dans cette entreprise, les unités d'information qui nous ont servi de matériaux d'analyse ont été enregistrées dans trois tableaux et groupées en catégories dans le but de faciliter leur exploitation.

En effet, dans le cadre de cette étude, l'écologie culturelle⁶⁴ a été mobilisée comme grille d'analyse pour interpréter les interactions entre les Lega et leur environnement, en mettant en évidence la manière dont les contraintes écologiques et les ressources naturelles influencent leurs pratiques, leurs croyances et leurs normes de conservation. Elle a ainsi permis de comprendre l'environnement comme une matrice structurante des modes de vie locaux. Par ailleurs, l'ethnométhodologie⁶⁵ a servi à analyser les logiques d'action des acteurs, en s'intéressant aux savoirs pratiques et aux stratégies endogènes mobilisées au quotidien pour préserver les ressources naturelles. Elle a notamment permis de saisir, de l'intérieur, les méthodes sociales et culturelles par lesquelles les Lega organisent la gestion et la protection de leur environnement.

⁶⁴ Dans la discipline anthropologie, l'écologie culturelle est une théorie qui s'attache à expliquer les relations entre les sociétés humaines et leur environnement. Elle vise à comprendre comment l'environnement influence les modes de vie, les visions du monde, les croyances et les comportements des peuples qui y vivent.

⁶⁵ L'ethnométhodologie occupe une place importante en socio-anthropologie, car elle permet de rendre compte des « méthodes des communautés », c'est-à-dire les stratégies endogènes mises en œuvre par les individus, à partir de leur connaissance de l'organisation sociale et de leur environnement, pour faire face aux situations quotidiennes et résoudre les problèmes rencontrés (E. Mbonji, 2005 : 24-25).

2. Résultats et discussion

Les résultats révèlent l'articulation entre savoirs écologiques endogènes et normes coutumières dans les pratiques de conservation environnementale chez les Lega, en mettant en lumière leur fonction régulatrice dans la gestion locale des ressources et des espaces, les logiques socioculturelles et symboliques qui en fondent la légitimité, ainsi que les dynamiques socio-économiques et culturelles contemporaines qui en reconfigurent les modalités.

2.1. Savoirs endogènes et normes coutumières de préservation environnementale chez les Lega

Chez les Lega, les savoirs écologiques se manifestent à travers diverses pratiques liées à l'exploitation des ressources naturelles, telles que l'artisanat, la pharmacopée, l'agriculture, la pêche, la chasse, la collecte des produits forestiers non ligneux, l'utilisation rituelle des paysages forestiers ou encore le soin accordé au milieu de vie.

Dans le cadre du présent article, nous ne pourrions en examiner qu'un certain nombre, car il serait impossible de les aborder tous dans l'espace restreint imparti à un article scientifique. Il convient toutefois, avant d'entrer dans le détail de ces savoirs, de souligner qu'ils reposent sur un ensemble d'interdits, de tabous, de croyances religieuses, ainsi que sur l'action régulatrice des institutions coutumières, lesquelles veillent à la gestion durable et à la conservation de l'environnement, des ressources et des espaces de vie.

Ces savoirs couvrent un large éventail d'éléments constitutifs de l'environnement, allant de la faune et de la flore aux facteurs de production (champs, rivières, cours d'eau, étangs piscicoles), sans oublier certains paysages forestiers considérés comme sacrés.

2.1.1. Espèces et domaines touchés par des mesures restrictives⁶⁶

Il est interdit, selon la coutume, de couper ou d'abattre certaines espèces animales ou végétales sans l'autorisation expresse des Bami, sous peine de sanctions. Toute coupe ou tout abattage d'une espèce protégée doit être précédé d'une justification valable quant à son utilisation. L'usage de certaines plantes vénéneuses pour la pêche est également prohibé. Par ailleurs, plusieurs autres pratiques, dans divers domaines, sont soumises à des interdictions.

Tableau N°1 : Exemples de végétaux soumis à la protection coutumière : fonctions et sanctions traditionnelles

Noms en Kilega	Noms en français et/ou scientifique	Utilité et/ou usage	Sanctions
<i>Musela</i>	<i>Uapaca guineensis</i> Faux Palétuvier	-L'alimentation -La pharmacopée	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>Lusike</i>	<i>Erythrophleum suaveolens</i>	-L'alimentation -La pharmacopée	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>Musisi</i>	Arbre sauvage	-L'alimentation -La pharmacopée	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>Lububi/Kekele</i>	<i>Eremospatha macrocarpa</i> ou liane	La vannerie	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>Lweku</i>	<i>Raphia gillettii</i> ou raphia	-La vannerie -L'habillement	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation

⁶⁶ Nous n'avons pas pu avoir accès aux noms scientifiques et/ou en langue française de certaines espèces. Pour les espèces qui entrent dans l'une ou l'autre de ces catégories, nous avons utilisé leurs noms en langue Lega pour les identifier.

<i>Isembekele / Kisembekele</i>	<i>Cyathea manniana</i>	-La construction -La pharmacopée	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>Matungùlù</i>	<i>Aframomum laurentii</i>	-Alimentation (épice) -Pharmacopée	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>M'sese</i>	Arbre sauvage	La sculpture	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>Mulungù</i>	<i>Symphonia globulifera</i> <i>L.f.</i>	Le colmatage d'objets et des ustensiles de cuisine	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>Kisanda</i>	Plantes qui servent à empoisonner les eaux pour tuer les poissons.	Utilisés comme technique pour capturer les poissons.	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>Mbilombilo / Mulwa</i>	Arbre sauvage	-L'alimentation -La pharmacopée	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>Ikoa ou Kikoa Mwatati</i>	Arbres non sauvage	Symbolisme	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation
<i>Mulumba ou Kilondolondo Mugumo</i>	<i>Ficus elastica</i> <i>Brachystegia</i>	Habillement	-Amande aux <i>Bami</i> - Admonestation

Source : V. Victoire Muke, juin-juillet 2023 et 3-26 février 2025

Commentaire : Il ressort de ce tableau que quinze espèces végétales ont été recensées comme étant protégées par la coutume. Parmi celles-ci, cinq sont liées à l'alimentation (Musela, Lusike, Musisi, Matungùlù, Mbilombilo/Mulwa) et six à la pharmacopée traditionnelle (Musela, Lusike, Musisi, Isembekele/Kisembekele, Matungùlù, Mbilombilo/Mulwa). Par ailleurs, deux espèces sont utilisées dans la vannerie (Lububi/Kekele, Lweku), une dans la construction

(Isembekele/Kisembekele) et une dans la sculpture (M'sese). En outre, deux espèces interviennent dans l'habillement (Mulumba ou Kilondolondo, Mugumo), une dans le colmatage d'objets et d'ustensiles de cuisine (Mulungù), tandis que deux autres revêtent une dimension symbolique (Ikoa, Mwatati).

Tableau N°2 : Animaux protégés par la coutume : usages socioculturels et sanctions associées

Noms en Kilega	Noms en français et/ou scientifique	Utilité et/ou usage	Sanctions
<i>Kimpumbi</i>	Animal sauvage	La pharmacopée	-Amande aux <i>Bami</i> -Admonestation
<i>Mubinga</i>	Animal sauvage	La pharmacopée	-Amande aux <i>Bami</i> -Admonestation
<i>Ngoyi</i>	Léopard / <i>Panthera pardus</i>	-Symbolisme -Rareté	-Amande aux <i>Bami</i> -Mort s'il ne s'acquitte pas de l'amande
<i>Ikaga</i> <i>Kabanga</i>	Pangolin géant / <i>Manis gigantea</i> Petit pangolin / <i>Manis tricuspis</i>	Symbolisme	-Amande aux <i>Bami</i> -Mort si l'on ne s'acquitte pas de l'amande
<i>Ntambwe</i> <i>Kimela</i> <i>Wanjo</i> <i>Asu'u</i>	Lion / <i>Panthera leo</i> Crocodile / <i>Crocodylus niloticus</i> Aigle / <i>Aquila wahlbergi</i> Perroquet / <i>Psittacidae</i>	-Symbolisme -Rareté	-Amande aux <i>Bami</i> -Mort si l'on ne s'acquitte pas de l'amande
<i>Kenge</i>	Élan du cap / <i>Taurotragus oryx</i>	Habillement	-Amande aux <i>Bami</i> -Admonestation

Source : V. Victoire Muke, juin-juillet 2023 et 3-26 février 2025

Commentaire : Les données présentées dans ce tableau indiquent que dix espèces végétales sont répertoriées comme étant protégées par la coutume. Parmi celles-ci, quatre relèvent d'un symbolisme culturel (Ngoyi, Ikaga, Kabanga, Wanjo), deux sont liées à la pharmacopée traditionnelle (Kimpumbi, Mubinga) et

trois sont protégées en raison de leur rareté (Ntambwe, Kimela, Asu'u). Enfin, une espèce est utilisée dans l'habillement (Kenge).

Tableau N°3 : Interdits et tabous coutumiers liés à la préservation du milieu de vie et des ressources naturelles

Domaine d'intervention	Interdit ou tabous	Sanctions
Paysage forestier	-Provoquer le feu de brousse ou un incendie de forêt (considérés comme actes de démençe) -Profaner le lieu d'initiation ou de circoncision	-Amande aux <i>Bami</i> -Admonestation -Expulsion du village
Chasse	-Tuer et consommer les espèces concernées par des restrictions	-Amande aux <i>Bami</i> -Mort si l'on ne s'acquitte pas de l'amande
Hygiène et Salubrité	-Souiller une source d'eau potable (généralement un petit étang aménagé à l'endroit où un ruisseau sort de la terre) -Faire ses besoins dans des endroits non appropriés.	-Expulsion du village -Amande aux <i>Bami</i> -Admonestation
Agriculture	-Déraciner volontairement les plantes vivrières dans un champ d'autrui -Provoquer le feu de brousse	-Amande aux <i>Bami</i> -Amande à la victime -Mort si l'on ne s'acquitte pas de l'amande -Expulsion du village
Désinsectisation	S'en prendre aux animaux considérés comme inoffensifs	-Admonestation
Elevage	-Blesser ou tuer volontairement un animal domestique en vue de se rendre justice -Ne rien faire pour empêcher ses animaux domestiqués de ravager les produits des champs.	-Amande aux <i>Bami</i> -Amande à la victime

Source : V. Victoire Muke, juin-juillet 2023 et 3-26 février 2025

Commentaire : L'analyse de ce tableau met en évidence six domaines concernés par des interdits et tabous contribuant à la préservation de l'environnement, à savoir : le paysage

forestier, la chasse, l'hygiène et la salubrité, l'agriculture, la désinsectisation et l'élevage. Au total, dix interdits ou tabous ont été recensés. Ceux-ci portent notamment sur les incendies, la profanation des paysages forestiers consacrés, les espèces soumises à des restrictions, la souillure des sources d'eau, l'insalubrité, les dommages causés aux produits des champs, ainsi que sur les animaux domestiques et ceux participant à la désinsectisation.

Si un chasseur capture un de ces animaux dans son piège, il a l'obligation de le remettre aux *Bami* qui connaissent l'usage qu'ils en feront. Ces derniers devront à leur tour donner une poule ou une chèvre au chasseur selon la grandeur de l'animal tué en contrepartie. Les partis des animaux ainsi protégés sont utilisés par les *Bami* et eux seuls ont le privilège d'en disposer selon les usages prévus à cet effet dans leur association, dont les plus manifestes sont la fabrication des objets et des insignes initiatiques.

De la lecture de ce qui précède il découle que les Lega détiennent une grande maîtrise des savoirs liés à l'exploitation rationnelle de la diversité biologique (espèces végétales et animales) et de ceux relatifs à la gestion et la conservation du milieu de vie, de l'environnement et des ressources.

2.2. Transgression des normes coutumières et mécanismes de sanction

De manière générale, la violation des mesures écologiques ainsi établies par la coutume constitue un délit moral et donc une infraction grave appelée Mukyombo selon le langage des gardiens de la coutume (*Bami*). La violation desdites règles implique, de la part du contrevenant, des conséquences à la fois naturelles et surnaturelles infligées par les *Bami*, en guise d'expiation du préjudice causé. Les sanctions infligées aux récalcitrants sont

celles prévues par le code pénal Lega (Mikyombo) en fonction de la gravité du délit commis. Il s'agit de la paye d'une amende qui peut être en argent ou en nature (victuailles : poules, chèvres, huile de palme, régimes de banane, bière, etc.), l'exile, l'admonestation, la mort ou l'extermination de la famille, etc. Parlant des conséquences encourues à la suite de la violation d'un Mukyombo, W. Idi (1982, p. 294) affirme que :

La sanction la plus sévère est la peine capitale. Elle est exécutée sous forme d'une mort mystérieuse. Celle-ci ne frappe pas nécessairement le coupable mais n'importe quel membre de sa famille. Ainsi c'est toute la famille qui est conscientisée devant une faute commise par un de ses membres.

Ces mesures dissuasives sont établies ainsi par la communauté en raison de l'utilité des espèces et du rôle de l'environnement en faveur du bien-être humain de manière générale.

2.3. Fondements socioculturels de la préservation de l'environnement chez les Lega

L'analyse des données documentaires (W. Idi, 1982 ; M. Mangambu *et al.*, 2021), confrontée aux observations de terrain, met en évidence quatre logiques principales qui sous-tendent les pratiques de préservation de l'environnement chez les Lega. Celles-ci reposent, d'une part, sur l'utilité sociale et économique de certaines espèces animales et végétales. D'autre part, elles s'appuient sur la valeur symbolique que ces espèces revêtent au sein de l'association Bwami. À cela s'ajoute la rareté de certaines espèces, résultant notamment de l'exploitation intensive des ressources naturelles. Enfin, ces pratiques s'inscrivent également dans une logique de protection de la vie humaine et animale, liée à la dangerosité

de certaines espèces jugées féroces et/ou venimeuses, ainsi que dans une dynamique de lutte contre l'insalubrité, la pollution et la dégradation de l'environnement et de ses ressources.

2.3.1. Valeurs et fonctions socioéconomiques des ressources dans l'organisation sociale lega

Dans la mesure où les Lega tirent l'essentiel de leurs moyens de subsistance de leur environnement naturel, notamment de la forêt, des champs, des rivières et des étangs piscicoles, la coutume a institué un ensemble de règles visant à encadrer l'exploitation des ressources et à assurer la préservation de la biodiversité. Ces règles prennent principalement la forme d'interdits et de restrictions portant sur la coupe, l'abattage et l'utilisation de certaines espèces végétales. Celles-ci interviennent dans plusieurs domaines de la vie sociale, notamment l'alimentation, la pharmacopée, la construction, la sculpture, l'habillement, la vannerie, ainsi que le colmatage d'objets et d'ustensiles de cuisine.

Dans le domaine alimentaire, certaines espèces végétales jouent un rôle central. Ainsi, le Musela (*Uapaca guineensis*) constitue la plante hôte des chenilles comestibles appelées *Milanga (Bunaeopsis aurantiaca)*. Autour de cet arbre se développent également des champignons consommés localement, notamment Ndukulu et Banyola. De même, le Lusike (*Erythrophleum suaveolens*) sert de plante hôte aux chenilles comestibles appelées *Misigi (Cirina forda)*. Par ailleurs, différentes variétés de champignons, telles que Myupulu, Songwa et Tokuba-kuba, poussent autour du Musisi. D'autres espèces végétales interviennent directement dans les pratiques culinaires. Les feuilles du Matùngùlù (*Aframomum laurentii*), par exemple, sont utilisées comme épices pour la

préparation du poisson et de la viande braisée, en raison de leur parfum caractéristique. Quant au Mbilombilo ou Mulwa, il produit des fruits sucrés comestibles, également appelés Mbilombilo, qui occupent une place importante dans l'alimentation locale.

Dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle, plusieurs espèces végétales et animales occupent une place importante dans les pratiques thérapeutiques locales. Ainsi, les racines de *Uapaca guineensis* sont utilisées comme remède contre la faiblesse sexuelle. Les écorces de *Erythrophleum suaveolens* servent quant à elles au traitement de la hernie et de la jaunisse, localement appelée *Binjani*. De même, les feuilles, les écorces et les racines du Musisi entrent dans la composition de divers remèdes destinés à soigner plusieurs affections. Le Isembekele (*Cyathea manniana*) est également réputé pour ses vertus, notamment dans le renforcement de la virilité chez l'homme et de la libido chez la femme. Par ailleurs, le fruit du *Aframomum laurentii*, appelé *Tolo*, est utilisé comme remède contre la toux, tandis que les fruits du Mbilombilo/Mulwa sont reconnus pour leurs propriétés dans le traitement de l'anémie. Certaines ressources animales interviennent également dans les pratiques médicinales. Les poils de l'animal Kimpumbi sont utilisés dans le traitement des maladies du foie, tandis que ses pattes antérieures entrent dans la préparation de remèdes destinés à prévenir les fausses couches. De même, la peau du Mubinga est employée dans la thérapeutique traditionnelle pour soigner diverses maladies, alors que son estomac constitue un ingrédient dans la préparation de remèdes contre l'empoisonnement.

Par ailleurs, certaines essences végétales jouent un rôle important dans les activités de construction. C'est notamment le cas du Isembekele (*Cyathea manniana*), apprécié pour sa

grande résistance aux attaques des termites. Selon les habitants, ce bois peut rester enfoui dans le sol pendant près de cinquante ans sans se détériorer. D'autres ressources interviennent dans la vannerie, où les lianes et le raphia sont utilisés pour tresser divers objets d'usage courant, tels que les paniers, les hottes, les nasses de pêche, les vans ou encore certains meubles.

Le M'sese est quant à lui utilisé dans la sculpture pour la fabrication de plusieurs objets utilitaires, notamment des peignes, des pilons, des malaxeurs et différents instruments destinés au piégeage de petits animaux, tels que le Mkumbi (*Cricetomys gambianus*), le Njiko ou encore le Mubale.

Dans le domaine de l'habillement, la fabrication des étoffes traditionnelles appelées Mulumbá repose sur l'utilisation des écorces du *Ficus elastica* et du *Brachystegia*. La peausserie fait également intervenir certaines espèces animales, comme le *Taurotragus oryx*, dont la peau sert à la confection de calottes, sacs et ceintures portés par les Bami. En raison de leur importance dans la vie sociale et matérielle de la communauté, l'abattage de certaines essences d'arbres est soit strictement interdit, soit socialement désapprouvé. De la même manière, la communauté désapprouve la destruction d'animaux considérés comme utiles à l'homme, à l'instar des lézards, dont le rôle dans la régulation des insectes est largement reconnu.

Par ailleurs, la sève appelée *Waliga*, produite par le *Symphonia globulifera* L.f., est utilisée pour colmater les fissures et réparer les objets traditionnels tels que les calebasses, les marmites ou encore les cruches destinées à la fermentation de la bière. Enfin, dans le domaine de l'habillement, le raphia et la peau de léopard servent à la confection de calottes portées par les Bami, tandis que les écorces du Mulumba (*Ficus elastica*) et du

Mugumo (*Brachystegia*) sont utilisées pour la fabrication des étoffes traditionnelles appelées Mulumbá.

2.3.2. Espèces, paysages forestiers et symbolisme dans l'institution Bwami

Du point de vue symbolique, l'abattage et la consommation de certaines espèces sont soumis à des restrictions, dans la mesure où l'usage de leurs organes ou la consommation de leur chair est réservé aux gardiens de la tradition. Ces privilèges sont liés à leur statut au sein de la société et constituent des insignes symboliques d'autorité, de pouvoir et de rang social.

À titre illustratif, le pangolin occupe une place de choix dans l'univers symbolique des Lega, où il est considéré comme un animal totémique. De ce fait, seuls les Bami, membres initiés de l'association Bwami, sont autorisés à consommer sa viande, qu'il s'agisse du grand pangolin (*Manis gigantea*) ou du petit pangolin (*Manis tricuspis*). Par ailleurs, les écailles du pangolin sont utilisées pour la confection du bonnet porté par les membres les plus gradés de cette institution, appelés Kindi.

Le Mwami, chef ou dignitaire de haut rang, porte également des insignes distinctifs qui matérialisent son autorité. Sur sa tête, il arbore une calotte ou bonnet, confectionné soit en peau de chèvre ou de léopard, appelé Kikumbu (Kikumbu kya Bwami), soit en raphia, désigné dans ce cas sous le nom de Kakonga. Ce bonnet peut être orné de plumes d'oiseaux sacrés, prenant alors l'appellation de Kisala. Il ne couvre généralement que le sommet du crâne. Le Mwami porte en outre une peau de léopard sur les épaules, tandis que des dents et des griffes de léopard sont suspendues à son collier. L'ensemble de ces attributs constitue un système d'insignes symbolisant le pouvoir et la dignité du chef (V. Victoire Muke, 2024b, pp. 262-265 ; 2024a, pp. 131-133).

De même, certaines essences d'arbres revêtent une forte valeur symbolique dans les pratiques funéraires. Ainsi, à la mort d'un Mwami de rang supérieur, un arbre appelé Ikoa est planté sur sa tombe afin d'en marquer l'emplacement et de perpétuer sa mémoire. En revanche, pour un Mwami de rang inférieur, c'est l'arbre appelé Mwatati qui est utilisé à cette fin. En raison de la charge symbolique qui leur est attribuée, l'abattage de ces espèces est interdit par la coutume.

Par ailleurs, l'initiation Bwali, qui constitue la première initiation masculine chez les Lega, se déroule dans un espace forestier spécialement aménagé. Une cabane y est érigée pour la circonstance et le lieu est désigné sous le nom de Lutende. Durant toute la période de réclusion des initiés, l'accès à cet espace est strictement interdit aux non-initiés ainsi qu'aux femmes, ce qui lui confère un caractère sacré. Les esprits tutélaires de l'initiation, tels que *Kimbilikiti*, *Kabile* ou *Shabikangwa*, y sont symboliquement invoqués afin de présider au déroulement des rites initiatiques.

Le Lutende constitue également un moment privilégié de transmission des savoirs écologiques endogènes. À cette occasion, les jeunes initiés sont formés à diverses activités liées à la gestion du milieu, notamment la chasse, la pêche, la collecte des produits forestiers non ligneux et la pharmacopée traditionnelle. Ils y apprennent également les interdits et tabous régissant l'exploitation des ressources naturelles, ainsi que les sanctions associées à leur transgression, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement et de ses ressources.

2.3.3. Dangerosité et rareté des espèces dans les logiques locales de préservation

Certaines espèces végétales et animales sont perçues comme potentiellement nuisibles pour la vie humaine et animale. Par

conséquent, la coutume a institué des mesures restrictives encadrant leur exploitation et leur utilisation. Ainsi, les feuilles, les racines, les écorces, les fruits et la sève de certains arbres ou plantes, notamment Kabaka et Mobamba, généralement désignés sous le nom de Kisanda, contiennent des substances toxiques particulièrement dangereuses. Lorsqu'elles sont infusées ou distillées dans les rivières, les étangs piscicoles, les sources d'eau ou les marécages, ces substances peuvent provoquer l'extermination des espèces aquatiques. De même, la consommation d'une telle eau par une femme enceinte pourrait entraîner un avortement immédiat. Bien que nos enquêtes de terrain n'aient pas permis de documenter des cas d'intoxication liés à la consommation de poissons capturés par ce procédé, la coutume en interdit strictement l'usage, précisément en raison de ses effets potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Par ailleurs, certaines espèces animales sont considérées comme dangereuses en raison de leur férocité. C'est notamment le cas du léopard, dont l'approche ou la chasse est interdite aux enfants et aux femmes, afin d'éviter des accidents pouvant mettre leur vie en péril. Toutefois, bien que cet animal soit investi d'une forte valeur symbolique au sein de l'association Bwami, la coutume autorise qu'il soit abattu lorsqu'il constitue une menace pour les animaux domestiques du village.

Dans le même registre, la raréfaction de certaines espèces, en grande partie liée aux pratiques de braconnage, a conduit les gardiens de la tradition à les considérer comme menacées ou en voie de disparition. Parmi celles-ci figurent notamment le léopard, le pangolin, l'élan du Cap, l'aigle et le perroquet. En raison de cette vulnérabilité, leur capture ou leur abattage est

désormais formellement proscrit par la coutume, avec pour objectif la protection et la préservation de ces espèces.

2.3.4. Gestion coutumière de l'insalubrité, de la pollution et de la dégradation des ressources

Le souci de vivre dans un environnement propre, salubre et sain a favorisé, au sein de la communauté, le développement de savoirs écologiques locaux destinés à prévenir toute pratique susceptible de nuire à la santé humaine. Dans cette perspective, certaines conduites jugées contraires à l'hygiène collective font l'objet d'une forte réprobation sociale. Ainsi, faire ses besoins de manière anarchique est considéré comme un acte répréhensible. Les auteurs de tels comportements s'exposent à des blâmes publics ainsi qu'au paiement d'une poule aux Bami en guise de sanction. Lorsque l'infraction est commise dans une source d'eau potable ou à l'intérieur d'une habitation, la sanction peut aller jusqu'à l'expulsion du village. Dans la même logique, il est strictement interdit de se soulager, de se baigner, de faire la lessive ou de jeter des débris dans une source d'eau destinée à la consommation.

S'agissant de l'élevage, certaines espèces domestiques, comme le petit bétail et les animaux de basse-cour, circulent généralement en liberté. Afin de prévenir les dégâts susceptibles d'être causés aux cultures, particulièrement par les chèvres, les propriétaires de caprins sont tenus d'aménager une sorte de barrière ou échelle appelée Kibagabaga, destinée à bloquer l'accès aux champs. En cas de non-respect de cette mesure, les propriétaires dont les animaux ont endommagé les cultures doivent indemniser les victimes et verser une amende aux Bami (W. Idi, 1982).

Dans la même perspective de préservation du milieu, la provocation volontaire des feux de brousse est formellement

interdite et sanctionnée par la coutume. De même, déraciner volontairement des plantes vivrières, s'attaquer à des animaux considérés comme inoffensifs, tels que les lézards, bien reconnus pour leur rôle dans l'élimination des insectes nuisibles, ou encore provoquer le ravage des champs par des animaux domestiques, constituent des actes répréhensibles. Ces comportements sont sanctionnés non seulement parce qu'ils compromettent la préservation de l'environnement, mais également parce qu'ils peuvent engendrer des conflits entre individus et menacer les conditions de subsistance des populations.

Il ressort ainsi que les pratiques de protection de l'environnement chez les Lega concernent plusieurs domaines de la vie sociale et économique, notamment la chasse, la pêche, l'élevage, l'agriculture et la collecte des produits forestiers non ligneux destinés à l'autosuffisance alimentaire (gibiers, poissons, produits agricoles, champignons, chenilles comestibles, fruits, jus et épices). Elles s'étendent également à d'autres activités telles que la pharmacopée, la sculpture, la vannerie, la construction, l'habillement et la réparation d'objets, ainsi qu'à des dimensions symboliques liées au pouvoir et aux paysages forestiers consacrés.

Des considérations d'ordre moral, hygiénique, sécuritaire et symbolique, notamment celles associées aux espèces et aux pratiques rituelles de l'institution Bwami, participent à l'élaboration d'un ensemble de normes et de pratiques favorisant la gestion et la conservation durables de l'environnement et de ses ressources.

2.4. Contributions du patrimoine écologique immatériel lega à la préservation de l'environnement

Les savoirs endogènes des Lega jouent un rôle déterminant dans la préservation durable de l'environnement. Ils reposent sur un ensemble de normes coutumières, de valeurs symboliques et morales, ainsi que sur des croyances religieuses qui structurent les rapports entre la société et la nature. Ces modes de vie traditionnels, fondés sur le respect du milieu naturel, contribuent à assurer la pérennité de certaines espèces animales et végétales, à préserver les paysages forestiers consacrés et à maintenir un environnement sain et équilibré. Dans cette perspective, la gestion de l'environnement s'inscrit dans une logique de durabilité, visant à garantir l'utilisation des ressources de manière à répondre aux besoins des générations présentes tout en préservant les capacités des générations futures à en bénéficier.

2.4.1. De la gestion et l'exploitation des ressources

Les restrictions qui encadrent l'exploitation de certaines ressources, qu'elles soient formelles, réservées à certaines catégories d'individus ou soumises à l'autorisation préalable des gardiens de la tradition, constituent un mécanisme essentiel de préservation de l'environnement et de pérennisation des espèces chez les Lega. En limitant l'accès à certaines ressources, ces règles coutumières contribuent à réduire la pression exercée sur le milieu naturel. Dans la même logique, la coutume proscrit l'usage de substances toxiques obtenues à partir des feuilles de certaines plantes, notamment Kisanda, Kabaka et Mobamba, lesquelles, une fois broyées à l'aide de pilons et mélangées à de l'eau, peuvent être utilisées comme technique de capture des ressources halieutiques.

Dans ce sens, l'étude menée par M. Isaya (1982) révèle que certains villageois avaient introduit l'usage d'un acide puissant appelé Bulongo-moto comme technique de pêche. Ce produit était dissous dans une marmite avant d'être déversé dans l'eau. En quelques minutes seulement, les poissons remontaient à la surface, permettant aux femmes et aux enfants de les ramasser à l'aide de vans ou de filets de pêche appelés Matilu. Toutefois, le recours au poison ou à l'acide dans les activités de pêche est considéré comme particulièrement destructeur, car il entraîne l'extermination indiscriminée des espèces aquatiques (poissons, crustacés, grenouilles ou mollusques), y compris les plus petites ou celles qui ne sont pas destinées à la consommation. C'est pourquoi les interdictions coutumières et les sanctions qui les accompagnent jouent un rôle fondamental dans la protection des espèces et constituent, pour celles-ci, un véritable rempart assurant leur survie.

Dans le même esprit, le prélèvement des ressources naturelles est encadré de manière à permettre la régénération du milieu. Par exemple, lors de la récolte des lianes, leur déracinement est mal perçu et sanctionné par la coutume, car un tel geste est interprété comme une volonté de priver les autres membres de la communauté de cette ressource. Celui qui en a besoin est donc tenu de se limiter à la quantité nécessaire, sans couper les racines, afin de préserver la ressource et d'en garantir la disponibilité future. Comme le souligne un Mwami :

Il y a des personnes de mauvaise foi. Tu peux voir quelqu'un qui, après avoir découvert dans la forêt une colonie de champignons, des fruits ou des lianes de bonne qualité, prend sa part mais, ne pouvant pas tout emporter, cherche à détruire le reste pour empêcher les autres d'en profiter. Et cela arrive souvent. N'est-ce pas là une forme de sorcellerie ? Une telle personne

mérite une punition. (Extrait d'entretien du 22 novembre 2022 avec Mwami Kambila, 73 ans, à Bugambi).

Selon F. Pinto et P. Grenand (2007), mais aussi A. Maindo et al. (2017), ce mode d'exploitation des ressources favorise ainsi la reconstitution naturelle et le renouvellement constant de la biodiversité exploitée, tout en garantissant leur transmission aux générations futures. Il témoigne d'un rapport au milieu fondé sur une relation d'équilibre et de respect envers la nature.

Par ailleurs, les objets fabriqués à partir des ressources forestières, par exemple les lianes et les peaux d'animaux, tels que les paniers, les hottes, les calottes, les étoffes, les sacs ou les ceintures, présentent l'avantage d'être biodégradables, contrairement aux matières plastiques et aux matériaux en caoutchouc qui contribuent à la dégradation de l'environnement. De la même manière, les interdits relatifs aux feux de brousse participent à la protection de la biodiversité et à la prévention de la pollution environnementale.

Du point de vue hygiénique, l'attention portée à la propreté du milieu de vie et à la protection des sources d'eau potable, renforcée par des interdits et tabous liés à la salubrité, contribue à maintenir un environnement sain et à préserver la santé des membres de la communauté.

2.4.2. De la gestion du milieu de vie, de la biodiversité et du paysage forestier

Chez les Lega, la forêt ne constitue pas uniquement un espace pourvoyeur de ressources nécessaires à la subsistance. Elle revêt également une dimension spirituelle, religieuse et mémorielle. En effet, c'est au sein de cet espace que se déroule

l'initiation Bwali, dont le lieu rituel, appelé Lutende, est investi d'une forte sacralité. En raison de l'interdiction faite aux profanes d'y accéder, ce paysage forestier consacré est relativement préservé des dégradations susceptibles d'être causées par une forte pression humaine. Cette sacralisation du milieu forestier témoigne de l'attachement profond de la société lega à la forêt et à sa préservation, dans la mesure où la tenue de cette initiation essentielle à la reproduction sociale et culturelle de la communauté dépend du maintien de cet espace. Ainsi, la vision du monde propre aux Lega contribue indirectement à favoriser la gestion et l'exploitation durables du paysage forestier.

Par ailleurs, le Bwali ou Lutende constitue un cadre privilégié de transmission des savoirs écologiques endogènes. À travers cette initiation, ces connaissances sont transmises aux jeunes générations, assurant ainsi leur pérennité et contribuant à la gestion durable de l'environnement et de la biodiversité. Les novices y sont initiés à diverses activités telles que la chasse, la pêche, le piégeage, la collecte des ressources forestières, mais également aux contes, chants et proverbes qui véhiculent les valeurs et les connaissances écologiques de la communauté.

Le rapport des Lega à la forêt s'exprime notamment à travers de nombreux proverbes, qui traduisent l'importance accordée à la protection de cet espace. Parmi ceux-ci, on peut citer : « Mwen'ilungu ashikyé mbala, akalu'a m'bale ushile n'ibundu » (« Si le propriétaire de la forêt la brûle, il devient comme une antilope qui n'a pas de buisson où dormir ») (K. Yango, 1993, p.16). Un autre proverbe affirme également que : « Un homme qui est haï par son chef peut vivre. Mais haï par la forêt, l'homme ne saurait vivre » (C. Doumenge et C. Schilter, 1997, p. 88). Ces expressions illustrent la centralité de la forêt dans la vision du monde et dans la survie des populations lega.

En outre, certaines proscriptions coutumières contribuent directement à la conservation de la biodiversité. Il s'agit notamment de l'interdiction de provoquer des incendies de forêt, de déraciner volontairement des plantes vivrières, de s'attaquer à des animaux inoffensifs ou encore de laisser les animaux domestiques ravager les champs. Toutefois, dans le domaine agricole, en particulier dans le cadre de l'agriculture sur brûlis pratiquée par les Lega, l'usage du feu peut présenter des risques pour la forêt s'il est mal contrôlé. Les flammes peuvent en effet se propager à la forêt ou aux champs voisins. Pour prévenir ces risques, les cultivateurs prennent soin d'isoler leurs champs en aménageant des allées coupe-feu, destinées à empêcher la propagation des flammes (W. Idi, 1982). Ce savoir pratique permet de protéger la forêt, la biodiversité qu'elle abrite et les cultures agricoles contre les risques de destruction. Comme le soulignent M. Mangambu et al. (2021, p. 342), « l'usage et l'importance des us et coutumes constituent, sans doute, des lieux de refuge pour de nombreuses espèces dans le cadre de la conservation de la nature ».

Par ailleurs, la volonté de maintenir le milieu de vie dans un état de propreté et de salubrité participe également à la préservation de l'environnement et à la protection de la santé humaine. Les règles et pratiques liées à l'hygiène collective permettent de préserver les cours d'eau et les espaces de vie de la pollution, tout en réduisant les risques de maladies et d'épidémies telles que le choléra, la diarrhée, la dysenterie, la fièvre typhoïde ou la malaria, souvent associées à l'insalubrité et au manque d'hygiène.

Toutefois, certains savoirs endogènes tolérés au sein de la communauté peuvent également avoir des effets négatifs sur l'environnement. À titre d'exemple, dans le domaine de l'activité cynégétique, W. Mulyumba (1984) souligne que la

chasse des singes cynocéphales (Ulungu) en battue, appelée Isingyila, s'apparente à un véritable siège. Ces primates vivent généralement en groupes au cœur de la forêt, perchés sur les cimes élevées des arbres, loin des habitations. Pour les capturer, les chasseurs procèdent parfois à l'abattage de plusieurs arbres afin de les contraindre à quitter leur habitat. Bien que tolérée dans la communauté, cette technique de chasse peut entraîner des effets destructeurs sur la biodiversité, tant animale que végétale.

Il convient de souligner aussi que certains savoirs écologiques endogènes tendent aujourd'hui à disparaître progressivement, sous l'effet des transformations sociales et culturelles. Ils sont parfois négligés, voire dévalorisés, ce qui constitue un défi majeur pour la transmission et la préservation de ces connaissances traditionnelles liées à la gestion durable de l'environnement.

2.5. Mutations socioculturelles des pratiques de préservation de l'environnement chez les Lega

Les mécanismes dissuasifs évoqués précédemment rencontrent aujourd'hui des difficultés de fonctionnement au sein de la société lega, à l'instar de ce qui s'observe dans plusieurs autres communautés forestières de la République démocratique du Congo (F. Muvundja et al., 2013 ; K. Kyale et M. Maindo, 2017 ; M. Maindo et al., 2017 ; M. Mangambu et al., 2021). Autrefois pleinement opérationnels dans une société relativement homogène, ces dispositifs coutumiers ont progressivement perdu une partie de leur efficacité sous l'effet de multiples transformations sociales. Parmi celles-ci figurent notamment l'expansion du christianisme, l'influence de la modernité, la scolarisation, la prééminence du droit moderne sur le droit coutumier, l'hétérogénéité culturelle, la croissance

démographique ainsi que la recherche de revenus monétaires liée à la commercialisation de la viande de brousse. Ces facteurs ont contribué à affaiblir l'autorité traditionnelle des Bami et à modifier en profondeur les aspirations socioéconomiques ainsi que la vision du monde des Lega.

Par ailleurs, l'attrait croissant des populations locales pour l'orpillage entraîne aujourd'hui d'importantes pressions sur l'environnement. Cette activité engendre notamment la pollution des cours d'eau, la turbidité des eaux et la modification du lit des rivières, tout en contribuant à l'abandon progressif de certains savoirs liés à la pêche. Les effets de ces transformations se traduisent par la diminution, voire la raréfaction de la faune ichtyologique, reléguant progressivement la pêche au rang d'activité secondaire, comme le signalent également C. Doumenge et C. Schilter (1997, p. 106).

En réalité, l'affaiblissement, le déni ou la dévalorisation de certains savoirs écologiques traditionnels, consécutifs aux transformations sociales évoquées ci-dessus, réduisent leur capacité à jouer pleinement leur rôle de mécanismes communautaires de régulation environnementale. Cette situation favorise l'émergence de pratiques susceptibles de compromettre l'équilibre écologique, telles que la pollution du milieu, l'insalubrité, l'exploitation intensive des ressources naturelles, la coupe des plantes hôtes des chenilles, des arbres fruitiers, des champignons et des plantes à épices, ainsi que l'abattage incontrôlé d'arbres protégés par la coutume, très recherchés dans les domaines de l'architecture, de la sculpture, de la menuiserie ou pour satisfaire la forte demande en bois de chauffage.

À ces phénomènes s'ajoutent l'utilisation abusive de poisons et d'acides forts comme techniques de pêche, motivée par la

demande croissante en produits halieutiques, la chasse incontrôlée d'animaux protégés par la coutume en raison de la valeur marchande élevée de leurs peaux, écailles, viandes, etc., ainsi que l'exploitation minière dans les forêts de la chefferie de Basile. L'ensemble de ces pratiques contribue à l'érosion de la biodiversité et compromet l'accès des générations futures aux ressources indispensables à leur bien-être.

Face à ces défis, la mise en place de mécanismes de collaboration entre les savoirs écologiques traditionnels (SET) et les pratiques exogènes de gestion environnementale apparaît comme une piste prometteuse pour promouvoir la conservation et la gestion durable des ressources naturelles. Philippe Descola souligne que l'anthropologie permet de penser des alternatives aux trajectoires modernes, car elle « donne à voir des peuples contemporains qui nous offrent d'autres choix collectifs », constituant ainsi « un tremplin pour imaginer d'autres futurs possibles » (Entretien, Basta!, 2022). Dans cette perspective, il incombe à l'État congolais, en partenariat avec les organisations non gouvernementales et les institutions engagées dans la protection de l'environnement, de soutenir des initiatives à impact durable. Celles-ci pourraient notamment inclure la plantation des plantes hôtes des chenilles, des plantes à épices, des arbres fruitiers et des plantes médicinales, le reboisement avec des essences prisées dans l'architecture, la sculpture et la menuiserie, la création d'étangs piscicoles, ainsi que des campagnes de sensibilisation visant à prévenir les pratiques destructrices de l'environnement et des paysages forestiers, assorties de sanctions à l'encontre des contrevenants.

De telles actions permettraient de renforcer la préservation de l'environnement et de la biodiversité, d'autant plus qu'elles s'appuient sur les valeurs culturelles et les pratiques locales des

communautés, tout en présentant des retombées sociales, économiques, symboliques et écologiques tant pour les populations lega que pour les communautés périurbaines et urbaines environnantes.

Dans cette perspective, nous rejoignons les analyses de plusieurs auteurs (D. Lapika, 2000 ; B. Mireia Boya, 2006 ; K. Kyale et M. Maindo, 2017 ; M. Maindo *et al.*, 2017 ; M. Mangambu *et al.*, 2021) selon lesquelles la conciliation entre les savoirs endogènes et les approches exogènes de gestion environnementale constitue une voie essentielle pour assurer la pérennité de l'environnement et l'efficacité des stratégies de développement durable en République Démocratique du Congo.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif principal d'analyser les savoirs endogènes qui participent à la préservation de l'environnement chez les Lega de la République Démocratique du Congo. L'analyse a d'abord mis en évidence que les Lega possèdent une connaissance approfondie des pratiques liées à l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, tant végétales qu'animales, ainsi que des modes de gestion et de conservation du milieu de vie. Ces savoirs reposent sur un ensemble de normes coutumières, mais également sur des considérations d'ordre moral et religieux qui encadrent les rapports entre les humains et leur environnement. Ils concernent une grande diversité d'éléments constitutifs du milieu naturel, notamment la faune, la flore, les unités d'exploitation telles que les champs, les rivières, les cours d'eau et les étangs piscicoles, ainsi que certains paysages forestiers consacrés.

Dans un second temps, l'étude s'est attachée à analyser les logiques sociales et culturelles qui sous-tendent ces pratiques de préservation. Il ressort que celles-ci reposent notamment sur l'utilité sociale et économique de certaines espèces, la valeur symbolique attribuée à certaines espèces et à des espaces forestiers consacrés, la rareté de certaines ressources, ainsi que le caractère potentiellement dangereux de certaines espèces pour la vie humaine en raison de leur férocité ou de leur venimosité. À ces éléments s'ajoute une préoccupation constante liée à la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les formes de dégradation de l'environnement et de la biodiversité. Dans cette perspective, la préservation de l'environnement chez les Lega s'inscrit dans un ensemble cohérent de savoirs et de pratiques qui favorisent à la fois l'exploitation raisonnée des ressources naturelles, la pérennisation de la biodiversité et la conservation du milieu de vie, en vue de satisfaire les besoins des générations présentes et futures tout en préservant la santé humaine.

L'étude montre également que, malgré leur importance écologique, ces savoirs endogènes sont aujourd'hui confrontés à plusieurs dynamiques de transformation qui contribuent à leur affaiblissement progressif dans certaines communautés lega et entravent leur mise en œuvre. Cette situation participe, dans certains cas, à l'accélération des processus de dégradation de l'environnement et d'érosion de la biodiversité. Dès lors, il apparaît nécessaire de réfléchir aux modalités d'articulation entre les savoirs écologiques endogènes et les approches exogènes de gestion environnementale, afin de promouvoir des stratégies de préservation plus adaptées aux contextes locaux. Cette recherche présente ainsi un intérêt particulier dans la mesure où elle met en lumière la contribution des savoirs écologiques endogènes à la préservation de l'environnement et

des ressources forestières. Elle offre à la communauté scientifique un éclairage sur les connaissances écologiques traditionnelles des Lega, ainsi que sur leur rôle dans la gestion durable du milieu et le bien-être des populations locales. Par ailleurs, ses résultats peuvent également intéresser les acteurs impliqués dans les Projets Intégrés de Conservation et de Développement (PICD), qui visent à concilier la gestion des aires protégées, notamment celle de la Réserve naturelle d'Itombwe ou du Parc National de Kahuzi-Biega, avec les besoins et les intérêts des communautés locales. Enfin, cette étude invite à poursuivre les recherches sur d'autres dimensions des savoirs endogènes lega qui n'ont pu être explorées ici, ainsi que sur leur contribution potentielle à la préservation de l'environnement et au bien-être des populations.

Références bibliographiques

Bibliographie

AKTOUF Omar, 1987. *Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction à la démarche classique et une critique*. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec.

BAEKE Viviane, 2009. *A la recherche du sens du bwami. Au fil d'une collection pas comme les autres*, African Museum MRAC Tervuren.

BALAAMO Mokelwa, 2003. *Initiation pratique au Kilega*, Les Éditions du Pangolin.

BIEBUYCK Daniel P., 1973. *Lega Culture. Art, initiation and Moral Philosophy among a Central African People*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

DIATTA Claude S. et al., 2023, « La perte de savoirs et de pratiques endogènes : risques pour l'environnement naturel du territoire Blouf en Basse Casamance (Sénégal) ». *European Scientific Journal, ESJ*, Vol.19, No.14, p.77-110.

DOUMENGE, C. ET SCHILTER, C., 1997. *Les Monts Itombwe. D'une enquête environnementale et socio-économique à la planification d'intervention au Zaïre*, Unpublished report, IUCN, Gland, Suisse.

GADOU Dakouri, 2001, « La préservation de la biodiversité : les réponses de la tradition religieuse africaine ». *The African Anthropologist*, Vol. 8, No 2, Septembre, p. 178-199.

HOUNTONDJI Paulin J.,1994. « Introduction : Démarginaliser », in Hountondji P.J. (dir.). 1994, *Les Savoirs endogènes : Pistes pour une recherche*, [Dakar], Codesria, p. 1-34.

IDI Wanzila S., 1982, « La protection de la nature et l'environnement pour une production matérielle saine et équilibrée dans la société traditionnelle Lega ». Actes du colloque sur *La Production culturelle et matérielle des pays des Grands Lacs et des Régions environnantes*. Tome IV Ethnomusicologie Productions matérielles. *CERUKI: Centre de Recherche Universitaire du Kivu*, Bukavu, novembre, p. 293-305.

ISAYA Makungu N., 1982, « L'organisation du travail productif dans la société rurale Lega », Actes du colloque sur *La Production culturelle et matérielle des pays des Grands Lacs et des Régions environnantes*, Tome III Histoire, Littérature, Onomastique, In *CERUKI: Centre de Recherche Universitaire du Kivu*, Bukavu, novembre, pp 1-18.

KAMBALE Philippe S. et al., 2023, « Contribution des savoirs des peuples autochtones à la conservation de la biodiversité dans la Réserve de Faune à Okapi ». *Journal of Applied Biosciences*, Vol. 190, p. 20137-20149.

KYALE Koy et MAINDO Monga, 2017, « Pratiques Traditionnelles de Conservation de la Nature à L'épreuve des Faits Chez Les

- Peuples Riverains de la Réserve de Biosphère de Yangambi (RDC) », In *European Scientific Journal*, vol.13, N° 8, 2017, pp. 328-356.
- LAPIKA Dimonfu, 2000, « L'intégration des savoirs traditionnels dans la gestion de la biodiversité en Afrique centrale ». *The African Anthropologist*, Vol. 7, No1., March, p. 62-69.
- MAINDO Alphonse, BAMBU Liena et NTAHOBABUKA Adeline, 2017. Concilier les savoirs endogènes et les moyens d'existence en République Démocratique du Congo. Une stratégie de gestion durable de la diversité biologique autour de Kisangani. Kisangani, Ed. Tropenbos RD Congo.
- MANGAMBU Mokose et al., 2021, « Savoir traditionnel et conservation de la biodiversité dans le Rift Albertin : cas des peuples Pygmée et Lega riverains de la Réserve Naturelle d'Itombwe à l'Est de la RD Congo ». *European Scientific Journal*, ESJ, 17 (32), p. 319-348.
- MBONDJI Edjenguèlè, (2005). *L'Ethno-Perspective ou la Méthode du Discours de l'Ethno-Anthropologie Culturelle*, Yaoundé, Presses Universitaires de Yaoundé.
- MIREIA Busquet B., 2006, « Des stratégies intégrées durables : savoir écologique traditionnel et gestion adaptative des espaces et des ressources ». *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement*, Volume 7, Numéro 2, septembre, p. 1-8.
- MUBALAMA Léonard K. et al., 2021, « Connaissances et Pratiques traditionnelles versus Conservation de la biodiversité dans les aires protégées : Cas des populations riveraines du lac Lungwe, Est RD Congo ». *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, Volume 4, No 2, Avril, p. 18-35.
- MULYUMBA wa Mamba, I., 1984, « La chasse, la viande et la sorcellerie chez les Balega de Mwenga », *Civilisations*, Vol. 34, No. 1/2, pp. 225-24,

N'SANDA Buleli, 1995, « L'association Bwami des Balega du Maniema : Dynamique interne et fondement du pouvoir ». *Omalu Si Anio*, n° 37-38, 1993 (1995), p. 81-94.

PINTO Florence et GRELAND Pierre, 2007, « Chapitre 5 : Savoirs traditionnels, populations locales et ressources globales ». *Les Marchés de la biodiversité*. Marseille, IRD Éditions, pp.165-194.

ROUÉ Marie, 2012, « Histoire et épistémologie des savoirs locaux et autochtones ». *Revue d'ethnoécologie*, N° 1, 17 p.

TOURNEUX Henry, 2019, « Les savoirs locaux : comment les découvrir et comment les transmettre ». Clément Dili-Palaï. *Savoirs locaux, savoirs endogènes : entre crises et valeurs*, Editions du Schabel, p.15-29.

VICTOIRE Muke V., 2024a. Patrimoine culturel et identité chez les Lega de la République Démocratique du Congo. Contribution à l'anthropologie culturelle. Mémoire de Master en Anthropologie, Yaoundé : Université de Yaoundé I.

VICTOIRE Muke V. 2024b, « L'immatérialité du patrimoine culturel matériel chez les Lega de l'Est-RDC ». *Re-lecture d'Afrique*, Vol 1, no 1, Novembre, p. 252-278.

VICTOIRE Muke V. 2025, « La sauvegarde du patrimoine culturel en Afrique : une analyse anthropologique autour des pratiques de sauvegarde endogènes chez les Lega (Est-RDC) ». *Collection Recherches & Regards d'Afrique*, Vol. 4, no 12, Juin, p. 317-357.

YANGO Kyabangwa, 1993, « La culture léga face à la conservation de la nature. Étude de quelques proverbes léga ayant trait au respect et à la protection de l'environnement ». Rap, Bukavu, Zaïre, Doc. Trav. août, 26p.

Webographie

Entretien Basta!, 2022, « Une petite partie de l'humanité, par sa gloutonnerie, remet en cause la possibilité d'habiter sur

Terre », par Barnabé Binctin, 17 novembre 2022 à 10h31, modifié le 27 novembre 2022 à 18h19. [Consulté le 12 mars 2026]. https://basta.media/Philippe-Descola-Une-petite-partie-de-l-humanite-par-sa-gloutonnerie-remet-en-cause-la-possibilite-d-habiter-sur-Terre?utm_source=chatgpt.com

FAO. 2020. *Le rôle des savoirs ancestraux dans l'amélioration des systèmes alimentaires : La Plateforme mondiale sur les systèmes alimentaires autochtones*, Vingt-septième session, 28 septembre-2 octobre, [Consulté le 15 février 2024].

<https://www.fao.org/documents/card/fr?details=ND424FR> .

MUVUNDJA Fabrice et al., 2013, « Valorisation de la chenille comestible *Bunaeopsis aurantiaca* dans la gestion communautaire des forêts du Sud-Kivu (République Démocratique du Congo) », In *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement*, Hors-série 17 | septembre 2013. [Consulté le 8 mars 2023]. <http://journals.openedition.org/vertigo/13929>

Stratégie de résilience et appropriation communautaire

Maman Saley,

Doctorant en projets

Universidad Internacional Iberoamericana - UNINI MX

Calle 15 Número #36 Colonia IMI III,

CP 24560 Campeche (México)

(+52) 9818110246

<http://www.unini.edu.mx/>

Résumé/Abstract

Cet article aborde la question d'appropriation communautaire et la stratégie de résilience dans les programmes sociaux. En effet, ce thème est central dans la gestion des projets. L'appropriation comme passage de la réception passive à l'engagement actif, vise à transformer l'assistance temporaire en un renforcement durable des capacités locales. L'étude démontre l'effet induit de la planification participative conjointe multi-acteurs, autour des préoccupations des communautés bénéficiaires, dans le renforcement de la résilience. L'analyse s'appuie sur l'expérience du projet RBA (Rome Based Agencies (FIDA, FAO, PAM)) de 2017 à 2021 dans La commune de Chadakori, région de Maradi au Niger. L'approche RBA est novatrice et riche en enseignement scientifique dans l'application empirique du concept de la résilience. En effet, L'approche "bottom-up" (ascendante), découlant de l'utilisation de la planification communautaire participative (PCP) a permis aux populations de mieux gérer les chocs (économiques, climatiques, sanitaires) en s'appropriant et répliquant les innovations. Cette étude enfin, déplace la dualité perçue dans le décryptage théorique et pratique du concept ; de résilience-capacité ou encore (moyens-techniques) vers la résilience- gouvernance (intégrité et outils de coordination).

Abstract/Résumé

This article addresses the issue of community ownership and resilience strategies in social programs. Indeed, this theme is central to project management. Ownership, understood as a shift from passive reception to active engagement, aims to transform temporary assistance into sustainable local capacity building. The study demonstrates the impact of participatory, multi-stakeholder planning, centered on the concerns of beneficiary communities, on strengthening resilience. The analysis draws on the experience of the RBA (Rome Based Agencies (IFAD, FAO, WFP)) project from 2017 to 2021 in the commune of Chadakori, Maradi region, Niger. The RBA approach is innovative and offers valuable scientific insights in the empirical application of the resilience concept. Indeed, the bottom-up approach, stemming from the use of participatory community planning (PCP), has enabled communities to better manage shocks (economic, climatic, and health-related) by appropriating and replicating innovations. Finally, this study shifts the perceived duality in the theoretical and practical interpretation of the concept; from resilience-capacity or even (means-techniques) to resilience-governance (integrity and coordination tools).

Mots clés : *Résilience- appropriation- planification conjointe- Planification multi-acteurs*

Introduction

L'érosion éolienne et hydrique, les sécheresses récurrentes, les catastrophes naturelles et les conflits affectent la faible capacité des États et compromettent lourdement les acquis des programmes sociaux en Afrique de l'Ouest en général et au Niger en particulier.

Cette situation devient plus complexe avec la politisation accrue des services de l'État et de ses démembrements, rendant difficile la réalisation optimale des objectifs des actions humanitaires et du développement. En

effet, la notion de bien public et de service public s'étioule. L'affairisme, le gain facile, la corruption et le clientélisme des agents de l'État rendent difficile, la prise en main des programmes sociaux en fin de cycle et l'appropriation communautaire. Les leçons apprises sont insuffisamment documentées ou non pris en compte dans la formulation de nouvelles propositions de projet.

À cela s'ajoute une insuffisance ou une non-utilisation d'outils pertinents et fédérateurs dans les domaines de la planification et de la coordination des actions humanitaires et de développement. Ce qui fait qu'il n'existe pas d'outils d'orientation des actions des organisations non gouvernementales (ONG) et associations de développement en fonction d'une analyse circonstanciée et variée du contexte d'intervention.

La stratégie de résilience dans les programmes sociaux, est une approche promue par les systèmes des Nations-Unies et les ONG pour avoir un continuum entre les programmes humanitaires et ceux du développement. L'approche est multi-acteurs, basée sur la complémentarité et la synergie d'action.

Le projet RBA est né de la nécessité des agences dont les sièges sont basés à Rome de mutualiser leurs efforts à travers une approche conjointe basée sur la synergie et complémentarité d'actions dans deux communes du Niger qui sont : Chadakori dans la région de Maradi et Dogo dans la région de Zinder. L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages cibles, et renforcer leurs capacités à faire face aux futurs chocs, en vue de les rendre résilients et de changer leurs vies. Tout en s'intégrant dans les différents documents de planification stratégique existant au niveau des communes. Il s'agit notamment du plan de développement

communal, plan d'investissement annuel pour ne citer que ceux-là. Ces agences amènent également leurs expertises à la commune dans la planification d'actions, et le renforcement des capacités des acteurs locaux.

L'articulation entre stratégie de renforcement de la résilience des communautés et l'appropriation est un enjeu central de la littérature scientifique contemporaine sur les programmes sociaux, dans les contextes de crise ou du développement. L'appropriation est souvent définie comme le processus par lequel les bénéficiaires font "leurs" les dispositifs, condition impérative pour transformer une aide ponctuelle en une véritable capacité de résilience durable.

Plusieurs études et articles scientifiques se sont intéressés à ces thématiques. Ainsi la recherche de L. Bourcart, s'est concentrée sur les facteurs qui influencent la résilience, tels que le soutien social et les ressources économiques (L. Bourcart. 2015).

Dans les programmes sociaux le concept de résilience soulève des préoccupations quant à la mesure de la résilience et à la standardisation des indicateurs. Les critiques appellent à une approche plus nuancée qui prend en compte les contextes socio-économiques et culturels. Les systèmes humains et naturels interagissent à différentes échelles temporelles et spatiales, s'influençant mutuellement de manière significative. Les activités humaines impactent les systèmes naturels, entraînant des changements dans les conditions environnementales. Les événements naturels peuvent affecter les systèmes humains, provoquant des perturbations et nécessitant des adaptations. La compréhension de ces interactions est essentielle à une gestion et à l'élaboration des politiques durables. Aussi, Les environnements sociaux et économiques jouent un rôle crucial

dans le comportement humain et la prise de décision et les facteurs économiques influencent l'allocation des ressources et l'accès aux services. Les structures et les normes sociales influencent la résilience des communautés et leur réponse aux changements. C'est pour cette raison que Les politiques doivent prendre en compte les dimensions sociales et économiques pour obtenir des résultats efficaces.

Les défis environnementaux nécessitent des réponses coordonnées de divers secteurs pour en atténuer les impacts à la lumière de la vision composite du concept de résilience. En effet, Le changement climatique présente des risques importants pour les écosystèmes et les moyens de subsistance humains. La pollution et l'épuisement des ressources sont des problèmes urgents qui nécessitent une attention immédiate. La collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les communautés est essentielle pour trouver des solutions efficaces. Les pratiques durables sont essentielles pour assurer la santé des systèmes humains et naturels. La mise en œuvre d'une gestion durable des ressources peut réduire la dégradation de l'environnement (D. André et P. Damienne.2007). D. André et P. Damienne proposent La promotion des énergies renouvelables peut contribuer à atténuer les effets du changement climatique.

L'éducation et la sensibilisation sont essentielles également, pour encourager des comportements durables au sein des communautés. Ces thèmes complètent les politiques influençant considérablement la gestion environnementale et l'efficacité des initiatives de développement durable. Ainsi, des politiques efficaces peuvent entraîner des changements positifs dans les pratiques et les comportements environnementaux. C'est pourquoi, les cadres réglementaires doivent s'adapter aux nouveaux défis et aux découvertes scientifiques.

Selon A. Sansoucy (2022) dans la revue canadienne du Service la résilience est un concept composite et explore ses implications pour la recherche et la pratique en travail social, dans l'optique de comprendre les individus et les communautés faces aux stress environnementaux. Il souligne surtout la nécessité d'un cadre théorique cohérent pour comprendre et améliorer la résilience des individus et des communautés. Cette recherche vise à clarifier les voies théoriques permettant de comprendre la résilience et à fournir un cadre pour les interventions futures. La résilience est conceptualisée comme un terme composite englobant six concepts interconnectés : la vulnérabilité, les facteurs de protection, les stratégies d'adaptation, l'adaptabilité, la sensibilité et le rétablissement. Chaque concept dépend du contexte et ne peut être homogénéisé en une seule mesure de la résilience. Le terme « composite » reflète l'idée que ces concepts sont interdépendants tout en conservant leur spécificité. Une compréhension nuancée de la résilience nécessite de reconnaître les contributions de chaque composante à la résilience globale d'un individu ou d'une communauté.

Dans le cadre de la présente étude nous nous focalisons beaucoup plus sur l'approche du concept de résilience en tant que concept composite se basant sur l'approche de A. Sansoucy (2022) et également sur la conception de la résilience en tant que processus, impliquant des multiples approches, outils et stratégies, mais aussi la résilience comme résultat.

Le concept de résilience vu comme résultat d'une approche multi-acteurs, avec des outils et approches complémentaires est un concept nouveau sur lequel il existe peu de littérature scientifique. Dans la littérature des projets et programmes

notamment les projets basés sur la résilience des agences des Nations-Unies et des ONG internationales il existe une pléthore d'approche sur le concept. Mais toutes considèrent la Résilience comme un résultat.

A travers cette étude nous nous proposons d'appréhender l'effet induit de cette planification conjointe des agences RBA, s'appuyant sur les outils participatifs (comme le PCP (planification communautaire participatif)) sur la résilience des communautés dans la commune de Chadakori. Quel modèle pour une collaboration et renforcement de la résilience dans les programmes sociaux ? Comment tirer mieux profit de la collaboration dans la documentation et la mobilisation des ressources ? La stratégie de la résilience dans les programmes sociaux peut-elle être une réponse à l'appropriation et la durabilité des programmes sociaux ? Comment construire le modèle de la résilience dans les programmes sociaux se basant sur l'expérience RBA ?

La présente réflexion est construite autour de cinq points. Nous allons de prime abord faire une présentation succincte de la zone d'intervention du projet, ensuite, la matérielle méthodologie ayant servis à l'étude en deuxième partie. Pour mieux saisir la portée de l'article un exposé sur l'approche des agences RBA dans la commune de Chadakori sera fait, avant de décliner les principaux résultats au point quatre. Dans la partie discussion nous reviendrons sur l'analyse et la critiques des résultats en les comparants avec d'autres recherches similaires et enfin la conclusion de ce travail débouchera sur l'ouverture en termes de piste pour approfondir les questions d'implications pratique du concept de résilience.

I- Présentation de la Zone d’étude

La commune de Chadakori fait partie des 39 communes prioritaires d’invention du PAM qui ont été choisies grâce à une Analyse Intégrée du Contexte (AIC) ⁶⁷ croisant plusieurs indicateurs, sur une échelle d’au moins cinq ans, sur la sécurité alimentaire, la nutrition, l’environnement, la vulnérabilité etc. Les sites d’intervention ont été identifiés sur la base du plan de développement de la commune (PDC), validé par les services techniques déconcentrés, et une Planification Communautaire Participative (PCP)⁶⁸ a permis également d’affiner le choix en termes d’activités ainsi que les possibilités de synergie avec d’autres acteurs intervenants dans la zone. Cinq sites, composés de 26 villages ont été identifiés.

Tableau 1 : Site d’intervention RBA, Maradi

Commune	Site de distribution	Villages	Ménages	Taille des ménages
Chadakori	Botché	4	101	738
	Doumana Ara	5	151	1105
	Kermo	6	167	1238
	Koudoumous	3	106	756
	Kouroungoussaou	8	183	1083
Total		26	708	4920

⁶⁷ L’analyse intégrée des contextes fait partie des trois paliers d’analyse du Programme Alimentaire mondial dans le cadre de la résilience. L’AIC permet à travers le croisement des indicateurs sur une période donnée d’identifier les zones d’intervention

⁶⁸ La planification communautaire participative (PCP) est un outil de diagnostic et de planification au niveau terroir. Il a l’avantage de placer les personnes au centre de la planification et faire en sorte que les territoires y soient obligatoirement pris en compte. Elle permet également de Concevoir et de mettre en œuvre des actifs solides et durables, c’est-à-dire des standards techniques et des normes de travail correspondantes adaptés aux contextes difficiles (par ex. violentes tempêtes et topographie complexe) et de renforcer les capacités des institutions locales et au niveau communautaire en privilégiant l’apprentissage et la diffusion à partir du terrain en y apportant une mise à jour en temps réel de la ressource objet de l’exercice. Le PCP permet également d’identifier les possibilités de synergie à la base.

Dans la zone de l'étude, les principaux moyens d'existence sont l'agriculture, l'élevage, les petits commerces pour les femmes, l'artisanat (confection de corde, forgerie et tissage etc...), et les travaux journaliers au niveau local. En année difficile, cette communauté fait recours le plus souvent à l'exode vers le Nigeria, la Lybie, la vente de bois, la cueillette des fruits sauvages et la vente des biens productifs.

II- Matériels méthodologiques

La méthode utilisée dans le cadre de cette étude est mixte. En effet, pour la collecte des données ménages la méthode quantitative y a été privilégiée. Elle est complétée par celle qualitative (focus groupes et entretiens semi-directif avec les acteurs du projet, l'appréciation des bénéficiaires sur les effets et impacts de l'intervention).

De façon explicite, nous avons suivi la démarche méthodologique suivante :

D'abord il y a eu la recherche sur des données primaires du projet pour constituer la base des données des bénéficiaires de l'étude. La base de sondage de l'enquête est fournie par le PAM. Elle est constituée de 26 villages de la commune de Chadakori. La HEA a permis d'obtenir une liste exhaustive et actualisée de tous les ménages très pauvres dans chacun des villages visités. Cette première partie de la collecte a été très importante dans la compréhension de la mise en œuvre des activités et l'analyse de la progression des ménages en fonction des données collectées lors du ciblage selon le profil HEA. Il s'agit principalement de la possession d'animaux, de la taille et structure du ménage, de la superficie des terres à cultiver, la position dans un système d'emploi et du type de travail. La cible du projet sont les ménages très pauvres (TP) qui constitue 40%

de la population de la zone. Les pauvres (P) sont à 30%, les moyens (M) sont à 20% et Nantis (N) sont à 10% des populations des 26 Villages du projet. Ce profil varie très faiblement d'un village à un autre. Des enquêtes ménages ont été effectuées au niveau des 708 ménages bénéficiaires autour des indicateurs du profil, pour comparer la progression des ménages avant et après le projet.

Tableau 2 : Echantillon de l'étude

Village Site de distribution	Nombre des Villages	Ménages	Taille des ménages	Ménage enquêtés	Taille des ménages enquêtés
Botché	4	101	738	87	609
Doumana Ara	5	151	1105	129	903
Kermo	6	167	1238	143	1001
Koudoumouss	3	106	756	90	630
Kouroungouss aou	8	183	1083	156	1092
Total	26	708	4920	605	4235

Source : enquête

L'enquête ménage a été complétée par des entretiens en focus groupe avec le groupe cible, les hommes, les femmes, les jeunes, les volontaires relais des centres de santé, les leaders et les noms bénéficiaires des projets autour d'un guide d'entretien au niveau des 5 sites de distribution une moyenne de 10 personnes a été retenue par focus groupes. Les questions tournaient sur les grands changements constatés, les insuffisances. Ce travail a été complété par des entretiens avec les autorités administratives et coutumières (le maire, chefs des villages) et les services techniques déconcentrés de l'Etat, les conseils et les agents et ONG ayant mis en œuvre ce projet ; sur

la cohérence de la planification des agences RBA avec les priorités de la population, les documents de la commune comme le PDC, les acquis du projet, la problématique de la pérennisation et durabilité des actifs, la coordination et la stratégie de sortie.

La collecte des données quantitatives sur les actifs des ménages avant et après le projet, et la perception des effets impacts du projet à travers les focus groupes ont permis de mieux apprécier les résultats du projet sur la question du renforcement de la résilience et surtout sur les questions d'appropriation des innovations et techniques introduites au cours de l'intervention.

Graphique 1 : répartition des ménages enquêtés par sexe

En fin l'analyse des données quantitatives collectées au cours des enquêtes ménages croisées aux celles des focus et des entretiens avec les acteurs du projet ont permis de dégager la tendance de l'étude au tour du thème. Mais avant d'exposer les résultats, il nous paraît judicieux d'élucider l'approche d'intervention des Agences RBA.

III-Approche d'intervention des agences

Afin de mieux comprendre le contexte et mieux appréhender les priorités locales, notamment les préoccupations pour les femmes et autres groupes vulnérables, la planification des activités des agences RBA pour le site de Dargué s'est basée sur une approche participative et inclusive. Les outils comme la Programmation Saisonnière basée sur les Moyens d'Existence (PSME)⁶⁹ et la Planification Communautaire Participative (PCP) utilisés à cet effet avec le gouvernement, les partenaires et la communauté ont permis une meilleure intégration d'activités complémentaires aussi bien sur le plan productif (agricole et animale) que pour le renforcement de l'accès aux services sociaux de base, la sensibilisation sur diverses thématiques, le renforcement de l'accès aux marchés, la diversification des sources de revenus, etc.

Plusieurs contraintes principales liées à la production agricole et animale sont ressorties durant la PCP, et des solutions mises en exergue de façon participative.

Ainsi, sur les sites du projet, l'activité d'assistance alimentaire pour la création d'actifs (3A) du PAM est mise en œuvre en partenariat le projet ProDAF financé par FIDA avec AREN comme partenaire d'exécution. Elle vise la récupération de terres dégradées tout en soutenant les besoins alimentaires immédiats de 708 ménages vulnérables identifiés par l'AEH/l'HEA (Household Economic Approche). Dans la pratique quatre classes sont identifiées. La classe des nantis, celle des moyens, celle de pauvres et celle des très pauvres.

69 Développé par le Programme Alimentaire Mondial. La PSME est un outil fédérateur mis en œuvre au niveau régional (sous-national) réunissant les communautés, gouvernement et partenaires clés des différents secteurs. Elle vise à renforcer la coordination opérationnelle, et renforcer les partenariats existants ou en développer de nouveaux pour la construction de la résilience.

Classes	Descriptifs
Nantis (A) déjà Résilients	Les ménages du groupe A sont considérés en sécurité alimentaire et déjà résilients. Ils peuvent, grâce à leurs propres efforts et moyens, s'inscrire dans une dynamique de développement et de croissance. Ils sont par conséquent capables de faire face aux chocs saisonniers sans aucune aide. Ils peuvent cependant bénéficier d'aide en matière d'éducation, de santé, et de mise en place d'un système d'alerte précoce.
Moyens (B) globalement en sécurité alimentaire sauf en cas de choc	Ces ménages peuvent sans chocs subvenir à leur besoin. Mais en cas de choc ils peuvent facilement plonger dans les catégories C ou D. C'est pourquoi dans les situations d'urgence ils doivent être concernés par les aides.
Pauvres (C) Insécurité alimentaire élevée due à un choc récent ou à une récurrence des chocs	Ces ménages n'arrivent à satisfaire à leur besoin durant une grande partie de l'année, que ce soit après un choc ou en situation normale. Ce groupe doit être bénéficiaire des activités de reconstruction du capital productif et de création d'actifs. Il est bénéficiaire des interventions multisectorielles de renforcement de la résilience.
Très pauvres (D) Insécurité alimentaire très élevée	Ce groupe comprend les plus démunis et les indigents ; il est constitué des ménages constamment en insécurité alimentaire chronique. Certains d'entre eux ont perdu même le capital productif et vivent de petits travaux. Ils sont soutenus de façon continue par la communauté. Ils doivent être les bénéficiaires des interventions multisectorielles de renforcement de la résilience et de création d'actifs.

Source : PSME Programme Alimentaire mondial Niger

Cette classification diffère selon les zones des moyens d'existence et la nature de la zone. Ainsi, même à l'intérieur d'un même terroir il peut y avoir des différences entre les villages. Cet exercice est une base fondamentale pour asseoir un système de filets sociaux de sécurité au niveau de la commune, base indispensable pour la mise en place d'un système de protection sociale à base communautaire. C'est la

classe des menages très pauvres qui est la cible du projet autour de 40% de la population selon le profil HEA de la zone de Chadakorie.

« La HEA commence toujours par une analyse approfondie des Zones de Moyens d'Existence car il est communément reconnu que les espaces territoriales où vivent les populations déterminent en grande partie leur système de production et leur accessibilité aux marchés. Les moyens d'existence sont la combinaison d'activités auxquelles les ménages se livrent pour se procurer suffisamment de nourriture pour leur alimentation mais aussi tirer le revenu requis pour accéder aux biens et services nécessaires. Les moyens d'existence comprennent également la façon dont les gens gèrent et conservent leurs actifs et comment ils réagissent aux chocs auxquels ils font face »

Dans le souci d'accélérer la résilience des ménages vulnérables, le PAM et le FIDA ont mis en synergie leurs moyens sur le terrain, mais en amont un cadre de planification conjointe composé du PAM, du FIDA, des partenaires d'exécution (ONG qui ont été choisis préalablement par le PAM pour éviter la lourdeur dans le processus du choix et démarrer à temps les activités) a été créé, pour mutualiser les efforts, et optimiser les ressources. Ainsi les trois structures ont accepté de travailler avec les mêmes partenaires dans le cadre de la création d'actif. La FAO appui à l'amélioration des bases productives des ménages cible en valorisant leurs productions et la sécurité alimentaire et nutritionnelle surtout des enfants et des femmes.

La FAO a mis à la disposition de ces communautés des semences de qualité de variétés améliorées et encadre les

bénéficiaires sur les bonnes pratiques culturelles en lien avec les services techniques déconcentrés de l'Etat et les ONG partenaires. En matière de semence la FAO en 2016 à travers AREN, le même partenaire que les autres deux agences, a fourni 12 tonnes de semences dans la commune de Chadakori dont 1,665 tonne à Dargué pour les terres récupérées par les activités 3A.

Il faut souligner également que des efforts sont faits pour chercher plus de synergie dans le domaine de nutrition avec d'autres partenaires de la zone. Le PAM, le PRODAF et la FAO interviennent également dans la nutrition mettant l'accent sur la prévention à travers des actions de sensibilisation et la promotion de l'utilisation des aliments locaux à haute valeur nutritive. La FAO, intervient dans la réplication des formations et technique à travers le club Dimitra⁷⁰.

Ainsi dans le cadre de la création d'actifs le PAM finance les travaux mécaniques (la confection des ouvrages de récupération de terres les Demi-lune (DL) et les trous Zai) et le FIDA intervient dans la mise en valeurs des ouvrages à travers la plantation et l'équipement du comité de gestions. En plus de cette collaboration chaque partenaire amène le paquet d'intervention dans le site en essayant de créer un lien de façon à répondre aux besoins identifiés dans la phase de planification. Le PAM appui les cantines, au niveau de l'école un accent est mis sur l'éducation nutritionnel à travers la création d'un jardin scolaire d'une part et la promotion de la scolarisation des jeunes filles avec l'installation de moulin scolaire et les CSI pour la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée couplé avec le dépistage actif au niveau communautaire ainsi que les achats

⁷⁰ Les clubs Dimitra, sont des groupes communautaires volontaires (hommes, femmes, jeunes) en zone rurale qui discutent de leurs problèmes et agissent collectivement pour améliorer leurs conditions de vie. Ils misent sur la communication participative, l'égalité des genres et l'utilisation des ressources locales pour l'autonomisation et le développement

locaux et les activités transversales (sensibilisation sur les PFE etc.) en plus des activités de créations d'actifs.

Aussi grâce à la collaboration avec la FAO dans le cadre des achats locaux mis en place depuis 2014, les organisations paysannes, ont été appuyées pour la production du niébé en système cultural semi-intensif mil-niébé alterné, afin d'augmenter les rendements de la production et dégager des surplus commercialisables.

Le renforcement des capacités des producteurs est assuré par l'Institut National de Recherche Agronomique (INRAN) partenaire de la FAO. L'INRAN a eu à former les animateurs endogènes des Organisations paysannes (OP). Les agents techniques de l'agriculture ont assuré le suivi de l'encadrement technique et évaluer les productions.

Les communes de convergence, les zones de production mil et niébé ont été privilégié dans le choix de la zone d'intervention. Les OP ont été choisies en fonction de leur niveau d'organisation et du nombre important des femmes membres. Les mils ainsi achetés ont servi à alimenter les écoles à cantines, ce qui constitue une bonne stratégie de sortie. Toujours en lien avec ces interventions, Le FIDA a mis en place un dispositif d'appui conseil agricole depuis dont le but est d'améliorer la production agricole des paysans à travers, le renforcement des capacités techniques et organisationnelles d'un groupe de paysans (dont 10 femmes) en matière d'intensification agricole des activités tels que la régénération naturelle assisté, les champs écoles, la banque de semences ainsi que l'appui en semence.

Figure 1 : Schéma de collaboration RBA au Niger

Source : PAM

Ce travail de coordination et de mutualisation d'approches et de partenaires de mise en œuvre a permis d'atteindre des résultats probants dans plusieurs domaines d'intervention.

IV-Résultats

L'intervention RBA a permis d'importantes améliorations en lien avec les conditions de vie des groupes cibles.

Les améliorations se rapportent non seulement aux ménages mais aussi aux catégories de personnes les plus vulnérables dans les ménages, à savoir les enfants âgés de moins de deux ans et les femmes en âge de procréer, particulièrement celles qui sont enceintes ou allaitantes.

D'importantes améliorations ont également été obtenues en lien avec l'assainissement, la connaissance des signes du paludisme, des signes du danger en cas de diarrhée chez l'enfant, l'utilisation des services de santé curatifs et préventifs et même sur les rendements agricoles.

Concernant la consommation et la diversité alimentaire, plus de la moitié des ménages (61,74%) ont une consommation alimentaire pauvre et 47,70% des ménages ont une faible diversité alimentaire.

Il est apparu très clairement que pour l'essentiel des indicateurs évalués, les communes de traitements ont obtenu une meilleure performance, ce qui met en relief la valeur ajoutée des actions du programme :

- 12% des bénéficiaires sans terres au début du projet ont acheté des champs
- 38% ont acheté des charrettes, moyen de production nécessaire pour les corvées champêtre
- 100% acheté des animaux, notamment les petits ruminants importants, pendant les périodes des crises et sècheresses
- 7% ont des taxis de brousse (motos – majorité ce sont des jeunes) \
- Au niveau de la progression Les Très Pauvres sont passés a : Très Pauvres 0% – Pauvres 14% - Moyens 63% - Nantis 23% sur les 708 ménages bénéficiaires de l'assistance en 4 ans

100% des TP ne partent plus en exode (cela pendant la durée du projet à cause des FFA et activités complémentaires –

Analyse de la pyramide des âges :

- Etablissement de troupeau scolaire : en novembre 2017 134 chèvres (65 ménages – ménages qui amenaient plus de filles à l'école) – cheptel augmente à 223 en 2018 (+25) pour les ménages plus performants. Grâce aux interventions les femmes ont pu ouvrir une caisse de crédit avec actuellement un solde de de : 350,000 CFA.
- Le comité a acquis un Champ communautaire pour les femmes : 5 ha (dont 20% pour le repas scolaire et le 80 % pour la mise en place d'une banque de soudure

Pour la Production :

- Le comité a mis en place une Banque d'intrants qui a actuellement : 1,5 MT (semences – tous les ménages), ces banques jouent un rôle important dans la stabilisation des prix pendant la période de soudure et facilitent un accès régulier aux ménages aux céréales de bases pendant cette période critique de l'année (Juin-juillet et Aout) où les disponibilités se font rares.

Réhabilitation des terres dégradées :

- Le nombre d'Hectare réhabilités : 1500ha perçus (autour de 900-1000ha réels)
- Environ 5,000 petits et grands ruminants au niveau de toute la communauté bénéficient du parc fourrager/foin – la quantité de bétail semble être augmentée
- Environ 10,000 têtes de bétails des transhumants ont transité sur les sites aménagés et sont restés à fertiliser les champs des agriculteurs sans qu'ils paient des frais de parcage à cause du fourrage. Diminuant les conflits entre agriculteurs et éleveurs et favorisant une coexistence pacifique.

- Revenus : environs 800,000 CFA en solde pour la vente de paille directe (cette année 2017/2018) et environs 5 millions de CFA en 4 ans de la vente de graines. Au total environs 5,8 millions CFA
- Caisse de la mairie : 109,000 CFA en 2018 comme cote part de la mairie pour l'appui à la sécurisation des espaces pastoraux récupérés

Autres bénéfices :

- Marché plus développé : aussi grâce aux bonnes intégrations avec FIDA, notamment la réalisation des marchés demi-gros et des marchés de collectés des céréales.
- Entre aide sociale sensiblement augmente (une partie des TP aident maintenant d'autres)
- Diminution des inondations ponctuelles sur certaines parties du site par le contrôle du ruissellement
- Vente de paille – achètent 250CFA – vendent a 1250 aux non bénéficiaires
- Réplication - 20 ménages nantis payent des travailleurs pour faire les zais
- Disponibilité d'accès paille régulière
- Meilleures relations avec les pastoraux
- Grande production de fumier (troupeaux mieux alimentés produisent plus de fumier)
- Augmentation fréquentation scolaires des filles grâce à la cantine et aux activités complémentaires autour des cantines scolaires
- Augmentation des « service environnementaux » : un calcul de ces bénéfices à long terme se situe surement a plus de 50,000/ha actuellement bénéfices : i.e. captage de CO2 ligneux, le fonctionnement biologique, la stabilisation, la

biodiversité, l'effet sur le ruissellement et infiltration, l'augmentation du fumier et des apports organiques, etc.

V- Discussion

Depuis plusieurs décennies, les populations africaines, en particulier celles des pays sahéliens, connaissent des chocs cycliques dus à des sécheresses, à des inondations, à la dégradation des terres et à des attaques des ennemis des cultures. À cela s'ajoute l'insécurité dans les campagnes et les villes, liée à l'extrémisme religieux, aux conflits fratricides intercommunautaires et aux guerres civiles. Tous ces phénomènes conduisent à la déstabilisation des ménages et des communautés, à la perte des moyens d'existence des populations et à la détérioration de leur état nutritionnel, malgré la mise en œuvre des programmes sociaux et autres interventions humanitaires dans ce domaine. Avec l'approche participative promue par les agences RBA, notamment la PCP, des réflexes d'appropriation se matérialisant par la réplication des techniques et des innovations dans les domaines d'alertes précoce permettant de mieux résister aux chocs confirmant la portée des méthodes participatives dans les questions d'appropriation (Hermann. K et les autres, 2021).

Dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, un regard critique sur les raisons essentielles qui compromettent le succès de ces projets et interventions et qui conduisent au grossissement des groupes considérés comme vulnérables, doit faire l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. L'étude a permis de montrer les changements de comportement dans le domaine de sécurité alimentaire, à travers l'adoption des comportements sur les pratiques familiales essentielles en matière de nutrition et aussi le rôle

des banques céréales et des marchés des collectes dans la disponibilité des céréales pendant la période de soudures. Les banques de céréales (BC) constituent un outil de gestion communautaire crucial face à la volatilité des prix et aux crises alimentaires, en particulier dans les zones sahéliennes et rurales d'Afrique.

Il y a lieu d'avoir une approche novatrice pour aborder les questions de résilience et de développement. Dans cette étude on y trouve des analyses pertinentes permettant de comprendre la nécessité d'établir des liens fonctionnels entre les actions d'urgence, de réhabilitation, et de développement. Ces actions sont perçues par certains comme des segments séparés pouvant constituer l'objet d'interventions indépendantes de la part des pouvoirs publics et des partenaires techniques et financier et par d'autres comme un tout indissociable en dehors duquel lesdites interventions n'auraient aucune cohérence. C'est pourquoi, il est impérieux de réfléchir sur un mécanisme de coordination, d'implantation des projets et actions de développement qui puisse permettre d'apporter une assistance aux bénéficiaires en situation d'urgence, de renforcer leurs capacités de réaction face aux chocs dans la réhabilitation et le développement, créant ainsi une complémentarité entre les actions, de manière à apporter un paquet de réponse aux groupes les plus vulnérables. Le concept de résilience dans son application empirique est encore en friche, l'étude actuelle en apporte une contribution. La présente analyse fait écho aux recherches de (Magrin et al. 2018) sur le bassin du Lac Tchad et le Sahel. Les études montrent que la "fatigue de l'aide" provient de la répétition de projets sans mémoire institutionnelle au Burkina Faso et pourtant ce pays a longtemps été cité en exemple pour son approche communautaire. Les études burkinabés se

concentrent sur la technique (agroécologie), la présente analyse met l'accent sur l'affairisme des agents de l'État comme le facteur de rupture de la stratégie de résilience dans les programmes sociaux. C'est une dimension moins documentée au Burkina, mais centrale dans cette approche.

L'État doit être au centre de cette problématique des questions de la résilience, il doit en être l'interface et assurer les liens, les impulsions et l'arbitrage nécessaire à une intervention coordonnée, mais également un État à l'écoute des communes, départements et régions. Dans le contexte de la volatilité politique la question du consensus autour des priorités communautaires gage d'une bonne appropriation est toujours à construire.

La planification ascendante, à partir des plans de développement communaux avec une synthèse/harmonisation à tous les niveaux d'organisation de l'État jusqu'au niveau national doit être en place. Les plans des niveaux inférieurs sont pris en compte et déclinés en politique d'orientation nationale dont les axes doivent transcender les partis politiques et faire l'objet d'un consensus traduit en termes de loi de la République, l'objectif étant d'assurer une certaine objectivité dans l'allocation des ressources publiques en évitant de le faire sur des bases partisans. Ce faisant, l'État peut, veiller à une orientation claire et pertinente des ONG, associations de développement et autres organismes, en fonction de la thématique de développement et des axes de la loi cadre de gestion de l'urgence et du développement.

L'établissement de contrats de partenariat entre les collectivités territoriales et l'État central dont les responsables, au plus haut niveau, doivent s'engager à respecter les différents axes de développement des communes et proposer des actions dans le cadre de l'élaboration des plans nationaux qui seront

des synthèses conformes aux plans communaux, départementaux et régionaux. Les communes peuvent évaluer les actions du gouvernement central par rapports à leurs axes de développement et exiger, au besoin, que l'État central engage les correctifs nécessaires.

La mise en place ou la dynamisation des cadres de concertation à tous les niveaux, réunissant les représentants des structures étatiques, ceux des partenaires techniques et financiers et la société civile. Ces cadres de concertation sont de précieux outils d'aide à la décision, d'orientation des interventions publiques et de contrôle citoyen des actions de l'État dans les régions. L'appropriation des actions de développement par tous les acteurs concernés, y compris et surtout les bénéficiaires, s'en trouverait ainsi facilitée, avec une stratégie de sortie bien élaborée et acceptée de tous.

Le rôle des différents acteurs : (i) L'État et ses services déconcentrés, comme garants de la continuité des interventions publiques et l'opérationnalisation des schémas d'intervention adoptés, (ii) les collectivités territoriales responsables de l'impulsion du développement à la base, (iii) les partenaires techniques et financiers dont la participation aux différents cadres de concertation permettrait une bonne harmonisation des procédures d'intervention, une meilleure complémentarité-synergie et une utilisation plus efficiente des ressources, (iv) les organisations de la société civile qui peuvent « servir de relais pour porter les préoccupations des communautés au niveau des autorités communales, régionales et nationales et des partenaires techniques et financiers et en faire le plaidoyer », sous réserve qu'elle se départisse d'une tendance observée à s'aligner sur des positions partisans ; (v) les citoyens, invités à déployer davantage d'efforts pour mettre leur pays et son développement ainsi que la bonne gestion de

la chose publique au centre de leurs préoccupations. L'étiollement de la notion de bien public a été mis en perspective par les travaux de Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008), référence majeure sur la gouvernance au Niger et en Afrique de l'Ouest. Olivier de Sardan décrit la "gestion privée des biens publics" comme une norme pratique au Sénégal et au Niger.

Cette étude apporte assurément une contribution importante à la mise en œuvre de la stratégie de résilience dans le programme sociaux en se basant sur une approche multi-acteurs sous le leadership de l'Etat garant des questions d'appropriations et la durabilité des actions dans le dit domaine. Même s'il y a des avancées notables dans le renforcement de la résilience des ménages, la nécessité d'avoir un modèle holistique et circonstancié des actions des programmes sociaux est une problématique en construction, le « turning over » des acteurs, à l'absence d'un cadre de planification consensuel du niveau central à celui décentralisé rend la conception d'un modèle durable aléatoire.

Figure 2 : Le Schéma opérationnel de la stratégie de résilience dans les programmes sociaux

Cette étude apporte une contribution en termes de dépassement de l'approche technique de la résilience et explore la dimension sociopolitique de l'aide au Niger. Alors que la plupart des recherches se concentrent sur la logique du continuum humanitaire-développement, cette approche met en lumière le facteur humain et institutionnel (corruption, clientélisme, affairisme) comme principal obstacle à la mise en œuvre de la stratégie de résilience dans les programmes sociaux. Elle démontre comment la politisation des services de l'État sape les acquis techniques des projets. Scientifiquement, cela enrichit les théories sur l'apprentissage organisationnel en milieu de crise, démontrant que l'échec de la stratégie de la résilience est aussi un échec cognitif et documentaire.

Cette analyse ouvre des perspectives de recherche riches et variées, centrées sur le Nexus Humanitaire-Développement-Paix au Niger. Notamment sur l'impact du clientélisme politique sur la durabilité des programmes de résilience au Niger : en analysant comment les réseaux de patronage

influencent la sélection des bénéficiaires et l'appropriation communautaire. Sur La redevabilité des agents de l'État dans la gestion des services publics ruraux, les études pourront s'intéresser sur les mécanismes de contrôle et de lutte contre l'affairisme dans le transfert des programmes sociaux en fin de cycle. Sur la synergie opérationnelle FAO-FIDA-PAM, une étude comparative de l'approche conjointe par rapport aux autres interventions dans la région de Maradi peut être envisagée pour évaluer l'approche RBA. D'autres études sur Comment transformer les stratégies d'ONG en politiques publiques durables malgré la faiblesse structurelle de l'État sur la question de planification pourront être riche en enseignements scientifiques.

Conclusion.

En somme, la situation socio-économique et environnementale du Niger, et plus spécifiquement de la commune de Chadakori, démontre la complexité des crises sahéliennes où les chocs climatiques s'entremêlent aux défaillances de la gouvernance. L'érosion de la notion de service public et la persistance de pratiques telles que le clientélisme constituent des freins majeurs qui, s'ils ne sont pas traités, condamnent les programmes sociaux à rester des interventions éphémères sans ancrage durable.

Le passage d'une aide segmentée à une approche conjointe (FAO, PAM, FIDA) permet de mutualiser les ressources et d'offrir une réponse holistique. En harmonisant les outils de planification et de coordination, le projet comble le vide méthodologique actuel et propose un cadre de référence pour les ONG et les services techniques étatiques.

Cependant, dans une sphère de gouvernance dominée par l'affairisme et la politisation des actions, la stratégie de résilience doit placer la transparence au cœur du processus. Cela implique non seulement un suivi rigoureux des ressources, mais aussi une documentation systématique des leçons apprises. L'objectif est de transformer chaque cycle de projet en un capital d'expérience réutilisable, évitant ainsi la répétition des erreurs de conception.

La finalité du continuum "humanitaire-développement" est de transférer la gestion des acquis aux populations elles-mêmes. En renforçant les capacités productives et nutritionnelles des ménages, le projet RBA vise à restaurer la dignité des bénéficiaires, les rendant moins dépendants des aléas politiques et plus aptes à gérer les biens publics de manière autonome.

En définitive, la réussite de cette initiative ne se mesurera pas seulement à l'amélioration des indicateurs de sécurité alimentaire, mais à sa capacité à restaurer un contrat social solide au niveau local. Si le projet parvient à institutionnaliser ces bonnes pratiques malgré un contexte antinomique, il pourra servir de modèle reproductible pour l'ensemble de la sous-région, prouvant que la résilience est avant tout une question de synergie d'action et d'intégrité institutionnelle. Ainsi, la technique ne suffit pas sans une réforme des comportements des acteurs de l'État.

Cette étude apporte une contribution significative en dépassant l'approche purement technique de la résilience pour explorer la dimension sociopolitique de l'aide au Sahel.

Alors que la plupart des recherches se concentrent sur la logique du continuum humanitaire-développement, cette approche met en lumière le facteur humain et institutionnel (corruption, clientélisme, affairisme) comme

principal obstacle à la résilience. Elle illustre comment la politisation des services de l'État compromet les acquis techniques des programmes sociaux.

Elle met en exergue un manque critique dans la chaîne de savoir : l'incapacité à documenter et à intégrer les leçons apprises dans les cycles de projets. Scientifiquement, cela enrichit les théories sur l'apprentissage organisationnel en milieu de crise, montrant que l'échec de la résilience est aussi un échec cognitif et documentaire.

En se focalisant sur la mutualisation FAO-PAM-FIDA à Chadakori, l'étude offre un cas d'école sur l'interopérabilité des agences onusiennes. Elle permet d'analyser si la "synergie" est une simple rhétorique diplomatique ou si elle produit une efficacité opérationnelle supérieure sur le terrain face aux chocs récurrents.

Cette étude en définitif, déplace la dualité résilience-capacité (moyens-techniques) vers la résilience-gouvernance (intégrité et outils de coordination).

Bibliographie

ANDRE Sansoucy, 2022. « La théorie composite de la résilience : implications pour la recherche pratique », In : Canadian Social Work Review / Revue canadienne de service social, Vol. 39, No. 1, pp. 153-178

DAUPHINE André, PROVITOLLO Damienne, 2007. « La résilience : un concept pour la gestion des risques » In : Annales de géographie 2 (n° 654), p. 115-125

FAO, FIDA PAM, 2023. *Enquête Endline dans la zone d'intervention du « Programme de renforcement de la résilience des moyens de subsistance dans un contexte de crise »* ; Institution national de Statistiques (INS). Niger

- FAO/PAM/FIDA. (2022). *Rapport conjoint sur la résilience dans les communes de Chadakori et Dogo : Synergies et leçons apprises*. Niamey : Bureau de la coordination RBA, 45 p.
- HERMANN K. Lemena, JAURES C Ralitera, JULIEN Salava et MAHEFASOA Randrianalijaona, « Résilience communautaire et participation paysanne à l'évaluation des risques à Madagascar : importance de l'approche participative », *Communication, technologies et développement* [En ligne], 9 | 2021, mis en ligne le 26 mars 2021, consulté le 30 juin 2024.
- LAVIGNE DELVILLE, Philippe. (2016). « Comment analyser les politiques publiques dans les pays sous régime d'aide ? », *Revue française de science politique*, vol. 66 (n° 4), pp. 583-610.
- LEO Bourcart. 2006. « Emergence et usages du concept de résilience dans le monde académique et institutionnel ». Université Grenoble Alpes.
- MAGRIN, Géraud et al. 2018. *Le développement à l'épreuve de l'insécurité au Sahel*. Paris : Éditions de l'AFD, 120 p.
- MICHEL, Beaud. 2006. *L'art de la thèse, comment préparer et rédiger, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du net*, Editions La Découverte, Paris.
- MOHAMMED Meri. 2020. « La résilience Socio-Economique et l'adaptation entre COVID 19 et Risques de Guerre ». Proud Pen Limited, London, United Kingdom.
- OLIVIER DE SARDAN, Jean-Pierre. (2008). *La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*. Louvain-La-Neuve : Academia-Bruylant, 368 p
- SYSTÈME DES NATIONS UNIES (SNU). 2020. *Cadre stratégique de résilience pour le Sahel : Approche multi-acteurs et continuum humanitaire-développement*. Dakar : Bureau régional.